

جمهورية مصر العربية
معهد البحوث والدراسات العربية

قسم بحوث ودراسات التربية

المرونة النفسية كمتغير وسيط بين الأحداث الصادمة والألم النفسي لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي

رسالة مقربة من الباحث

جرجس مكرم لبيب

لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية
"تخصص صحة نفسية"

إشراف

أ.د/ إيمان فوزي شاهين

أستاذة الصحة النفسية والإرشاد النفسي

كلية التربية جامعة عين شمس

٢٠٢٤

**معهد البحوث والدراسات العربية
قسم بحوث ودراسات التربية**

اسم الباحث: جرجس مكرم لبيب حنا.

**عنوان الدراسة: المرونة النفسية كمتغير وسيط بين الأحداث الصادمة والألم
النفسي لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي.**

الدرجة العلمية: ماجستير في التربية

القسم: الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

سنة التخرج: ٢٠٠١

سنة المنح: ٢٠٢٤

معهد البحوث والدراسات العربية
قسم بحوث ودراسات التربية

رسالة ماجستير في التربية (تخصص صحة نفسية وإرشاد نفسي)

اسم الباحث: جرجس مكرم لبيب حنا.

عنوان الدراسة: المرونة النفسية كمتغير وسيط بين الأحداث الصادمة و الألم النفسي لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي.

الدرجة العلمية: ماجستير في التربية (تخصص صحة نفسية وإرشاد النفسي).

لجنة الإشراف

أ.د/ إيمان فوزى شاهين
أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية
جامعة عين شمس

لجنة المناقشة

أ.د/ فيوليت فؤاد إبراهيم
أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي
كلية التربية – جامعة عين شمس رئيسا ومناقشا

أ.د/ إيمان فوزى شاهين
أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي
كلية التربية – جامعة عين شمس مشرفا ومناقشا

أ.د/ محمد السيد صديق
أستاذ علم النفس الإرشادي
كلية الدراسات العليا للتربية – جامعة القاهرة مناقشا

الدراسات العليا

أجيزت الرسالة بتاريخ
ختم الإجازة

م ٢٠٢٤/ /

موافقة مجلس المعهد

م ٢٠٢٤/ /

موافقة مجلس الكلية

م ٢٠٢٤ / /

شكر وتقدير

أشكر الله على عطيته التي لا يُعبر عنها، فماذا أُرِدُّ إلى الله عَن كُلِّ إِحْسَانِهِ إِلَيَّ. فهو هياً لي الظروف التي سمحت لي بإتمام هذه الرسالة، وهو من رزقني بالفخر (فَفَخَّرُ الْأَبْنَاءَ آبَاؤُهُمْ) وأمي رحمهما الله اللذان علماني الإحساس بالناس قولاً وفعلاً، وهبني لي الظروف التي سمحت لي بإتمام هذه الرسالة. اشكره لأنه وضعني في موضع ألم وحاطني بمن يحملون معاناة في قلوبهم فتعلمت منهم أن الخروج من الألم ليس له سبيل إلا بمساعدة الآخرين والخروج من الذات إلى المهم. ذلك المبدأ وهو ما ساعدني في السعي إلى مساعدتهم وإيجاد وسيلة للتخفيف عنهم إلى أن خرجت ثمار هذا السعي إلى النور في الرسالة الماثلة بين أيديكم.

ولأن الفضل في هذه الرسالة يرجع لكثيرين ومن ثم فانه يطيب لي أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى من رعاني طالبا وباحثا ومعدا لهذه الرسالة أستاذتي الفاضلة العالمة الجليلة **الأستاذة الدكتورة/ إيمان فوزي شاهين** أستاذة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس، فأفضلها لا تعد ومهما ذكرت لا أستطيع أن أوفيها حقها فوجدت فيها نعم السند، فاشكرها على طول أناتها ولطف تعاملها معي وما أحاطتني به من رعاية ودعم، وعلى كل ما بذلته معي من جهد وكل ما قدمت لي من توجيه وإرشاد، وجزاك الله عني خيراً، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يُرضيك وما يليق باسمك الذي كان لي عظيم الشرف أن يُكتب على أطروحتي العلمية، فأتقدم لك بأسمى مشاعر الامتنان والتقدير.

كما يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة. أستاذتي الفاضلة **الأستاذة الدكتورة/ فيوليت فؤاد إبراهيم** أستاذة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس على تفضلها بقبولها أن تكون رئيساً للجنة مناقشة هذه الرسالة، واعتبر ذلك وساماً وافتخر به فعلى يدها تتلمذت أجيال وأجيال وما زال يتعلم منها المزيد والمزيد ولا شك أن الرسالة ستزداد قيمة بعد الاستفادة من ملاحظاتها القيمة، فلسيادتها مني أسمى آيات الشكر والتقدير، وأسأل الله أن يديم عليها الصحة والعافية ولها مني خالص الشكر والتقدير.

كما أتقدم بخالص الشكر إلى **الأستاذة الدكتورة/ محمد السيد صديق** أستاذ علم النفس الإرشادي بكلية الدراسات العليا للتربية - جامعة القاهرة على قبوله مناقشة هذه الرسالة وعلى ما بذله من جهد في قراءتها، مما يطفى على الرسالة أثراً وقيمة لما سيقدمه من توجيهات علمية بناءة ومتميزة، فلسيادته مني أسمى آيات الشكر والتقدير، وأسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية.

كما أفيض بالشكر لبناتي **ميرولا وكارين** اللتان أعطتاني الصبر والعزيمة والدافع حتى أتم هذا المجهود، لهن أهدى ثمرة جهدي المتواضع كما أتقدم بخالص شكري وتقديري وامتناني إلى **الأستاذ أيمن فريد** لدعمه المستمر وتشجيعه الدائم لي حتى يرى حلمي النور فأنت نعم الأخ والصديق، ورفيق الرحلة من أول خطواتها إلى نهايتها، فأنت بالحقيقة شريك هذا النجاح. والشكر واجب لإخوتي **دكتور شنودة مكرم** و**دكتور أيمن مكرم** و**دكتور راندا سامي** وشكرا موصول إلى كل أصدقائي في دعمهم لي والصلاة والدعاء من أجلي، والشكر للأصدقاء ممن شاركوني بتجارب حياتهم ، ولا أنسى فضل أفراد العينة ممن قدموا يد العون والوقت والجهد في إتمام استبيانات هذه الرسالة وأخيرا أتوجه بفائق الاحترام والتقدير لكل من ساعدني وشرفني بالحضور.

الباحث

مستخلص الدراسة

عنوان الرسالة: المرونة النفسية كمتغير وسيط بين الأحداث الصادمة و الألم النفسي لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي.

الدرجة العلمية: ماجستير في التربية (تخصص صحة نفسية وإرشاد النفسي).

جهة المنح: معهد البحوث والدراسات العربية.

اسم الباحث: جرجس مكرم لبيب حنا.

استهدفت الدراسة الحالية التعرف على دور المرونة النفسية كوسيط بين الأحداث الصادمة والألم النفسي لدى العاملين في القطاع الطبي في مصر، حيث تكونت عينة تحديد الخصائص السيكومترية للمقاييس من (١٢٢) فرد، وتكونت العينة الأساسية أو التطبيقية من (١٥٩) فرد من العاملين بالقطاع الطبي بمعدل أعمار يتراوح بين ٢٠ وحتى ٥٨ سنة. استخدم الباحث مقياس الأحداث الصادمة ومقياس الألم النفسي من إعداد الباحث، ومقياس المرونة النفسية (إعداد: كونر و ديفيدسون إصدار الـ ٢٥ فقرة، ٢٠٠٣، ترجمة وتعديل الباحث). وقد أسفرت نتائج الدراسة على أنه: " توجد مطابقة للنموذج المقترح للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، المرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع) لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي."

وكانت النتائج الفرعية للفرض كالتالي: وجود تأثير سالب ودال إحصائياً بين الأحداث الصادمة والمرونة النفسية حيث بلغ الوزن الانحداري المعياري -٠.٦٤، ووجود تأثير مباشر سالب ودال إحصائياً بين المرونة النفسية والألم النفسي حيث بلغ الوزن الانحداري المعياري - ٠.٤٦، ووجود تأثير مباشر موجب ودال إحصائياً بين الأحداث الصادمة والألم النفسي حيث بلغ الوزن الانحداري المعياري ٠.٢٦، ووجود تأثير غير مباشر موجب ودال إحصائياً بين الأحداث الصادمة والألم النفسي حيث بلغ الوزن الانحداري المعياري ٠.٢٩ و جميعها كانت دالة عند مستوى ٠.٠١.

بينما أسفرت نتائج الفروض الفرعية على أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية والأحداث الصادمة والألم النفسي وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث) ومستوى التعليم و المهنة والحالة الاجتماعية باستثناء الألم النفسي كانت توجد فروق وفقاً للنوع لصالح الإناث .

الكلمات المفتاحية

- الأحداث الصادمة
- الألم النفسي
- المرونة النفسية
- العاملين في القطاع الطبي

Abstract

Thesis Title: "Psychological Resilience as a Mediating Variable between Traumatic Events and Psychological Pain among a Sample of Medical Sector Workers"

Degree: Master's in Education (Specialization: Mental Health and Psychological Counseling)

Granting Institution: Institute of Arab Research and Studies

Researcher Name: Gergess Makram Labeeb Hanna

The current study aimed to examine the role of psychological resilience as a mediator between traumatic events and psychological pain among healthcare workers in Egypt. The sample for determining the psychometric properties of the scales consisted of 122 individuals, while the main or applied sample included 159 individuals working in the healthcare sector, with an age range from 20 to 58 years. The researcher used a traumatic events scale and a psychological pain scale developed by the researcher, along with the Psychological Resilience Scale (developed by Connor and Davidson, 25-item version, 2003, translated and modified by the researcher). The results of the study revealed the following: "There is a good fit for the proposed model of the relationship between traumatic events (as an independent variable), psychological resilience (as a mediating variable), and psychological pain (as a dependent variable) among a sample of healthcare workers."

The subsidiary results of the main hypothesis were as follows:

A statistically significant negative effect was found between traumatic events and psychological resilience, with a standardized regression weight of -0.64.

A statistically significant negative direct effect was found between psychological resilience and psychological pain, with a standardized regression weight of -0.46.

A statistically significant positive direct effect was found between traumatic events and psychological pain, with a standardized regression weight of 0.26.

A statistically significant positive indirect effect was found between traumatic events and psychological pain, with a standardized regression weight of 0.29.

All effects were statistically significant at the 0.01 level.

The results of the subsidiary hypotheses revealed that there were no statistically significant differences in the mean scores of the scales for psychological resilience, traumatic events, and psychological pain based on the variables of gender (male - female), educational level, profession, or marital status, except for psychological pain, where differences were found based on gender in favor of females.

Keywords key words:-

- Traumatic Events.
- Psychological Pain.
- Psychological Resilience.
- Staff in the Medical Sector.

دليل القوائم

الصفحات	القائمة	م
ط	قائمة الموضوعات	أولا
م	قائمة الجداول	ثانيا
ع	قائمة الأشكال	ثالثا
ص	قائمة الملاحق والملخصات	رابعا

قوائم المحتويات

أولا: قائمة الموضوعات

الصفحات	الموضوعات
	الفصل الأول: مدخل الدراسة
٢	أولا: مقدمة الدراسة
٣	ثانيا: مشكلة الدراسة
٥	ثالثا: أهداف الدراسة
٦	رابعا: أهمية الدراسة
٧	خامسا: مصطلحات الدراسة
١٢	سادسا: حدود الدراسة
١٣	سابعا: الأساليب والمقاييس الإحصائية المستخدمة
	الفصل الثاني: الإطار النظري والمفاهيم الأساسية للدراسة
١٥ - ٣٣	المحور الأول المرونة النفسية
١٥	تمهيد المرونة النفسية
١٥	أولا: مفهوم المرونة النفسية
١٦	ثانيا: المرونة النفسية والصلابة النفسية والتعافي
١٧	ثالثا: مكونات المرونة النفسية
٢٠	رابعا: تطور وتنمية المرونة النفسية
٢٦	خامسا: النماذج النفسية المفسرة للمرونة النفسية
٣٢	سادسا: رؤية الباحث حول المرونة النفسية

تابع أولا: قائمة الموضوعات

الصفحات	الموضوعات
٥٤ - ٣٤	المحور الثاني: الأحداث الصادمة
٣٤	أولا: تعريف الأحداث الصادمة
٣٥	ثانيا: أنواع الأحداث الصادمة
٣٧	ثالثا: أعراض الصدمة وخصائصها وآثارها السلبية
٤٠	رابعا: شروط اعتبار التجارب الصعبة كصدمات
٤١	خامسا: العوامل المؤثرة في استجابات الأفراد للأحداث الصادمة
٤٥	سادسا: الأحداث الصادمة واضطراب ما بعد الصدمة
٤٥	سابعا: ذاكرة الصدمة وسرد الذكريات المؤلمة
٤٧	ثامنا: الأحداث الصادمة والمعتقدات الدينية
٤٨	تاسعا: النظريات المفسرة للأحداث الصادمة
٥٣	عاشرا: رؤية الباحث حول الأحداث الصادمة
٧٥ - ٥٥	المحور الثالث: الألم النفسي
٥٥	تمهيد
٥٥	أولا: تعريف الألم النفسي
٥٥	ثانيا: خصائص الألم النفسي
٥٨	ثالثا: جوهر الألم النفسي في الانتحار
٥٩	رابعا: الألم النفسي والروحانيات والتدين
٦١	خامسا: الألم النفسي و الاحتياجات النفسية والعواطف
٦٣	سادسا: تحمل الألم النفسي
٦٤	سابعا: الآثار الإيجابية والعواقب السلبية للألم النفسي

تابع أولا: قائمة الموضوعات

الصفحات	الموضوعات
٦٧	ثامنا: نماذج الألم النفسي
٧٠	تاسعا: النظريات والنماذج المفسرة للألم النفسي
٧٢	عاشرا: رؤية الباحث حول الألم النفسي
٧٣	خلاصة وتعقيب عام للباحث على متغيرات الدراسة
	الفصل الثالث: الدراسات السابقة
٧٧	أولا: دراسات تناولت متغير المرونة النفسية
٨٤	ثانيا: دراسات تناولت متغير الأحداث الصادمة
٩٢	ثالثا: دراسات تناولت متغير الألم النفسي
٩٩	رابعا: تعليق على الدراسات السابقة
١٠٤	خامسا: فروض الدراسة
	الفصل الرابع: الإجراءات المنهجية للدراسة
١٠٧	أولا: منهج الدراسة
١٠٧	ثانيا: عينة الدراسة
١٠٩	ثالثا: أدوات الدراسة
١٤١	رابعا: الأساليب الإحصائية
١٤٢	خامسا: خطوات الدراسة
	الفصل الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتها
١٤٥	تمهيد

تابع أولاً : قائمة الموضوعات

الصفحات	الموضوعات
١٤٥	أولاً: نتائج فروض الدراسة ومناقشتها
١٩٦	ثانياً: تعقيب وملخص عام لنتائج الدراسة
٢٠١	ثالثاً: توصيات الدراسة
٢٠٢	رابعاً: البحوث المقترحة
	مراجع الدراسة
٢٠٦	المراجع العربية
٢٠٨	المراجع الأجنبية
	ملاحق وملخصات الدراسة
٢٣٨	ملاحق الدراسة
٢٥٨	ملخص الدراسة باللغة العربية
٢٦٧	ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية

ثانياً: قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول
١٠٨	وصف وخصائص عينة الدراسة الأساسية
١١٠	توزيع أبعاد وعبارات مقياس المرونة النفسية
١١١	مؤشرات حسن المطابقة لبنية مقياس المرونة النفسية باستخدام التحليل العاملي التوكيدي
١١٢	الأوزان الانحدارية المعيارية وغير المعيارية والخطأ المعياري والنسبة الحرجة ومستوى الدلالة للنموذج العاملي لبنية المرونة النفسية للتحقق صدق النموذج العاملي
١١٣	معاملات الثبات لأبعاد مقياس المرونة النفسية والمقياس ككل بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
١١٤	الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس المرونة النفسية
١١٥	الصدق الداخلي لكل بعد على مقياس المرونة النفسية من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون
١١٧	المقاييس السابقة للأحداث الصادمة
١١٩	تشبعات مفردات مقياس الأحداث الصادمة باستخدام التحليل العاملي التوكيدي
١٢٠	مؤشرات صدق البنية لمقياس الأحداث الصادمة
١٢٢	ثبات مقياس الأحداث الصادمة بطريقتي ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية
١٢٣	الاتساق الداخلي لعبارات مقياس الأحداث الصادمة
١٢٤	نسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي.
١٣٠	ترتيب تنازلي لنسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي من الأعلى إلى الأقل.
١٣٤	جدول المقاييس السابقة للألم النفسي

تابع قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول
١٣٤	توزيع أبعاد وعبارات مقياس الألم النفسي
١٣٦	مؤشرات حسن المطابقة لبنية مقياس الألم النفسي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي
١٣٧	الأوزان الانحدارية المعيارية وغير المعيارية والخطأ المعياري والنسبة الحرجة ومستوى الدلالة للنموذج العاملي لبنية الألم النفسي
١٣٩	معاملات الثبات لأبعاد مقياس الألم النفسي والمقياس ككل بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
١٤٠	الاتساق الداخلي لكل مفردة من مقياس الألم النفسي
١٤١	صدق الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس الألم النفسي
١٤٧	نتائج التحليل الإحصائي ومؤشرات جودة المطابقة للنموذج المستخرج للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع)
١٤٨	معاملات الانحدار المعيارية وغير المعيارية وأخطاء القياس للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع).
١٦٣	الفروق بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية تبعاً لمتغير النوع
١٦٥	الفروق بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة تبعاً لمتغير النوع
١٦٨	الفروق بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي تبعاً لمتغير النوع
١٧١	الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية في جميع أبعاد المرونة النفسية والدرجة الكلية تبعاً للمهنة
١٧٢	تحليل التباين الأحادي للمقارنة بين متوسطات أبعاد المرونة النفسية والدرجة الكلية تبعاً للمهنة

تابع قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول
١٧٥	الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية في مقياس الأحداث الصادمة تبعاً للمهنة
١٧٥	تحليل التباين الأحادي للمقارنة بين متوسطات مقياس الأحداث الصادمة تبعاً للمهنة
١٧٨	الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية في جميع أبعاد الألم النفسي والدرجة الكلية تبعاً للمهنة
١٧٩	تحليل التباين الأحادي للمقارنة بين متوسطات أبعاد الألم النفسي والدرجة الكلية تبعاً للمهنة
١٨١	الفروق بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية تبعاً لمتغير المستوى التعليمي
١٨٣	الفروق بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة تبعاً لمتغير المستوى التعليمي
١٨٥	الفروق بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي تبعاً لمتغير المستوى التعليمي
١٨٧	الفروق بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية
١٩٠	الفروق بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية
١٩٢	الفروق بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية

ثالثاً: قائمة الأشكال

الصفحة	عنوان الشكل
٢٠	مكونات المرونة النفسية.
٢٤	العوامل المؤثرة في المرونة النفسية
٣٦	مجالات الأحداث الصادمة
٥٧	مسببات الألم النفسي.
١٠٨	وصف العينة ديموغرافياً.
١١٣	البناء العاملي التوكيدي لبنية مقياس المرونة النفسية
١٢٠	البناء العاملي التوكيدي لبنية مقياس الأحداث الصادمة
١٣١	ترتيب تنازلي لنسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة.
١٣٨	البناء العاملي التوكيدي لبنية مقياس الألم النفسي
١٤٦	النموذج المستخرج للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع)
١٦٤	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات أبعاد مقياس المرونة النفسية والدرجة الكلية تبعاً لمتغير النوع.
١٦٦	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية لمقياس الأحداث الصادمة تبعاً لمتغير النوع.
١٦٧	الفروق في نسبة حدوث الأحداث الصادمة بين الجنسين.
١٧٠	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات أبعاد مقياس الألم النفسي والدرجة الكلية تبعاً لمتغير النوع.
١٧٤	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية في جميع أبعاد المرونة النفسية والدرجة الكلية تبعاً للمهنة.
١٧٦	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية في مقياس الأحداث الصادمة تبعاً للمهنة.

تابع قائمة الأشكال

الصفحة	عنوان الشكل
١٨٠	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية في جميع أبعاد الألم النفسي والدرجة الكلية تبعاً للمهنة.
١٨٢	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية للمرونة النفسية تبعاً لمتغير مستوى التعليم.
١٨٤	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية للأحداث الصادمة تبعاً لمتغير مستوى التعليم.
١٨٦	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية للألم النفسي تبعاً لمتغير مستوى التعليم.
١٨٨	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية للمرونة النفسية تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية.
١٩٠	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية للأحداث الصادمة تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية.
١٩٤	الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية للألم النفسي تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية.

رابعاً: قائمة الملاحق والملخصات

الصفحة	عنوان الملحق أو الملخص
٢٣٥	الصورة الأولية لمقياس كونر دافيدسون إصدار الـ ٢٥ فقرة ٢٠٠٣ - وترجمة الباحث
٢٣٧	الصورة الأولية لمقياس الأحداث الصادمة إعداد - الباحث
٢٤١	الصورة الأولية لمقياس الألم النفسي إعداد - الباحث
٢٤٤	مقدمة لكل مقاييس الدراسة وجمع العوامل الديموغرافية.
٢٤٥	الصورة النهائية لمقياس كونر دافيدسون إصدار الـ ٢٥ فقرة ٢٠٠٣ - المعدل وترجمة الباحث
٢٤٧	الصورة النهائية لمقياس الأحداث الصادمة إعداد - الباحث
٢٥٠	الصورة النهائية لمقياس مقياس الألم النفسي إعداد - الباحث
٢٥٤	ملخص باللغة العربية
٢٦٢	ملخص باللغة الأجنبية

الفصل الأول

مدخل الدراسة

- مقدمة الدراسة
- مشكلة الدراسة
- أهداف الدراسة
- أهمية الدراسة
- مصطلحات الدراسة
- حدود الدراسة
- الأساليب الإحصائية

الفصل الأول

مدخل الدراسة

أولاً: مقدمة الدراسة

لا يوجد إنسان لم يمر بأحداث صادمة ولو لمرة واحدة في حياته حتى لو كان عمره يوم واحد، فالرضيع يتعرض لصدمة الولادة إذ يجد نفسه في بيئة مختلفة عن تلك التي عاشها ٩ أشهر في رحم أمه. هذه هي الحياة فمذبذبة الخليقة على الأرض كان الإنسان وما زال يتعرض لأحداث صادمة في حياته خلال مراحل مختلفة من عمره. تتباين هذه الأحداث من حيث الشدة وعدد مرات تعرض الفرد للحدث الصادم ومدته، كما تختلف شدة تأثير الأحداث الصادمة تبعاً لدرجة إدراكه وتأثير الأعراض الناتجة ومقدار الألم النفسي الناتج عنها، وتعمل ذكريات مؤلمة بتكرار لتصبح مركزية في حياة الفرد و موضوع أساسي في تشكيل هويته، فالطفل قد لا يدرك مدى خسارته من وفاة والده بينما المراهقين والشباب أكثر إدراكاً، فكل فرد قد يتعرض لأحداث صادمة في حياته. الأحداث الصادمة كالإخفاق أو حادث أليم للفرد أو لأحد أفراد أسرته أو وفاة المقربين والأصدقاء أو الطلاق أو الفصل من العمل يُعرض مثل هؤلاء إلى معاناة اجتماعية ونفسية (ألم نفسي) والبعض منهم يظهر أعراض ما بعد الصدمة. أما اختلاف شدة هذه الأحداث الصادمة والشدائد والآثار المترتبة عليها يتوقف على الوظائف المعرفية لكل فرد وطريقة تعامله معها.

أمام الصدمات يجد الإنسان نفسه إما الرضوخ لمشاعر الألم أو الهروب منها أو أن يترك الزمن يمر لعله يداوي آلامه أو أن يتجاوزها بألية وقائية تعرف ب المرونة النفسية، وهي تعنى التكيف في مواجهة الأحداث الصادمة والتي تعتمد على عدة عوامل منها الدعم الاجتماعي سواء داخل الأسرة أو خارجها والعوامل المتعلقة بالتنظيم العاطفي والحب والثقة، وعوامل أخرى مثل حل المشكلات وإدارة الأزمات. هذه العوامل تساعد إلى الارتداد إلى الحالة التي كانت قبل التعرض للأحداث الصادمة.(Dajani, 2002)

الأحداث الصادمة والشدائد التي يقابلها الإنسان ينتج عنها مشاعر مؤلمة تؤدي إلى اختبار الألم النفسي (العاطفي) استجابةً لشعوره بأنه غير آمن أو غير مقدر أو عدم الشعور بالحب والتقدير. تلك المشاعر المؤلمة تعمل بطريقتين الأولى أنها تحمل المعرفة حول هذا الحدث الصادم والثانية أنها تقدم الألم ذاته بل قد تظهر آلام جسدية مصاحبة لأن الألم النفسي والجسدي يشتركان في الدوائر العصبية (PATHWAY) المعنية بالألم.(Timulak, 2015, 11)

جدير بالذكر أن مجالي الطب النفسي وعلم النفس غالبا لا تتحدث عن الألم النفسي عند تصوير المعاناة الإنسانية الناجمة عن الأحداث الصادمة الحادة أو المزمنة، بل تركز على وصف الأعراض الشائعة مثل القلق والأرق والنظرة السلبية وأن يضعوها في حزم كأساس للتشخيص. لكن غالبا ما تكون تلك الأعراض هي ثانوية لمشاعر أكثر أولية مثل الشعور بالوحدة والخسارة والعار والإدانة والظلم وهي المشاعر الأولية الناتجة عن الأحداث الصادمة (Bonanno G. A., 2004, 8-20). أي أن التشخيصات السائدة مثل (APA, DSM) لا تحاول فهم كيفية ارتباط المعاناة بالإحساس العام للشخص بذاته (درجة ألمه) سواء البيولوجي أو النفسي. لذا من المهم أن نعرف ونفهم حول أنفسنا وعن الآخرين عن ألمنا وإياهم و ما العوامل التي تقلل من درجة هذا الألم النفسي (المرونة في الدراسة الحالية)، لأنه قد تأتي نقطة تكون فيها المشاعر الناتجة عن الصدمة مؤلمة بقدر يصعب احتمالها عندها تتوقف وظيفة إعطاء المعنى وتصبح خطر على الوجود السيكلوجي النفسي، (فحسب قول شنايدمان : "هناك العديد من الوفيات التي لا طائل من ورائها، ولكن ليس هناك انتحار لا داعي له". يرجع ذلك كطريقة للهروب من الألم النفسي و المرتبط بعدم تسديد الاحتياجات الأساسية النفسية. (Shneidman E. S., 1985, 126)

الأحداث الصادمة هي جزء أساسي من حياة الإنسان وليس استثناء، والمرونة موجودة لدى الجميع لكن بدرجات متفاوتة، والألم النفسي تجربة لا مفر منها. قد تكون التجربة ذات معنى للإنسان ويتعافى منها وينمو، أو لا يستوعب المعنى منها فيكون لها آثار سلبية وخيمة الأمر الذي يدفعنا لمحاولة معرفة ما هي العوامل التي تحد من الألم العاطفي النفسي الذي قد يؤدي إلى الانتحار أو تمثل خطر على الوجود السيكلوجي على أقل تقدير.

ثانيا: مشكلة الدراسة

قابل المصريون منذ عقود مشاكل وكوارث سياسية واقتصادية بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية موروثة من عقود سابقة تمثل جميعها أحداث صادمة، بالإضافة إلى أحداث اجتماعية وحياتية صادمة داخل نطاق الأسرة و خارجه، و الذين هم مجبرين على أن يتعايشون معها مما تؤثر عليهم من الناحية النفسية والاجتماعية من جهة، و على الحياة السلوكية المعرفية الانفعالية والجسمية أيضا من جهة أخرى أي ردود أفعالهم. تتسبب مثل تلك الأحداث الصادمة في الألم النفسي والذي يصعب الإفصاح أو التعبير عنه، فلا يستطيع الفرد نقل تلك الأحاسيس إلى الغير لأنها تعتبر ظاهرة مركبة وذاتية و معايشة شعورية غير لطيفة. وقد يصل الإنسان

نتيجة الألم النفسي إلى وضع يشعر فيه بالعجز التام عن فعل أي شيء ، فالألم قد يكون محتملا عند فرد، لكنه يفوق تحمل فرد آخر حيث يسيطر كليا عليه فيجعله لا يشعر بأي طعم للحياة والإحساس بالقيمة و الشك وانتقاد النفس بصفة دائمة، مقارنة النفس بالآخرين، والإحساس بالرفض وتصبح العلاقات غير متزنة مع الآخرين و فقدان المعنى العميق للحياة والإحساس بالهدف.

كما شكلت الأحداث الصادمة في وجدان وعقل المصريين نمط شخصية مميز عن غيرهم من الشعوب والتبديورها تشكل المرونة الخاصة بهم. من هنا يرى الباحث إشكالية الدراسة في أنه تظهر الدراسات السابقة وجود علاقة بين العامل الجيني للشعوب و المرونة (Kosuke, Michael, & Cecilia, 2019).

تظهر دراسات أخرى وجود علاقة قوية بين تخطي الأحداث الصادمة و المرونة النفسية و بدرجات متفاوتة لدى الشعوب المختلفة مثل دراسة (Zheng, 2015) المتعلقة بدراسة تأثير الاختلافات الثقافية على المرونة النفسية. فإذا كان التعرض للأحداث الصادمة قد يؤدي إلى اضطرابات ما بعد الصدمة والذي بدوره يؤدي أحيانا إلى الانتحار ولكن في الوقت نفسه يسبب ألم نفسي أو عاطفي أو اجتماعي حسب نوع الصدمة ومصدرها، و إذا كانت المرونة النفسية هي العامل المساعد على تخطي الأحداث الصادمة و كما تم إثبات العلاقة بين العامل الجينيوثقافي والمرونة. ولأن العاملين في القطاع الطبي هم جزء من نسيج المواطنين المصريين الذين يتعرضون لأحداث صادمة مثل التعرض للأمراض المعدية بنسبة أكبر من غيرهم (انتشار وباء كورونا على سبيل المثال الذي أودى بحياة الكثيرين منهم)، أو الاضطرار للغربة خارج البلاد تاركين أسرهم بسبب ضعف المقابل المادي، الأخطاء المهنية المهددة لمستقبلهم، وصددمات أخرى تتعلق بطبيعة العمل مثل التعامل مع الحوادث وحولت المعامل ومشاهدة أشلاء المصابين أو التعامل مع المدمنين الخطرين مع ضعف التواجد الأمني في المستشفيات، أو الصدمات الحياتية الأخرى. كل هذه الأحداث الصادمة تسبب الألم النفسي لديهم لذا تم اختيارهم كعينة للدراسة الحالية من قبل الباحث.

ولذلك يرى الباحث بأن يتم اختبار مستوى المرونة لدى العينة وفحص ما إذا كان لها دور الوسيط بين تلك الأحداث الصادمة ودرجة الألم النفسي من خلال دراسة دور المرونة النفسية وفي ضوء ما سبق تسعى الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس التالي:

ما طبيعة العلاقة بين كل من الألم النفسي و المرونة النفسية لدى الأشخاص الذين تعرضوا لأحداث صادمة؟

والأسئلة الفرعية حول معرفة الفروق في المرونة النفسية والأحداث الصادمة والألم النفسي تبعاً للنوع (ذكر / أنثى) ومستوى التعليم والمهنة والحالة الاجتماعية.

ثالثاً: أهداف الدراسة

غالبًا ما تتحدث التخصصات العلمية للطب و المجالات العلمية عن الألم الجسدي و أسبابه و طرق التعامل معه. و بالمقارنة بهذا نجد أنه نادرا ما يتم محاولة رصد المعاناة النفسية و الآلام السيكلوجية العاطفية ، حتى أن التخصصات الطبية تركز على وصف الأعراض الشائعة مثل القلق، والتفكير السلبي، والأرق، والتهيج، والتوتر العضلي، والنظرة السلبية للمستقبل، والأفكار الوسواسية، وما إلى ذلك. أي يصنف الناس وفقاً لمجموعات الأعراض، ووجود بعض الأعراض في غياب بعض الأعراض الأخرى يخدم كأساس لتشخيص معين. في الوقت نفسه ، غالبًا ما تكون العديد من تلك الأعراض، مثل الاكتئاب والقلق الثانوي لمشاعر أخرى أكثر أولية (Greenberg, 2007, 25- 31) ، والتي يمكن أن تكون موجودة في صورة سرية مكتومة.

بالرغم أن جميع الناس مروا يوماً ما في حياتهم بألم نفسي إلا أن البعض يقبل مضطراً منكسراً بهذا الألم وأسبابه ، والبعض يقاوم بتقاؤل. فهل هذا يرجع إلى سماته الشخصية أم دعم المحيطين به أم تكوينه النفسي، و يكون هذا التكيف دون انسحاب اجتماعي، و دون الإخلال بقيم المجتمع، و دون قهر نفسه معنوياً لإرضاء المجتمع فيما يسمى بالمرونة النفسية. وضعت هذه العلاقة المفترضة أهدافينبغي الوصول إليها و تتمثل أهداف الدراسة في:

- التحقق من العلاقة بين الألم النفسي والمرونة النفسية لدى الأشخاص الذين تعرضوا لأحداث صادمة.

- التحقق من الفروق في مستويات المرونة النفسية لدى العينة تبعاً للمتغيرات الديموجرافية التالية : النوع، مستوى التعليم، المهنة، الحالة الاجتماعية.

- التحقق من الفروق في الأحداث الصادمة لدى العينة تبعاً للمتغيرات الديموجرافية التالية: النوع، مستوى التعليم، المهنة، الحالة الاجتماعية.

- التحقق من الفروق في مستويات الألم النفسي لدى العينة تبعا للمتغيرات الديموجرافية التالية : النوع، مستوى التعليم، المهنة، الحالة الاجتماعية.

رابعا: أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في طبيعة متغيراتها، والمتمثلة في الألم النفسي والمرونة النفسية والأحداث الصادمة ودراساتهم عند المصريين، فالباحث يسعى إلى تسليط الضوء على موضوع المرونة النفسية كونه مصطلح غير شائع اهتم به الفرع الجديد من علم النفس و المسمى (علم النفس الإيجابي) من شأنه أن يؤثر على سلوكيات و أفكار و مشاعر كل فرد (الألم النفسي) ، خاصة إذا تعلق الأمر بفئة الراشدين، أينا ضجى التفكير و يستطيعوا أن يقيموا أفكارهم ومشاعرهم تجاه أنفسهم لتعنيهم على مواجهة الضغوط و تحديات الحياة وأحداثها الصادمة. كما تساهم هذه الدراسة في تغطية النقص الموجود في الدراسات المحلية حسب علم الباحث حول الألم النفسي ، خاصة أنه لا يوجد فرد لم يعانى من ألم نفسي يوم ما، الذى قد يستمر لفترة طويلة مغيرا حياة الفرد وسلوكياته و أنشطته.

وعليه يسعى الباحث في هذه الدراسة للتحقق من علاقة أو دور المرونة النفسية كوسيط بين الأحداث الصادمة و الألم النفسي ، و مقدما تعريفات المتغيرات والنظريات المفسرة والعوامل والأبعاد لكل منهما، بالإضافة إلى الدلالة ، الطبيعة الغامضة الفيزيولوجية، وأساليب السيطرة على الألم هذا بالنسبة لمتغير الألم النفسي، كما تم إضافة تعريف المرونة النفسية، أنواعها و العوامل المعززة لها ، و عليه تكون الأهمية لهذه الدراسة متمثلة فى:

أ- الأهمية النظرية

- إضافة للمجتمع العربي حول هذه الدراسة نظرا لقلتها باللغة العربية حسب مجهود الباحث خاصة فيما يتعلق بالألم النفسي.

- رصد الأحداث الصادمة الأكثر شيوعا في المجتمع المصري من خلال الاستبيان المستخدم في الدراسة لعل من الممكن اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الباحثين في أبحاث مستقبلية.

- توجيه الأنظار إلى فئة تعانى من ألم يصعب التعبير عنه على عكس من يعانون من الألم الجسدي.

ب- الأهمية التطبيقية

- تقديم مقاييس باللغة العربية للأحداث الصادمة والألم النفسي التي تفتقدها أدبيات البحث باللغة العربية حسب علم الباحث بعد الاطلاع على العديد من المقاييس الأجنبية.
- تقديم هذه الدراسة للعاملين في مجال المشورة والإرشاد النفسي والصحة النفسية عسى أن يخففوا عن ذوى الألم النفسي من معاناتهم.
- إضافة للمختصين في مجال الإرشاد النفسي العمل على تقليل أثر الألم النفسي عن طريق تنمية المرونة النفسية طبقا لتوقع الفرضيات.
- معرفة سمات الشخصية المرنة نفسيا و الاستفادة منها في عملية الإرشاد النفسي وإعداد برامج إرشادية تهدف إلى تنمية المرونة النفسية لتكون أكثر فاعلية في تقليل الألم النفسي الناجم عن الأحداث الصادمة.

خامسا: مصطلحات الدراسة

المرونة النفسية: (Psychological Resilience)

هي قدرة الشخص على الحفاظ على توازن مستقر نسبيا. و تشير إلى قدرة الشخص على اجتياز الصعوبات اليومية ناشدا ومحققا تغيير غير متوقع لوضعه في أزماته، مظهرا أداء نفسي طبيعي إلى حد كبير وأكثر قابلية للتكيف بشكل إيجابي مع الظروف المعاكسة. (Baran, 2017, 1281 - 1284)

و أيضا المرونة النفسية : كما عرفها محمود رامز هي عملية دينامية نفسية لتوافق الظروف الضاغطة مع الأمور الجيدة التي يواجهها الفرد ينتج عنها حالة ثابتة نسبيا يترتب عليها تجاوز الفرد للضغوط التي يقابلها بشكل إيجابي لمواصلة حياته بنجاح دون الإخلال بقيم المجتمع الذي يعيش فيه (محمود رامز، ٢٠١٤، ٣٨١ - ٤٣٦).

ويعرفها الباحث بأنها عملية نفسية عاطفية معرفية متغيرة تتيح قدرات متفاوتة بين الأفراد على التكيف أو الحفاظ على التوازن النفسي المستقر في مواجهة صعوبات الحياة دون الانعزال عن المجتمع أو الصدام مع قواعده والذي يمكن الفرد من تحقيق النمو مستغلا في ذلك العوامل الداخلية والخارجية المتاحة له كالإمكانيات الاجتماعية والبدنية والعوامل الديموغرافية، وتحدد إجرائيا بأنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد في المقياس

المستخدم في هذه الدراسة ويشمل قياس مجموع درجات الأفراد لأبعاد المقياس وهي الكفاءة الشخصية والإصرار والتماسك، ومقاومة التأثيرات السلبية والثقة في غرائز المرء، وتقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة، والسيطرة، والإيمان أو البعد الروحي.

أبعاد المرونة النفسية

البعد الأول: الكفاءة الشخصية والإصرار والتماسك

يعرفه الباحث إجرائياً بأنه " فاعلية الفرد على الثبات والتحمل والمثابرة في مواجهة التحديات في حياته والقدرة على التحدي في تجاوزها بسبب المعنى المدرك بالنسبة له من هذه التحديات باستخدام موارده المتاحة له."

البعد الثاني: مقاومة التأثيرات السلبية والثقة في غرائز المرء

يعرفه الباحث إجرائياً بأنه "الإيمان بالنفس الذي يمكن الفرد من التحكم بالمشاعر السلبية واتخاذ القرارات بتفكير واضح والقدرة على التعامل مع الضغوط بسبب التقوّل والرؤية الإيجابية والثقة في إمكانياته لتحقيق الأهداف المرجوة."

البعد الثالث: تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة

يعرفه الباحث إجرائياً بأنها " القدرة على قبول السلبيات الشخصية وقبول فشل مرحلي واستغلال نجاحات سابقة والعلاقات الاجتماعية المقربة في استعادة التوازن والنجاح مرة أخرى مهما حصل."

البعد الرابع: السيطرة

يعرفه الباحث إجرائياً بأنه " التحكم في مقاليد الأمور والرؤية الفعالة التي تساعد الفرد في اختيار طريقة طلب المساعدة وتحديد مقميتها واختيار الطرق الفعالة لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف."

البعد الخامس: البعد الروحي

وعرفه الباحث إجرائياً بأنه " الإيمان بأن الله له أهداف وله حكمه من الأحداث المؤلمة في حياة الفرد ومع ذلك فالله مصدر معين له في تلك التجارب."

الأحداث الصادمة: (Traumatic Events)

طبقاً لـ DSM-4 يوصف الحدث الصادم بأنه حدث "يقع خارج النطاق المعتاد للإنسان وهي تجربة مؤلمة بشكل ملحوظ لأي شخص تقريباً" سواء حدث بالفعل بشكل مباشر أو تمت مشاهدته، سواء حدث لشخص ما أو لأحد المقربين لديه. يمكن أن يكون الحدث (الأحداث) عنيفاً أو عرضياً أو التعرض بشكل متكرر أو شديد لتفاصيل مكره للحدث (الأحداث) الصادمة و يستبعد من ذلك الضغوطات المزعجة الطفيفة ولكنها ليست كارثية في الطبيعة، أو مشاهدته من خلال التلفاز أو الفيديو الإلكترونية ما لم يكن له علاقة بالعمل. من الأحداث الصادمة على سبيل المثال التعرض لموت فعلي أو موقف مهدد للحياة، أو إصابة خطيرة، أو عنف جنسي أو العنف الأسرى و أوائل المستجيبين الذين يجمعون الرفات البشرية: مثل تعرض ضباط الشرطة لذلك بشكل متكرر. (Arlington, 2013, 271)

وعرفها ميتشيل وايفرلى بأنها أحداث خطيرة ومغرقة ومربكة ومفاجئة، وتتسم بقوتها الشديدة أو المتطرفة، وتسبب الخوف والقلق والانسحاب والتجنب. والأحداث الصادمة كذلك ذات شدة مرتفعة، غير متوقعة، وغير متكررة، و تختلف في دولها من حادة إلى مزمنة. ويمكن أن تؤثر في شخص بمفرده كحادث سيارة أو جريمة من جرائم العنف وقد تؤثر في المجتمع كله كما هو الحال في الزلزال أو الإعصار. وتحدث الاستجابة للضغوط عندما يتعرض الفرد إلى حادث صدمي مضايق أو مؤلم وقد تكون الاستجابة للضغوط الصدمية فورية أو مؤجلة. (Mitchell & Everly, 1995).

ويعرف الباحث الأحداث الصادمة على أنها أحداث مؤلمة وقوية تختلف في أنواعها ومصادرها وتوقيت حدوثها في حياة الفرد. هي أحداث قد تكون فريدة أو مكررة حادة أو مزمنة، لكنها تختلف عن أحداث الحياة الضاغطة الأخرى في أنها تعوق تأقلم الفرد وتشعره بالعجز نحو تلك الأحداث مما يعيق استجابته السلوكية والعاطفية الطبيعية المعتادة مسببة ردود أفعال تتزامن مع الأحداث الصادمة أو تظهر بعد فترة منها الارتباك والضيق النفسي الشديد وفقدان الهوية والتكرار الذاتي للصددمات والتجنب الاجتماعي (إجمالاً تؤثر على سلامة الفرد ورفاهته)، وتحدد إجرائياً بالدرجة الكلية التي يحصل عليها كل فرد من أفراد العينة في المقياس المستخدم في هذه الدراسة والذي تم تصميمه بناء على هذا التعريف ويشمل مجموع ما تعرض له الفرد من أحداث صادمة سواء في العلاقات أو التعرض لهذه الأحداث الصادمة

بشكل مباشر أو مشاهدتها بشكل غير مباشر أو التعرض لأحداث تمس الاحتياجات النفسية أو الإيذاء البدني والمعنوي.

الألم النفسي: (Psychological Pain)

يمكن تعريف الألم النفسي (العاطفي) على أنه خبرة ألم مفرط وغير سارة مزعجة للنفس. غالبًا ما تظهر في شكل ضيق عام، و قد يصاحبها توتر فسيولوجي ومزيج من المشاعر و الأفكار المزعجة. يظهر الألم النفسي أيضًا في شكل أعراض القلق والاكتئاب أو الهواجس، أو يمكن أن يشعر المتألمين باليأس والعجز الذي يبعدهم عن الآخرين ويوقف سعادتهم في الحياة. (Timulak, 2015, 14)

وأيضا يمكن تعريف الألم النفسي أنه تجربة غير سارة مرتبطة بضرر فعلي أو محتمل لإحساس المرء بالعلاقات أو القيم الاجتماعية أو الخسارة المادية أو المعنوية. (Eisenberger N. , 2012, 13)

كما صاغ شنايدمان (1996) مصطلح "الألم النفسي" لوصف هذا الألم: إن آلام النفس هي الأذى أو الألم الذي يترسخ في العقل بشدة مثل ألم الإحساس المفرط بالخزي والذنب والخوف والقلق والوحدة والقلق والرغبة من التقدم في السن أو الموت. (Shneidman E. S., 1996, 13)

ويعرف الباحث الألم النفسي بأنه حالة من المعاناة والحزن التي يحكمها الإدراك والعواطف معا وتشمل مشاعر وأفكار مزعجة للنفس مثل القلق والاكتئاب واليأس والضيق العام، وهي حالة مزعجة للنفس والجسد أكثر من أي من المشاعر السلبية المذكورة بمفردها لدرجة قد تدفع للانتحار لأن الألمانفسية يتوقف على إدراك كل فرد لتجربته. هذه الحالة من الألم النفسي لها مثيرات تحفزها منها الصدمات والخسارة والاحتياجات النفسية غير اللبابة والتماثل مع آلام الآخرين، ويترتب عليها آثار فكرية وعاطفية وجسدية سلبية تترسخ في العقل تشمل تجنب الآخرين وتغيير الأفكار بشكل سلبي نحو الحياة والشعور بالخزي والذنب والعار، ويمكن تحديده إجرائيا بالدرجة الكلية التي يحصل عليها كل فرد من أفراد العينة في المقياس المستخدم في هذه الدراسة والذي تم تصميمه ليشمل أبعاد الألم النفسي وهي البعد السلوكي و الجسدي، والبعد المعرفي والعاطفي، وبعد سمات الشخصية واحتياجاتها، والقدرة على التحمل والتجنب، والبعد الروحي والاجتماعي.

أبعاد الألم النفسي

البعد الأول: البعد السلوكي والجسدي

يعرف إجرائياً بأنه "التغيير الحادث على الوظائف الفسيولوجية والتغيرات السلوكية جراء الألم النفسي والذي يعيق الفرد عن أداء مهامه اليومية حسب الروتين المعتاد عليه كاضطرابات الشهية والنوم والفشل في أداء المهام الموكلة إليه.:

البعد الثاني: البعد المعرفي

يعرف إجرائياً بأنه " الوعي بمدى شدة الألم النفسي والتفكير في أسبابه ومعناه، هذا الإدراك هو الذي يتسبب في تذكر الأحداث المؤلمة السابقة أو التماثل مع ألم الآخرين."

البعد الثالث: البعد العاطفي

يعرف إجرائياً بأنه " الشعور بالانكسار وانعدام القيمة وانعدام المعنى إلى الدرجة التي تمنع الفرد من التعبير عن مشاعره السلبية كالوحدة والخوف والخزي أو أي مشاعر مؤرقة."

البعد الرابع: بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية

ويعرف إجرائياً بأنها" الصفات الشخصية العاطفية والفكرية وكل ما ينقص الإنسان من مشاعر نفسية أساسية تشعره بالقيمة كمشاعر الحب والأمان والتي إن لم يشبع الإنسان منها تحفز الألم النفسي لديه ويجدها أقصى من أي ألم جسدي مر به."

البعد الخامس: التحمل

يعرف إجرائياً بأنه " مدى القدرة على تحمل الأفكار والمشاعر المؤلمة سواء كان ذلك تحمل زمني إلى النقطة التي ينهار بعدها الفرد ولا يستطيع الاستمرار في تحمل المعاناة أو التحمل النوعي التي لا يستطيع بعدها تحمل أي مشكلة اصعب من الحالية."

البعد السادس: التجنب

يعرف إجرائياً بأنه " محاولات تقليل الألم النفسي سواء كان ذلك عن طريق إنهاء حياة الفرد لذاته أو القيام بأي شيء لتخفيف ذلك الألم النفسي مهما كانت العواقب."

البعد السابع: البعد الروحي والاجتماعي

يعرف إجرائياً بأنه "الدعم الذي يتلقاه الفرد في مساندته في ألمه النفسي سواء كان ذلك دعماً من المحيطين أو نابعاً من عقيدته الدينية وفهمه لحكمة الله من تجربته أو الممارسات السلوكية الدينية التي تريحه من ألمه النفسي".

العاملون بالقطاع الطبي

تعرفهم منظمة الصحة العالمية بأنهم جميع الأشخاص المطلعين بأعمال تستهدف أساساً تحسين الصحة، بمن فيهم الأطباء والعاملون في مجالي التمريض وأصحاب مهن الصحة العامة والخبراء التقنيون المختصون بالمختبرات وبالشؤون الصحية والطبية وغير الطبية والعاملون في مجال الرعاية الشخصية والعاملون الصحيون المجتمعيون والمعالجون التقليديون وممارسو الطب التقليدي. ويضم العاملون الصحيون أيضاً الأشخاص العاملين في إدارة شؤون الصحة ودعمها مثل عملي التنظيف والسائقين والمسؤولين عن إدارة المستشفيات ومديري الشؤون الصحية على مستوى المناطق والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من الفئات المهنية المطلعة بأنشطة متصلة بالصحة حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن أو أي مهن من شأنها مساعدة المختصين في تحسين الخدمات الصحية أو تقديمها. (WHO, 2021)

و يعرفهم الباحث بأنهم الموارد البشرية الحاصلة على المعرفة اللازمة والتدريب الكافي داخل كل مجتمع والتي يركز عليها الأنظمة الصحية في توفير الحق في الصحة لباقي المجتمع سواء الصحة الجسدية أو النفسية. ويمكن تعريفهم إجرائياً بأنهم العاملين داخل المؤسسات الطبية الحاصلة على تراخيص من وزارة الصحة سواء مؤسسات حكومية أو خاصة.

سادساً: حدود ومنهج وإجراءات الدراسة

في هذه الدراسة يلتزم الباحث بالحدود الموضوعية والمكانية والزمانية والبشرية على النحو التالي :

- أ - **الحدود الموضوعية** : وهي المتغيرات التي يعمل عليها الدراسة وهي المرونة النفسية والأحداث الصادمة والألم النفسي.
- ب - **الحدود البشرية** : عينة مكونة من (١٥٩) فرد من العاملين بالقطاع الطبي مع الأخذ في الاعتبار للعوامل الديموغرافية (النوع، مستوى التعليم، المهنة، الحالة الاجتماعية) وتأثيرها في نتائج الدراسة.

ج- الحدود المكانية: أي الجغرافية لمكان تواجد العينة البشرية و هي محافظة القاهرة داخل جمهورية مصر العربية النطاق السكنى للعينة.

د - الحدود الزمانية : من بداية ٢٠٢٤ و حتى أكتوبر ٢٠٢٤.

هـ-الأدوات:

١- مقياس المرونة النفسية من إعداد كونر و ديفيدسون (٢٠٠٣ م-CONNOR) DAVIDSON RESILIENCE SCALE 25 (CD-RISC 25) (إصدار ال

٢٥ فقرة ، ٢٠٠٣ ، ترجمة وتعديل الباحث)

٢- مقياس الأحداث الصادمة من إعداد الباحث.

٣- مقياس الألم النفسي من إعداد الباحث.

و - منهج الدراسة

يسعى الباحث في هذه الدراسة لاستخدام المنهج الوصفي لملائمته لطبيعة المتغيرات لسببين

١- لتحليل ظاهرتي الألم النفسي ونوعيا و المرونة النفسية و بيان العلاقة بينهما وعلاقتها بالأحداث الصادمة بعد جمع البيانات و تنظيمها.

٢- المقارنة بين كلا من الأحداث الصادمة والألم النفسي و المرونة النفسية تبعاً للعوامل الديموغرافية والتوصل إلى الاستنتاجات التي تساعد على فهم ظواهر الدراسة وتطويرها .

سابعاً: الأساليب والمقاييس الإحصائية المستخدمة

١ - معامل الارتباط بيرسون

٢ - التحليل العاملي التوكيدي

٣ - معامل الفا -كرونباخ لحساب الثبات

٤ - معامل سبيرمان براون لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية

٥ - اختبار "ت" للعينات المستقلة

٦ - نمذجة المعادلة البنائية

٧ - تحليل التباين الأحادي

الفصل الثاني

الإطار النظري والمفاهيم الأساسية للدراسة

أولاً: المرونة النفسية

ثانياً: الأحداث الصادمة

ثالثاً: الألم النفسي

الفصل الثاني

الإطار النظري و المفاهيم الأساسية للدراسة

تمهيد:

يتناول الفصل الحالي عرض للأطر النظرية التي تتناول متغيرات الدراسة بالتفصيل، حيث يتم عرض التعريفات لكل مفهوم، بالإضافة إلى نقاط أخرى ذات صلة بالمفاهيم ثم تعقيب عام على الإطار النظري، وقد تم تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة الحالية في ثلاثة محاور هي الأحداث الصادمة، الألم النفسي، المرونة النفسية، وفيما يلي عرض المحاور بالتفصيل.

المحور الأول: المرونة النفسية PSYCHOLOGICAL RESILIENCE

تمهيد

تم تصور مصطلح المرونة في عدة مفاهيم بطرق مختلفة ولكنها ذات صلة عبر مجموعة من التخصصات بما في ذلك الهندسة وعلم البيئة والاقتصاد وعلم النفس. تم اتفاق جميع التخصصات على أن المرونة هي عملية ديناميكية في مواجهة مشكلات كل تخصص استنادا على عامل الوقت، العوامل الداعمة، وطبيعة أو قدرة الموضوع محل المرونة. المهندسين على سبيل المثال يميلون إلى التفكير في المرونة على أنها قدرة نظام للعودة إلى التوازن بعد حدوث اضطراب لهذا النظام واستخدام هذا المبدأ لضمان الاستقرار في التصميم. (Graber, Pichon, & Carabine, 2015, 6) تم تكيف هذا التعريف من قبل المجتمعات الإنسانية والتنموية، والتي توحدوا حول هذا المفهوم كوسيلة لمواجهة المخاطر المتزايدة، والاعتراف بأن الأزمات متكررة في هذه التخصصات، لذا يُنظر إلى المرونة على أنها قدرة الأفراد للاستيعاب والتكيف كما سيتم عرضه أدناه.

أولا: مفهوم المرونة النفسية

المرونة النفسية هي عملية تنموية ونفسية اجتماعية يمر من خلالها الأفراد المعرضون لمصاعب مستمرة أو أحداث صادمة محتملة بتكيف نفسي إيجابي. هذه العملية تتكشف مع مرور الوقت والظروف وهي عملية تنموية، بمعنى أن الطفولة والمراهقة هي فترات حرجة لوضع أسس للعمل في مرحلة البلوغ وأن الأفراد يتغيرون وينمون طوال الحياة. تساهم

تجارب الحياة في تشكيل نقاط تحول في مرونة الفرد حيث تؤدي التحديات الهائلة إلى تطوير نقاط قوة تطفو على السطح لسنوات عديدة بعد ذلك. لذا يتضح أن المرونة ليست نتيجة، ولكنها عملية (8, 2015, Graber, Pichon, & Carabine).

كما عرفت APA المرونة على أنها عملية التكيف في مواجهة الشدائد أو الصدمات أو التهديدات أو المصادر المهمة من الإجهاد - مثل مشاكل الأسرة والعلاقات، والمشاكل الصحية الخطيرة أو مكان العمل والضغط المالية. بمعنى آخر تعني "الارتداد" من التجارب الصعبة. وهي أمر عادي وليس استثنائي، لكن يظهر الناس عادة المرونة بدرجات متفاوتة. أن يكون الفرد مرناً لا يعني أن الشخص لا يعاني من صعوبة أو ضيق لأن المرونة ليست مسألة سمة يمتلكها الناس أو لا يمتلكونها، لكنها سلوكيات من خلال أفعال يمكن تعلمها وتطويرها في أي شخص. (Newman, 2005, 227- 229) هذه العملية المرنة تتطلب بعض السمات في الشخصية منها: القدرة على قراءة المواقف وفهم طبيعة الأشخاص، وفهم طريقة تكيف الفرد لذاته وتكيف الآخرين بسبب قدرته على التواصل بينشخصي، وكذلك الاستقلالية عن الآخرين، والمبادأة والجرأة على أخذ القرارات، وروح الدعابة، والإبداع في حل وتفسير المواقف، وتكوين علاقات صحية مع الآخرين مع الحفاظ على القيم الأخلاقية. (محمد الخطيب، ٢٠٠٧، ١٠٥١ - ١٠٨٨)

ويعرفها الباحث بأنها عملية دينامية تشمل معالجات نفسية وانفعالية ومعرفية وسلوكية تهدف إلى التوافق والتأقلم للفرد مع تجارب الحياة الصعبة دون الإخلال بقواعد وقيم المجتمع مستغلا الموارد الداخلية والخارجية المتاحة.

ثانياً: المرونة النفسية والصلابة النفسية والتعافي

بالرغم من تداخل وتشابه المفهومين لعلاقتهما بقدرة الفرد على مواجهة صعوبات حياته والتكيف معها، إلا أن الفارق يكمن في أبعاد المتغيرات النفسية التي تكمن وراء محافظة الأشخاص على صحتهم النفسية والجسدية حتى مع تعرضهم للضغوط. هذه الأبعاد في حالة الصلابة هي الالتزام والتحكم والتحدى الذين يشكلون إدراك الفرد الواقعي والموضوعي دون تشويه أو تحريف لفاعليته وقدرته على استغلال كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة له حتى يتعايش مع صعوبات حياته على نحو إيجابي. (زينب راضي، ٢٠٠٨) أي أن الصلابة في المقام الأول لا تعتمد على المصادر الخارجية الداعمة كما هو الحال في المرونة لكن تعتمد في المقام الأول على اعتقاد الفرد وإيمانه بمصادره الذاتية وقدرته على استخدام المصادر

الخارجية لمقاومة الآثار السلبية لضغوط الحياة. (حسن حماده ولؤلؤة عبد اللطيف، ٢٠٠٢،
٢٢٩-٢٧٢)

أما التعافي فيشير إلى المسار الباثولوجي المؤقت الذي يسير فيه الفرد بعد أحداث
مجهدة للتخلص من الأعراض والأمراض النفسية المصاحبة مثل الاكتئاب واضطرابات النوم
والذي قد يكون هذا التعافي سريعاً أو بطيئاً كاملاً أو منقوصاً ولا علاقه له بالمرونة، لأنه قد
يتمتع شخص بالمرونة ويظهر عموماً مساراً مستقراً إلا أنه يعاني من النوم المتقطع واكتئاب
أي يمتلك قدر من المرونة لكن لم يتعافى من أعراضه النفسية. (Bonanno G. A., 2004,
28-20)

ثالثاً: مكونات المرونة النفسية

يُنظر إلى المرونة النفسية على أنها مجموعة من الخصائص التي يجسدها الشخص
بدلاً من سمة شخصية فردية. يرتبط مستوى المرونة الأعلى بتوافر هذه الخصائص في
شخصية الفرد. (Baran, 2017, 1281 - 1284) تشمل هذه المكونات أو الخصائص:
المكون المعرفي، المكون العاطفي، الجوانب الديموغرافية، والجوانب البدنية والاجتماعية
وفيما يلي عرض لتفاصيل مكونات المرونة النفسية:

أ- المكون المعرفي

تشير الأبحاث إلى أن هناك عاملين يؤثران على الإدراك، أو كيف يميل الناس إلى
التفكير، ويؤثران على المرونة. **العامل الأول** هو السمات الشخصية للصلابة التي يلتزم بها
الشخص بهدف أو معنى أعلى في الحياة، ويسعى ويجد طرقاً للتحكم في بيئته، وينظر إلى
الشدائد على أنها فرصة تعليمية صعبة. لذلك، فإن الصلابة هي عقلية، أو نظام معتقد أساسي.
يسمح هذا المنظور للأشخاص ذو الصلابة (إحدى مكونات المرونة) بالنظر إلى الشدائد على
أنها أقل تهديداً، مما يسمح لهم بالتفاعل بطريقة أقل سلبية - أو حتى إيجابية - مقارنة
بالأشخاص الأقل صلابة. (Bartone, 2006)

العامل الثاني هو استراتيجيات التقييم، حيث تتضمن استراتيجيات التقييم الطبيعية
المفيدة المحتملة للتحيزات الإيجابية للأشخاص تجاه أنفسهم ومواقفهم. إحدى الطرق التي قد
تؤثر بها مثل هذه الاستراتيجيات على المرونة النفسية هي أن تفسر حدث سلبي بطريقة
إيجابية، أو بطريقة تسلط الضوء على القوة الشخصية للفرد، قد يؤدي إلى شعور الشخص

بمشاعر سلبية أقل في المواقف المؤلمة أو المعاكسة. مثل هذا التقييم له تأثير إيجابي على رفاهية الناس لأنه يحميهم نفسياً من الطبيعة الأليمة للواقع. على سبيل المثال، قد يقوم شخص تم رفضه من طلب وظيفة بإعادة تأطير الموقف إدراكياً من خلال التفكير في أن "الرفض ربما لإيجاد فرصة أفضل". الأشخاص الذين يمارسون استراتيجيات التقييم بهذه الطريقة أكثر مرونة من الناحية النفسية من أولئك الذين لا يستخدمون مثل هذه الأساليب، وذلك لأن هذه الاستراتيجيات تساهم في حماية شعور الناس بالقيمة والقدرة، مما يمنحهم الأمل في النجاح في المستقبل. (Ong, Bergeman, & Bisconti, 2006, 730)

ب - المكون الانفعالي (العاطفي)

أن التأثير على مشاعر الناس وكيف يشعرون، يؤثر على المرونة النفسية، تحديداً المشاعر الإيجابية، التي تُعرّف عموماً على أنها تلك المرتبطة بالسعادة والطاقة، حيث تشير الأبحاث إلى أن المشاعر الإيجابية لها أهمية خاصة وتساهم في المرونة النفسية وتتنجم عنها. على سبيل المثال، قد تسمح المشاعر الإيجابية للأشخاص بالتكيف بسهولة أكبر مع الظروف العصيبة من خلال مساعدتهم في عملية التأقلم. تميل المشاعر الإيجابية إلى مساعدة الناس على التعامل مع التوتر اليومي. ومع ذلك، قد تلعب هذه المشاعر دوراً إضافياً فيما يتعلق بالمرونة النفسية، حيث أن هذه المشاعر تخدم وظيفة بناء المرونة. هذا يعني أن المشاعر الإيجابية تبدو كمصدر نفسي يعزز مرونة الفرد. (Tugade & Fredrecks, 2004, 320-353)

ج - الجوانب الديموجرافية

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص من الذكور وكبار السن يميلون إلى إظهار مرونة نفسية أكثر من أولئك الذين هم من الإناث وأصغر سناً. (Feder, Nestler, & Charney, 2009, 446-457) وهو ما اتفقت معه الدراسة العربية التي أجرتها برقيقة محمد بوجود فروق فردية ذات دلالة إحصائية في المرونة النفسية تعزى لعامل السن. هذه الفروق ترجع إلى أن كالم سن الفرد أو طال عمره تعرض للعديد من الصعاب يؤدي إلى زيادة تكيفه واكتساب خبرات وإن اختلفت مع عامل الجنس حيث توصلت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة

إحصائياً بين الطلبة الذكور والإناث في المرونة النفسية. (برقيقة محمد على، ٢٠١٧) أما تجارب الحياة المبكرة فهي تلعب دوراً مهماً في كيفية تفاعل الناس مع الشدائد. حيث يمكن التنبؤ بمستويات أقل من المرونة أو قدرات أقل للتعامل مع الإجهاد في حالة العلاقات المؤذية، والتي تم ربطها بالميل المتزايدة للاضطرابات النفسية. بينما تميل التجارب المبكرة الإيجابية الأخرى إلى توقع مستويات أعلى من المرونة النفسية والتي تشمل البيئات الإيجابية الحاضنة خلال مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعزز الشعور بالأمان، لأنها تعزز قدرة الناس على التعامل بشكل فعال مع التوتر في وقت لاحق من الحياة. لكن لا يجب أن تكون مثل هذه التجارب الإيجابية في وقت مبكر من الحياة خالية من التوتر تماماً، حيث أن التعرض لمستويات معتدلة من الإجهاد قد يكون له تأثير إيجابي على المرونة. اتفاقاً مع النظرية القائلة بأن هذه الضغوطات المعتدلة تساعد في تعليم المرونة من خلال الاستخدام الناجح لتقنيات التكيف واستراتيجيات المواجهة. (Bonanno, Galea, & Bucciarelli, 2007, 671)

نتيجة لذلك لوحظ فرق بين كبار السن والشباب حيث كان كبار السن أكبر من ٦٥ هم الأكثر مرونة خاصة فيما يتعلق بالقدرة على التنظيم العاطفي وحل المشكلات. بينما الشباب أكثر مرونة فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي. في حين أنه يمكن التنبؤ بمستويات منخفضة من المرونة بغض النظر عن العمر في حالة التصورات السيئة للصحة العامة وانخفاض مستويات الطاقة. (Gooding, Tarrier, Johnson, & Hurst, 2012, 262-270)

د - الجوانب البدنية والاجتماعية

حيث يتمتع الأشخاص الذين يقضون وقتاً أطول في ممارسة الرياضة بمستوى أعلى من المرونة النفسية مقارنةً بالذين يقضون وقتاً على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. ووجد أيضاً أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المرونة النفسية والكمال الذاتي والكمالية الناتجة عن المصادر الاجتماعية. (Çerkez, 2017, 96-103). وفيما الشكل (١) الذي يلخص مكونات المرونة النفسية.

الشكل (١) مكونات المرونة النفسية.

رابعاً: تطور وتنمية المرونة النفسية

تشير ظاهرة المرونة النفسية إلى إمكانية نفسية قادرة على الحفاظ على مستوى صحي إيجابي والتعافي السريع نسبياً إلى مستوى إيجابي من الأداء النفسي وهي قدرة متغيرة، فقد يُظهر الشخص مرونة في بعض مراحل حياته، ولكن ليس في أوقات أخرى، فالمرونة النفسية ليست سمة وراثية تنقل للأجيال المتعاقبة كلون العين أو الجلد لكن يتم تشكيلها تدريجياً ولها عناصر تعززها وعوامل تؤثر فيها وطرق لبنائها. هذه العوامل والعناصر تقلل من احتمالية ردود الفعل التكيفية المختلفة في مواقف الخطر وتزيد من ردود الفعل التكيفية الإيجابية. من ضمن هذه العوامل السمات المكتسبة من خلال عمليات التعلم، على سبيل المثال، كما تم تأكيد التفاؤل كعامل وقائي لدى البالغين الذين عانوا من أحداث مؤلمة. (Höfler, 2014, 33-40). وفيما يلي تفاصيل عمليات تطور المرونة النفسية:

أ. عناصر تعزيز المرونة النفسية

١- البيئة الأسرية الحامية، فهي إحدى آليات الحماية الأكثر أهمية لدعم المرونة لدى الأطفال وطوال الحياة. حيث يحظى الفرد بعلاقات الرعاية والداعمة داخل الأسرة وخارجها. العلاقات التي تخلق الحب والثقة في حالة دعم الوالدين يساعد على الصمود بين الأطفال الذين يواجهون مجموعة متنوعة من المخاطر وهو ما تم ربطه بالمراقبة الأبوية حيث تم إثبات أنه يدعم الصمود بين الشباب في مناطق النزاع والمناطق منخفضة

الدخل، حيث يكونون أكثر عرضة للعنف المجتمعي والمخاطر، وكذلك بين الأسر المتأثرة بالأمراض المناعية المزمنة. (Bernstein, Graczyk, & Strunin, 2011, 1199-1219)

٢- **الوضع الاجتماعي والاقتصادي** غالباً ما يتم التحقيق فيه كعامل خطر في حالة انخفاضه، نظراً للارتباطات بين انخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنتائج السلبية على الصحة والرفاهية والإنجاز. (Bernstein, Graczyk, & Strunin, 2011, 1199-1219)

٣- **متغيرات العمليات المعرفية**، بمعنى هل تعني الأحداث الصادمة أو الضغوط علاقة شخصية بالفرد فإذا كان إدراك الفرد حول الضغوط أن الخطر موجه ناحيته فمع المدى الطويل ستقل المرونة. على سبيل المثال إدراك أن العمليات العسكرية لدى الجنود على أنها لا تهدد الذات بل القوة العسكرية التابع لها بكاملها قد يفسر العلاقة بين التناول والنتائج الأكثر تكيفاً في المرونة على عكس المطاردين من العصابات. (Fikretoglu & McCreary, 2012, 7-12)

٤- **التدين كمصدر للمرونة النفسية**، ففي دراسة تمت في مخيمات للاجئين بما فيها من ظروف صعبة أظهر العديد منهم أن إيمانهم ساعدهم على قبول الموقف واستبدال المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومحاولة سيطرتهم على الظروف باستبدالها على أنها مسؤولية الله، (El-Khani, Ulph, Peters, & Calam, 2017, 34- 50) وبالتالي، يمكن أن تكون العقيدة الدينية عاملاً يحمي من الضائقة النفسية خاصة بالنسبة للاجئين. إلا أن ذلك لم يغني عن الدعم الاجتماعي أو أثرها الإيجابي على مستوى المرونة بسبب اختلاف مستويات الإيمان الديني لدى الناس. (Schlechter, Rodriguez, & Morina, 2021)

ب. العوامل المؤثرة في المرونة

حيث أن المرونة هي عملية ديناميكية، فإن العوامل المؤثرة فيها تختلف أهميتها ودورها في كل مرحلة عمرية بسبب تغير سياق التغيرات الشخصية والاجتماعية في كل مرحلة عمرية. (Richardson, 2002, 307-321) من هذه العوامل ما يلي:

١- احترام الذات: قد يؤدي الحفاظ على احترام الذات في الحياة اللاحقة للشدائد إلى دعم الأفراد ضد الشدائد. فقد أشارت النتائج إلى تدهور طفيف في احترام الذات عبر الزمن حتى في مواجهة الخسارة. علاوة على ذلك، عندما يتعرض الأفراد لخسارة في مجال مرتبط بإحساسهم بأنفسهم، فإن هذه الضربة لا تقلل من تقديرهم لذاتهم، وعلى الرغم من تحديد المرء لنفسه على أنه شخص سليم، فإن الإصابة بالمرض في وقت لاحق لم تؤد إلى تحول كبير في احترام الذات. لذلك تم اعتبار البالغين الأكبر سناً في هذه الدراسة قادرين على امتصاص خسائر الحياة اللاحقة والحفاظ على ثبات الذات. (Resnick, Gwyther, & Roberto, 2018, 83)

٢- الدعم الاجتماعي خاصة ممن يواجهون نفس الشدائد في حياتهم، على سبيل المثال دعم مرضى الإيدز لبعضهم البعض طبقاً لنظرية الانتقائية الاجتماعية والعاطفية - التي يتحسس فيها الأفراد الحفاظ على تلك العلاقات التي يجدها داعمة عاطفياً فقط. حسب هذه النظرية أنه مع مرور الوقت، فإن الأفراد يدركون الموارد الأقل والمطالب الأكبر لاستقرارهم، لذلك يعطون الأولوية للصلات العاطفية التي تستحق العناء لهم ويتخلصون من تلك التي ليست كذلك للسماح بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لأنفسهم. إنهم قادرين على تحديد أولويات الاحتياجات بطريقة تحافظ على الذات. (Charles & Carstensen, 2007, 307- 327) وبالعكس فإن البيئات السلبية العدوانية التي تشعر الفرد بالدونية وتشوه مفهوم الذات لديه كما هو الحال في مؤسسات الأحداث الجانحين تساهم في خفض مستوى الصمود النفسي والمرونة وما يترتب على ذلك من خفض لتوكيد الذات، وهو ما يعني عدم سيطرة dominate السلوك الذي يدعم صاحبه في مواجهة الآخرين والدفاع عن حقوقه الخاصة. (محمد رزق البحيري، ٢٠١٤، ١١٥-١٢٠)

٣- الروحانيات حيث تستلزم الروحانية البحث عن معنى في الكون، أي وجهة نظر مفادها أن العالم أكبر من المرء، بغض النظر عن التمسك بعقيدة معينة. وهو ما بحث فيه ريتشاردسون وخلص من تحقيقه في الصلابة والتدين والروحانية إلى أن هذه الصفات سمحت للأفراد بالتعامل مع ضغوط الحياة ووفرت الحماية من الاكتئاب والتوتر، وقد تعمل الجوانب الإيجابية للروحانية على استعادة الشعور بالسيطرة على الشدة النفسية بسبب المرض، وتعزيز التكيف مع الأمراض المزمنة والعجز. (Richardson, 2002, 84)

٤- **الجدوى أو تحديد الهدف**، حيث أن ترسيخ الشعور بالهدف والجدوى أمر مهم للمرونة كما هو الحال مع الحفاظ على التركيز والاهتمام بالآخرين. لذلك من المفيد وضع أهداف قصيرة المدى وواقعية للمساعدة في تحفيز المرونة. العمل على الأهداف مثل الأنشطة التي تؤدي إلى اتصالات بالآخرين وتعكس غرضاً مثل القدرة على المشاركة في التطوع داخل بيئة معيشة الفرد أو خارجه، مساعدة الآخرين، وقد تعكس الأهداف مساعي إبداعية مثل تشغيل الموسيقى للمقيمين في دور رعاية المسنين. (Richardson, 2002, 226)

٥- **اليقظة الذهنية والرضا عن الحياة**، حيث أثبتت الأبحاث الحديثة تأثير اليقظة على الرفاهية والرضا عن الحياة من خلال التحقيق في الدور الوسيط المحتمل للمرونة والتي لها تأثير على اليقظة والرضا عن الحياة والرفاهية الذاتية. أظهرت النتائج أن المرونة تتوسط جزئياً العلاقة بين اليقظة الذهنية والرضا عن الحياة. تدعم النتائج الدور المهم للمرونة في استخدام اليقظة الذهنية لتأثيراتها. بتعبير أدق، أظهرت الأبحاث الارتباطية أن مقاييس اليقظة الذهنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمرونة والرضا عن الحياة، أي أن اليقظة الذهنية تعمل كمورد للمرونة النفسية. (Bajaj & Pande, 2016, 63- 67)

٦- **طبيعة العمل أو الخطر المحيط كبيئة** لبعض المهن مثل الشرطة والعسكريين بحكم طبيعة الواجبات المعنية. حيث أظهرت الأبحاث وجود مخاطر على الصحة العقلية والبدنية ونتائج سيئة على العمال المعرضين لأحداث مرهقة في هذه المهن والمديرين داخل هذه المنظمات ما لم يكن هناك تداخلات داعمة مثل الدعم الاجتماعي من الزملاء، وهو ما يتفق مع نموذج الأبعاد المتعددة للمرونة السالف ذكرها. (deTerte & Stephens, 2014, 353-355)

٧- **العوامل الوراثية الجينية**، حيث تم تحديد متغيرات جينية محددة تساهم في القدرة البيولوجية على المرونة النفسية. حيث تم الكشف عن ارتباط ستة جينات تجريبياً بالمرونة النفسية: هي الجينات المتعلقة بمستقبلات السيروتونين المسؤول عن الحالة المزاجية للفرد، مستقبلات الأوكسيتوسين وهو الهرمون الذي يُفرز في حالات الحب والثقة والهدوء، مستقبلات الدوبامين وهو المسؤول عن الإشارات العصبية التي تنظم العواطف والسلوكيات المعقدة، مستقبل الهرمون المطلق للكورتيكوتروبين الذي يطلق الكورتيكوتروبين في استجابة الدماغ لمصادر الإجهاد كالقلق أو التوتر، عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF والذي ينشط في الدماغ في الحصين والقشرة

والدماغ الأمامي القاعدية - وهي مناطق حيوية للتعلم والذاكرة والتفكير العالي، وأخيرا منظم إشارات البروتين G 2 الذي يربط الببتيدات العصبية لهرمون الكورتيكوتروبين. (Niitsu, Rice, Houfek, & Stoltenberg, 2019, 61-71)

نتيجة انتقال هذه الجينات من الآباء للأبناء تم الوصول إلى نتائج تثبت الارتباط بين المرونة وعامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF كما هو الحال في القوقازيين، (Verhagen, van der, & van, 2010, 260-271) ولنفس الارتباط نتج 3 أنماط جينية هي L / L و S / S و VAL / VAL الأولى مساهم في المرونة لدى الأطفال / المراهقين والثاني ساهم في المرونة لدى البالغين. والثالث يساهم في استجابة المرونة بين العرق والنوع الواحد. (Niitsu, Rice, Houfek, & Stoltenberg, 2019, 61-71) والشكل التالي (٢) يوضح العوامل المؤثرة في المرونة النفسية.

شكل (٢) العوامل المؤثرة في المرونة النفسية.

ج. طرق لبناء المرونة

- هي ١٠ خطوات كما تم تقديمها وعرضها من APA كالتالي: (Newman, 2005, 227- 229)
- عمل العلاقات الجيدة مع أفراد الأسرة المقربين أو الأصدقاء ممن يقدمون المساعدة والمشاركة في أنشطة مجتمعية. بهذه جميعا يحصل الفرد على الدعم ويقوى المرونة.
- عدم النظر بسلبية وتشاؤم للمشاكل على أنها مستعصية، وفي نفس الوقت قبول ما لا يمكن تغييره وإلا تحطم الأمل الكاذب.
- التحرك نحو الأهداف الواقعية عن طريق بذل مجهود من أجلها بانتظام - حتى لو بدا صغيراً.
- السعي في إنجاز ما يمكن تحقيقه بدلاً من التركيز على المهام التي تبدو غير قابلة للتحقيق.
- اتخاذ إجراءات حاسمة والتصرف في المواقف المعاكسة بقدر ما يستطيع الفرد بدلاً من الانفصال عن المشاكل والوقوف مكتوفي الأيدي.
- البحث عن فرص لاكتشاف الذات، فغالباً ما يتعلم الناس شيئاً عن أنفسهم وقد يجدون أنهم نموا في بعض النواحي نتيجة صراعهم مع الخسارة.
- تعزيز النظرة الإيجابية عن النفس الذي يساعد تطوير الثقة في القدرة على حل المشكلات، والثقة في الغريزة على بناء المرونة.
- إبقاء الأمور في نصابها حتى عند مواجهة أحداث مؤلمة للغاية عن طريق النظر إلى الموقف المجهد بشكل واسع السياق والحفاظ على منظور طويل المدى، وتجنب تضخيم الحدث بشكل مبالغ فيه.
- الحفاظ على نظرة متفائلة تتيح النظرة الإيجابية وتوقع حدوث أشياء جيدة في حياة الفرد. أي يحاول تخيل ما يريد، بدلاً من القلق بشأن ما يخاف منه.
- الاعتناء بالنفس، انتباه الفرد لاحتياجاته ومشاعره، والانخراط في الأنشطة التي يستمتع بها ويجدها مريحة.
- التمرن بانتظام فإن ذلك يساعد على الاعتناء بالنفس على إبقاء العقل والجسم مهيبين للتعامل مع المواقف التي تتطلب مرونة.

خامساً: النماذج المفسرة للمرونة النفسية

أ. النموذج المعرفي للمرونة النفسية

والذي يفترض أن المرونة هي عملية معالجة معرفية يمكن تصورها على أنها يتم تنفيذها بواسطة نظام رسم خرائط شامل للأفكار والمعلومات. هذا النظام يشمل أفكار تلقائية سلبية أو إيجابية وأفكار تميل إلى التكثيف والتي تعيق بشكل انتقائي الوظائف السلبية التي من المحتمل أن تعطل تطوير استجابات المواجهة المناسبة. (Eysenck, Derakshan, & Santos, 2007, 336) هذه الأفكار السلبية هي أفكار موروثه من الأسلاف لم يتم فحص صحتها والتي تخزن في أقدم جزء من الدماغ وأكثرها بدائية وهو Reptilian Complex أو مجمع الزواحف، لذا فإن أدمغة البشر مجبرة على التصرف بهذه الطريقة. من ضمن هذه الأفكار السلبية التلقائية (الكل أو لا شيء في التفكير، القفز إلى الاستنتاجات، التفكير العاطفي، التعميم، تجاهل المواقف الإيجابية). (Reid, 2016, 172- 184) هذا النظام لخرائط الأفكار يعمل على دمج المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الوضع أو الموقف الحالي، والخبرة السابقة، بالإضافة إلى عمليات أكثر وعياً وموجهة نحو الهدف (الشدائد). هذا النموذج يفترض أن نظام رسم الخرائط الذي يعمل بشكل جيد هو جزء لا يتجزأ من الأساس المعرفي للقدرة على الصمود في وجه الشدائد. (Parsons, Kruijt, & Fox, 2016, 296- 310)

ب. النموذج التعويضي للمرونة النفسية

في هذا النموذج تشير المرونة إلى العملية التي يتعامل بها الأفراد بشكل تكيفي ويتغلبون على المحن لتحقيق نتائج إيجابية. حيث تتبنى تعريفات عديدة للمرونة إما من منظور سمة شخصية مستقرة أو من منظور عملية ديناميكية، مفهومين أساسيين: الشدائد والتكيف الإيجابي، (Alvord & Grados, 2005, 238) لكن عندما تتعارض عوامل الحماية أو تعمل في الاتجاه المعاكس لعوامل الخطر أو الإجهاد، فإنه في هذه الحالة تتراكم جميع الآثار الناجمة عن الضغوطات والموارد والعوامل المساعدة كالدعم الاجتماعي مثلاً، وتؤثر بشكل مشترك على مستوى المرونة لدى الأفراد، مما يؤدي إلى تغيير حالة رفاهية الأفراد. النموذج التعويضي يفترض أن التأثير السلبي للضغوط يمكن تعويضه أو تحييده بالموارد. وفي الوقت نفسه التأثير السلبي للضغوط والتأثير الإيجابي من الموارد مستقلين عن بعضهما البعض

ولكنهما يتفاعلان مع بعضهما البعض. فالشدائد ليست كافية للتعجيل بسوء تكيف الفرد إذا كانت هناك موارد متاحة لحمايته من أحداث الحياة السلبية وخبراتها - بمعنى آخر تلعب المرونة النفسية دور الوسيط بين عوامل الإجهاد الخارجية وعوامل الدعم والموارد الداخلية والخارجية. (Song, Fu, & Wang, 2019, . 1275-1286)

ج. نموذج المناعة النفسية - المرونة النفسية (PE-PI).

يفترض هذا النموذج أن الأفراد حين يتعرضون لضغوط تظهر ثلاث مسارات توضح كيف يصل الناس إلى نواتج يفترض هذا النموذج أن الأفراد حين يتعرضون لضغوط تظهر ثلاث مسارات توضح كيف يصل الناس إلى نواتج تكيفية مختلفة تتراوح ما بين التكيف وعدم التكيف. هذه النتائج تعتمد على آليات تمثل العمليات الوسيطة بين الضغط الذي يتعرض له الفرد ومستوى المرونة الناتج و عدة نتائج تكيفية هذه الآليات لها شروط وهم كالتالي:

١ - الآليات المستخدمة

الآليات المستخدمة في هذه المسارات هي بجانب آليات مستخدمة في نماذج أخرى مثل تقييم الضغط والدعم المقدم

والتكيف وإيجاد المعنى والتنظيم الذاتي. (Fisher, Ragsdale, & Fisher, 2019, (583-620) إلا أن هذا النموذج يضيف إليه عاملين هما المرتكز عليهما هذا النموذج.

أ- الآلية الأولى: عامل التحمل وهو مدى امتناع الشخص عن الاستجابة بشكل دفاعي لضغط معين لتوضيح المسارات المختلفة التي قد يتخذها الأشخاص بعد التعرض للضغوط. يعتبر التحمل آلية حاسمة في العملية الديناميكية للمرونة النفسية لأنها تفسر سبب عدم تأثر بعض الأشخاص بضغوط معينة والحفاظ على الأداء الوظيفي، بينما يتأثر الآخرون بذلك. يثبت أولئك الذين يحافظون على الأداء أن الضبط المسبق للضغط (يعرض أدناه) لديهم قوي بما يكفي لقبول وتحمل ضغوط معينة. (Van Doorn, 2016) التحمل سلوك فعلي (تحمل مطبق) وليس مجرد قبول شيء لا يحبه المرء. عادةً ما يتضمن التحمل ظواهر متضادة، فعلى الرغم من وجود عامل ضغط، إلا أن الأشخاص المتحاملين يبتعدون عن الاستجابة. بمعنى قد يقبل الفرد الضغط ظاهرياً لكن سلوكياته سلبية على سبيل المثال: قد يتعاون الموظف الذي "يتحمل" إعادة التنظيم للموظفين في الشركة ولكنه يظهر سلوكاً يؤدي إلى نتائج عكسية ليست في صالح الشركة. على هذا النحو، قد يتصرفون بشكل أكثر انسجاماً

مع الأفكار المتعارضة والمشاعر السلبية حول إعادة التنظيم بسبب طبيعته المتناقضة.
(Van Doorn, 2016)

نظرًا لأن التحمل يعتمد على ضغوط معينة، يمكن للشخص أن يتجاوز مع ضغوط معينة، ولكن ليس مع آخر. ويمكن اكتساب التحمل مع ضغوط معينة من خلال التعامل بنجاح مع هذا الضغط. تجارب الإتيان تلك تقوي مقاومة الضغوط المستقبلية المماثلة للشخص. يشار إلى هذه العملية على أنها التأثير المصلب للشدائد حيث يكون الشخص مستعدًا بشكل أفضل لمواجهة الشدائد في المستقبل (الاستعداد النفسي) يمكن أن يحدث العكس أيضًا أي التأثير التحسسي للشدائد. في هذه الحالة، فإن التجربة المجهدة لا تقوي الشخص، ولكنها تجعله أكثر عرضة لضغوط المستقبل المماثلة. بدلاً من التحمل، اكتساب الشخص للضعف أو عدم تحمل ضغوط معينة يتم في حالة وجود ضغوط مستمرة، فقد يكون الناس يستطيعون التحمل حتى مستوى أو عتبة معينة، إذا تم تخطي هذه العتبة يتحول تحملهم إلى عدم تحمل. (Jntema, Schaufeli, & Burger, 2021, 1- 13)

ب- الآلية الثانية: البناء السردى

البناء السردى هو مدى قدرة الشخص على فهم تجربته والتعامل معها، فهي آلية حاسمة في العملية الديناميكية للمرونة النفسية لأنها تفسر سبب قدرة بعض الأشخاص على الارتداد بمجرد تأثرهم بالضغوط، بينما لا يستطيع الآخرون ذلك. أولئك الذين يتعافون يظهرون أن لديهم الموارد الشخصية والبيئية لفهم التجربة والتصالح معها. إذا لم يتم إثبات المرونة النفسية في المرحلة الأولى بآلية التحمل بسبب رد الفعل غير المتحمل، فإن البناء السردى يشير إلى المرحلة الثانية التي يمكن فيها إظهار المرونة النفسية. (Wilson, 2011, 161- 179) قد يتطلب بناء السرد مجهودًا أكثر أو أقل اعتمادًا على تأثير عامل الضغط على افتراضات الشخص الأساسية، وهي المعتقدات التي تؤسس أو توجه الأشخاص ويؤمنون بها، التي تعطي إحساسًا بالواقع أو المعنى أو الغرض من الحياة. من المعروف أن الأحداث المجهدة أو المؤلمة للغاية لها تأثير مدمر على الافتراضات الأساسية للشخص، إذ أنها تعطل المعتقدات المتعلقة بإحسان العالم ومعناه وجدارة الذات، لذا عندما يحدث الاضطراب للافتراضات الأساسية، هناك حاجة إلى مراجعة أو إصلاح أو استبدال الافتراضات الأساسية لدمج المعلومات الجديدة على هذا النحو، فإن البناء السردى هو وسيلة للتعامل مع الضغوط. (Joseph & Linley, 2005, 262- 280)

لا يتطلب الضغط العادي تغييراً في السرديات الأساسية، ولكن فقط تغيير في تفسير أو معنى الحدث لجعله أقل تناقضاً مع سردياتهم الأساسية. ومع ذلك، عندما يكون للضغوط تأثير تخريبي على السرديات الأساسية للناس، فإن الاستيعاب غير ممكن. في هذه الحالة، يحتاج الناس إلى تغيير سردهم الحالي وبناء سرد جديد عن أنفسهم و / أو العالم وفقاً للدروس المستفادة من التجربة. يمكن التمييز بين الاستيعاب الإيجابي والسلبي / أو التكيف حيث أن الاستيعاب الإيجابي موجه نحو النمو ويؤدي إلى التكيف، بينما الاستيعاب السلبي / يرتكز على الحزن والألم ويؤدي إلى سوء التكيف. (Jntema, Schaufeli, & Burger, 2021, 1- 13)

٢ - الشروط التي تحرك عملية المرونة

الضبط المسبق للضغط والذي يعمل كنقطة مرجعية لتحديد ما إذا كان التكيف مع عامل الإجهاد قد حدث نتيجة عملية المرونة النفسية أم نتيجة تكيف الشخص مع هذا الضغط قبل التعرض لهذا الضغط (تهيئة لحادث ضاغط). (Bonanno, Romero, & Klein, 2015) بالإضافة إلى العوامل الشخصية والبيئية لمتغيرات وسيطة تؤثر في المرونة والآليات والنتائج، وكذلك عامل الضغط المحدد باعتبارها نقطة حاسمة لا يظهر بعد الضغوطات بشكل عام، ولكن فقط فيما يتعلق بضغوط معينة. في حالة الضغوط المتعددة أو التراكمية، يفترض نموذج PE-PI أن المرونة النفسية قد تتطور فقط فيما يتعلق بضغوط محددة واحدة في كل مرة ويعتبر أي ضغوط أخرى عاملاً بيئياً. على سبيل المثال، قد ينجح رجل الأعمال في التغلب على الإفلاس لأنه كانت له مؤشرات سابقة، فيُظهر رجل الأعمال مرونة نفسية تجاه هذا الضغط المحدد ولكن لا يظهر ذلك بشكل تلقائي للضغوط الأخرى مثل المشاكل الزوجية المترتبة على الإفلاس، فإن هذه المشاكل تعمل كعامل بيئي قد يعيق التكيف الناجح مع الإفلاس. (Bonanno, Romero, & Klein, 2015)

٣ - النتائج التكيفية

من خلال تضمين هاتين الآليتين، تظهر ثلاث مسارات توضح كيف يصل الناس إلى أربع نتائج تكيفية أو نتيجتين غير تكيفية مختلفة بعد تعرضهم لنفس الضغوط وهي المسار الأول الذي يؤدي إلى نتيجتين للتكيف إما للاستدامة أو الازدهار، والمسار الثاني الذي يؤدي أيضاً إلى نتيجتين للتكيف إما للتعافي أو التحول (إعادة التكوين)، والمسار الثالث الذي يؤدي

إلى نتيجتين لعدم التكيف سواء من الجمود أو الضعف ، وفيما يلي عرض أكثر تفصيلاً للمسارات والنتائج:

أ - مسار المناعة النفسية الذي يؤدي إلى نتائج تكيفية إما للاستدامة أو الازدهار؛ الأولى الاستدامة بمعنى أن يحافظ الناس على مستويات مستقرة نسبياً وصحية من الأداء بعد تعرضهم للإجهاد أو المقاومة وهو نوع من التكيف الإيجابي الذي تم تحديده على أنه الحفاظ على الأداء النفسي- المنطقي من خلال تحمل الضغوط والاستمرار. والثاني هو الازدهار أي نمو ما بعد الإجهاد بمعنى أن الناس يعملون بشكل أفضل بعد تعرضهم لضغط ما. يختلف الازدهار في جانب واحد مهم عن الأنواع الأخرى للتكيف الإيجابي في أن الضغط ليس شرطاً ضرورياً للازدهار، وهو ما ينعكس في تعريف الازدهار: حالة نفسية يشعر فيها الأفراد بالحيوية والشعور بالتأقلم. "أي أن الازدهار هو أداء نفسي مُحسَّن مقارنة بالأداء السابق للضغط النفسي، حيث يتم تعزيز الأداء بواسطة هذا الضغط". (Intema, Schaufeli, & Burger, 2021, 1- 13)

ب - مسار المرونة النفسية التي تؤدي إلى النتائج التكيفية إما للتعافي أو التحول. التعافي وهو ثالث نتيجة تكيفية أي أن الناس يتأثرون سلباً بالضغط في البداية لكنهم يقدرون على الرجوع إلى مستوى ما قبل الإجهاد في الأداء. فعلى الرغم من تعريف المرونة على أنها قدرة الشخص على التعافي من الصعوبات غير المتوقعة، فإن معظم العلماء يرون المرونة على أنها أكثر من مجرد تعافي. تتضمن المرونة أن يعاني الشخص من تشوهات نفسية قليلة نسبياً أثناء وبعد حدث ضار، في حين أن التعافي كنتيجة تكيفية يصف العملية التي يمكن من خلالها عودة الشخص إلى الحد الأدنى لوظائفه الطبيعية. (Maltby, Day, Piotrowski, & Baran, 2016, 96-101) أما النتيجة التكيفية الرابعة هو التحول أو إعادة التكوين هو نوع من التكيف الإيجابي يصف تغيير الأداء النفسي (من خلال إعادة صياغة السرد) مقارنة بوظيفة ما قبل الإجهاد بعد أن تأثرت هذه الوظيفة بالضغط في حالة الأحداث المجهدة للغاية، مثل مرض يهدد الحياة، أو فقدان شخص عزيز أو قتال. (Intema, Schaufeli, & Burger, 2021, 1- 13)

ج - مسار الحساسية النفسية التي تؤدي إلى نتائج غير قادرة على التكيف سواء من الجمود أو الضعف، فمن الممكن أن يؤدي التعرض للضغوط أيضاً إلى سوء التكيف، والنتيجة

الخامسة وهي غير قادرة على التكيف هي الجمود النفسي. أي أنه المثابرة في مسار العمل الذي لم يعد ممكناً حله أو تقليل مشاكله. آخر نتيجة غير تكيفية هي الضعف أو القابلية للتأثر ويعرف على أنه تدهور في الأداء النفسي استجابةً للضغوط، والذي يظهر من خلال زيادة التحسس تجاه هذا الضغط ويكون الإنسان أكثر هشاشة بعد الضغوط أكثر من ذي قبل. (Fisher, Ragsdale, & Fisher, 2019, 583–620)

د. النموذج متعدد الأبعاد للمرونة النفسية

هو نموذج يتم فيه تقييم الأبعاد المؤثرة في المرونة (بما في ذلك البيئة والأفكار والمشاعر والسلوكيات والأنشطة البدنية) وتدخل كل هذه العوامل معا ويتم تقييمها في ضوء المخرجات المرضية من الإجهاد اللاحق للصدمة والضيق النفسي والصحة البدنية خلال ثلاث نقاط أو مراحل زمنية هي قبل وبعد التعرض لحدث مجهود وبعده بفترة طويلة. تم استخدام نموذج من ثلاثة أجزاء من المرونة النفسية (البيئة، والسلوكيات الجسدية، والإدراك) لإثبات أن الخمسة عوامل الداخلية التي ترجع للأفراد وهي (الدعم الاجتماعي، الممارسات الصحية التكيفية، التأقلم، التفاؤل، والذكاء العاطفي) كانت فعالة في مواجهة الشدائد. (deTerte & Stephens, 2014, 353–355)

من الواضح أن الإدراك يلعب دوراً محورياً في ردود الفعل المرنة للتجارب، ويمكن إعادة تصور الكفاءة العاطفية أو الذكاء العاطفي كأحد جوانب ذلك الإدراك. وبالتالي، يمكن إعادة تصور نموذج المرونة النفسية المقدم في هذه النموذج على أنه يشتمل على ثلاث مكونات. المكون الأول هو المعرفي (التفاؤل والتأقلم). العوامل الأخرى التي يمكن أخذها في الاعتبار هي آليات المواجهة المعرفية مثل إعادة التقييم، والإلهاء السلوكي، والإلهاء المعرفي (Pietrzak, Morgan, & Southwick, 2010, 441–448) أما البعد البيئي يشمل قوة الأحداث الضاغطة وتكرارها، الدعم الاجتماعي، الطبيعة الاجتماعية لجوانب مختلفة من الدعم الاجتماعي مثل المعلوماتية، والفعالية، والعاطفية، وإدراك هذا الدعم. علاوة على ذلك، قد يثبت الدعم الروحي والدعم المجتمعي أن لهما سمات أو آليات مماثلة للدعم الاجتماعي من الأقران. أما البعد السلوكي والبدني فيشمل الممارسات الصحية التكيفية التي يستخدمها الفرد

كالتمارين الرياضية، والراحة والاسترخاء وعادات الأكل. (deTerte & Stephens, 2014, 353-355)

سادسا: رؤية الباحث حول المرونة النفسية

بالرغم أن البعض قد يرجع المرونة النفسية إلى سمات شخصية لدى كل فرد، والبعض الآخر يشكك في وجودها من الأساس لأنها ليست بالشيء المادي الذي يمكن قياسه، إلا أن لا أحد ينكر وجودها وتأثيرها في اجتياز الأزمات والمحن، وهو ما يتم ملاحظته على من يمرون بمحن في حياتهم، إذ نرى أن التكيف الصحي عادة ما يكون ممكنا. لذا فإن المرونة تتطلب تداخل للعديد من العوامل المختلفة التي تؤثر عليها، مثل المكونات الجينية، والتنموية، والنفسية الاجتماعية، والكيميائية العصبية، والدوائية، السمات الشخصية، والنواحي الدينية والروحية. ما يدل على ذلك هو ملاحظة تأثير المرونة النفسية على من يتعرضون لأحداث صادمة في حياتهم من أطراف وفئات عمرية مختلفة من الناس وتجاوزهم لها متعافين أو محققين قدر من النمو.

بعيدا عن تعريفات المرونة النفسية، فإن لفظ المرونة في حد ذاته يعبر ويصف حالة القابلية للتغيير ليس مرة واحدة بل تغيير متكرر قابل للزيادة أو النقصان. إذا هي عملية نفسية دينامية تساعد الإنسان في اجتياز صعوبات حياته وتجاوز الضغوط والمحن، والتي تشمل الضغوط الحادة والمزمنة - التجارب والمتاعب التي يتعرض لها الإنسان - وكذلك المآسي. يمكن أيضا أن تكون أمور الحياة العادية مدمرة كما مع الموت الحتمي للأحباء، والمرض، والطلاق، والفقر والتشرد، والتغيرات الحادة في الحياة. كل هذه الأحداث والتجارب تسبب حالة من الضجر والتوتر وهو أمر جيد إلى حد ما. إذ أنه يحفز على تحقيق الأهداف، ويمنح الطاقة، ويعمل كنظام تحذير للنجاة من المحنة على مستوى الجسد و النفس، بل يمكن أن تؤهل لمواجهة التحديات المستقبلية. ومع ذلك، ولسوء الحظ يتعرض العديد من الأشخاص لأحداث مؤلمة وقد تظهر عليهم أعراض الصدمة بل ويضعفون بسبب التوتر وينهارون إما بسبب الصدمة القوية الساحقة أو بسبب افتقارهم المرونة النفسية.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأشخاص المرنين ليس لديهم أفكار ومشاعر سلبية أو أنهم متفائلون دائما، لكن الفكرة الأكثر دقة هي أن البعض يفتقر للمرونة والبعض يمتلكها وآخرون يعملون على تنميتها. من يفتقر للمرونة ربما لأنه لم يجد الدعم الاجتماعي أو لأن

حجر الأساس الذي تبنى عليه المرونة لم يحصلوا عليه في طفولتهم. البعض الآخر يمتلك المرونة النفسية، قد يرجع ذلك لقوة تحمل بنيته النفسية، وبعض السمات الشخصية وعلى رأسها طريقة التفكير وإدراك حجم وتأثير الحدث الصادم أو الضاغط الواقعي، ذلك الإدراك الذي يوجه الفرد إلى أنه أقوى من الصدمة أو لديه وسائل للتكيف معها، وسمات شخصية أخرى مثل روح الفكاهة أو السخرية على الأزمات والمشاكل للتخفيف من وطأتها وهي سمة شائعة في المصريين. أيضا الروحانية والتدين الحقيقي الذي يعطى للإنسان معنى يجده في المحنة التي يمر بها، هذا المعنى يمكنه من التحمل واستيعاب ما يمر به، بجانب ثقته في الله الأكبر من أي محنة.

الفريق الثالث هم من يعملون على تنمية المرونة لديهم، إن الأفراد الذين يتمتعون بالمرونة قد يطوروا تقنيات واستراتيجيات للتكيف تسمح لهم بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع الشدائد والأزمات، ولكن يشترط الوعي الكافي لاتخاذ ما يمكن من خطوات في بناء تلك المرونة حيث أن هناك عوامل سلبية تعوق المرونة وأخرى إيجابية تدعمها وتنميتها. من ضمن الموارد أو الأدوات المستخدمة لتنمية المرونة الحالة العاطفية الإيجابية التفاضلية التي قد يستقيها من ذاته أو بسبب الدعم الاجتماعي والروحي والذي يساعد بشكل فعال في تحقيق التوازن مع المشاعر السلبية. كذلك المرونة في حد ذاتها عامل مساعد في النمو حيث أن المرونة التي تساعد في تجاوز أزمة تؤهل الفرد للتكيف مع أزمة أكبر. أيضا الأحداث الصادمة المتدرجة والخبرات على مدار العمر لا يمكن إنكارها في تحسين المرونة، خاصة مع الأحداث المشابهة لما سبق المرور به. الخلاصة يمكن القول أن المرونة هي قارب نجاة تمكن الإنسان من النجاة من أمواج الحياة المضطربة و رياحها الصادمة بشرط سلامة وصلاحية هذا القارب و العناية بصيانتته.

المحور الثاني: الأحداث الصادمة Traumatic Events

الأحداث الصادمة والسيئة تحدث في أي وقت. تحطم سيارات، موت شخص عزيز أو مقرب، الطلاق أو الانفصال، فقد وظيفة، الفيضانات والأعاصير والزلازل وكل أشكال غضب الطبيعة، حوادث إطلاق نار، وحوادث الاعتداء البدني والجنسي. وفقاً للدراسات، ما يقرب من نصف الأشخاص تعرض لحدث صادم واحد على الأقل سواء كان بفعل الطبيعة أو من صنع الإنسان، واسع أو ضيق النطاق - خلال حياتهم. بالرغم من أن هذه التجارب قد تكون مزعجة للغاية، فقد أظهرت الأبحاث الحديثة أنه بعد الصدمة يتأقلم الغالبية العظمى من الناس، بما في ذلك الأطفال بشكل جيد، ويستمرون في تلبية متطلبات حياتهم اليومية. (Dianne, 107-109, 2013) لكي يتم اعتبار الحدث مؤلماً، يجب ألا يؤثر ذلك على سلامة الفرد أو رفاهته فحسب، بل يجب أيضاً أن يطغى على قدرته على التأقلم، مما يؤدي إلى استجابة سلوكية أو عاطفية سلبية. (Perfect, Carlson, & Yohanna, 2016, 7-34)

أولاً: تعريف الأحداث الصادمة

طبقاً لـ DSM-4 يوصف الحدث الصادم بأنه حدث "يقع خارج النطاق المعتاد للإنسان وهي تجربة مؤلمة بشكل ملحوظ لأي شخص تقريباً سواء حدث بالفعل بشكل مباشر أو تمت مشاهدته بشكل مباشر، سواء حدث لشخص ما أو لأحد المقربين لديه. يجب أن يكون الحدث (الأحداث) عنيفاً أو عرضياً. أو التعرض بشكل متكرر أو شديد لتفاصيل مكره للحدث (الأحداث) الصادمة ويستبعد من ذلك الضغوطات المزعجة الطفيفة ولكنها ليست كارثية في الطبيعة، أو مشاهدته من خلال التلفاز أو الفيديو الإلكترونية ما لم يكن له علاقة بالعمل. من الأحداث الصادمة على سبيل المثال التعرض لمشاهدة موت فعلي أو موقف مهدد للحياة، أو إصابة خطيرة، أو عنف جنسي أو العنف الأسري وأوائل المستجيبين الذين يجمعون الرفات البشرية: مثل تعرض ضباط الشرطة لذلك بشكل متكرر. (Carlson D. , 2014). الأحداث الصادمة عرفها ميتشيل وايفرلي بأنها أحداث خطيرة ومغرفة ومربكة ومفاجئة، وتتسم بقوتها الشديدة أو المتطرفة، وتسبب الخوف والقلق والانسحاب والتجنب. والأحداث الصادمة كذلك ذات شدة مرتفعة، غير متوقعة، وغير متكررة، وتختلف في دوامها من حادة إلى مزمنة. (Mitchell & Everly, 1995) ويمكن أن تؤثر في شخص بمفرده كحادث سيارة أو جريمة من جرائم العنف وقد تؤثر في المجتمع كله كما هو الحال في الزلازل أو الإعصار.

وتحدث الاستجابة للضغوط عندما يتعرض الفرد إلى حادث صدمي مضايق أو مؤلم وقد تكون الاستجابة للضغوط الصدمية فورية أو مؤجلة. (Bryant & Nickerson, 2014, 15- 40)

ويعرفها الباحث بأنها المواقف الحياتية الصعبة والكارثية الخارجة عن النطاق المألوف والتي تسبب اضطراب في مشاعر الفرد وتحمل أفكار مزعجة للنفس بسبب هذا الموقف سواء كان خسارة مادية أو معنوية أو خسارة العلاقات الإنسانية، أو تهديد لحياته أو لمن يحب. هذه المواقف ليست بنفس الصعوبة لدى الجميع ولكنها نسبية لكل فرد حسب إدراكه لهذا الموقف وقربه منها واستمراريتها وسمات شخصيته مسببة ردود أفعال سلوكية ومعرفية وعاطفية فورية أو مؤجلة.

ثانياً: أنواع الأحداث الصادمة

لا يمكن تحديد أو تصنيف الأحداث الصادمة حسب شدة تأثير الأحداث المؤلمة طبقاً لأنماطها وأنواعها، لأن تأثير التجربة دائماً يعتمد على المعاناة الشخصية للأفراد ومستوى حساسيتهم العاطفي الموجود مسبقاً. عوامل أخرى يجب النظر فيها بشكل عام، فيجب أيضاً تقييم العوامل التالية في فهم الصدمات النفسية • هل هي صدمة مستمرة ومتكررة أم مقابل حدث واحد (على سبيل المثال، الاعتداء المستمر على الأطفال مقابل النجاة من حريق منزل)؟ • هل هي صدمة سببها البشر أم بسبب حدث طبيعي لا مفر منه (على سبيل المثال، اغتصاب أو محاولة قتل مقابل إعصار أو فيضان) ؟ • إذا حدثت الصدمة على يد شخص آخر، فهل هذا الشخص غريب أم شخص قريب ممن يعتمد عليهم (على سبيل المثال، إصابة السائق في حالة سكر مقابل العنف المنزلي أو إساءة معاملة الأطفال من قبل أحد الوالدين) ؟ • هل كان الحدث متوقعاً؟ حتى الوفيات بعد الأمراض المزمنة يمكن أن تكون مؤلمة. ومع ذلك، فكلما كانت التجربة غير متوقعة، كلما كان الشخص أقل استعداداً بشكل عام، ويمكن أن يساهم ذلك في زيادة الشعور بالضعف. (Weaver, Flannelly, & Preston, 2003, . 26)

تقسيم آخر: تماشياً مع أنواع الأحداث الصادمة، تنقسم قائمة الأحداث الصادمة إلى أربع مجالات فرعية حسب نوع الإيذاء أو الإساءة بعضها من صنع الإنسان وبعضها ليست من صنعه يشتمل كل نطاق منها لعناصر متعددة هي كالتالي: (Borja & Ostrosky, 2013, 927-931)

أ - الإساءة المجهدة (تتضمن ١٢ عنصراً فرعياً) الصدمة العامة، والتي تشمل أحداثاً مثل وفاة أو قتل في محيط العائلة و / أو الأصدقاء مثل أن يختبر الفرد أعمال عنف، أو

عنف داخل الأسرة، أو انفصال بين الوالدين، العيش في دور رعاية والتعرض للحوادث أو إقامة المستشفيات للاستشفاء أو السرقة أو الحرمان من الحرية، التهجير القسري، المعاناة من الإرهاب أو الحروب والإعاقة أو الأمراض الجسدية.

ب - الاعتداء الجسدي (خمسة عناصر) - يشمل التعرض للعباب البدني، على سبيل المثال، الضرب بالأيدي أو الأشياء، أو الخنق، أو الحرق، أو الحبس في خزانة أو مساحة صغيرة.

ج - الإساءة العاطفية (ثلاثة عناصر) - تشمل الوقوع كضحية للإساءة اللفظية أو التهديد، أو التعرض للسخرية أو المعاملة بغباء، والحرمان من الاحتياجات الأساسية.

د - الاعتداء الجنسي (سبعة عناصر) - بما في ذلك تجربة الأحداث الجنسية غير المرغوب فيها، على سبيل المثال، اللمس أو الإكراه على التلامس أو المراقبة والتجسس بدون ملابس، والإكراه على المشاهدة أو المشاركة في الأفعال الجنسية من أي نوع آخر، بما في ذلك الدعارة.

هذه المجالات تم تليخيصها من قبل منظمة الأحداث الصادمة والصدمات في الشكل (٣)

(٣) التالي:

شكل (٣)

مجاللات الأحداث الصادمة المعد من قبل منظمة الأحداث الصادمة

(Borja & Ostrosky, 2013, 927-931)

ثالثاً: أعراض الصدمة وخصائصها وأثارها السلبية

وصف عدد كبير جداً من العلماء العاملين في مجال الطب النفسي وعلم النفس والطب والدراسات الأدبية أعراض الصدمة وخصائصها بالسمات التالية:

١. التكرار الذاتي للذاكرة حيث أن إحدى السمات الأساسية للصدمة الفردية هي فعل "الانفصال أو الفصام العقلي" حيث لا يتمكن الضحايا من قمع الذكريات المؤلمة بشكل دائم. حيث يؤدي عدم القدرة على قمع الذاكرة المؤلمة إلى ولادة سمة أساسية ودائمة أخرى للصدمة، وهي "التكرار الذاتي" الذي يشير إلى أن التجارب المكبوتة تبدأ في مضايقة ضحايا الصدمات وتكرار نفسها في شكل من نكريات الماضي، والكوابيس، والهلوسة وغيرها من الظواهر. (Abdullah, 2020, 12)

٢. فقدان الهوية وفرط اليقظة نظراً لأن ضحايا الأحداث الصادمة غير قادرين على تذكر الأحداث، فإنهم "يفقدون الإحساس الشخصي بالأهمية والكفاءة والقيمة الداخلية الفردية والجماعية" الناتجة عن الكوارث التاريخية لفترة طويلة، وبالتالي يعاني الضحايا من فقدان شديد لأنفسهم وهويتهم.

٣. التجنب وفرط اليقظة، فإن أحد الأعراض المهمة للصدمة هو "التجنب" حيث يتهرب الأشخاص المصابين بصدمة نفسية من المواقف والأماكن والأشخاص الذين يذكرونهم بأحداثهم المؤلمة، وبالتالي يصبحون منفصلين عن الآخرين. أحد الأعراض المهمة الأخرى للصدمة هو "فرط اليقظة" الذي يشير، وفقاً لجوديث هيرمان، إلى أن ضحايا الصدمات يبالغون في رد فعلهم حتى عند أدنى اضطراب، وغالباً ما يعانون من الإحباط فيما يتعلق بأحداث العنف المختلفة. (Abdullah, 2020, 13)

أما عن الآثار السلبية للأحداث الصادمة فيظهر العديد من الأشخاص رد فعل عصبي حاد مؤقت يتسم بأعراض مثل إعادة اختبار تجربة الصدمة مرة أخرى، وتجنب أماكن أو مواقف معينة تتعلق بالصدمة والأحداث الصادمة، والشعور بالإثارة أو فرط الحساسية. بالرغم أن الأبحاث الحديثة أظهرت أنه بعد الصدمة يتأقلم الغالبية العظمى من الناس، بما في ذلك الأطفال، بشكل جيد، ويستمررون في تلبية متطلبات حياتهم اليومية، إلا أنه يمكن للتجارب الصادمة أن تثير ردود فعل أكثر خطورة في حوالي ٢٠ إلى ٣٠ بالمائة من الناجين من الصدمات، نصفهم تقريباً يتعافى بمرور الوقت. ردود الفعل الشائعة للأزمات تشمل الآتي:

١. ردود فعل أو استجابات على أساس بيولوجي تشتمل على اضطرابات في النوم، فزع ليلي وتنبه عال، أعراض نفسية جسمية، بالإضافة إلى أعراض جسدية وفسولوجية مثل صداع ومشاكل في المعدة، صعوبة في النوم، تغييرات شديدة في أنماط الأكل، (Dianne, 2013, 108) بالإضافة إلى الإصابة باضطراب فقدان الشهية العصبي بكلا نوعيه نتيجة أن الأحداث الصادمة واضطراب ما بعد الصدمة يصاحبهم عدم تنظيم عاطفي نتيجة الشعور بالخجل وتجنب المشاعر السلبية. (Longo & Bertorello, 2019, 1682930)
٢. ردود فعل معرفية مثل الارتباك وصعوبة في اتخاذ القرارات أو التركيز، عدم القدرة على التركيز على العمل المدرسي والأنشطة الخارجية، الكفر والصدمة.
٣. ردود فعل عاطفية مثل اللامبالاة والتخدير العاطفي، الحزن والاكتئاب والخوف والقلق من المستقبل، الشعور بالصدمة، والشعور بالذنب، توتر، والسلوك العدائي.
٤. ردود فعل سلوكية كالتجاوب مع الأفكار الدخيلة، إعادة الأحداث في الذهن، القلق المفرط المتعلق بالسلامة والضعف، البكاء من دون سبب واضح، والتهيج والغضب، الاستخدام المفرط للكحول أو تشتمل على التجنب والانسحاب الاجتماعي، توتر في العلاقات الشخصية (انخفاض الحميمية وانخفاض الثقة في الآخرين)، التعاطي.
٥. نقل الصدمة للآخرين وهو ما يعرف بالصدمة الغير مباشرة وهي تحول سلبي من شخص سبق له التعرض لحدث صادم نتيجة التفاعل العاطفي مع التجارب الصادمة لأشخاص آخرين، مما قد يؤدي إلى تغيير في مفاهيمهم عن أنفسهم والآخرين والعالم، مما قد يتسبب في الشك والقلق / الحزن والاكتئاب والأعراض الجسدية والأفكار والمشاعر المتطفلة والتجنب والتخدير العاطفي، لكن دون أن يؤثر ذلك على المخططات المعرفية للطرف/ الفرد الثانوي. حيث وجد أن الأفراد الذين يظهرون عوامل خطورة هم الأكثر تضررا وعرضة للصدمة الغير مباشرة المنقولة لهم من آخرين من الذين تعرضوا لأحداث صادمة سابقة.(Olsen, 2022) وهو ما يسبب انتشار الإجهاد المؤلم الثانوي في العاملين والمتطوعين في مساعدة أولئك الذين

يقابلون أحداث صادمة مثل المسعفين والأخصائيين الاجتماعيين. (Bride, 2007, 63-70)

٦. إعادة إيذاء النفس خاصة إذا كانت الصدمة في الطفولة، على سبيل المثال ضحايا الاغتصاب في الطفولة هم أكثر عرضة للإيذاء كبالغين وبشكل واعي يختلف عن سابقتها في الطفولة. كما يمكن إعادة تمثيل سلوكية للحدث الصادم من الناس إذ يعيدون تمثيل الصدمة في نكري مرورها. والبعض الآخر أظهر أنه بمرور الوقت، تتلاشى الذكريات الرمزية أو المرئية وإعادة التشريع السلوكي، ولكن غالبًا ما يكون هناك قلق مزمن مستمر يمكن تفسيره على أنه إحياء جزئي للحساسية الجسدية، منفصل عن التمثيل البصري أو اللغوي للصدمة. (Russell, 2006, 601-620)

٧. تأثير سلبي على الصورة الذاتية، فكل فرد له قنوات عن نفسه، فمن الطبيعي أن يتكون لدى الفرد صورة عن نفسه من خلال تعامله مع أسرته وعالمه الصغير، لكن مع مقابلة أحداث صادمة في حياته قد تتغير أو تتزلزل هذه القنوات حسب شدة الحدث الصادم وتشوه صورته عن نفسه وعن العالم. هذه القنوات المشوهة الجديدة قد تستمر معه في الكبر. (Horowitz, 2015, 189-193)

٨. الأمراض الذهانية، فقد يؤدي التعرض لأحداث صادمة إلى أمراض ذهانية مثل مرض انفصام الشخصية لدى من يعانون من عجز جيني الذي يخلق قابلية للتأثر في شكل فرط الحساسية للتوتر بسبب تأثير الأحداث الصادمة على الدماغ النامي والتشوهات البيولوجية الموجودة في الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفصام، بما في ذلك النشاط المفرط لمحور الغدة النخامية - الغدة الكظرية (HPA)؛ تشوهات الدوبامين والنورادرينالين والسيروتونين. والتغيرات الهيكلية في الدماغ مثل تلف الحُصين، وضمور الدماغ، وتضخم البطين والذي يؤدي إلى الضعف الإدراكي. (Moskowitz, Perry, & Read, 2001, 319-345) هذا بالإضافة إلى اضطراب التعلق التفاعلي، واضطراب المشاركة الاجتماعية المحذور، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، واضطراب الإجهاد الحاد، واضطرابات التكيف وخطر الانتحار وجميعها يمكن تشخيصها بالمعايير المتدرجة التي وضعتها هيئة الأطباء النفسيين الأمريكيين من المعيار (A) وحتى المعيار (H). (APA, 2022, 265)

٩. الاستجابة ثنائية الطور أو رد فعل من مرحلتين إزاء الحدث الصادم لا يقتصر على الجانب البيولوجي الجسدي فقط بل النفسي أيضا، إذ يعمل الحدث الصادم كمحفز في البداية للتدخل إزاء الحدث الصادم ثم يلي ذلك ردود أفعال سلبية أو تخدر وانقباض على سبيل المثال النشاط الجسدي لمحاولة الهرب من الكوارث يليه التجمد ومشاعر اكتئابيه. (Van der kolk, 2003, 3-4)

من ملاحظة التأثيرات السلبية للأحداث الصادمة يجد الباحث أن ذلك يتفق مع ما وصفه فرويد للحدث الصادم بأنه جرح لكن ليس للجسد بل هو للعقل أي خرق في تجربة العقل للوقت والذات وللعالم هو جرح مميت لا تظهر نتائجه دائما بشكل فوري على مستوى الوعي بل هو جرح يصرخ بعد فترة ويُنظن أن الفاعل مجهول لأن التأثيرات السلبية ليس بالضرورة أن تظهر مباشرة بل من الممكن أن تظهر بعد فترة من وقوع الحدث الصادم أو الصدمة. (Caruth, 1996, 3- 5)

رابعا: شروط اعتبار التجارب الصعبة كصدمات

يمر الإنسان بأحداث وتجارب تتراوح من الإحباطات المعتدلة في الحياة اليومية إلى الأحداث المؤلمة بشدة، والتي أشار إليها اختصاصي الصحة العقلية على أنها عوامل ضغوط. الحياة مليئة بضغوطات منخفضة المستوى، يواجهها الإنسان كل يوم. ومع ذلك، فإن التعرض للضغوط لا يسبب بالضرورة مشاكل. أحد العناصر الأساسية في إثارة التوتر هو تقييم الفرد لقدرته على التأقلم مع التجارب اعتمادا على كفاءته وسيطرته فشعور الإنسان بالثقة وبالإنفاق حتى لو كانت الضغوطات مزعجة، لكنها عادة لا تسبب صعوبات كبيرة. ومع ذلك، فإن الإحساس بالعجز النسبي عن التأقلم نتيجة عدم الثقة في قدرة الفرد على التأقلم قد يسبب صعوبات أكبر. إذا لا بد من توافر عنصران ضروريان لاعتبار الحدث أنه صادم. الأول هو التعرض لحدث مخيف بشدة أو مرعب أو مزعج للغاية، والثاني هو إدراك الفرد لإحساس عميق بالعجز والمعاناة سواء كان عجز كامل عن الهروب من الموقف المروع أو التأقلم معه. كلاهما معا يؤدي إلى الصدمة التي فيها تتأثر شدة رد الفعل دائما بمستوى الحساسية العاطفية الفردي لدى الشخص. (Weaver, Flannelly, & Preston, 2003, 21)

خامسا: العوامل المؤثرة في استجابات الأفراد للأحداث الصادمة:

ليس كل الأشخاص الذين تعرضوا إلى أحداث صادمة يصابون باختلال نفسي لأن هناك عدة عوامل وسيطة تلعب دور الحماية أو الحفظ مثل: الشخصية، أو المزاج، والعوامل الجينية، والأمراض النفسية الأخرى، واستراتيجيات التأقلم، والعوامل العائلية، والاجتماعية والثقافية المختلفة، ويمكن تقسيم العوامل التي تؤثر على استجابة الفرد إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي، عوامل تتعلق بالحدث الصادم، عوامل تتعلق بشخصية الفرد، وعوامل تتعلق بالمحيط الخارجي يمكن تقسيمها وإمجاها في تصنيف زمني متعلق بالصدمة وهي كالتالي:

أ. عوامل الخطر قبل الصدمة

من بين متغيرات ما قبل الصدمة، كثيرا ما يتم دراسة المتغيرات الديموغرافية، لا سيما النوع والعرق / الإثنية والتعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية. يُفترض عموماً أنها تزيد من تأثير الأحداث الصادمة على الفرد وتزيد من خطر الإصابة بالاضطراب بعد الإجهاد الناجم عن الصدمة، هذه العوامل هي كالتالي:

١ - النوع، فقد خلصت مراجعة للبحوث الوبائية إلى أن الجنس الأنثوي مرتبط بزيادة خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة الذي لا يمكن أن يعزى إلى زيادة التعرض لاعتداء جنسي، من المحتمل أن يكون النوع مرتبطاً بالمتغيرات التي تمنح المخاطر ولكن لم يتم دراستها على نطاق واسع. (John & Saha, 2015, 697-705) وهو ما توصل إليه عبد العزيز ثابت في دراسته أن النوع له دور بارز هنا حيث أظهرت تلك الدراسة أن الفتيات في سن المدرسة يظهرن أعراضاً نفسية أكثر من الأولاد، ولكن مشاكل السلوك العدوانية أكثر عند الأولاد. (Thabet & Vostanis, 2000, 291-298)

٢- العمر: يمكن أن تظهر النتائج السلبية للأحداث الصادمة وبالأخص اضطراب ما بعد الصدمة على الأشخاص في أي عمر؛ ومع ذلك، هناك بعض التناقضات فيما يتعلق بالفئات العمرية الأقل انتشاراً، كان أعلى معدل انتشار لاضطراب ما بعد الصدمة مدى الحياة في مجموعة تتراوح أعمارهم بين ٤٥-٥٩ عاماً (٩.٢٪) وكان أقل انتشار (٢.٥٪) في المجموعة التي تزيد أعمارها عن ٦٠ عاماً. (Kessler, 2005, 593-602)

٣- مستوى التعليم / معدل الذكاء، حيث يرتبط مستوى التعليم العالي، مثل القدرة المعرفية الأكبر، باستمرار بخطر أقل للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016, 106-115) يعتبر الاحتياطي المعرفي عاملاً مسيئاً مهماً في تطور اضطراب ما بعد الصدمة. يعد الذكاء المنخفض عامل خطر للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة بعد التعرض لحدث صادم. يرتبط التعليم ارتباطاً وثيقاً بمعدل الذكاء، وقد ثبت أن معدل الذكاء يرتبط ارتباطاً عكسياً بخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة والاضطرابات النفسية الأخرى الناتجة عن الأحداث الصادمة. خلص الباحثون إلى أن معدل الذكاء المرتفع يحمي الأفراد المعرضين للصدمة بشكل عام من الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. تماشياً مع هذه النتائج، تم الإبلاغ أيضاً في دراسة قام بها بالميريوفيلد عن أن معدل الذكاء الذي تم تقييمه كان مرتبطاً عكسياً بخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016, 106-115)

٤- التوجه الجنسي ارتبطت التباينات العميقة في التوجه الجنسي بخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. السحاقيات والمتليون ومزدوجي الميل الجنسي، يشار إليهم على أنهم أقليات جنسية، يتعرضون لمعدلات أعلى من سوء المعاملة في مرحلة الطفولة المبكرة وزيادة التعرض للعنف والأحداث الصادمة. تم الإبلاغ عن أن الأقليات الجنسية لديها مخاطر أعلى من ١.٦ إلى ٣.٩ مرة باضطراب ما بعد الصدمة مقارنة بمجموعة مرجعية من جنسين مختلفين. وجدت العديد من الدراسات ارتفاع معدل انتشار كل من سوء معاملة الأطفال واضطراب ما بعد الصدمة في مرحلة البلوغ لدى الأقليات ذات التوجه الجنسي. (Roberts, Rosario, & Corliss, 2012, 1587-1593)

٥ - عوامل تتعلق بشخصية الفرد : بينت الدراسات والأبحاث التي أجريت على الأشخاص الذين طوروا اضطرابات نفسية بعد الصدمة وجود علاقة بين الشخصية السابقة والمزاج وتطور اضطرابات نفسية لديهم فيما بعد، ووجود اضطرابات نفسية سابقة لدى الفرد الذي يتعرض لخبرات صادمة يزيد من احتمال تطور الاضطرابات النفسية الناتجة عن خبرات صادمة أكثر من الأفراد الآخرين الذين لا يوجد لديهم اضطرابات سابقة، وفي دراسة أجراها عبد العزيز ثابت على الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وجد أن الأطفال الذين كانوا يعانون من مشاكل سلوكية انفعالية كانوا أكثر عرضة للتأثر بالخبرات الصادمة و الإصابة بالأمراض النفسية الناتجة عن مواقف صادمة، وبعد سنة

وجد الباحثون بأن هناك انخفاضاً في نسبة المشاكل السلوكية والانفعالية نتيجة ابتعاد الأطفال عن الخبرات الصادمة. (Thabet & Vostanis, 2000, 291-298)

٦ - عوامل أخرى مثل التعرض لصدمات سابقة والتاريخ المرضي النفسي للعائلة وعوامل عصبية بيولوجية تتعلق بالوراثة والتعرض لممارسات تنميه أو عنصرية أو الإبلاغ عن التحيز والتمييز. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016, 106-108)

ب. عوامل الخطر وقت الصدمة

مستوى شدة الصدمة، فبالرغم من عدم وجود دراسات دقيقة في إيجاد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى شدة الصدمة وأعراض ما بعد الصدمة ومع ذلك توجد علاقة ذات دلالة بين المؤشرات الذاتية لشدة الصدمة مثل تهديد الحياة المتصور وأعراض ما بعد الصدمة. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016, 110-115)

طبيعة الحدث الصادم والذي يتم تحديده طبيعته بعدة أبعاد منها مستوى التهديد وما إذا كان يصل لتهديد الحياة أو تهديد السلامة الجسدية أو تهديد نفسي وهل كانت التهديدات بسبب تعرض مباشر أم معاصرتها مع شخص قريب أم مجرد مشاهدة، ودرجة القرب للحدث الصادم بالإضافة إلى تكرار هذا الحدث أو التعرض لأكثر من حدث صادم. إن أعلى مخاطر اضطراب ما بعد الصدمة مرتبطة بالإصابة الجسدية أو الاعتداء الجنسي. (Kerig & Wenar, 2000, 185-188)

تصور الفرد ومفهومه المعرفي عن الصدمة والأذى المحتمل بسبب استمرار التهديد من الحدث الصادم الناتج عن التدخل الفوري والمتزامن مع الحدث الصادم بهدف استخلاص المعلومات والذي لا يعزز التكيف العاطفي تجاه الحدث الصادم خلال هذه الفترة المبكرة. (Bisson & Lewis , 2009, 2)

ج. عوامل خطر ما بعد الصدمة

١ - إمكانية الوصول إلى الموارد المطلوبة من الإسعافات الأولية النفسية وهي نهج معياري قائم على مساعدة الناس في أعقاب الكوارث والصدمات مباشرة لتقليل الضائقة الأولية وتعزيز الأداء التكيفي على المدى القصير والطويل. إنه يقوم على فكرة معالجة الاحتياجات العملية: ما الذي يحتاجه الفرد فوراً بعد الصدمة، وكيف يمكن تشجيعهم على التكيف بشكل فعال؟ على هذا النحو، لا يتضمن الإسعافات الأولية النفسية بالضرورة

مناقشة الحدث الصادم. تعتمد الإسعافات الأولية النفسية على فرضية أن هذه مكونات مهمة للتعافي التكيفي وبالتالي، يمكن اعتبار غيابها عوامل خطر لتطوير اضطراب ما بعد الصدمة. (Dieltjens, Moonens, & Van Praet, 2014)

٢ - الدعم الاجتماعي، تشير البيانات إلى أن القوة النفسية العاطفية الكبيرة تأتي من الحفاظ على شبكة دعم اجتماعي. سواء كانت في شكل علاقات فردية أو دعم تنظيمي، أو من قبل الأصدقاء والعائلة بعد حدث صادم وضغوط الحياة المستمرة لذا فقد ارتبط اضطراب ما بعد الصدمة بشكل كبير بدعم اجتماعي أقل وصعوبات في العلاقات وضعف الأداء الاجتماعي لأن الروابط الاجتماعية تساهم في تعزيز المعالجة المعرفية والعاطفية للأحداث الصادمة. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016, e114714)

٣ - الإدراك بعد الصدمة إدراك الفرد بعد التعرض لحدث صادم وهو متوقف على قدرة الشخص على إعادة تقييم تصور تجربة الحدث الصادم بالمرونة المعرفية في الإدراك تمكن الفرد من التعافي على عكس الصرامة فيه، على سبيل المثال الشخص الذي شاهد شجار انتهى بجريمة قتل إذا كان يتسم بالمرونة العقلية فيدرك أنه ليس بالضرورة أن كل شجار ينتهي بجريمة قتل. مثل هذه المرونة ينتج عنها تخفيض اليقظة والتوتر التالي للأحداث الصادمة والعكس صحيح. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016, 106-115)

٤ - النشاط البدني، فالنشاط البدني عامل مهم يمكن أن يعزز المرونة في تخطي الأحداث الصادمة. تمنح اللياقة البدنية المرونة من خلال إحداث فوائد نفسية وفسولوجية إيجابية على عكس نمط الحياة غير النشط جسدياً، يرتبط النشاط عكسياً بالإجهاد ومشاكل الصحة البدنية وتطور الأمراض المزمنة مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب وتعاطي المخدرات. (Gerber, Kalak, & Lemola, 2012, 35-42)

٥ - نتائج صدمات سابقة وحالية أخرى تشمل الأعراض النفسية الحادة، والقيود الاجتماعية، وضغوط الحياة، والاكتئاب، والتفكير السلبي بعد الصدمة، والانفصال. بينما يمكن تصور هذه الأعراض على أنها نتائج، إلا أنها قد تساهم أيضاً في حدوث اضطراب لاحق. قد تؤدي الاستجابات المبكرة لإعادة التجربة والتجنب والاكتئاب والتفكير السلبي والانفصال إلى "التعثر" في عملية التعافي. قد تؤدي تنكيرات الصدمة المرتبطة بالتأثير

السلبى الساحق إلى تجنب الفصام والسلوك المعرفى والسلوكى السلبى. أعراض الاكتئاب مثل اليأس والتفكير السلبى عن النفس والآخرين والعالم قد تعيق السلوكيات التى يمكن أن تعزز التعافى، مثل البحث عن الدعم الاجتماعى والتمارين الرياضىة وسلوكيات التأقلم الإيجابية الأخرى. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016, 106-109)

سادسا: الأحداث الصادمة واضطراب ما بعد الصدمة

فى الماضى كان يُنظر إلى اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) على أنه استجابة نفسية للضغوط غير المألوفة، مثل الأسر أو القتال فى الحروب والذى غالبًا ما يعانى المصابين به من ضعف فى الإدراك، بما فى ذلك مشكلة فى الذاكرة وهو ما يحدث مع تجارب صدمة أخرى. هذا الخلل فى الإدراك يغير الطريقة التى ينظر بها الناس إلى أنفسهم وعالمهم إلى الأبد وهو الأكثر شيوعا فى النساء فى المرحلة العمرىة من ٤٤ - ٥١ عاما. قد يكون بعض الناس عرضة بشكل خاص لاضطراب ما بعد الصدمة أكثر من غيرهم، وهم من يمتلكون جينات معينة تزيد من القابلية للإصابة. ومن تعرضوا لتجربة الصدمة فى الطفولة جنبا إلى جنب مع الفقر والمزاج السيئ وانخفاض معدل الذكاء أيضًا. يسبب اضطراب ما بعد الصدمة مجموعة من الأعراض، بما فى ذلك الخوف والقلق والأرق وتعاطى المخدرات والكحول فى حالة البالغين، (Dianne, 2013, 109) بينما فى حالات الأطفال اتسعت معايير الأحداث الصادمة المؤدىة إلى اضطراب ما بعد الصدمة لتشمل الأمراض الخطيرة، والكوارث الطبيعىة والتعرض للعنف المجتمعى وسجن أحد الوالدين والانفصال المفاجئ عن شخص محبوب (الأم مثلا) ، أو التعرض للانتهاكات الجنسىة، وكانت النتائج تشير إلى أن أكثر من ثلثى الأطفال الذين تعرضوا للأحداث الصادمة ظهرت عليهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، لكن حوالى ١٣ % منهم ظهرت عليهم أعراض بعد الصدمة عند تعرضهم لحادث صادم بعد سنة واحدة فى المرحلة العمرىة من ١٣ سنة - ١٦ سنة. (Copeland, Keeler, Angold, & Costello, 2007, 577-584)

سابعا: ذاكرة الصدمة وسرد الذكريات

تتفرد ذكريات الصدمة مقارنة بذكريات سيرة المرء الذاتىة الأخرى. فهى تختلف من حيث الكمية (على سبيل المثال: تواتر الحدوث وشدته) أو أيضًا فى الجودة (أي عمليات أو تمثيلات الذاكرة الأساسىة). يتعلق أحد الاعتبارات بدقة ذكريات الصدمة مقارنة بالذكريات

الأخرى. فغالباً ما يفترض أن الأحداث التي تكون مفاجئة للغاية، وندرة، وذات صلة بالفرد يتم تذكرها بشكل أكثر ديمومة وثباتاً. ومع ذلك، تشير الأدلة المتاحة إلى أن ذكريات الصدمة، مثل ذكريات السيرة الذاتية الأخرى، ذات كثافة عاطفية عالية ومعرضة للأخطاء والتشويه مع مرور الزمن مع ميل طفيف للتغيرات في الإقرار بها أو الإفصاح عنها، بما في ذلك تضخيم الذاكرة، ليرتبط مع شدة أعراض الاضطراب الذي يتبع الصدمة.(Conway, 1995) من ضمن أخطاء الذاكرة مع الصدمات الالتباس، عدم الدقة في الاتفاق بين الذاكرة والحدث الفعلي الموضوعي، عدم اكتمال تفاصيل الحدث بشكل صحيح، أو إضافة تفاصيل جديدة إلى الذاكرة، التشويه أي تغيير بعض تفاصيل الذاكرة، تغيير المعلومات المقدمة أو نقصها أو زيادتها مع مرور الوقت.(Blomen, Vloeberghs, & Smits, 2006, 55)

أما فيما يتعلق بالخصائص النوعية لذكريات الأحداث الصادمة فإن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الاستدعاء العام لأحداث السيرة الذاتية قد لا يمتد إلى الذكريات المتعلقة بالصدمات لأن الذكريات المتعلقة بالصدمات ، بسبب حيويتها وقوتها، لا تتطلب بحثاً هرمياً عن قاعدة ذاكرة السيرة الذاتية ، بل يتم الوصول إليها مباشرة من خلال تنشيط المعلومات الخاصة بالأحداث، لذا فإن الافتقار إلى الترابط السردية لذكريات الصدمة هو انعكاس لحالات الانقسام الناتجة عاطفياً في وقت الصدمة، والتي تؤدي إلى توجيه الذكريات عبر مسارات كيميائية عصبية مميزة. وفقاً لهذا النموذج، يتم الاحتفاظ بذكريات الصدمة في نظام ذاكرة ضمني كتجارب حسية وإدراكية حية ولكن لا يمكن الوصول إليها كروايات لفظية صريحة.(Shiromani & Keane, 2009, 79–80)

أما عن سرد الذكريات المؤلمة فمن المفترض أن من تعرض لأحداث صادمة قد يصاب باضطرابات نفسية لكن هذا لا يمنع إمكانية الشفاء وإعادة بناء ذواتهم، لكن هناك من يتم إجباره على استعادة ذكريات الأحداث المؤلمة مثلما يحدث مع طالبي اللجوء إلى الدول الغربية الهاربين من بلادهم بسبب ما تعرضوا له من أحداث صادمة في بلادهم، لأن استعادة الذكريات المؤلمة هو شرط حتى يتم الحصول حق اللجوء السياسي. استرجاع الذكريات المؤلمة لمرات متكررة جعل اللاجئين غير قادرين على التعافي والشفاء الكامل على المستوى النفس المرضي وغير قادرين على إعادة بناء أنفسهم بشكل كامل.(Charlier, Duverge, & Bou Abdallah, 2018, 2170)

الأمر ليست بنفس الطريقة في حالة السرد الاختياري، فمن البديهي أن تكون للأحداث المؤلمة زكريات صعبة، لكن ما هو الحال إذا قام الناجون من تلك الأحداث بسرد تجاربهم وإشراك مستمع يمكن شرح القصة له وأن يستعيدوها مرة أخرى مثلما هو الحال لمن يحكي من الآباء عن تجربته المؤلمة إلى أبنائه وأحفاده. الشخص الذي اختبر الحدث الصادم قد تخطى مرحلة الذاكرة إلى ما بعد الذاكرة عن طريق السرد، فبمجرد ظهورها على السطح تسمح بزيادة الفهم والشفاء المحتمل للذين تعرضوا لتلك الأحداث الصادمة وإصابتهم بصدمات نفسية. هذا الشفاء يرجع لأن سرد الأحداث يسمح بالعمل على الأمور المؤلمة التي لم تحسم حتى الآن دون حل لأن في السرد المستمر تصبح فيه الذاكرة أكثر تفصيلاً في كل مرة يتم فيها سرد القصة، (Monir, 2018, 855-883) لكن دون التجسس أو الإيجار على استعادة زكريات الأحداث المؤلمة، وإلا كان ذلك له نتائج سلبية كما سبق ذكره أعلاه.

ثامناً: الأحداث الصادمة والمعتقدات الدينية

من ضمن الآثار الناتجة عن الأحداث الصادمة هو حالة التشكيك في الإيمان أو فقدانه بسبب التجارب المؤلمة وهو ما دفع الجمعية الأمريكية للطب النفسي إضافة فئة جديدة إلى الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع هي فئة القضايا الروحية التي تنطوي على فقدان أو التشكيك في الإيمان. (APA, 1994, 685) وهذا ما دفع الباحث للتساؤل: هل المعتقدات الدينية هي المسؤولة عن ثبات الفرد وتجاوزه لما يقابله من أحداث صادمة أم العكس، فلم يقل أحد أن الحياة عادلة فيشعر بظلمها وخاصة بشكل أكبر أولئك الذين يبدو أو يعتقدوا أنهم لم يرتكبوا أخطاء تستحق ما حدث لهم ويتساءلون: « لماذا يسمح الله بمثل هذه الأمور؟ ». التشكيك في فهم المرء للطريقة التي يتم بها إدارة العالم والإحساس المختلف لتجربة كل واحد، فهناك من يجد اتجاهان مختلفان لتجربة واحدة في الدين والروحانية الذي يقترح أن الدين هو مظهر وقواعد خارجية تحكم المنتمين إلى تجربة دينية معينة وهو الاتجاه الأول. (Fowler, 2001, 153-145) في هذه الحالة يمكن الإجابة على من يتحمل الأحداث الصادمة وتكون بمثابة فرصه للنمو وهم الروحانيين أصحاب الاتجاه الثاني للروحانية ذات المعنى الذين يمكنهم تحديد المعنى في الموقف المؤلم الذين وجدوا أنفسهم فيه، وهو ما يتفق مع المنهج الوجودي و بما قدمه فيكتور فرانكل فإن المعنى الموجود في المعتقد الديني هو ما يمكن الناس من تجاوز الصدمات ويساعد في علاجهم. (Okan & EKŞİ, 2017, 143-164)

بالإضافة إلى أن الإيمان الديني هو استراتيجية تأقلم أساسية للعديد ممن يعانون من صدمات نفسية، إذ يساعدهم الإيمان على التكيف والذي يسهل التعافي العاطفي بشكل أسرع وأكثر فاعلية لأنه يجد في ذلك إجابات لأسئلة مثل: لماذا حدثت هذه الصدمة؟، ولماذا معي تحديداً. إجابات الأسئلة المحيرة بعد الصدمة تمثل إعادة هيكلة معرفية تحقق نتائج أفضل للتعافي خاصة مع مشاركة المحبين من الروحانيين أصحاب الإيمان في الدعاء والصلاة لأن بذلك يعطي دعم اجتماعي وعاطفي ووسيلة للإجابة عن الأسئلة الوجودية المتعلقة بالصدمة. (Weaver, Flannelly, & Preston, 2003, 18- 20)

تاسعا: النظريات المفسرة للأحداث الصادمة

أ. نظرية التحليل النفسي Psychoanalytic Theory

الإنسان في الظروف العادية حسب النظرية التحليلية لمؤسسها سيجموند فرويد ١٩٠٥ يعاني من صراعات داخلية يحاول دائما التكيف معها وهي مخزنه في حيز اللاشعور، لكن حين يتعرض الفرد لحدث صادم يختل توازنه نتيجة للاستثارة الزائدة لحوافز الفرد المصدوم، فيحدث خلل نفسي لديه لأن الحدث الصادم آثار الصراعات القديمة وافقده التكيف مع التغيرات البيئية لأن الحدث الصادم تسبب في نشاط تلك الصراعات وإخراجها من حيز اللاشعور إلى حيز الشعور، حيث أنه كثيرا ما يفكر باستمرار في الصدمة وتكرر الأحلام المتعلقة بها ونتيجة لتكرارات الصدمة يتجه إلى تكرار صدمات الطفولة كوسيلة للتنفيس لأنها أقل حدة وأخف وطأة من الحدث الصادم الحالي، ويدور في حلقة مفرغة ما بين الصدمات الحالية والسابقة وهو ما ينشأ أزمة نفسية لديه لأنه يجد نفسه عاجزا عن التصدي للصدمة السابقة والحالية بإمكانياته الذاتية. (يسرية صادق وزكريا الشربيني، ٢٠١٨، ٥١ - ٥٢)

ب. نظرية التعلم والاشترط Learning and conditioning Theory

تشير هذه النظرية لمؤسسها إيفان بافلوف ١٩٠٣ إلى أن التعلم يمكن أن يتم من خلال نوعين من الاشرط هما الاشرط الكلاسيكي الذي يدرس ردات فعل الجسم أو الكائن إزاء ضغوط البيئة (المنبهات) وفيه يكون الشخص خاضعا لتلك الضغوط وليس له الخيار في تبديلها. وهناك الاشرط الإجرائي أو الفاعل بحيث يكون فيه الشخص قادرا على التحرك والرد على منبهات البيئة بالشكل الذي يراه مناسباً، وكلما كان الرد صحيحاً يكون التعزيز (المكافأة) حافزا لاستمرار العمل بهذا الرد والعكس صحيح. حسب هذين النموذجين من التعلم

فان ردة فعل الضحية قد يكون الانعزال والتجنب أو تعميم ألم المحفز الصادم على كل المنبهات الأخرى حتى غير المؤلمة منها خاصة إذا تم اقترانها بالمحفز الصادم وبهذا يصير الوضع أسوء ولا يعود التفكير يعمل بشكل منطقي وهو ما يطلق عليه أعراض الصدمة. (ناصر جعفر، ٢٠١٥، ٣١-٣٢)

ج. النظرية المعرفية Cognitive Theory

يقترح النموذج المعرفي طبقاً للنظرية التي أسسها النمساوي جان بياجيه ١٩٥٠ أن الأحداث الصادمة تهدد افتراضات الناس العادية أو السوية بخصوص مفهومهم للأمن وما هو آمن. تركز هذه النظرية على الكيفية التي يدرك فيها المصدوم الحدث الصادم وكيف تظهر لديه المعاناة وتلعب القيم والمعتقدات والنماذج المعرفية دور في تحديد الفروق الفردية بين شخص وآخر، وعليه فإن الصدمة تؤدي إلى زعزعة بناء الشخصية حيث أن نظرة الشخص إلى الواقع وتكيفه معه يرميان إلى تحقيق الأهداف الآتية: الحفاظ على التوازن القائم بين كفتي اللذة والألم، و القدرة على فهم معطيات الواقع بطريقة تسمح للشخص بالتكيف معها بطريقة ما، و الحفاظ على اعتبار الذات بشكل مقبول والرغبة في الاتصال مع الآخرين. (عائدة حسنين، ٢٠٠٤)

إن النظرية المعرفية تربط الخبرات الصادمة أو الضغوط بالفرد نفسه والبيئة المحيطة وأن الفرد والبيئة متداخلان، فالبيئة تزيد من قدرة الفرد على التكيف والعكس، وهناك تشابه بين النظرية التحليلية والنظرية المعرفية في فهم وتفسير علاقة الفرد بالبيئة تحت الظروف الصادمة، فكلاهما يعتبر العلاقة علاقة رد فعل وبأن علاقة الفرد بالبيئة تضطرب عندما تزداد المطالب الخارجية أو الداخلية التي تقع على عاتقه، فيقوم الفرد بتحريك مصادره ليصلح العلاقة. (عائدة حسنين، ٢٠٠٤)

د. النظرية البيولوجية Biological Theory

حسب نايت دونلاب في كتابه الخطوط العريضة لعلم النفس الحيوي عام (١٩١٤) فإن أي صدمة تؤدي إلى اضطراب أو خلل وظيفي في الدماغ والجهاز العصبي راجع لخلل في كيمياء الناقلات العصبية الكيميائية وهي الكاتيكولامين، الأسيتيل كولين، النورابينفرين، السيروتونين، والدوبامين، وأهمهم هو النورابينفرين الذي يؤدي استنزافه لعدم القدرة على الهرب أو التحكم والتخلص من محيط الصدمة وبالتالي فان التعرض المتكرر للصدمة يؤدي

إلى التبدل أو التخدير العاطفي كحل بديل للصدمة. بينما استنزاف الدوبامين يقلل من المزاج الجيد للفرد كما هو الحال في السروتونين والخلل فيه بشكل كبير قد يؤدي إلى اضطراب في الجهاز الهضمي ويسبب هلاوس سمعية وبصرية. أما الأسيتيل كولين فإن الخلل فيه يؤدي إلى اضطراب في الدورة الدموية وعدم انتظام في ضربات القلب. (Mckenzie & Wright, 2009, 98- 113)

٥. نظرية المعالجة العاطفية Emotional processing Theory

هي نظرية أسسهازايوننتس (١٩٨٠) وتتناول توضيح العلاقة بين اضطراب ما بعد الصدمة والمعرفة المتاحة قبل الصدمة وأثناء الصدمة وبعد الصدمة. اقترحت النظرية أن الأفراد الذين لديهم آراء أكثر صرامة قبل الصدمة سيكونون أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. يمكن أن تكون هذه الآراء الإيجابية الصارمة عن الذات باعتبارها ذات كفاءة عالية وأن العالم آمن للغاية، وهو ما قد يتعارض مع الحدث، أو آراء سلبية صارمة عن الذات على أنها غير كفؤة للغاية وأن العالم خطير للغاية، وهو ما سيتم تأكيده بالحدث الصادم. ما يزيد تقاوم الصدمة هو زيادة التركيز على التقييمات السلبية للاستجابات والسلوكيات التي يمكن أن تقاوم تصورات عدم الكفاءة. قد تتعلق التقييمات بالأحداث التي وقعت في وقت الصدمة، والأعراض التي تطورت بعد ذلك، والاضطراب في الأنشطة اليومية، وردود فعل الآخرين. المعتقدات التي كانت موجودة قبل وأثناء وبعد الصدمة يمكن أن تتفاعل لتعزيز المخططات السلبية الحرجة التي تنطوي على عدم الكفاءة والخطر الذي افترضوا أنها تكمن وراء اضطراب ما بعد الصدمة المزمن. (Brewin & Holmes, 2003, 353)

تم وضع عدد من الآليات التي يُعتقد أنها متورطة في زيادة حدة الصدمة. أولاً، يجب أن يعزز التعايش المتكرر التعود على الخوف، ويقلل من مستوى الخوف المرتبط بالعناصر الأخرى في ذاكرة الصدمة وكذلك مواجهة الاعتقاد بأن هذا القلق دائم. ثانياً، يمنع تجنب تقوية ذاكرة الصدمة بشكل سلبي. ثالثاً، التهرب على ذاكرة الصدمة في بيئة علاجية يدمج معلومات السلامة في ذاكرة الصدمة. رابعاً، يمكن التمييز بشكل أفضل بين الصدمة والأحداث الأخرى التي قد تكون مهددة ويُنظر إليها على أنها حالة محددة وليست واحدة من بين العديد من الأمثلة على عالم خطير أو نفسية غير كفؤة. خامساً، يوفر التعرض إمكانية تجربة الذات على أنها إظهار الإلتقان والشجاعة في مواجهة التحدي. سادساً، من خلال التفكير في الأحداث بالتفصيل، قد يرفض من تعرضوا للصدمة التقييمات السلبية السابقة باعتبارها غير متوافقة

مع الأدلة. سابعاً، كثيراً ما تعطل شدة الحدث العمليات المعرفية للانتباه والذاكرة في وقت الصدمة وتنتج حالات انفصالية مثل تجارب الخروج من الجسد. يؤدي هذا الاضطراب إلى تكوين هيكل خوف مفكك ومشتت ومقاوم إلى التعديل والصدمات التي تكون موجزة نسبياً، ومبسطة، وغير مفصلة بشكل جيد. ينتج عن إعادة الاستعادة المتكررة لسجل ذاكرة أكثر تنظيماً يسهل القيام به تتكامل مع بقية نظام الذاكرة. باختصار، يُعتقد أن التعرض له عدد من التأثيرات المنفصلة، بعضها تلقائي نسبياً مثل تقليل القلق والتغيير في هياكل الذاكرة، والبعض الآخر أكثر استراتيجية مثل إعادة التقييم الإيجابي للأفعال والأحداث. (Brewin & Holmes, 2003, 353)

و. نظرية الافتراضات المحطمة Theory of shattered assumptions

أسستها روني جانوفعام ١٩٩٢. تكمن أصول هذا النموذج المعرفي الاجتماعي أيضاً في تقليد النماذج الداخلية الفردية أو العوالم الافتراضية التي، على الرغم من أنها قد تكون افتراضية، إلا أنها تساعد الناس في الحفاظ على حياتهم اليومية. وتحفيزهم على تخطي الصعوبات والتخطيط للمستقبل. الافتراضات الثلاثة الشائعة التي تعتبر الأكثر أهمية في التأثير على الاستجابة للصدمة هي أن العالم خير، والعالم ذو مغزى، والذات الإنسانية ذو قيمة، أي أن الأشخاص الآخرين بشكل عام يميلون للتصرف بشكل حسن تجاه الآخرين والعكس، وهناك قواعد ومبادئ موثوقة تمكن من التنبؤ بالسلوكيات التي ستنتج أي نوع من النتائج. التعرض للهجوم من قبل شخص غريب تماماً دون أي استفزاز، والتورط في حادث مروري خطير عندما يلتزم الفرد بقواعد الطريق، ووضع بقائه على قيد الحياة قبل أي شيء آخر عندما تكون حياته مهددة، كلها مواقف لها احتمالية أن تكون صادمة لأنها قد تحطم الافتراضات الراسخة بعمق والتي ربما لم يتم فحصها حول الكيفية التي يؤمن بها بالعالم ونفسه. (Brewin & Holmes, 2003, 339-376)

يمكن أن يتم تحديث الافتراضات تلقائياً من خلال دورة إعادة التجربة والتجنب التي وصفها هورويتز (١٩٨٦). بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء التحديث عمداً من خلال التفكير في الصدمة. كما هو الحال في نظرية الاستجابة للضغط. تكمن قوة النهج في وصفه للتكيف طويل المدى بعد الصدمة بدلاً من تحديد كيفية تأثير الصدمة على الفرد على المدى القصير أو كيفية تمثيل الصدمة في الذاكرة. ومع ذلك، فإن نظرية الافتراضات المحطمة مهمة في تحديد الموضوعات المشتركة في تغيير المخطط، وتحديد دور السياق الاجتماعي والشخصي

للشخص في تسهيل أو منع هذه العملية، والتأكيد على إمكانية إعادة صياغة إيجابية للصدمة والنمو بعد الصدمة (Horowitz, , 1986).

أنه لكي يتصرف الناس في العالم، يجب أن يكون لديهم مجموعة من المعتقدات بأن الذات مؤهلة بما يكفي للتصرف، وأن العالم يمكن التنبؤ به بشكل كافٍ، وأن العالم يوفر إشباعًا كافيًا للاحتياجات. الحوادث المؤلمة لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير وأنها غير سارة وتنتج مشاعر العجز الشديد، وبالتالي تحدي هذه المعتقدات. يقترح بولتون وهيل أنه في بعض الحالات، ينتج عن ذلك صراع شديد ومشاعر غير واقعية، حيث يبدو أن تجربة الصدمة تتعارض مع معتقدات الشخص الأساسية، ولكن وفقًا لتلك المعتقدات، لا يمكن أن تحدث التجربة حقًا. وفقًا لنظرية الافتراضات المحطمة، فإن الأشخاص الذين لديهم أكثر التجارب إيجابية في الحياة، والذين يحملون أكثر الافتراضات إيجابية، هم الأكثر تضررًا من الأحداث الصادمة بسبب تحطم افتراضاتهم الإيجابية أو تعزيز السلبية منها. (Brewin & Holmes, 2003, 339-376)

ز. نظرية الاستجابة للضغط Strain Theory

هي نظرية أسسها هانز سيللي ١٩٣٦ ولها جذور متعلقة بالملاحظات حول الناحية الديناميكية النفسية لردود فعل الفجعة الطبيعية وغير الطبيعية، وفيها يتم التأكيد على تنمية الأفراد للعوامل الافتراضية لبعضهم البعض حيث أنه عندما يواجه الناس الصدمة، فإن الاستجابة الأولية للناس هي الغضب من إدراك الصدمة. رد الفعل الثاني هو محاولة استيعاب معلومات الصدمة الجديدة بناء على المعرفة المسبقة. في هذه المرحلة، كثير من الأفراد يمرون بفترة من المعلومات الزائدة لا يستطيعون خلالها مطابقة أفكارهم وذاكراتهم عن الصدمة بالطريقة التي يستوضحون ويستعرضون بها المعنى قبل الصدمة. استجابة لهذا التوتر، يتم تشغيل آليات الدفاع النفسي لتجنب ذكريات الصدمة ومدى استرجاعها. على سبيل المثال، قد يكون الفرد في حالة إنكار للصدمة أو يشعر بالخدر أو يتجنب التفكير بها. هذا التعارض بين التجنب وتوفيق المعلومات ينشئ ضغط ومع ذلك، فإن الحاجة النفسية الأساسية للتوفيق بين المعلومات الجديدة والقديمة تعني أن ذكريات الصدمة سوف تنفجر بنشاط في الوعي في شكل تدخلات، وذاكرات الماضي، وكوابيس. (Bloom, 2019, 3- 12)

يتضح وفقاً لهورويتز ١٩٨٦ أن الذكريات توفر للفرد فرصة لمحاولة التوفيق بينها وبين تمثيلات ما قبل الصدمة، فهناك الآن عمليتان متعارضتان في العمل (التعارض بين التجنب وتوفيق المعلومات) : واحدة للدفاع عن الفرد من خلال قمع معلومات الصدمة والأخرى لتعزيز العمل من خلال المادة المؤلمة من خلال استحضارها إلى الذهن. لذلك، يتأرجح الفرد بين تجنب الصدمة وتطفلها. يسمح هذا التذبذب للمعلومات الصادمة بالعمل من خلالها، ولذلك تقل شدة كل مرحلة. على وجه الخصوص، يمكن تعديل الهياكل طويلة المدى في الذاكرة التي تمثل الذات أو الأهداف المستقبلية بحيث تتوافق مع البيانات الجديدة، وعند هذه النقطة، تعتبر معالجة الصدمات مكتملة. يُقترح أن يؤدي الفشل في معالجة معلومات الصدمة إلى تفاعلات ما بعد الصدمة المستمرة حيث تظل المعلومات في الذاكرة النشطة وتستمر في التطفل ويتم تجنبها. (Bloom, 2019, 13-30)

ح. النموذج التكاملية للصدمة Integrative Model Of Traumatic Stress

نظرا لأن تأثيرات الصدمة لا تنتهي بانتهاء الحدث الصادم بل تستمر لفترة اعتمادا على شخصية الضحية المصدومة والبيئة فان هذا النموذج لمؤسسه جورج ايفرلى ٢٠١٢ يدمج التفاعل بين ثلاث أبعاد، البعد الأول هو التجربة الصادمة بعواملها المؤثرة فيها مثل درجة التهديد ومدته وشدة الحدث ودرجة الحزن المترتب عليها، ودور الشخص أثناء الصدمة ومعتقداته نحو تلك الأحداث الصادمة. البعد الثاني هو الوسط البيئي بعد الصدمة الذي يمكن أن يحدد اتجاه تطور عواقب الصدمة، ويشتمل الوسط البيئي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي المترتب على حجم العائلة ومدى توافر الثقافة السائدة على عادات وطقوس تساهم في المساعدة في تخفيف الصدمة والموقف الاجتماعي السائد تجاه الضحايا ومدى توافر مصادر للعلاج والدعم النفسي. أما البعد الثالث هو البعد الشخصي ويشمل معتقدات الفرد وقيمه وبنية معرفية والنمط التكيفي وأخيرا عامل الوراثة. (Freedly & Hobfoll, 2013, 310-340)

عاشرا: رؤية الباحث حول الأحداث الصادمة

إن الأحداث الصادمة في حياة كل إنسان ليست شيئا مستغربا، فهي طبيعة الحياة إنها القاعدة وليست الاستثناء. هي محطات تتوالى في رحلة حياة البشر. تلك الأحداث الصادمة قد

تمس العلاقات الشخصية للإنسان، أو الاحتياجات الإنسانية النفسية أو تمثل خسارة مادية أو جسدية، أو إيذاء يتعرض له أو لأحد الأحباء وتعمل كحافز أو ضغط أو حدث مفرط للغاية في اضطرابه النفسي بحيث يفقد الشخص قدرته على التوسط أو التكيف الطبيعي. يؤدي الاضطراب وآثاره طويلة الأمد إلى إضعاف الأداء النفسي بشكل كبير. أيا كان سبب هذه الأحداث فإن تأثيراتها سواء كانت عاطفية جسدية ونفسية لا تتوقف على شدة الحدث الصادم أو درجة الضرر الذي يلحق بالإنسان بسببه فقط، بل على عوامل كثيرة منها سمات الشخصية، عدد التجارب الصادمة، الدعم الاجتماعي المتاح أو توقع الصدمة ومصدرها وتوقيت حدوث الحدث الصادم في مراحل نمو الإنسان وإدراكه لهذا الحدث الصادم.

لذلك طبقا لكل تلك العوامل يمكن تمييز كل حدث على أنه إما حدث صادم أو تجربة مؤلمة، فالأول هو حقيقة موضوعية والثاني هو تصور فردي ذات تفسير شخصي بسبب تداخل العوامل المذكورة، ولهذا يمكن القول أن ديناميكية تفاعل العوامل البيئية والاجتماعية والتفسيرات الشخصية يساهم في تكوين ألم للإنسان بدرجة معينة الذي هو صدمة في حد ذاته ويعمل كتغذية راجعة لتقييم الأحداث المؤلمة أو الصادمة، وبالتالي يمكن أن يحصل على فرصة للنمو.

ولأن الأحداث الصادمة قد يظهر تأثيرها بعد فترة وقد تستمر لفترة طويلة فهنا تظهر أهمية العوامل المتداخلة في الصدمات ومنها عوامل مشتركة معالمتغير الأولي الدراسة- المرونة النفسية - (هي عامل السمات الشخصية). لذا يختلف الناس في استخدامهم وسائل أو استراتيجيات مختلفة للتعامل مع المواقف الصعبة، فالبعض يواجهها باستخدام كافة موارده الداخلية والخارجية لتقليل الخسارة بقدر الإمكان، والبعض يبحث عن الدعم والمساعدة، والبعض يبحث عن الإلهاء أو التجنب أو العزلة. هذه الاستراتيجيات ليست فعالة بنفس القدر في كل المواقف ولا مع كل الأشخاص. لذلك فإن كل محطة من محطات الحياة (الحدث الصادم) قد تكون فرصة للنمو إذا كانت للتجربة معنى لاستمرار الحياة حتى مع الألم أو قد تكون حجر يتعثر فيه وفي هذه الحالة تظهر استجابات لها مكونات عصبية، بيولوجية، جسدية، نفسية مختلفة محدثة خلل في الاستقرار والرفاهية النفسية للإنسان.

المحور الثالث: الألم النفسي Psychological Pain

تمهيد

الألم هو تجربة واعية في الأساس، لكن الإدراك فقط لا يحكم طبيعة تلك التجربة، بل والعواطف أيضاً. فإذا كان تم تعريف الألم الجسدي على أنه تجربة بيولوجية نفسية معقدة بدلاً من دائرة حسية، فكم بالأولى أن يكون الألم النفسي أو العاطفي التي تحكمه مجموعة من العوامل العاطفية والمعرفية التي تساعد في تشكيل التجربة الإدراكية للألم. العديد من الأحداث الحياتية الأكثر إرهاباً تساهم في تجربة الألم النفسي من خلال تجربة الخسارة، بما في ذلك وفاة أحد الزوجين، السجن، الطلاق، وفاة أحد أفراد الأسرة، الإصابة الشخصية، الطرد من العمل، التقاعد. (سكالي، توسي، وبانينج ٢٠٠٠)، بالإضافة إلى الانفصال عن أحد الأحياء أو فقدانه الذي غالباً ما يتبعه مجموعة متنوعة من الاضطرابات العاطفية والجسدية، بما في ذلك اضطراب الوظيفة اللاإرادية وأنماط النوم، وكبت (إضعاف) المناعة، وزيادة معدل الوفيات. (Papini, Wood, Daniel, & Norris, 2006, 189)

أولاً: تعريف الألم النفسي

يمكن تعريف الألم النفسي (العاطفي) على أنه خبرة ألم مفرط وغير سارة مزعجة للنفس. غالباً ما تظهر في شكل ضيق عام، وقد يصاحبها توتر فسيولوجي ومزيج من المشاعر والأفكار المزعجة. يظهر الألم النفسي أيضاً في شكل أعراض القلق والاكتئاب أو الهولجس، أو يمكن أن يشعر المتألمين باليأس والعجز الذي يبعدهم عن الآخرين ويوقف سعادتهم في الحياة. (Timulak, 2015, 14)

ويعرفه الباحث بأنه تجربة مؤلمة تحكمها المشاعر والأفكار معا وتظهر على الجسد أحيانا، يشعر فيها الإنسان باليأس والاكتئاب والوحدة والعجز وأعراض جسدية في بعض الأحيان وهي حالة مزعجة للنفس والجسد أكثر من أي من المشاعر السلبية المذكورة بمفردها. هذه التجربة لها ما يحفزها وهو الصدمات أو الخسارة المادية والمعنوية والاحتياجات النفسية الغير ملبأة أو تذكر أحداث صادمة سابقة.

ثانياً: خصائص الألم النفسي وأسبابه

من أهم خصائص الألم النفسي أن التعبير عنه أو وصفه يختلف من ثقافة إلى أخرى باختلاف البيئة الاجتماعية والمفاهيم الثقافية فيها، والعرق، كذلك تختلف أساليب التعبير عن

الألم فنجد في الثقافة العربية من يقول راسي ينفجر أو قلبي وجعني. ثانياً إن الألم النفسي لا يستجيب بالعقاقير الطبية لكن نقل حدثه من خلال الترفيه وإبعاد الشخص عن أزمته أو مصدر ألمه. (عبد الكريم جمعه وعمار فرحان، ٢٠١٥، ٤١٤)

الألم العاطفي (النفسي) الذي لم يتم حله للأفراد له مخططات عاطفية تتمحور حول الرعب / الخوف والشعور بالوحدة والعار، كذلك الحال أيضاً أن هذه المشاعر موجودة بطرق مختلفة لكل فرد، علاوة على أن كل فرد يختبر هذه المشاعر بشكل فريد و مميز له. (Andrew, Timulak, & Greenberg, 2018, 406-422) على سبيل المثال في بعض الأحيان تظهر مشاعر معينة بشكل صريح في البداية في المقام الأول من الشعور بالوحدة والتخلي، بينما قد يكون البعض الآخر ضمناً واستنتاجاً كالشعور بعدم الأمان نتيجة للوحدة. (Timulak, 2015)

مسببات الألم النفسي

- من أهم مسببات الألم النفسي الصدمات، فهي تجلب خبرات مزعجة لا يمكن السيطرة عليها ولها تأثير فوري، وكذلك تأثير ممتد لما بعد الصدمة. (Ford, 2009, 31-58)
- من خلال معرفة الاحتياجات الأساسية النفسية للإنسان ومخططات العاطفة لديه التي تحتوي على مشاعر مؤلمة لا تطاق والتي يتم تنشيطها أو تحفيزها من خلال التفاعلات مع البيئة، والتي غالباً ما تشبه في حياة البالغين الظروف التاريخية التي أدت إلى التجارب العاطفية الماضية التي لا تطاق. عادة ما يتم تنشيط الألم النفسي من خلال التجارب التاريخية أو الحالية من (١) التطفل، والخطر، والهجوم، (٢) التخلي، والخيانة، والإقصاء، (٣) الإذلال، والرفض، والإدانة. هذه المحفزات تجلب في المقابل تجارب لا تطاق (١) الرعب / الخوف، (٢) الوحدة، و (٣) العار الذي قد يكون مؤلماً للغاية بالنسبة للفرد لتحمله والذي يؤدي إلى تجنب عميق أو انهيار، وبالتالي، لا يظهر الشخص أي عمل تكيفي. (Greenberg L. S., 2004, 3-16)

- تعتبر تجارب كهذه صعبة ومؤثرة بشكل خاص إذا حدثت خلال فترات من الحياة الحساسة للنمو. هذا هو الحال بشكل خاص أثناء الطفولة عندما يكون الشخص أكثر ضعفاً ويعتمد على دعم الكبار للحماية والحب وتوكيد الذات. التجارب الصادمة التي تحدث في وقت مبكر من الحياة وتستمر لفترة طويلة من الزمن، أو بشكل خاص المدمرة حتى لو

حدثت في وقت لاحق من الحياة، يمكن أن تؤدي إلى تطوير مخططات عاطفية غير قادرة على التكيف. على الرغم من أن مخططات العاطفة هذه كان من الممكن أن تكون فعالة قدر الإمكان في الظروف المعاكسة في وقت الصدمة الأصلي بقوة. (Chen & Williams, 2011, 161-177) لأن الألم النفسي الذي نشأ نتيجة إما تذكر الأحداث المؤلمة من الماضي، أو توقع الأحداث المؤلمة في المستقبل، أدى إلى تنشيط نفس الجزء من الدوائر العصبية التي تم تنشيطها خلال التجربة الفعلية السابقة. (Timulak, 2015, صفحة ٢١)

- العلاج الذاتي السلبي (الذي يلوم فيه الفرد ذاته عن أسباب ألمه) يمكن أن يُنظر إليه على أنه وسيلة للتغلب على الألم النفسي المُثار، إلا أنه في حد ذاته يمكن أن يصبح أيضاً مصدرًا لألم إضافي كتأنيب النفس في البداية بسبب أفعال الآخرين، ولكن بعد ذلك تطول آلامه. (Timulak, 2015, الصفحات ٥٤ - ٦٢) والشكل (٤) التالي من إعداد الباحث يلخص مسببات الألم النفسي.

شكل (٤) مسببات الألم النفسي.

ثالثاً: جوهر الألم النفسي في الانتحار ودور السياقات الثقافية

في دراسة قام بها مي وآخرون، ٢٠٠٦ أظهرت بأنه غالباً ما يعبر المرضى الانتحاريون عن الألم العاطفي للأطباء، والرسائل التي تشير إلى الألم العاطفي موجودة بانتظام في مذكرات الانتحار. أظهرت المحاولات السابقة لتفعيل وتحديد خصائص الألم العاطفي نجاحاً متواضعاً في التمييز بين سمات الأفراد الانتحاريين وغير الانتحاريين، (Li, Fu, Zou, & Cui, 2017, 1550) لكن أظهر الأفراد الذين يعانون من أعراض انتحارية تحملاً أعلى للألم الجسدي مقارنة بالأفراد غير الانتحاريين. (Orbach I. , 2003, 191-201)

وفقاً لشنايدمان إن الانتحار لن يحدث بدون ألم نفسي، فبالنسبة للشخص الانتحاري يبدو أن الانتحار هو الوسيلة الوحيدة للهروب من عذاب الألم النفسي. وبالتالي، فإن الأفراد الذين لديهم ميول أكبر للمعاناة المرتبطة بالألم النفسي قد يكونون أكثر عرضة للانتحار. (Olié, Guillaume, Jausse, Courtet, & Jollant, 2010, 226-230) توجد عدة عوامل ينجم عنها ألم نفسي يمكن أن تؤدي إلى محاولة للانتحار مثل الخسارة، والاستبعاد الاجتماعي، والتجربة الاستبطانية للعيوب الفسيولوجية للفرد. قد يكون تجنب الألم الذي يمثل الرغبة في الهروب من الألم النفسي أيضاً مؤشراً أولياً على الانتحار اللاحق، وقد يعكس إثارة الألم المكون المعرفي للألم النفسي. (Li, Xie, Luo, Fu, & Shi, 2014, 80)

بناء على دور اليأس والاكتئاب والسياقات الثقافية في الانتحار يتضح أن جوهر الألم النفسي حتى ينفذ المنتحر عملية انتحاره يحتاج إلى ٦ شروط أو خطوات ١ - وجود ضغوط نفسية اجتماعية تؤدي إلى الشعور بالرفض. ٢ - تأثير العوامل بما في ذلك الضعف الوراثي. ٣ - تصور الضغوطات على أنها سلبية ومؤلمة. ٤ - ظهور ألم نفسي لا يطاق. ٥ - اعتبار الموت السبيل الوحيد لتخفيف الألم. ٦ - تجاوز عتبة THRESHOLD الألم النفسي. (Olié, Blasco-Fontecilla, & Courtet, 2014, 183-190)

الانتحار ودور الاكتئاب واليأس والسياقات الثقافية

إذا كان الانتحار هو الوسيلة للهروب من الألم النفسي، فهل يتساوى التفكير في الانتحار مع المحاولات الفعلية كوسيلة للهروب من الألم وما دور الاكتئاب، وهو ما حددته دراسة لي وآخرون ٢٠١٤. هذه الدراسة فحصت كمياً دور الألم. تشير النتائج إلى أن

مستويات الألم النفسي، كانت أعلى بكثير في المرضى الذين لديهم تاريخ انتحاري مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم مثل هذا التاريخ (الذين يفكرون فيه فقط). ومقارنة بالاكنتاب كان الهروب أو تجنب الألم النفسي مساهم بدرجة أكبر في الأعمال الانتحارية والتفكير في الانتحار، وأن مقاييس الاكنتاب وحدها، ليست حساسة بدرجة كافية للتمييز بين الأفراد الذين لديهم تاريخ انتحاري أو بدون تاريخ، لكن في حالة استمرار الألم النفسي لفترة طويلة يؤدي ذلك إلى نوبة اكتئاب كبرى. نتائج الدراسة و التي تناولت ثلاثة أبعاد للألم النفسي هي (العاطفي، والمعرفي، والتجنب) أفادت بأن تجنب الألم النفسي يتوسط العلاقة بين الأحداث الصادمة والاكنتاب، وعامل خطر موثق جيداً للانتحار في وجود نوبة اكتئاب كبرى اعتماداً على درجة إثارة الألم النفسي الملحوظة وعلى المعالجة المعرفية حيث أنه يشير إلى استيقاظ شخصي (أي ألم نفسي) وسلوكي (أي انتحار). (Li, Xie, Luo, Fu, & Shi, 2014, 79-86)

اتفقت دراسة كامبوس وآخرون 2019 مع دراسة لى وآخرون ٢٠١٤ على أن الألم النفسي يتفوق على الاكنتاب واليأس في تحديد مخاطر الانتحار، وأن بُعد التجنب وليس البعد المعرفي أو العاطفي للألم النفسي مرتبط بشكل كبير بالتفكير الانتحاري. ليست التجربة العالمية للألم النفسي هي التي تساهم في التفكير في الانتحار، ولكن عدم القدرة على تحمل هذا الألم أو الميل إلى تجنبه أو الهروب منه هو ما يتعلق بدوافع الفرد الانتحارية. لكن ما أضافته دراسة كامبوس وآخرون هو ما يتعلق بالمتغيرات حيث كان الارتباط بين المتغيرات السابق ذكرها والتفكير الانتحاري أقل في عينة من الطلبة الجامعيين البرتغاليين عن نظرائهم من الأمريكيين، وهو ما يعكس الاختلافات السياقية أو الثقافية في أهمية الألم النفسي للانتحار أو تأثيرات الاختيار الذاتي، فتشير نتائج الدراسة إلى أنه حتى عندما يشعر الأفراد بألم نفسي، فقد لا يكون هناك خطر مرتفع للانتحار، بشرط ألا يعتبر الفرد الانتحار شكلاً من أشكال التأقلم لتقليل هذا الألم. (Campos, Holden, & Lambert, 2019, 2160-2168)

رابعاً: الألم النفسي والروحانيات والتدين

فإذا كان الهروب من الألم قد يؤدي إلى الانتحار فنجد على العكس في حالة قبوله، فنجد الإنسان يحتاج إلى الشعور بالألم وقبوله حتى يحقق النمو. أحد المصادر الرئيسية للإلهام بالتعالى البشري على الذات الذي يدعم الأمل هي الروحانية وهي كما تصفها منظمة الصحة

العالمية بأنها بحث عن الأهمية في أوقات الشدائد، وامتلاك فهم أعمق للذات، والاعتماد على الممارسات الروحية للتنقل في وبين أحداث الحياة السلبية والذي يؤدي هذا الإدراك إلى إدراك الترابط، وأن حياة المرء لها معنى وهدف، وأن الرغبة في احتضان الألم العاطفي تؤدي إلى النمو والتحول. (REED, 2010, 411- 419)

تم ربط الروحانيات بإعادة التواصل مع الذات والآخرين، وتحسين التركيز والأمل والتحول والنمو الشخصي، إذ أثبتت دراسة كيفينر وآخرون فيما يتعلق بالألم والروحانيات أن الشعور بالانتماء إلى شيء أكبر (الله حسب الثقافة الشرقية) يعطى شعورا بالقوة والأمان وعدم الشعور بالوحدة وفهم الهدف والغرض من الآلام هو ما يجعل الأفراد يشعرون بالقوة وعدم الوحدة وبالتالي قبول الألم وتقليل احتمالية الانتحار. (Keefiner, Minton, & Antonen, 2022, 1-12)

إن التدبير مصدر للقوة والأمل، ويرتبط برضا أكبر عن الحياة والرفاهية الروحية ويزيد من القدرة على الغفران وتقليل الشعور بالذنب الذي يمثل سبب للألم النفسي، ويعزز القيم الاجتماعية ويساعد في محدودية الاكتئاب والقلق وضغط الدم والتوتر، ويساهم في التكيف بشكل أفضل، ويساعد على التعامل مع المرض والخوف من الموت، ويساعد في التعامل بشكل أفضل مع حالة الإعاقة المرتبطة بالأمراض المزمنة. (Salgado, 2014, 141-159)

التدبير المقصود ليس سلوكيات أو ممارسات دينية نمطية متكررة لكنه البحث عن معنى في الكون، أي وجهة نظر مفادها أن العالم أكبر من المرء، بغض النظر عن التمسك بعقيدة معينة. التدبير بهذا المفهوم أو الروحانية يسمح للأفراد بالتعامل مع ضغوط الحياة وتوفير الحماية من الاكتئاب والتوتر، وقد تعمل الجوانب الإيجابية للروحانية على استعادة الشعور بالسيطرة على الشدة النفسية بسبب المرض، وتعزيز التكيف مع الأمراض المزمنة والعجز. (Richardson, 2002, 84) يرى الباحثون أن التدبير بهذا المفهوم سياق نفسي ملائم سيستطيع من خلاله الأشخاص مواجهة المشكلات، ويزيد من فعاليتهم الذاتية وتوافقهم النفسي حيث أن التدبير الحقيقي هو الطريق لبناء الشخصية السوية المترنة والتمتع بالصحة النفسية ويمد المؤمنين بطاقة نفسية وبمعنى حقيقي للحياة وبأهداف سامية ويبث فيهم الشعور بالأمن والطمأنينة. (جيهان عثمان، ٢٠٢٠، ١٥٦- ١٩٩)

خامساً: الألم النفسي والاحتياجات النفسية والعواطف

على الرغم من أن نظرية شنايدمان للألم النفسي تركز على كل من الاضطراب والتشوه الذي يحدثه الألم النفسي في الإنسان، كما هو الحال في النماذج النفسية الأخرى (مثل خطر الانتحار الاكتئاب واليأس)، إلا أن شنايدمان يعتقد أن الألم النفسي ناتج عن عدم إشباع الاطلاع على العديد من الاحتياجات النفسية للإنسان. (Shneidman E. S., 1999, 287) هذه الاحتياجات النفسية التي حددها موراي وشنايدمان وجاكسون وإن اختلفوا في البعض الضئيل منها إلا أنهم اتفقوا على ضرورة إشباع الاحتياجات التالية لتجنب الألم النفسي ومنها الآتي: الطموح، الإنجاز، الشعور بالانتماء، الاستقلالية، الشعور بالاحترام، السيطرة، الشعور بالأمان، القدرة على حماية الذات، رفض ومقاومة الإيذاء، القدرة على طلب الدعم والمساعدة، والقدرة على التغذية هذا بالطبع بالإضافة إلى الاحتياجات الجسدية الأساسية التي تلبي مطالب العمليات الحيوية الفسيولوجية. (Shneidman E. S., 1999, 287)

اختبار الألم النفسي يحدث نتيجة تفاعل عوامل مفجرة مضرّة (triggers) وحاجات الشخص في موقف معين - أي تفاعل عاطفي. في الواقع، هو تفاعل العوامل المفجرة في سياق الاحتياجات المتعلقة بهذا العامل المفجر. تشير التحليلات إلى أن المعاناة العاطفية تتركز حول ثلاثة من المجموعات الرئيسية للاحتياجات غير الملباة: (Greenberg L. S., 2004, 16-3 هي كالتالي:

احتياجات الأمن والأمان (على سبيل المثال الشعور بالهدوء، والتواجد الآمن مع شخص آخر، والشعور بالحماية). الاحتياج للحب والتواصل مثل (الرعاية والتفهم).

الاحتياج إلى الاعتراف بالقيمة والإرادة (على سبيل المثال مساحة للخصوصية، والاستقلالية، والاحترام، الاعتراف والتقدير). الاحتياجات التي لم تتم تلبيةها المتضمنة في هذه المجالات الثلاثة يتم التعبير عنها عادةً عندما يلمس الأفراد المتألمين أكثر مشاعرهم إيلاً وألماً. هذه الثلاثة مجالات من الاحتياجات غير الملباة لها أيضاً مشاعر مؤلمة أساسية في المقابل تشير إلى عدم تلبية تلك الاحتياجات للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق، والصدمات النفسية. (Timulak، ٢٠١٥، صفحة xi)

تعليق الباحث : من خلال الأدبيات المسردة في هذه الدراسة فيما يتعلق بالأحداث الصادمة و الألم النفسي و الاحتياجات النفسية يلاحظ أن لكل إنسان احتياجات نفسية ينبغي

تسديدها حتى يتحقق التوازن النفسي و بالتالي المرونة النفسية، وأيضاً حتى لا يشعر بالألم النفسي، و بالرغم من اختلاف المصادر الأدبية في الحالتين فنجد في حالة الاحتياجات والمرونة كتب فلانجان (Flanagan, 2018, 5) وفي حالة الألم النفسي والاحتياجات النفسية كتب شنايدمان وجرينبيرج بشكل مستقل، (Greenberg L. S., 2004, 3-16) إلا أنه من المنطق عليه لدى كليهما هو تشاركهما في تحديد الاحتياجات النفسية الأساسية للإنسان وهي (الأمن و الأمان و الحب و التقدير و القيمة و الثقة و الاستقلالية). وفي كلا من مصادر الأدبيات المذكورة يتفقان كلاهما على أن الاحتياجات النفسية تتشكل وفق تأثير وسياق البيئة وتحكمه العوامل الوراثية، فهي التي تحدد الاحتياجات النفسية اللازمة لكل بيئة حتى يتحقق التوازن النفسي و بالتالي المرونة، وهي نفسها العوامل البيئية التي تشكل وتظهر العوامل المفجرة البيئية (triggers) والتي بدورها تتفاعل مع الاحتياجات فينشأ الألم النفسي.

الألم النفسي و المشاعر العاطفية الأولية و الثانوية

المشاعر تزود الناس بمعرفة شخصية فورية وحميمة ذات معنى عن أنفسهم وعن الآخرين بدون وسيط وبطريقة محددة شخصياً (خاصة). تحتاج هذه المشاعر إلى الاهتمام والتعبير عنها بلغة مفصلة لتوضيح ما يتم الشعور به وتعزيز فهم الذات. لكن قد تأتي نقطة تكون فيها المشاعر نتيجة صدمة سابقة أو تعمد تجاهل من قبل الآخرين تكون فيها المشاعر مؤلمة جداً عن أن تُحتمل. (Timulak, 2015) ومن هنا جاءت أهمية فهم المشاعر ومعرفة أنواعها.

هناك أنواع مختلفة من المشاعر المختلفة المرتبطة بالاستجابات العاطفية والعمليات المتسلسلة منها، والأكثر تعقيداً هي التي ينطوي عليها الألم العاطفي. النوع الأول هي المشاعر الأولية الأساسية وهي ردود أفعال الشخص الأصلية والأساسية تجاه موقف ما، مثل الحزن والخوف والغضب من حيث أنه يأتي بعد حدوث بعض الضرر من موقف ما. ومع ذلك، فهي تكيفية من حيث أنها تحشد إجراءات الحماية الذاتية وتعلم الناس عدم تكرار التجارب الضارة. (Greenberg & Bolger, 2001, 197-211)

أما المشاعر الثانوية هي تلك الاستجابات التي تكون ثانوية بالنسبة لعمليات داخلية أخرى أكثر بدائية وقد تكون طرقاً لتجنب هذه العمليات، على سبيل المثال الشعور بالغضب استجابة للشعور بالأذى، والشعور بالخوف من الشعور بالغضب، أو الشعور بالذنب حيال

حدث صادم من خلال إسناد الفرد المسؤولية إلى نفسه عن الحدث. (Greenberg & Bolger, 2001, 197-211)

من خلال التمييز بين كلا النوعين من المشاعر نصل لنتيجة أنه يختلف الألم عن المشاعر التكيفية الأساسية مثل الحزن والخوف والغضب من حيث أنه يأتي بعد حدوث بعض الضرر. ومع ذلك، فهي تكيفية من حيث أنها تحشد إجراءات الحماية الذاتية وتعلم الناس عدم تكرار التجارب الضارة. في حين أن جوهر الألم العاطفي هو الشعور بالانكسار أو تحطم الذات وهو ثانوي للمشاعر الأولية. تجربة الألم العاطفي الناجم عن صدمة أو أزمة في حياة شخص ما (على سبيل المثال، الموت أو فقدان الوظيفة) هي تجربة عاطفية أعلى مستوى من أي عاطفة بمفردها وتشير إلى الإضرار بالنفس. الألم العاطفي لأنه يبدو وكأنه يدمر الذات، غالباً ما يتم تجنبه بعد الإقرار به أو تغطيته كاستراتيجية للحماية الذاتية. (Bolger, 1999, 342-362)

تلك المشاعر السيئة القديمة المألوفة التي تتكرر ولا تتغير مثل الشعور الأساسي بالوحدة، أو الهجر، أو الخجل، أو انعدام القيمة، أو الغضب المتفجر الذي يدمر العلاقات، أو الشعور المتكرر بعدم الكفاية القلق لا تتغير هذه المشاعر استجابة لتغير الظروف ولا عند التعبير عنها. كما أنها لا توفر توجيهات تكيفية لحل المشكلات. وبدلاً من ذلك، فإنها تتسبب في شعور الشخص بأنه عالق، وغالباً ما يكون يائس وعاجزاً، إن التوصل مع هذه المشاعر غير القادرة على التكيف لا يساعد وهي جوهر الألم النفسي - ببساطة يجب استبدالها أو تحويلها للتعافي والخروج منها. (Greenberg & Bolger, 2001, 197-211)

سادساً: تحمل الألم النفسي Psychological Pain Tolerance

إن حقيقة أن الفرد ينظر إلى الألم على أنه لا يطاق يختلف من فرد لآخر وهذا يعني أن الانتحار يرتبط بالاعتبات الفردية المختلفة لتحمل الألم النفسي (شنايدمان، ١٩٨٥). يمكن لأي فرد في أي وقت من حياته أن يعاني من ألم نفسي. لذلك قد يكون من المهم بشكل خاص النظر في القدرة على تحمل هذا الألم النفسي والذي يتوافق مع القدرة على إدارة الألم النفسي، (Meerwijk, Mikulincer, & Weiss, 2019, 746-752) والذي يتم تحديده وقياسه بثلاث عوامل هي حجم الفأض أو الإفراط في الألم، والذي يتوافق مع القدرة على تنحية الألم جانباً في محاولات نشطة لإيقاف الألم أو تقليله من خلال عدم السماح له بمقاطعة

روتين الفرد وأنشطته اليومية. العامل الثاني هو الإيمان بالقدرة على التعامل مع الألم، أي القبول السلبي للألم مصحوبًا بمعتقدات متفائلة بشأن اختلافه. العامل الثالث هو احتواء الألم، أي القدرة على احتواء الألم وقبوله كما هو، والذي يمكن أن يساعد الفرد على التعايش معه دون محاولة جدية لتغييره. (Orbach, Gilboa-Schechtman, Johan, & Mikulincer, 2004)

أثبتت الأدلة أن التحمل العالي للألم النفسي مرتبط بمستويات أقل من الألم النفسي والاكئاب والتفكير الانتحاري بمعنى آخر أن للتحمل دور وسيط في احتمال الألم النفسي وإدارته والسيطرة على تأثير أعراض الاكتئاب كعامل وسيط وبالتالي تقليل التفكير الانتحاري. (Passos B. , Campos, Reixa, & Holden, 2012, 1-21) كما يوجد الكثير من الأدلة البحثية التي توثق الدور الإيجابي للدعم الاجتماعي (بأشكاله المختلفة) في زيادة القدرة لتحمل الألم الجسدي والعاطفي. (Eisenberger, Eisenberger, & Crockett, 2007, 421-428)

الكثير من المعاناة لا تتغير أو تتحول على النحو الواجب بسبب تعقيدها، وبسبب التاريخ الشخصي للشخص المتألم، ومستوى الشدائد التي عانى منها الشخص، إلى جانب الميول الجينية والبيولوجية المحتملة التي قد تؤثر على المرونة البيولوجية للكائن الحي. (Timulak, 2015)

سابعاً: الآثار الإيجابية والعواقب السلبية للألم النفسي

الألم النفسي العاطفي الناجم عن الصدمة أو أزمة الحياة ينطوي على مستوى أعلى من الخبرة العاطفية من أي عاطفة واحدة وينتج عنه ضرر بالنفس. ينظر إلى الألم النفسي (العاطفي) على أنه حالة متناقضة لأن مشاعر الشخص خارجة عن السيطرة ومع ذلك يتم قمعها من أجل البقاء على قيد الحياة وإزالة الألم والأذى، (Greenberg & Bolger, 2001, 197-211) إلا أن الأشخاص الذين عانوا من الصدمة في مرحلة الطفولة يمكن أن يتعافوا من آلامهم العاطفية الرهيبة، على الرغم من أن الرحلة قد تكون طويلة. من ضمن النتائج الإيجابية للألم النفسي للذين تعرضوا لأحداث صادمة في الطفولة داخل البيئة المنزلية: النجاة من الشعور بالقهر سواء كان جسدي أو عاطفي أو القهر بالإهمال والهجر لأن الألم النفسي دفعهم للهروب من البيئة المعادية. لكن مع استمرار الشعور بالخزي والذنب، فمع مرور

الوقت وإخفاء المشاعر مع مرور الوقت والتي أجبرتهم ألامهم النفسية على الهروب من البيئة وبالتالي النجاة. يتم هذا من خلال التمرد والغضب والقتال في وجه البيئة المؤذية. بالإضافة إلى النجاة من الشعور بإلقاء اللوم أو تحمل مسؤولية نفسه كطفل أو مسؤولية غيره مما يعني عدم الحرية. كذلك النجاة من الشعور بكونه ضحية، لكن نظراً لأن تحملهم للمسؤولية عن أنفسهم أعطاهم شعوراً بالقوة الزائفة حتى مع شعوره بالوحدة والعزلة وهي الفكرة التي جعلته ينجو من الشعور بكونه ضحية. أخيراً النجاة من الشعور بعدم الحب لكنه مشروط بتقديم الرعاية والحب من أطراف داعمة. (Holm, Bégat, & Severinsson, 2009, 636-645)

العواقب السلبية للألم النفسي

أ - خسارة العلاقات الاجتماعية حيث أن العلاقات الاجتماعية أمر ضروري للبقاء، لأن الإنسان كائن علاقاتي اجتماعي. لكن في حالة وجود شخص متألم وسط المجموعة فقد أثبتت الدراسات أن تأثير هذا الألم يصب على الآخرين أيضاً من خلال التفاعل بين المجموعة مع الفرد المتألم تأثير سلبي، وهو ما يدفع الآخرين لاستبعاد ونبذ وتجاهل هذا الفرد نجاة بأنفسهم حتى يحتفظوا بأفضلية المجموعة في قوتها وإيثارها على حساب الفرد المطلق، وهو ما يزيد ألم الفرد. (Fehr & Gächter, 2002) لذا حسب رأى الباحث يمكن اعتبار أن الألم النفسي هو آلية تنبيه محتملة للكشف عن تهديد لتجنب وعزل الفرد المتألم أو المرهق داخل المجموعة، لذلك يمكن للألم الاجتماعي أن ينبه الأفراد إلى احتمالية متزايدة للإقصاء والسماح للفرد بتصحيح الوضع لتجنب فقدان الموارد الاجتماعية القيمة. (MacDonald & Leary, 2005, 202-223) كما تم إثبات أن شدة الألم النفسي أيضاً تعمل كوسيط لمدى نبذ الشركاء الاجتماعيين. (Wirth, LeRoy, & Bernstein, 2020, 519-545)

ب - آثار جسدية سلبية فبالرغم من أن الألم النفسي يمكن أن تكون له آثاراً إيجابية أو سلبية (رودجرز وكنافل ٢٠٠٠). يعتبر الألم النفسي تجربة طبيعية تعزز النمو الشخصي وتعزز الإحساس بمعنى الحياة. (Fava, Tomba, Brakemeier, & Leonardi, 2019, 341-349) لكن من الناحية العملية، يؤدي معظمها إلى نتائج صحية سيئة. سيعاني الأفراد من آلام جسدية ونقص في التركيز بسبب الألم النفسي، مما يؤثر على

أنشطة الحياة اليومية ويقلل من جودة الحياة (Hooley, Franklin, & Nock, 2014, 1-6) بالإضافة إلى ذلك، فإن الألم النفسي يعيق العلاج، ويؤدي إلى تفاقم الحالة، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض عقلية أخرى مثل اضطرابات القلق وحتى سلوكيات إيذاء النفس لتخفيف الألم النفسي. الأكثر خطورة، عندما يصل الألم النفسي إلى مستويات لا تطاق، وربما إلى الانتحار على أنه الوسيلة الوحيدة والنهائية للهروب. (Ducasse, Holden, Boyer, & Artéro, 2017, 16108)

ج - الإدمان على الكحوليات حيث قد يلجأ البعض إلى السعي نحو السيطرة السلبية المدفوعة بالألم العاطفي. تلك السيطرة التي تدفع الفرد لإساءة استخدام الكحول المتكرر وإلى فرط استهلاك الكحوليات مما ينعكس في زيادة عتبات المكافأة الناتجة عن ذلك مما يعني الإفراط في تناول الكحوليات (اضطراب تعاطي الكحوليات) وهو اضطراب مزمن الانتكاس يتميز بالسعي القهري للمخدرات. (Roberto & Koob, 2009, 489-490)

د - الأمراض الجلدية كعرض للدفاع ضد الألم النفسي (الجدنة الجلدية) والتي تترجم عادة في العديد من العوامل النفسية خاصة المتعلقة بالخلل العلائقي وقلق الانفصال والصدمات الحياتية والهجر والقلق من الاضطهاد والانكسارات النفسية التي تغير المنحنى المساري للنشاط العقلي الذي يعجز أمام هذه الاستنارات الطاقوية واستحالة إرضاءها نفسه فيظهر العرض جسدياً ليبيّن دلالة رمزية أو نمطاً دفاعياً مستقراً نسبياً أو كلياً ويكون الجلد هو المستهدف الأول لهذا النشاط الذي يتميز بانفصال الجهاز النفسي وحل محله الجسد كتعبير رمزي عن الألم والمعاناة النفسية مثل الصدفية وهو التهاب جلدي مزمن خاصة في ربط مكان الصدفية بمكان له علاقة بأحداث مؤلمة مثل الصدفية في الأعضاء التناسلية نتيجة اعتداء جنسي، أو مرض الارتكاريا المرتبط بالفشل في الحب والزواج أو مع الشعور بالذنب، أو الأكزيما الراجعة إلى المشكلات العدائية والتشوه الناتج عن العار والفضيحة والتحقير والهجر والشعور بالذنب. (آمال فاسي، ٢٠١٦، ٩-١٩)

هـ-القلق من الموت حيث تزداد شدة الألم النفسي، جنباً إلى جنب مع القلق من الموت، لأن الألم النفسي يشير إلى العذاب الناتج عن تجارب معاكسة، مثل الشعور بالوحدة أو الشعور بالذنب أو الإحباط أو اليأس أو الخسارة. قد يضعف الألم النفسي الأداء البدني والنفسي لكبار السن. يرتبط قلق الموت بتدهور الوظيفة الإدراكية والتغيير في البيئة الاجتماعية وزيادة خطر الإصابة بالاكنتاب. هذا من شأنه ربط مكونات التقييم الشامل

للمسنين وقلق الموت والألم النفسي. (Cavusoglu, Ileri, Dogru, Ozsurekc, & Caliskan, 2020, 1056-1060)

و - إيذاء النفس غير الانتحاري فمن كل هذه النتائج يفهم دور الألم النفسي في إيذاء النفس خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض نفسية الشخصية. (Davis & Anderson, 2021, 1-9) ليس المقصود الإيذاء الانتحاري فقط، بل إيذاء النفس غير الانتحاري أي تعديل أو تغيير الحالة المزاجية المؤلمة بدلاً من إنهاء الحياة، من خلال أساليب فتاكة منخفضة، مثل القطع والحرق والعض والذي يعتمد على درجة الألم والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات الأولى هي الألم المنخفض والثانية هي المشاعر المؤلمة والثالثة هو التجنب أو الهروب منه. السلوك الانتحاري مرتبط بالتجنب بالأكثر مقارنة بالمشاعر المؤلمة والألم المنخفض، بينما سلوكيات الإيذاء الغير انتحارية مرتبطة بالأكثر في فئة المشاعر المؤلمة مقارنة بالفتتين الأخيرتين، لأن التعرض لخبرة إيذاء النفس غير الانتحاري سيقبل من خوف الفرد من الموت ويزيد من تحمل الألم، والذي ينظر إليه على أنهما وجهان للقدرة المكتسبة على الانتحار. (Sun, Li, Song, Bao, & Zhen, 2022, 1012-1023)

ثامنا: نماذج الألم النفسي

يوجد عدة نماذج للألم النفسي حسب تقييم مكونات أو أعراض الألم أو يمكن تسميته بأسماء مختلفة (الألم النفسي والألم العقلي والألم الاجتماعي والألم العاطفي)(Timulak, 2015، صفحة ٤) قبل محاولة تفعيل أو قياس الألم العاطفي، من الضروري تقييم المكونات والأعراض التي تشكل النماذج المختلفة للألم العاطفي الأربعة. تم اختيار نماذج الألم العاطفي من الألم النفسي والألم العقلي والألم الاجتماعي والألم العاطفي لأنها المفاهيم الوحيدة المعروفة التي تمثل بشكل كامل ظاهرة الألم النفسي (McNeil, Weinstein, & Brandon, 2009, 360-370) وهي كالتالي:

أ. الوجد النفسي Psychache

حسب نموذج شنايدمان (١٩٩٨) للألم باسم الألم النفسي وهو الألم الذي يتم الشعور به بدون منبه جسدي. بسبب أن فصل مكوني الألم (الإحساس بالألم وتأثير الألم) يجعل من الممكن الشعور بالألم بدون تحفيز جسدي مباشر عن طريق تحفيز المكونات العصبية المتعلقة

بتأثير الألم، (Rainville, 2002, 195-204) وهو يؤكد على الضيق الناجم عن تجربة الألم، خاصة كعامل مساهم للسلوك الانتحاري وهو نتاج الإحباط من الاحتياجات النفسية الهامة التي لم تتم تلبيتها والتي يتم التعبير عنها من خلال مجموعة متنوعة من المشاعر السلبية مثل العار، والشعور بالذنب، والخوف، والحزن، واليأس، والغضب. عندما يصبح الألم النفسي لا يطاق، يلجأ الفرد إلى الانتحار من أجل الهروب من الإحباط الناتج عن الاحتياجات غير الملباة والاضطرابات العاطفية. (Shneidman E. S., 1999, 287)

مشاعر الرفض، والفشل، والإذلال، والارتباك هي الموضوعات الرئيسية للاحتياجات المحبطة التي تؤدي إلى الحالة العاطفية السلبية للألم النفسي، ويفترض أن الانتحار غالباً ما يكون نتيجة لمحاولة إنهاء المشاعر المكروهة التي تسببها الإخفاقات وخيبات الأمل التي تُنسب إلى الذات. وبالتالي، يعتبر الانتحار بمثابة هروب من خيبة الأمل الذاتية والسلبية. (Weinstein, 2011, 8-9)

ب. الألم العصبي أو العقلي Mental pain

وهو الألم الذي يتميز بوفرة المشاعر السلبية ونظرة الاستنكار للذات الناتجة عن الظروف الشخصية أو الشخصية المكروهة. في هذا النموذج ل اورباخ ٢٠٠٣ ليست المشاعر فقط هي المسؤولة عن الألم في هذا النموذج لكن الوعي بتلك التغييرات السلبية في الذات ووظائفها (مشاعر وإدراك). ينطوي الألم العقلي على مشاعر سلبية وإدراكاً للتغيرات السلبية في الذات بسبب تجارب الخسارة الشخصية أو خيبة الأمل أو الفشل في تحقيق أهداف مهمة، وهكذا يؤكد نموذج الألم العقلي على دور التجارب الشخصية أو الفردية السلبية (أي، فقدان شخص مهم آخر، أو الرفض من قبل الآخرين). وهي التي تؤدي إلى تغييرات سلبية في الذات ووظيفة الذات مرتبطة بمجموعة واسعة من المشاعر السلبية، (Orbach I. , 2003, 191- 201).

ج. الألم العاطفي Emotional pain

هو النموذج الذي ابتكره بولجر (١٩٩٩) على غرار تجربة الألم الجسدي، والتي تعمل بمثابة تحذير للجسم من المواقف المكروهة أو التي قد تكون ضارة، فإن تصور الألم العاطفي يخدم الإشارة إلى الضرر الناجم عن حدث أو أزمة صادمة. تخدم الخصائص المكروهة للألم العاطفي وظيفة تكيفية تؤدي إلى تجنب الظروف التي قد تكون ضارة. يتسبب

هذا التجنب في أن يصبح الألم العاطفي حالة مفرطة التنظيم والتي تحتاج إلى الاقتراب منها وإعادة معالجتها من أجل استيعابها في الهياكل المعرفية للفرد ونظرة الذات. (Greenberg & Bolger, 2001, 197-211) في هذا النموذج من الألم يكون تجنب إعادة الشعور بالألم العاطفي هو الشعور بفقدان السيطرة، وهو سمة متأصلة في تجربة الألم. إن تصورات فقدان السيطرة أو التهديد يمثل استجابة للألم كما يحدث في الألم الجسدي كاستجابة لإصابة شخص في قدمه. (Bruehl & Chung, 2004, 245-269).

د. الألم الاجتماعي Social pain

هو النموذج الذي قدمه جورج إنجل ١٩٧٧ وهو ظاهرة قد تكون مهمة في التعلم الاجتماعي وتحفيز السلوكيات للحفاظ على الروابط ومنع الانفصال الاجتماعي الطبيعي عند الإنسان مثله مثل باقي الثدييات، لأن العلاقات الاجتماعية أمر هام ويتطور كلما تطورت الارتباطات المعرفية العصبية، ومثلما يحدث الألم الجسدي نتيجة الإصابة يحدث الألم الاجتماعي في حالة قطع الروابط الاجتماعية أو تهديدها، فالعزلة في هذه الحالة هي المحفز والألم هو الاستجابة لتلك العزلة و هو سلوك متعلم منذ الطفولة، فالطفل يتعلم أن الانزعاج يحدث عن طريق قطع الاتصال بمقدمي الرعاية. (MacDonald & Leary, 2005, 202-223) لذا يُعرّف الألم الاجتماعي بأنه تجربة مؤلمة تنشأ عن إدراك المسافة النفسية بين الآخرين المقربين أو عن المجموعة الاجتماعية، ومن ثم فإن الألم الاجتماعي يشمل الألم العاطفي بعد الرفض الاجتماعي أو الخسارة الاجتماعية. (Eisenberger, Jarcho, Lieberman, & Naliboff, 2006, 132-138)

قد يأتي الأذى (في العلاقات الشخصية) في شكل استبعاد أو رفض، أو صدمة نفسية / أو جسدية / وهجوم تطفلي. كل هذه الأشكال من الإصابة تشكل تهديدات أساسية أو مباشرة أو غير مباشرة للحياة السوية والبقاء. على سبيل المثال، قد تؤدي تجربة الحكم السلبي على شخص إلى زيادة مستوى الكورتيزون والذي ينقل كاهل الكائن الحي وبالتالي قد تساهم في مجموعة متنوعة من مشاكل الصحة الجسدية. الإقصاء يؤدي إلى حالة انسحاب نفسي واستسلام فسيولوجي. (DeWall, Pond, & Deckman, 2011, 123-140)

يمكن أيضاً أن يكون الشعور بالوحدة من قبل الأشخاص الذين يبدو أنهم لا يفتقرون إلى الاتصال الاجتماعي، حيث أن تجربة الاتصال الاجتماعي دون علاقة الانتماء الحميمة.

يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تجارب من العزلة العاطفية. على الرغم من أن الشعور بالوحدة يؤدي إلى الرغبة في الانتماء، فإن الفشل في تحقيق هذه الرغبة يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والاستسلام واللامبالاة. (Cacioppo & Patrick, 2008, 375-376) أما تجارب العار فهي ليست فقط مؤلمة (فهي تزيد الشعور بالألم وحساسية الرفض، ولكنها تأتي أيضاً مع نزعة فعلية إلى الانكماش والاختفاء. وبالتالي فإن تجارب الخزي تؤدي بطبيعة الحال إلى تجنب الاتصال والانسحاب الجسدي والفسولوجي والاجتماعي. (Eisenberger N. , 2011, 53-78)

هـ. ألم الحزن المعقد أو الفقدان grief reaction

وجد ارتباط شديد بين الألم النفسي وحزن الفجيرة المعقد (ألم الفقد) والاكتئاب والأفكار الانتحارية في دراسة نوك وآخرون. فسرت الدراسة ذلك من خلال نماذج الألم المذكورة أعلاه، فنجد أن من فقد عزيزاً لديه يعاني من الحزن المعقد grief reaction وقد يعاني ألم اجتماعي بسبب فقد العلاقات بالآخر المحبوب لديه، ويعاني من الألم العاطفي لأن ذلك يمثل صدمة بالنسبة له، وكذلك الألم النفسي Psychache بسبب إحباطه من الاحتياجات النفسية التي لم تسدد له بسبب فقد هذا الآخر الغالي لديه. (Frumkin, Robinaugh, LeBlan, Ahmad, & Nock, 2021, 254- 267) الكل نموذج من نماذج الألم النفسي السابقة يمكن أن يكون تعريفاً أو مفهوماً للألم النفسي لكن في جميع الأحوال يمثل القلق بشأن القيم الأساسية لدى الفرد مشكلة وجودية أو اضطراب عاطفي حيث تكون اهتمامات الفرد الأساسية هي رؤية معنى للحياة وليس التخلص من الألم، لأنه لو وجد المعنى في ألمه لانتهت المعاناة، أما لو لم يجد المعنى فيكون جوهر الألم هو تصوره السلبي عن الذات أو كسر للذات حينها يمكن أن يكون أشد إيلاماً من أي ألم جسدي يمر به الشخص. (Dermirkol, Namli, & Tamam, 2020, 206- 209)

تاسعا: النظريات والنماذج المفسرة للألم النفسي

أ. نظرية التحليل النفسي Psychoanalytic Theory

بحسب نظرية التحليل النفسي لفرويد، الإنسان يعيش ويواجه العديد من الصراعات، وحين يعجز عن إشباع دوافعه وغرائزه عليه إما أن يبقها غير محلولة في اللاوعي أو أن يشبع هذه الاحتياجات أو مواجهتها في الوعي. يحدث الألم كرد فعل للخسارة أو الصراع

العاطفي الغير محلول، وأن الألم هو ثمن هذه الصراعات والتي تظهر على شكل أعراض جسدية أو أن يعذب نفسه بواسطة الألم للتعويض عن الخسارة العاطفية. (Asmundson & Wright, 2004, 40-57)

ب. نظرية توماس سيزاسز Theory Szasz

واعتمد في تلك النظرية على مفاهيم فرويد (id, ego. Super ego) والذي يقول بأن الألم النفسي ينشأ إذا أدركت الأنا التهديد الذي يلحق بالجسم بصورة عقلية وعاطفية. هذه التهديدات تتدرج في المستويات والتي تبدأ بالضرر الحقيقي الواقعي الذي يحدث للجسم، والمستوى الثاني هو أن تستخدم الأنا المعاناة والألم النفسي كوسيلة اتصال بالآخرين لكسب تعاطفهم، والمستوى الثالث والأخير هو الألم النفسي المزمن حيث تستخدم الأنا الألم كشكل من أشكال العدوان والرفض لما يهدد الناس أو لرفض النفس كما في حالات الشعور بالذنب. (عبد الكريم جمعه وعمار فرحان، ٢٠١٥، ٤٠-٥٧)

ج. نظرية بوابة الألم The Gate Theory

وهي نظرية تم وضعها بمشاركة باتريك وول و رونالد ميلزاك ١٩٦٥ لتفسير الألم النفسي والتي تظهر أن الحبل الشوكي العصبي في الإنسان ينقل الإشارات العصبية من خلال ثلاث شبكات عصبية. الأولى هي الحسية التمييزية، والثانية لنقل الإشارات الوجدانية والعاطفية، والثالثة تنقل الإشارات المعرفية وجميعها تعمل بشكل مترامن في اتجاهين متعاكسين تنقلها إلى المخ للترجمة والتفسير وتخرج من المخ لتحقيق الاستجابة. لذا فإن هناك عوامل تعمل على فتح بوابة الشبكة الثانية المسؤولة عن الإشارات الوجدانية والعاطفية المؤلمة. هذه البوابات تعمل بميكانيزمات فسيولوجية عصبية معقدة يمكن فتحها وغلقها وفق نشاط نسبي في ألياف ناقلة صغيرة وكبيرة، فإن أفكار وعواطف ومعتقدات كل فرد تؤثر كثيرا على الكيفية التي يشعر بها بالألم، والقاعدة الأساسية لهذه النظرية والاعتقاد بأن العوامل النفسية لها دور كبير في التأثير على عملية التفسير في الدماغ للمثيرات المؤلمة والاستجابة لها. من ضمن هذه العوامل الإجهاد والتوتر والعوامل النفسية والحالة المزاجية والعوامل المادية كالعقاقير وحالة الجسد البدنية (Melzack & Katz, 2004, 13- 21).

د. نموذج التعلم بالاستجابة

والذي يقترح أن الألم يحدث مع تكرار خبره الآلام المرتبطة بمحفز حيادي غير مرتبط بالألم، فمع تكرار ارتباط المثير بالألم يحدث الألم ويتحول هذا المثير إلى سبب للألم. هذا التفسير يفسر الألم المزمن في حالة تكرار ألم حاد مع مثير حيادي فيتحول لألم مزمن. (داغمار برويكر، مولغ، و بيترمان، ٢٠٠٣، ١٢٤)

هـ. نموذج الإرهاق والاستعداد

هو نموذج قدمه داغمار برويكر، مولغ، و بيترمان ٢٠٠٣، وهو ينطبق على كلا من الألم الجسدي والنفسي والذي يقوم على ارتباط الألم بالعوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية، ونتيجة لهذه العوامل والتفاعلات بين العوامل ينشأ الألم، فكل إنسان له استعدادات للألم من تفاعل تلك العوامل مع حدوث تغيرات فسيولوجية وأنماط متكررة من الاستجابات. (داغمار برويكر، مولغ، و بيترمان، ٢٠٠٣، ١٢٦-١٢٨)

عاشرا: رؤية الباحث حول الألم النفسي

الألم النفسي هو تجربة إنسانية متفردة لا تقتصر على المشاعر والعواطف، بل على الأفكار وربما الجسد في بعض الأحيان. كل البشر اختبروا هذه التجربة في الماضي أو سيقابلونها في حياتهم مستقبلا. فمن منهم لم يخسر عزيزا لديه سواء بالموت أو بخسارة أو تدمير العلاقات، من منهم لم يفقد شيئا قيما في حياته أو تعرض لمرض شديد سواء له أو لأحد أحبائه أو تعرض لحادثة مفرجة بجانب حوادث غضب الطبيعة. جميعها أحداث صادمة لكنها ليست الوحيدة التي تسبب الألم النفسي. الحرمان أيضا مؤلم، ليس بالضرورة أن يكون حرمانا ماديا، بل الحرمان من كل الاحتياجات النفسية المهمة مثل الأمن والأمان والشعور بالحب والقيمة والتقدير. لذلك يرى الباحث أن كل الحوادث التي يتعرض لها الفرد تمس بشكل أو بآخر احتياجات الفرد النفسية، فموت أحد الآباء بالنسبة للطفل هو حرمان من الشعور بالأمان، والطلاق هو حرمان من الشعور بالحب، والفشل في إنجاز أمر ما هو حرمان من مشاعر القيمة والتقدير، وإساءة معاملة الوالدين هو حرمان من الشعور بالأمن والانتماء.

الملفت للنظر أن الغالبية العظمى من الناس تتعاطف مع ألم الآخرين، لكنهم لا يدركون تماما حدته أو جوانبه في حياة المتألمين. لأن لكل تجربة مؤلمة عوامل تشكل وتصور الألم بطريقة متفردة خاصة بكل متألمي النفس، لأن لكل منهم سمات شخصية خاصة به

ومشاعر لها طبيعة خاصة تتحكم فيه وجسد قابل لإظهار هذا الألم في شكل خارجي ظاهري سواء في التقيث أو بسبب إنهيار الروابط النفسية البيولوجية التي تصل إلى حد عدم القدرة على التعبير عن هذا الألم أو الانتحار هرباً من عذاب لا يحتمل. هذا التفرد في ألم كل فرد هو ما يفرض وجود نماذج للألم النفسي، ففسارة العلاقات هو نموذج للألم النفسي الاجتماعي، و من لا تظهر عليه أعراض جسدية هو نموذج للوجع النفسي، و الهروب من الذكريات أو الأماكن المتعلقة بمصدر الألم يمثل نموذج للألم العاطفي، ومن يلوم نفسه ويحتقرها هو نموذج للألم العقلي.

في كل الأحوال ومع اختلاف الأسباب يوجد تداخل بين نماذج الألم النفسي لدى الفرد الواحد، لا يشترط أن تكون كوارث بل ربما إساءه معاملة أو احتياجات نفسية أساسية لم تسدد، أو تعاطف وتوحد مع ألم الآخرين، أو الفشل في تخطي آلام سابقة. هذا التداخل بين نماذج الألم راجع لتداخل عوامل مؤثرة منها العوامل الثقافية والاجتماعية والخبرات السابقة، بعضها عوامل وسيطة سلبية منها مثلاً: الاكتئاب أو البعد الوراثي البيئي أو حجم الضغط الكبير، كما أن لكل فرد عوامل أخرى وسيطة إيجابية مثل الدعم الاجتماعي والروحانيات والتدين والقدرة على التحمل ونوع الجنس في حالة الذكور.

ولأن الألم يعطي مشاعر سلبية وفي نفس الوقت المشاعر تعطي انطباعات وأفكار للفرد عن شخصيته وعن ذاته فهي تحتاج للتفريغ، فإذا خرجت المشاعر وتم التعبير عنها يتم التعرف عليها والتكيف معها. أما في حالة عدم القدرة على التعبير عنها وإدراك أبعادها بسبب عدم القدرة أو لعدم النضج الكافي أو لعدم وجود داعم اجتماعي يشارك ويستمتع للمتألم، فإن المشاعر تعود لتدور في فلك النفس منتجة مشاعر ثانوية أشد إيلاماً غير قابلة للتكيف لتزيد من ألمه بطريقة لا تحتمل.

التعقيب العام للباحث حول متغيرات الدراسة

الأحداث الصادمة هي جزء أساسي من حياة الإنسان وليس استثناء، والمرونة موجودة لدى الجميع لكن بدرجات متفاوتة، والألم النفسي تجربة لا مفر منها. قد تكون التجربة ذات معنى للإنسان ويتعافى منها وينمو، أو لا يستوعب المعنى منها فيكون لها آثار سلبية وخيمة. وحيث أنه توجد عوامل مشتركة تؤثر في المتغيرات الثلاثة، قد تؤثر في متغير أو أكثر من متغيرات الدراسة، لذا يتوقع الباحث أن الأحداث الصادمة تزيد مستوى الألم النفسي، كما يتوقع أن تساهم المرونة في تعامل الأفراد بشكل تكيفي للتغلب على محن الأحداث الصادمة،

وعليه يتوقع الباحث انخفاض الألم النفسي حالة التعرض لأحداث صادمة في حال كانت المرونة ذات مستوى مرتفع لدى الأفراد مقارنة بأفراد ذات مستوى منخفض من المرونة وهو ما يعنى أن للمرونة دور ملطف أو وسيط بين الأحداث الصادمة والألم النفسي ويرجع ذلك بسبب أن كل متغير من متغيرات الدراسة له على باقي المتغيرات للأسباب التالية:

أولاً: تأثير طردي من الأحداث الصادمة على الألم النفسي

يتوقع الباحث أن تؤثر الأحداث الصادمة على الألم النفسي بسبب تداخل كل من:

- البعد عامل الاحتياجات النفسية الإنسانية مع متغير الأحداث الصادمة ومتغير الألم النفسي، وهو عامل يحتاجه الإنسان لتحقيق التوازن النفسي، وهو نفس العامل الذي تتغير أولوياته ويعاد ترتيبها بعد الأحداث الصادمة.
- البعد المعرفي الذي يتداخل مع متغير الألم فمن ضمن البعد المعرفي السياق الثقافي والاجتماعي الذين يكونا أفكار الفرد عن الأحداث الصادمة وفي نفس الوقت يشكلان للألم أنماط تعبيرية متأثرة بالثقافة يستخدمها في وصف ألمه.
- عامل تكرار الأحداث الصادمة وتوقيت حدوثها في مراحل عمر الإنسان، فإنها تؤثر عليه، إما أنها تزيد ألمه ويتراكم أو أن الإنسان يكتسب صلابة وتحمل أكبر للألم النفسي.
- تاريخ الحدث الصادم، فوجود أحداث صادمة في وقت مبكر يؤثر في سمات الشخصية على قابلية الإنسان للألم ودرجة تحمله ويعطي للفرد طرق ووسائل لاستغلال موارده لمحاولة التكيف. لهذا يتوقع الباحث وجود تأثير طردي من الأحداث الصادمة على الألم النفسي حيث من المتوقع زيادة الألم النفسي مع الأحداث الصادمة.

ثانياً: تأثير عكسي من المرونة النفسية على الألم النفسي

يتوقع الباحث أن تؤثر المرونة النفسية على الألم النفسي بسبب تداخل كل من -

- البعد أو العامل العاطفي الذي يخدم وظيفة بناء المرونة إذا كانت إيجابية، هو نفس العامل الذي يسبب الألم ذاته ويسبب مشاعر بغیضة أو مشاعر إيجابية متفائلة وتحمل المعرفة عن الحدث الصادم.

- الروحانيات والتدين هو عامل مشترك في المرونة النفسية ودرجة الألم النفسي، فيها يتحدد درجة ثقة الإنسان في الله وأنه أكبر من أي حدث صادم، وبها يرى نفسه من منظور إلهي، ويرى في تجربته معنى فيقبل الألم و يتخطاه.

- عامل الدعم الاجتماعي ذلك العامل المساهم في متغير المرونة هو نفس العامل الذي يساعد الإنسان في تخفيف ألمه النفسي أثناء وبعد التجربة الصادمة. ولأن أغلب هذه العوامل إيجابية في تأثيرها على تقليل الألم النفسي فيتوقع الباحث وجود تأثير إيجابي على الأفراد (عكس الاتجاه) أي كلما زادت المرونة قل الألم النفسي.

خلاصة رؤية الباحث: يرى الباحث أنه من المتوقع أن يزيد الألم النفسي بسبب الأحداث الصادمة لأن من أعراضها التكرار الذاتي للتجربة و فقدان الهوية والتجنب الاجتماعي وجميعها عوامل تزيد الألم النفسي خاصة إذا كانت الصدمات متكررة حيث أن ذلك يخفف عتبة الألم النفسي ويزيد من مستوى الألم ذاته، كل ذلك جنباً إلى جنب مع تداخل البعد المعرفي والعاطفي والاجتماعي السابق ذكرهم. أما المرونة فعلى العكس تماماً فهي تساهم في خفض الألم النفسي. لذا يتوقع الباحث أن تلعب المرونة دور الوسيط بين الأحداث الصادمة والألم النفسي أي أن الأفراد ذات المستوى المرتفع من المرونة النفسية يقابلون مستوى أقل من الألم النفسي إزاء التعرض لأحداث صادمة مقارنة بالأفراد ذات المستوى المنخفض من المرونة النفسية، وهو ما يعني أن للمرونة دور ملطف أو وسيط بين الأحداث الصادمة والألم النفسي أو ارتفاع درجة الألم النفسي حالة عزل دور المرونة النفسية إحصائياً.

ولأنه توجد أبحاث سابقة بحثت و أثبتت العلاقة بين الأحداث الصادمة والمرونة، وكذلك العلاقة بين الأحداث الصادمة والألم النفسي، وبسبب تداخل العوامل في المتغيرات الثلاثة وبسبب أن المرونة النفسية عملية دينامية متغيرة مستمرة قد تكون ذات مستوى مرتفع أو منخفض في توقيت الحدث الصادم، وفي نفس الوقت يمكن تنميتها فلماذا لا يتم البحث في الدور الوسيط للمرونة لعل الدراسة تقدم يد المساعدة لهؤلاء المتألمين ووسيلة للباحثين في مساعدتها لتخفيف درجة المهم لذا من المهم أن نعرف أنفسنا و ألمنا و إياهم.

الفصل الثالث

دراسات سابقة وفروض الدراسة

أولاً: دراسات تناولت المرونة النفسية.

ثانياً : دراسات تناولت الأحداث الصادمة.

ثالثاً: دراسات تناولت الألم النفسي.

رابعاً: تعليق عام على الدراسات السابقة

خامساً: فروض الدراسة.

الفصل الثالث

دراسات سابقة

تمهيد:

ساهمت الدراسات السابقة بما توصلت إليه من نتائج في مساعدة الباحث على تحديد أهداف هذه الدراسة وصياغة الفروض والتساؤلات نتيجة للاطلاع على الدراسات والبحوث التي تناولت المرونة النفسية والأحداث الصادمة والألم النفسي؛ وفيما يلي عرض لبعض الدراسات والبحوث السابقة العربية والأجنبية التي أتيح للباحث الاطلاع عليها من الأدبيات السيكولوجية مع عرض الجوانب التي تخدم بصورة أو بأخرى الدراسة الحالية، وذلك من خلال ثلاث محاور هي: الأحداث الصادمة، والألم النفسي، المرونة النفسية.

أولاً: دراسات سابقة تناولت متغير المرونة النفسية

(١) دراسة Fishman عام ٢٠١٢ في مينيسوتا بالولايات المتحدة بعنوان المرونة النفسية والإجهاد المدرك ورد فعل الإجهاد. هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين المرونة، والإجهاد المدرك، ورد فعل الإجهاد بين طلاب الجامعات المبتدئين، وإلى أي مدى تتوسط المرونة بينهما ومقارنتهم مع الطلاب الدارسين عبر الإنترنت. حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي على عينة قوامها ١١٥ طالباً جامعياً مبتدئاً باستخدام قياسين استبائيين هما استبيان ضغوط الحياة الطلابية (SSI)، واستبيان مقياس المرونة (RS). أظهرت النتائج أن الإجهاد المدرك مرتبطاً بشكل كبير برد فعل الإجهاد، بغض النظر عن العمر والنوع، مكان الدراسة (عبر الإنترنت مقابل الفصول الدراسية التقليدية)، وبدوام جزئي أو بدوام كامل. وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد فروق بين الطلبة الدارسين عبر الإنترنت والطلبة التقليديين في الفصول في مستوى الإجهاد المدرك وردود فعل الإجهاد، لكن الإناث كانت أعلى بشكل ملحوظ في توسط عامل المرونة بشكل كبير بين الإجهاد المدرك ورد فعل الإجهاد.

(٢) دراسة Manuel Villarreal عام ٢٠١٧ في مينيسوتا بالولايات المتحدة بعنوان المرونة النفسية في ضباط الإصلاحات: دور العوامل الديموغرافية. هدفت الدراسة إلى بحث العلاقة بين العوامل الديموغرافية لضباط الإصلاحات (مستوى التعليم، الحالة الاجتماعية، النوع، العرق) عند الاستجابة أو التعامل مع الإجهاد. استخدمت هذه

الدراسة مقياس كونر- ديفيدسون ١٠ لقياس مرونة ضبط الإصلاحيات (CD-RISC) (10) ونموذج ضعف الإجهاد كإطار للتحقيق في عوامل الحماية ضد عوامل الخطر للأمراض النفسية المرضية. أجريت الدراسة بالمنهج الوصفي على عينة قوامها ٥٢ مشارك من ضبط الإصلاحيات الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عام، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات المرونة النفسية عند ضبط الإصلاحيات حسب النوع أو العرق، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المرونة النفسية حسب الحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي، وأوصت الدراسة إلى تطوير برامج تعمل على تحسين مرونة ضبط الإصلاحيات للتقليل من احتمالية ظهور المرض النفسي، وأوصت بالتركيز على عوامل أخرى غير النوع والعرق والحالة الاجتماعية لمعرفة علاقتها بالمرونة.

(٣) دراسة لانا باسل عام ٢٠١٧ في اليرموك الأردن بعنوان المرونة النفسية وعلاقتها بالقدرة على حل المشكلات لدى طلبة جامعة اليرموك. هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى المرونة النفسية ومستوى القدرة على حل المشكلات والعلاقة بينهما لدى طلبة جامعة اليرموك، والتعرف على درجة اختلافهما مستخدمة المنهج الوصفي الارتباطي. استخدمت الباحثة عينة قوامها ٦١٦ طالب وطالبة بنسبة ٢% من مجتمع الدراسة الكلي واستخدم مقياس كونر- ديفيدسون للمرونة (المعد من قبل سنغ ونان يو). أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع للمرونة النفسية ككل لدى طلبة جامعة اليرموك، وعلى جميع أبعاده باستثناء بُعد التفاؤل، فقد جاء متوسطاً. كما جاء مستوى قدرة الطلبة على حل المشكلات متوسطاً باستثناء بُعد القدرة على حل المشكلات الرياضية، فقد جاء منخفضاً. كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس المرونة النفسية تعزى للمستوى الدراسي لصالح السنة الرابعة وعلى مقياس القدرة على حل المشكلات تعزى لمتغير المستوى الدراسي وجاءت لصالح السنة الأولى. وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس المرونة النفسية تعزى لمتغيري (النوع والتخصص). وعلى مقياس القدرة على حل المشكلات تعزى لمتغير النوع.

(٤) دراسة Oi Byung Park وآخرون في كوريا الجنوبية عام 2018 بعنوان عواقب الأحداث المؤلمة على المرونة النفسية بين ضباط الشرطة في كوريا الجنوبية: تحليلات

الوساطة والاعتدال. هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر وساطة الكفاءة الذاتية والدعم الاجتماعي في العلاقة بين تأثير الأحداث الصادمة والمرونة ومدى تأثير الوساطة على الصحة العقلية لضباط الشرطة. توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الأحداث الصادمة تؤثر على المرونة ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضا بشكل غير مباشر من خلال عوامل وسيطة مثل الكفاءة الذاتية والدعم الاجتماعي، وتكون هذه الأنماط أكثر وضوحا في مجموعة الصحة العقلية شديدة الخطورة مقارنة بالمجموعة الطبيعية، وأن المساعدة على بناء المرونة لدى ضباط الشرطة يزيد القدرة العامة للتغلب على المواقف العصبية وتكون استراتيجية فعالة لمنع العديد من العواقب السلبية.

(٥) دراسة Bolsinger وآخرون في زيورخ عام ٢٠١٨ بعنوان ارتباطات التصوير العصبي للمرونة بالأحداث المؤلمة - مراجعة شاملة. هدفت هذه الدراسة إلى فحص الترابط العصبي (الذي يشمل الحجم التشريحي لأجزاء المخ مثل: اللوزة، الحصين، القشرة الأمامية، وقشرة الفص الجبهي، وشبكات الدماغ العصبية. وكذلك البعد الوظيفي للشبكات العصبية) في حالات الصدمات للتعرف على الأفراد المعرضين لخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة، وهل للمرونة دور في هذا الترابط أم لا. استخدم الباحث ثلاث مجموعات إحداها ذات مرونة عالية والأخرى ذات مرونة منخفضة والثالثة مجموعة ضابطة. توصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض الحجم التشريحي لأجزاء المخ مثل الحصين واللوزة القشرة الجبهية والقشرة الأمامية لدى الأفراد الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ذو المرونة المتدنية مقارنة بأصحاب المرونة الأعلى، بينما زادت الوظيفة للشبكات العصبية في المخ لدى هؤلاء إن فهموا تعزيز عوامل زيادة المرونة من خلال وصف الضعف بشكل أفضل، بما في ذلك نتائج التصوير العصبي من وجهة نظر الاتصال الهيكلي والوظيفي والنشاط الوظيفي، وانخفاض نشاط القشرة الجبهية كاستجابة للمحفزات الخارجية بزيادة الضعف، في حين ارتبطت زيادة نشاط القشرة الجبهية بانخفاض الضعف.

(٦) دراسة Dagmara Metel وآخرون في الولايات المتحدة سنة ٢٠١٩ بعنوان المرونة والتحيزات المعرفية تتوسط العلاقة بين التعرض المبكر لأحداث الحياة الصادمة وأعراض الاكتئاب لدى الشباب. أجريت هذه الدراسة على عينة من ٢٢١٨ من الشباب غير المرضى غير السريريين عبر مقابلة بالإنترنت للإجابة على عدة استبيانات منها

استبيان مركز الدراسات الوبائية للاكتئاب و قائمة التحقق من التجارب المؤلمة واستبيان تجارب الطفولة في الرعاية وإساءة المعاملة ومقياس دافسون لقياس التحيزات المعرفية ومقياس كونر- ديفيدسون للمرونة، وتم إجراء تحليلات الوساطة الموازية وأخذ دور النوع في الاعتبار. توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد تأثير موحد غير مباشر كبير لصدمة الطفولة على أعراض الاكتئاب من خلال التحيزات المعرفية والمرونة في العينة الإجمالية ظل التأثير المباشر الموحد لأحداث الحياة المؤلمة في مرحلة الطفولة على أعراض الاكتئاب مهما أيضا مما يعني أن الوساطة مكملة وأظهرت الدراسة أن نتائج الرجال والنساء مماثلة.

(٧) دراسة Adam Reynolds في نيويورك عام ٢٠٢٠ بعنوان استكشاف المرونة غير المباشرة بين الممارسين الذين يعملون مع العملاء الذين تعرضوا لأحداث مؤلمة. هدفت هذه الدراسة إلى فحص المرونة الغير مباشرة لبعض العاملين مع أشخاص آخرين تعرضوا لأحداث صادمة وتأثير ذلك على مرونة الممارسين وعلى أهداف حياتهم والنظر لها والأمل وفحص تأثير روحانية العميل كمورد علاجي للممارسين. استخدمت هذه الدراسة على عينة من 302 من ممارسي العمل مع المصدومين في مجال الخدمات الإنسانية عبر مسح شامل بالإنترنت قدم فيه المشاركين معلومات ديموغرافية ومقياس المرونة غير المباشرة (VRS) ومقياس الجودة المهنية للحياة، وتوصلت إلى نتائج مؤداها أن العينة يبلغ متوسط درجاتها في المرونة ٩٥.٥ وارتبطت المرونة غير المباشرة بشكل إيجابي بآثار إيجابية للرضا وارتبطت سلبا بالارهاق والاجهاد بعد الصدمة.

(٨) دراسة Luka & Mihic-Gongora وآخرون في إسبانيا عام ٢٠٢١ بعنوان الضيق النفسي والمرونة لدى مرضى السرطان المتقدم خلال جائحة كوفي ١٩: الدور الوسيط للروحانية. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الدور الوسيط للروحانية فيما يتعلق بالضيق النفسي والمرونة النفسية لدى المرضى المصابين بالسرطان المتقدم وغير قابل للعلاج خلال جائحة كوفيد ١٩. أجريت الدراسة على عينة قوامها ٦٣٦ مشارك من المصابين بالسرطان واستخدم الباحثات جميعها مقاييس تقرير ذاتي هي مقياس التكيف المرن الموجز (BRCS) ومقياس جرد الأعراض الموجز (BSI-18)، ومقياس الرفاهية الروحية (FACIT- SP). وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ٣٠% من المرضى

يتمتعون بمرونة عالية وأن النساء يعانين من ضائقة نفسية أكبر من الرجال وأن الرجال الذين ليس لديهم شريك حياة سجلوا أدنى مستوى في الروحانية، كما توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية عكسية بين المرونة والسلامة الروحية، في حين ارتبطت المرونة إيجابيا بالصحة الروحية. أي أن الروحانية تتوسط جزئيا في العلاقة بين الضائقة النفسية والمرونة وتأثر دور الوسيط فيها بنسبة ١٢.١%.

(٩) دراسة فايز محاميد ودانا بدير في نابلس عام ٢٠٢١ بعنوان أحداث الحياة الصادمة والرفاهية النفسية لدى المراهقين الفلسطينيين: الدور الوسيط للمرونة النفسية. هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين الأحداث المجهدة الصادمة والرفاهية النفسية (السلامة النفسية) إلى جانب الدور الوسيط للمرونة لدى المراهقين الفلسطينيين. أجريت الدراسة على عينة قوامها ٢٤٠ مشارك من المراهقين الفلسطينيين، بواقع ٧٢ من الذكور و ١٦٨ من الإناث، و استخدم في الدراسة مقاييس هي مقاييس تقرير ذاتي عبر الإنترنت تتمثل في: مقياس تأثير الحدث المعدل (IES-R)، ومقياس الرفاهية العامة (SGWB)، ومقياس المرونة للبالغين (RSA). توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين أحداث الحياة الصادمة المؤلمة وكلا من المرونة والرفاهية النفسية، ووجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين المرونة والرفاهية النفسية، وأن المرونة تتوسط العلاقة بين الأحداث الصادمة والرفاهية النفسية.

(١٠) دراسة Niitsu وآخرون في ٤٥٠ طالب المتحدة عام 2022 بعنوان الارتباطات الجينية للمرونة تجاه الأحداث الصادمة المحتملة وحساسية الأفضلية للدعم الاجتماعي. هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير البعد الجيني والبيئة على الفروق الفردية في مستوى المرونة في الاستجابة للأحداث الصادمة ونتائج الصحة العقلية. استخدم الباحث عينة من ٤٥٠ طالب جامعي متوسط أعمارهم ٢٠.٤ كانت الإناث منهم تمثل ٧٩% واستخدم أدوات هي تقنية الشدق للنمط الجيني لفحص 12 جين متعلقين بالمرونة، وأكملوا قياسات هي استبيان الصحة العقلية واستبيان تاريخ الصدمات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين أحد الأنماط الجينية وهو G/G genotype والمرونة نفسية، وكذلك وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين أحد الأنماط الجينية وهو Met/Met الذي يرتبط بحساسية أفضلية للدعم الاجتماعي.

١١) دراسة مشير عقبه عام ٢٠٢٢ في تبسة بالجزائر بعنوان المرونة النفسية وعلاقتها بدافعية الإنجاز. هدفت الدراسة إلى البحث في علاقة المرونة النفسية بدافعية الإنجاز ومعرفة مدى تأثير المرونة على دافعية الإنجاز. استخدم في الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت الدراسة عينة عددها ٤٠ من طلاب المرحلة الثانوية بطريقة عشوائية، واستخدمت استبيانات لمقاسات المرونة والدافعية للإنجاز من إعداد مشير عقبه، وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين المرونة النفسية والدافعية في الإنجاز.

١٢) دراسة Ahmad Dar في كشمير عام ٢٠٢٣ بعنوان الأدلة والتنبؤات على القدرة على الصمود بين الشباب المعرضين للأحداث المؤلمة للصراع المسلح في كشمير. هدفت هذه الدراسة إلى فهم العوامل التي تتنبأ بالمرونة بين الشباب المتأثرين بالعنف الناجم عن الصراع الذي طال أمده في كشمير الهند. تم جمع البيانات من ٦٥٦ طالبًا عانوا من التوتر المرتبط بالنزاع. أظهرت النتائج أن أكثر من ربع المشاركين (٣٥.٨%) تعرضوا من ٧ إلى ١٠ حادث صادم، وأقل من ربع المشاركين (١٦.٦%) تعرضوا لـ ٢-٦ حادث صادم، وحوالي نصف المشاركين (٤٧.٦%) تعرضوا لـ ١١ حدثًا مرهقًا أو أكثر تتعلق بالصراع في كشمير. كشفت نتائج نموذج الانحدار النهائي أن التعرض للصراع المسلح، والدعم الاجتماعي، ومستوى التعليم، ودخل الأسرة الشهري والنوع ظهرت كمؤشرات هامة للمرونة. وتوصي الدراسة بوضع برامج لتوعية سكان المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة بأهمية الدعم الاجتماعي والقدرة على الصمود، لمساعدتهم على تحمل مختلف تجارب الحياة السلبية.

تعقيب على دراسات محور المرونة النفسية السابقة

جميع دراسات هذا المحور تناولت المتغير الأول للدراسة الحالية (المرونة النفسية) وبالرغم من اختلاف المتغير الثاني أو الثالث في الدراسات السابقة لهذا المحور إلا أنها تتفق مع الدراسة الحالية في نقاط مشتركة وتختلف عنها في نقاط أخرى كالتالي:-

- جميع الدراسات السابقة للمحور استخدمت المنهج الوصفي كالدراسة الحالية.
- تشابه بعض دراسات المحور مع الدراسة الحالية في فحص الدور الوسيط للمرونة النفسية كدراسة Oi Byung Park وآخرون عام ٢٠١٨، ودراسة Fishman عام ٢٠١٢،

ودراسة Luka & Mihic-Gongora و آخرون عام ٢٠٢١، و دراسة فايز محاميد ودانا بدير عام ٢٠٢١ و هو ما تبحث فيه الدراسة الحالية أيضا.

• تشابه بعض دراسات المحور مع الدراسة الحالية في فحص المرونة النفسية والأحداث الصادمة (المتغير الأول والثانوي الدراسة الحالية) مع اختلاف المتغير الثالث لهذه الدراسات عن الدراسة الحالية، ومنها دراسة Ahmad Dar عام ٢٠٢٣، ودراسة Bolsinger وآخرون عام ٢٠١٨، بينما تشابهت الدراسات التالية ليس فقط في فحص المتغيرين لكن في العلاقة بينهم كدراسة Oi Byung Park وآخرون عام ٢٠١٨، ودراسة Dagmara Mętel وآخرون سنة ٢٠١٩، ودراسة فايز محاميد ودانا بدير عام ٢٠٢١. توصلت نتائج هذه الدراسات إلى أن الأحداث الصادمة تؤثر على المرونة ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضا بشكل غير مباشر من خلال عوامل وسيطة مثل الكفاءة الذاتية والدعم الاجتماعي، وهو ما يتوقعه الباحث في الدراسة الحالية.

• جميع الدراسات السابقة للمحور استخدمت مقاييس للمرونة النفسية.

• تشابه بعض الدراسات السابقة للمحور مع الدراسة الحالية في اختيار عينة ذات نفس المهنة أو مهن متقاربة مثل الدراسة الحالية (العاملين في القطاع الطبي)، فنجد عينة ضباط الإصلاحات في دراسة Manuel Villarreal عام ٢٠١٧، وعينة ضباط الشرطة فيدراسة Oi Byung Park وآخرون عام ٢٠١٨، وعينة الممارسين العمل مع المصدومين في مجال الخدمات الإنسانية فيدراسة Adam Reynolds عام ٢٠٢٠.

• تشابه بعض دراسات المحور مع الدراسة الحالية في معرفة الفروق لمتغير المرونة النفسية حسب النوع أو الجنس كدراسة لانا بلسل عام ٢٠١٧، ودراسة Fishman عام ٢٠١٢، وإن اختلفا في النتائج. بينما تشابهت الدراسة الحالية في معرفة الفروق المرونة النفسية حسب الحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي مع دراسة Manuel Villarreal عام ٢٠١٧ و توصلت إلى أنه لا توجد فروق، وهو ما سيتم الاستفادة منه في عرض وتفسير و المقارنة مع نتائج الدراسة الحالية.

• في كل الدراسات السابقة كانت العينة من مرحلة عمرية واحدة باستثناء دراسة مانويل فيلارريال لضباط الإصلاحات حيث أخذ عينة ٥٢ ضابط من إجمالي ٤٦٩٥٥٠ وهي عينة ضئيلة جدا بالنسبة للعدد الكلي للضباط، كما أن العمر للضباط يبدأ من ١٨ عام

وحتى سن التقاعد، فهو لم يراعى عامل السن في هذه الدراسة بالرغم من أنها توجد دراسات وأدبيات بحثت هذا العامل وتأثيره على المرونة لكنه لم يضعه في الاعتبار.

- في دراسة Dagmara Meţel كان الهدف استكشاف تأثير صدمات الطفولة على اكتئاب الشباب كان من الأفضل أن تكون الدراسة طويلة لاحتتمالية تداخل عوامل أخرى خلال هذه الفترة.

- في دراسة فيشمان كانت الدراسة تشمل طلبة الجامعة المبتدئين سواء بالحضور المباشر أو الدراسة عبر الإنترنت وهو بذلك تجاهل عامل الدعم الاجتماعي من الزملاء خاصة في بداية الدراسة.

- من خلال النتائج عرض فيشمان في دراسته أن مستوى المرونة لدى الإناث أعلى من الذكور على عكس مانويل فيلاريال وعلى عكس ما تم عرضه في الإطار النظري من تساوى المرونة لدى الجنسين (Feder, Nestler, & Charney, 2009, 446-457) وكذلك في العديد من الدراسات العربية ومنها دراسة برقيقة محمد على وهو ما سيتم عرضه في الدراسة الحالية.

- في دراسة Niitsu كان الهدف هو استكشاف تأثير البعد الجيني للفروق الفردية في مستوى المرونة في الاستجابة للأحداث الصادمة ونتائج الصحة العقلية يعيب هذه الدراسة التصميم المقطعي و العينة الصغيرة كان من الأفضل تنفيذ الدراسة على فئات عمرية مختلفة و جنسيات مختلفة للتأكد من صدق نتائج البعد الجيني محل الدراسة.

- في دراسة فايز محاميد استندت الدراسة بالكامل إلى البيانات الكمية التي تم جمعها عبر الإنترنت من خلال أدوات الإبلاغ الذاتي التي أكملها المشاركون. ولتعميم نتائج الدراسة، كان ينبغي استخدام الأساليب النوعية والكمية . ثانيا كان ينبغي إجراء دراسات تجريبية وطويلة لاختبار العلاقة السببية بين هذه المتغيرات.

ثانيا: دراسات تناولت متغير الأحداث الصادمة

(١) دراسة نداء مازن وآخرون عام ٢٠٠٩ في محافظة بيت لحم فلسطين بعنوان الأحداث الصادمة الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية وعلاقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأحداث الصادمة الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية وعلاقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة

المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم لمتغيرات النوع، مكان السكن، وللصف الحالي. أجريت الدراسة على عينة من (٤٠٠) طالب وطالبة، واستخدم في الدراسة أدوات هي مقياس الأحداث الصادمة (علوان، وصالح، ٢٠٠٥)، ومقياس السلوك العدواني (عبد الحافظ، ٢٠١٥). أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الأحداث الصادمة الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية والسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم. وتبين وجود فروق في الأحداث الصادمة للانتهاكات الإسرائيلية، لمتغير النوع وكانت الفروق لصالح الذكور، ولمتغير السكن وكانت الفروق لصالح القرية يليه المخيم. ولمتغير الصف الحالي، حيث كانت الفروق في مجال وسائل الإعلام لصالح الصف الحادي عشر، وفي مجال فقدان كانت الفروق لصالح الصف الثاني عشر، وأظهرت النتائج فروق في السلوك العدواني لطلبة المرحلة الثانوية لمتغير النوع وكانت لصالح الذكور، ولمتغير السكن، كانت لصالح المدينة، بينما لم تظهر فروق في متغير الصف الحالي.

(٢) دراسة Anita H Sung عام ٢٠١٣ في نيو هيفين بالولايات المتحدة بعنوان الأحداث الصادمة، واضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة، والولادة قبل الأوان. هدفت الدراسة إلى فحص الأحداث الصادمة مدى الحياة لتحديد أي منها له علاقة باضطراب ما بعد الصدمة قبل وأثناء الحمل، وفحص عوامل الخطر التي تؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة، وفحص العلاقة الارتباطية بين كل من (اضطراب ما بعد الصدمة والأحداث الصادمة) مع الولادة قبل الأوان. أجريت الدراسة على عينة قوامها ٢٦٥٤ امرأة حامل في جنين واحد بعد استبعاد كل عوامل الخطر الصحية البيولوجية. أظهرت نتائج الدراسة أن ٧% من النساء الحوامل تعرضن سابقا لحدث صادم واحد على الأقل، وأن ١٠% منهم سجلن تعرضهن لاضطراب ما بعد الصدمة قبل الحمل، و ٥% منهم أثناء الحمل، و ٩% من إجمالي العينة تمت فيها الولادة قبل الأوان. تم تحديد عوامل الخطر المسببة لاضطراب ما بعد الصدمة قبل الحمل وهي الاعتداء الجنسي والاكتئاب. توصلت نتائج الدراسة أيضا إلى وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين كلا من (الأحداث الصادمة واضطراب ما بعد الصدمة) والولادة قبل الأوان ويكون الارتباط أقوى في حال المعاناة من اضطراب ما بعد الصدمة أثناء الحمل، وأن اضطراب ما بعد الصدمة أثناء الحمل يتوسط جزئيا العلاقة بين الأحداث الصادمة والولادة قبل الأوان وهو دور وسيط يتوقف على شدة الحدث الصادم.

٣) دراسة Jong-Sun Lee في كوريا الجنوبية عام ٢٠١٤ بعنوان التأثير الملتف للمرونة للأحداث الصادمة على تطور اضطراب ما بعد الصدمة في رجال الإطفاء. هدفت هذه الدراسة إلى فحص واستكشاف التحقق من الدور الوسيط المحتمل للوسطاء المحتملين الذين يؤثران على العلاقة بين الإجهاد الناتج عن الصدمة واضطراب ما بعد الصدمة. حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من ٥٥٢ من رجال الإطفاء الكوريين، حيث أكمل المشاركون سلسلة من مقاييس التقرير الذاتي بما في ذلك قائمة التحقق من أحداث الحياة ومقياس الإجهاد المتصور ومقياس الإجهاد المهني وتأثير مقياس الحدث المعدل ومقياس كونر وديفيدسون للمرونة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: كان للإجهاد الناتج عن الصدمة تأثير مباشر وغير مباشر من خلال الإجهاد المتصور على تطور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، كما يتم التحكم في الارتباط بين الإجهاد الناتج عن الصدمة وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة عبر الإجهاد المتصور من خلال المرونة على وجه الخصوص، أي أن رجال الإطفاء الذين يتمتعون بمستويات عالية من المرونة محميين من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإجهاد الناتج عن الصدمة مقارنة بأولئك الذين يعانون من انخفاض مستويات المرونة النفسية.

٤) دراسة عبد الجليل غازي عام ٢٠١٦ في القدس - فلسطين بعنوان الصدمة النفسية وعلاقتها بالاضطرابات الانفعالية والسلوكية لدى الأحداث في مراكز الإيواء الفلسطينية. هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بين درجة الصدمة النفسية ودرجة الاضطرابات الانفعالية والسلوكية لدى الأحداث في مراكز الإيواء الفلسطينية من وجهة نظرهم. أجريت الدراسة على عينة قوامها ١١١ مشارك من الأحداث منهم ٦٥ من الذكور و٤٦ من الإناث من ٨ مراكز للإيواء. استخدم الباحث أدوات مقياس الصدمة النفسية لدايفيدسون ترجمة عبد العزيز ثابت، و استبانة الاضطرابات الانفعالية والسلوكية من إعداد عبد الجليل غازي، وقد أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية للصدمة النفسية والاضطرابات الانفعالية والسلوكية كانت بدرجة متوسطة لدى الأحداث، أما بالنسبة لمتغير النوع (ذكر، أنثى)، أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية لصالح للذكور، وتبعاً لمتغير السكن (مدينة، قرية، مخيم) لصالح المخيم، وتبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية للوالدين (متزوج، مطلق، منفصل، أرمل) ولصالح المنفصل، وكانت الدرجة متوسطة لجميع المتغيرات، كما لم تظهر وجود فروق دالة إحصائية في متغير مصدر الدخل. كما كانت العلاقة طردية

بين درجة الصدمة النفسية ودرجة الاضطرابات الانفعالية والسلوكية. وأوصى الباحث بالعمل على إنشاء وحدة خاصة بالعلاج من آثار الصدمات النفسية داخل مراكز الإيواء، وتقديم خدمات التوعية والإرشاد إلى عائلة الأحداث، حول كيفية التعامل مع الحدث وخاصة إذا تعرض لصدمة، وكيفية التعامل مع ذوي الاضطرابات الانفعالية والسلوكية.

(٥) دراسة Pschibul في أونتاريو عام ٢٠١٩ بعنوان تأثير سوء المعاملة على الأطفال والشباب: استكشاف تأثيرات الوساطة المحتملة للقدرة على مواجهة أحداث الحياة المؤلمة. هدفت هذه الدراسة إلى فحص الأحداث الصادمة في الطفولة (الإهمال، الاعتداء الجسدي، والجنسي، ومشاهدة العنف المنزلي) والتي تمثل انتهاك للحدود والثقة من قبل مقدم الرعاية، فالهدف هو فحص تأثير صدمات أو سوء المعاملة كإحدى الصدمات للأطفال على السلوكيات الداخلية مثل اضطراب المزاج والخارجية مثل انحرافات السلوك. أجريت الدراسة على عينة من ٩٠٠٢ مشارك تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة، واستخدمت الباحثة لستبيان لجمع العوامل الديموغرافية واستخدمت فيها المقابلة بتصميم مقطعي لمجموعات عمرية مختلفة واستخدمت أداة تقييم الصحة العقلية للأطفال والشباب (ChYMH) من إعداد ستيوارت وآخرون ٢٠١٥ وهي أداة للتدخل وتقييم مدى ونوع الإساءة التي يتعرض لها الطفل، وتقيس أيضا المرونة بأبعادها والسلوك الداخلي والسلوك الخارجي. توصلت نتائج الدراسة إلى أنه كانت الأشكال الفردية والنظامية للمرونة ذات أهمية في التنبؤ بنتائج سوء المعاملة، والتي وجد أنها تتوسط في العلاقة بين صدمة سوء المعاملة والسلوكيات الداخلية والخارجية.

(٦) دراسة Erin Silliman في بوسطن عام ٢٠٢١ بعنوان تأثير الأحداث الصادمة في الطفولة على آلام الشباب البالغين والأداء العاطفي والتكيف مع الكلية. هدفت الدراسة إلى التحقق من تأثير الأحداث الصادمة في الطفولة على الألم في حياة طلاب الجامعة والتأثير المحتمل لهذه الأحداث على الرفاهية الجسدية والعاطفية، حيث أجريت الدراسة على عينة من ١٦٩ طالب جامعي تتراوح أعمارهم بين ١٨ و ٢٦ سنة في الولايات المتحدة باستخدام استبيانات عبر الإنترنت، أكمل منهم ١٠٠ طالب الاستبيانات المطلوبة التي تتعلق بالعوامل الديموغرافية، وتكرار إدراك الألم الحسي والعاطفي، واستخدم في الدراسة مقياس (PROMIS) للقلق والاكتئاب وسلوك الألم وتداخله. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة بين الأحداث الصادمة في الطفولة والألم حيث أن ٧٥% من العينة تعرضوا لحادث

صادم على الأقل في الطفولة وأكثر من نصفهم يعانون من آلام مزمنة وأن مستوى القلق والاكئاب أعلى لدى من تعرض لصدمة في الطفولة.

(٧) دراسة Schlechter وآخرون في ألمانيا عام ٢٠٢١ بعنوان الضيق النفسي لدى اللاجئين: دور الأحداث الصادمة، والقدرة على الصمود، والدعم الاجتماعي، والدعم بالإيمان الديني. هدفت هذه الدراسة إلى فحص كيفية ارتباط الأحداث المؤلمة المحتملة والمرونة والدعم الاجتماعي والدعم الديني بالضيق النفسي لدى اللاجئين في ألمانيا والمقيمين من الألمان. حيث أجريت الدراسة على ٤١٠ مشارك نصفهم من المواطنين و النصف الآخر من اللاجئين. استخدمت الباحثة استبيانات كلا من: تقييم الضيق النفسي، والأحداث المؤلمة المحتملة، والقدرة على الصمود، والدعم الاجتماعي، والدعم المتصور من العقيدة الدينية على الإنترنت باللغتين العربية والألمانية. توصلت نتائج الدراسة إلى أن اللاجئين عانوا من مستويات أعلى في كلا من الضيق النفسي، التعرض للأحداث المؤلمة المحتملة، ودعم اجتماعي أقل، ومرونة أقل، ودعم أكثر من عقيدتهم مقارنة بالمقيمين الألمان. كذلك كان انخفاض الدعم الاجتماعي والقدرة على الصمود مسؤولاً جزئياً عن الاختلافات الجماعية ذات الضيق النفسي العالي لدى اللاجئين.

(٨) دراسة Ariane Olsen عام ٢٠٢٢ في كاليفورنيا بعنوان فهم الصدمة غير المباشرة: آثار عوامل الخطر، والعوامل الوقائية، وتنفيذ الرعاية المستندة إلى الصدمة على أعراض الصدمة غير المباشرة. هدفت هذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت عوامل الخطر المدعومة تجريبياً (تاريخ الصدمة، العصابية، نقص الخبرة) تساهم في تطوير الصدمة غير المباشرة كما هو الحال في مقدمي الرعاية والتفاعل العاطفي مع أشخاص آخرين ممن تعرضوا لأحداث صادمة، مما قد يؤدي إلى تغيير في مفاهيمهم عن أنفسهم والآخرين والعالم. أجريت الدراسة على عينة قوامها ٦١ مشاركا من الأطباء المعالجين داخل المنظمات المعنية بالأحداث الصادمة وهم الفئة المعرضة للصدمة غير المباشرة. استخدم الباحث أدوات وهي استبيانات عبر الإنترنت مثل: مقياس الصدمات والاعتقادات المرتبطة بها ل (بيرلمان، ٢٠٠٣)، والنموذج القصير لجرد لستراتيجيات المواجهة (اديسون وآخرون ٢٠٠٧)، وجرد سلوك الرعاية الذاتية (سانتانا وفؤاد ٢٠١٧)، وقائمة مراجع أحداث الحياة ل (نوريس ٢٠٠٧)، وتجمع عناصر الشخصية الدولية ل (جولد بيرج وآخرون ٢٠٠٦)، والتقييم الذاتي التنظيمي المستتير بالصدمة ل (جوارينو وآخرون

٢٠٠٩). توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن التنبؤ بأعراض الصدمات غير المباشرة. هذه المنبئات هي كلا من (العصابية، وسنوات العمل في خدمة الآخرين الذين تعرضوا لأحداث صادمة، والرعاية الذاتية). أيضا توصلت الدراسة إلى أنه يوجد علاقة ارتباطية سلبية بين عوامل الحماية الفردية لتطوير الصدمات غير المباشرة (الرعاية الذاتية ومهارات التأقلم) مع شدة أعراض الصدمة غير المباشرة. أوصت الدراسة المنظمات مثل العيادات والمستشفيات والسجون بتحسين سياساتها لخدمة العاملين بها وتخفيض جداول العمل بها للوقاية من خطر الصدمات الغير مباشرة.

٩) دراسة Onat Yetim في تركيا عام ٢٠٢٢ عنوان موضوعها دراسة العلاقات بين أحداث الحياة الضاغطة والمرونة واحترام الذات والصدمات والأعراض النفسية لدى المراهقين السوريين المهاجرين الذين يعيشون في تركيا. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة بين أحداث الحياة الضاغطة والصدمات النفسية، والأعراض النفسية والمرونة النفسية كوسيط، وتأثير تقدير الذات كتأثير وسيط لدى المراهقين السوريين. حيث أجريت الدراسة على عينة من ١٠٤٥ مراهقاً سورياً تتراوح أعمارهم بين ١٢ و ١٨ عاماً باستخدام استبيان أحداث الحياة الضاغطة، ومقياس مرونة الأطفال والشباب، ومقياس روزنبرغ لتقدير الذات، ومقياس الاستجابة للضغط النفسي للمراهقين، وقائمة تدقيق أعراض هوبكنز - ٣٧ لمقياس المراهقين. أظهرت نتائج الدراسة أن المرونة واحترام الذات يتوسطان في العلاقات بين أحداث الحياة الضاغطة والضغط النفسي والقلق والاكتئاب والتأثير الخارجي. كان للمرونة أيضاً تأثير معتدل على العلاقات بين أحداث الحياة الضاغطة - الاستجابة للضغط المؤلم، وأحداث الحياة الضاغطة - الاكتئاب.

تعقيب على دراسات محور الأحداث الصادمة السابقة

جميع دراسات هذا المحور تناولت المتغير الثاني للدراسة الحالية (الأحداث الصادمة) وبالرغم من اختلاف المتغير الأول أو الثالث في الدراسات السابقة لهذا المحور إلا أنها تتفق مع الدراسة الحالية في نقاط مشتركة وتختلف في نقاط أخرى كالتالي:-

- جميع الدراسات السابقة للمحور استخدمت المنهج الوصفي.
- تشابه بعض دراسات المحور مع الدراسة الحالية في فحص الأحداث الصادمة والدور الوسيط للمرونة مع اختلاف المتغير الثالث لهذه الدراسات عن الدراسة الحالية. منها

دراسة Onat Yetim في تركيا عام ٢٠٢٢ و دراسة Jong-Sun Lee في كوريا الجنوبية عام ٢٠١٤ ودراسة Schlechter وآخرون في ألمانيا عام ٢٠٢١ ودراسة Pschibul في أونتاريو عام ٢٠١٩.

• جميع الدراسات السابقة للمحور استخدمت مقاييس للأحداث الصادمة لإثبات علاقة بين متغيرين في كل دراسات المحور و هو ما تم الاستفادة منه في عمل مقياس للدراسة الحالية.

• تشابه بعض الدراسات السابقة للمحور مع الدراسة الحالية في اختيار عينة ذات نفس المهنة أو مهن متقاربة مثل الدراسة الحالية (العاملین في القطاع الطبي)، فنجد دراسة Jong-Sun Lee في كوريا الجنوبية عام ٢٠١٤ على رجال الإطفاء فقط، ودراسة Ariane Olsen عام ٢٠٢٢ في كاليفورنيا على الأطباء.

• تشابه بعض دراسات المحور مع الدراسة الحالية في معرفة الفروق لمتغير الأحداث الصادمة حسب النوع أو الجنس كدراسة عبد الجليل غازي عام ٢٠١٦ ودراسة نداء مازن وآخرون عام ٢٠٠٩، أو دراسة الفروق لمتغير الأحداث الصادمة حسب الحالة الاجتماعية كدراسة عبد الجليل غازي وهو ما سيتم الاستفادة منه في عرض وتفسير والمقارنة مع نتائج الدراسة الحالية.

• في طريقة تنفيذ دراسة كلا من Anita H Sung و Ariane Olsen تم إهمال تأثير العوامل (المتغيرات) الوسيطة، فدراسة Anita H Sung تفتقر لتفاصيل توقيت الأحداث الصادمة وتوقيت حدوث اضطراب ما بعد الصدمة لدى أفراد العينة. كان يفترض أن تكون دراسة طولية طالما أنها تتحقق في الأحداث الصادمة مدى الحياة لأفراد العينة ولا يمكن الاعتماد على ذاكرة أفراد العينة، كما لم يتم الأخذ في الاعتبار عدد مرات التعرض لأحداث صادمة. بهذا تجاهل الباحث التأثيرات والعوامل الديناميكية خلال الزمن من وقت وقوع الحدث الصادم وحتى وقت تنفيذ الدراسة. كما أن الدراسة لم تضع عامل العلاج الدوائي في فحص العلاقة بين الاكتئاب كعامل خطر مسبب لاضطراب ما بعد الصدمة. أما دراسة Ariane Olsen فقد تم تجاهل نوع الأحداث الصادمة (عامل وسيط أو عامل خطر) التي تعرض لها المريض حيث انه بهذا يتجاهل تأثير هذا العامل على مقدمي الرعاية أو المتفاعلين عاطفياً مع المرضى ومدى احتمالية انتقال الصدمة لهم بشكل غير مباشر.

- في دراسة Erin Silliman كان الهدف هو دراسة تأثير الأحداث الصادمة في الطفولة على الألم في حياة طلاب الجامعة والتأثير المحتمل لهذه الأحداث على الرفاهية الجسدية والعاطفية، كان الأصح لهذه الدراسة أن تكون دراسة طولية لأنه من الجائز أن تكون هناك عوامل أخرى لها تأثير أثناء الفترة الزمنية من بداية الأحداث الصادمة في الطفولة وحتى وقت تنفيذ الدراسة على طلاب الجامعة (سن الشباب). لكن دراسة Pschibul تداركت هذا الأمر باستخدام المقابلة بتصميم مقطعي لمجموعات عمرية مختلفة، وإن كان من الأفضل اختيار تصميم طولي على الرغم أن التصميمات الطولية تتطلب المزيد من الموارد مثل مدة الدراسة وتكلفتها.
- في دراسة Onat Yetim كان الهدف هو دراسة العلاقة بين أحداث الحياة الضاغطة والصدمات النفسية، والأعراض النفسية والمرونة النفسية كوسيط، وتأثير تقدير الذات كتأثير وسيط لدى المراهقين السوريين اللاجئين في تركيا. الباحث أهتم بحالة الحرب في سوريا على أنها السبب الرئيسي للأحداث الصادمة وأهم أن التواجد في بلد آخر (تركيا) مختلف اللغة و الثقافة قد يمثل عامل ضغط على اللاجئين السوريين، كما كانت المجموعة الضابطة من الأتراك ، كان من الأفضل أن تكون من السوريين خارج مناطق النزاع المسلح لضمان تشابه المجموعة التجريبية و الضابطة في الثقافة واللغة و المعتقدات و مستوى المعيشة، أو عزل عامل العرق إحصائياً و هو نفس النقد الموجه إلى دراسة Schlechter في ألمانيا حيث كانت المجموعة التجريبية من اللاجئين و المجموعة الضابطة من المواطنين الألمان، وهو ما سيتم تداركه في الدراسة الحالية بأن تكون العينة ذات مصدر ثقافي واحد حيث أن جميعهم من المصريين.
- في دراسة Pschibul كان الهدف هو فحص الأحداث الصادمة في الطفولة من قبل مقدم الرعاية، الذي عادة ما يرتكب الصدمة الآباء على سبيل المثال، لذلك هؤلاء الأطفال والشباب محل عينة الدراسة هم أقل عرضة لإحضرهم إلى مركز الصحة العقلية للحصول على الدعم واستكمال الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، اكتشاف فروق ذات دلالة إحصائية عبر أنواع الصدمات المختلفة تتطلب مزيداً من الاختبارات من خلال الأبحاث المستقبلية على أنواع الصدمات كل على حدى، وهو ما سيتم تداركه في الدراسة الحالية من خلال استخدام مقياس للأحداث الصادمة يشمل الكثير من الصدمات بعد الاطلاع على المقاييس المماثلة السابقة.

ثالثاً: دراسات سابقة تناولت متغير الألم النفسي

(١) دراسة De Quincey Alexander Lezine عام ٢٠٠٥ في كاليفورنيا بعنوان الألم النفسي كمنبئ بالانتحار: دراسة طولية مستقبلية هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من أن الألم النفسي هو عامل خطر للسلوك الانتحاري حتى بدون مزاج اكتئابي وأن من شأنه التنبؤ بالسلوك الانتحاري. أجريت الدراسة على عينة من ٢٠٧ طفل للأمهات مصابات بالفصام و ١٠٤ طفل ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض عقلي ٥٩% منهم من الذكور لمدة استمرت من ١٠ سنوات و ٢٥ عام. استخدمت في هذه الدراسة أدوات هي جدول الطوارئ ٢ × ٢ لتقييم ارتباطات عوامل الخطر للسلوك الانتحاري والمقابلة الشخصية النفسية ومقابلة Hanne Schulsinger كجزء من التقييم لمدة ١٠ سنوات والتي تتضمن أسئلة معرفية وسلوكية وتحليلية نفسية CAPPS وهي مقابلة شبه منظمة لتقييم الحاضر (الشهر الماضي) والماضي (١٢ سنة حتى بداية الشهر الماضي) علم النفس المرضي والوظيفة الاجتماعية، ومقياس الألم النفسي المعدل من نظرية شنايدمان، ومقاييس علم النفس المرضي للأمراض الحالية والسابقة (CAPPS) إنديكوت وسبيترز، اختبار فحص الحالة الحالي (١٩٧٢ PSE <fh Edition) ، جدول الاضطرابات العاطفية والفصام - نسخة مدى الحياة (SADS-L)، اختبار فحص اضطراب الشخصية (IPDE) لورانجر ، سوسمان ، أولدهام ، وروساكوف ، (١٩٨٥)، وسجلات كلا من المستشفيات الخاصة (بالأمهات، و المدارس، و مقابلات الآباء) و مقياس ويشلر Wechsler Intelligence Scale للذكاء في الأطفال و البالغين. توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن أن يساعد الألم النفسي في التنبؤ بالسلوك الانتحاري في المستقبل، حتى عندما لا يتم تضمين المزاج الاكتئابي في البنية. وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين الألم النفسي والسلوك الانتحاري المستقبلي، ووجود علاقة ارتباطية بين كلا من الاضطرابات النفسية الاكتئاب الشديد الفصام تعاطي المخدرات والسلوك الانتحاري المستقبلي والألم النفسي، بينما يوجد ارتباط سلبي بين كلا من وجود أصدقاء بالغين جيدين والسلوك الانتحاري والألم النفسي. أخيراً، تم توسط تأثيرات معظم عوامل الخطر للسلوك الانتحاري من خلال الألم النفسي في سلسلة الانحدارات اللوجستية الهرمية. وأن الألم النفسي يمكن أن ينبئ بالسلوك الانتحاري في المستقبل، حتى عندما لا يتم تضمين المزاج الاكتئابي في البنية.

(٢) دراسة Holm وآخرون فيالنرويج عام ٢٠٠٩ بعنوان الألم النفسي: النجاة من مشاكل الصحة العقلية المتعلقة بتجارب الطفولة. هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تجارب النساء اللواتي يعانين من اضطراب الشخصية الحدية مع التركيز على الألم النفسي المرتبط بالطفولة. كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة التفسيرية النوعية هي المقابلات والتي من خلالها قام الباحثون بجمع البيانات لتطوير بناء لظاهرة تتفق مع تلك التي أبلغ عنها المشاركون. ظهر موضوعان رئيسيان ذات معنى في هذه الدراسة لتجارب طفولة النساء: "القوة" و"تقييم الضعف". أظهرت النتائج أن الألم النفسي لدى نساء العينة نتج عنه مشاعر و معتقدات مختلطة هي: النجاة من شعور الإجبار و الشعور بالإجبار على الصمت و النسيان و الشعور بالعيش في قلق ورعب دائم والشعور بالإجبار على الطاعة و السلبية و الشعور بالإجبار على الهروب والنجاة من الشعور بالحاجة إلى تحمل المسؤولية والشعور الزائف، وعلى هذا الرعاية التمريضية تحتاج إلى تطوير فهم لكيفية تحمل هؤلاء النساء لألمهن النفسي ، ومحاولة البقاء على قيد الحياة كأرواح مقاتلة وكيف أصبح النضال هو أسلوب حياتهن.

(٣) دراسة Gregory Bartoszek وآخرون في شيكاغو عام ٢٠١٧ بعنوان الألم المرتبط بالصدمة، وإعادة تجربة الأعراض، وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة: دراسة طولية للمحاربين القدامى. هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف ما إذا كان يمكن التنبؤ بأعراض إعادة تجربة الصدمة من خلال الألم المرتبط بالصدمة وأيضا من خلال الألم غير المرتبط بالصدمة وما إذا كان لكل منهم نمط مختلف ومتميز عن الآخر، وأيضا فحص ما إذا كانت مستويات أعراض إعادة التجربة تتوسط العلاقة بين شدة الألم وأعراض ما بعد العلاج المتمثلة في التجنب والخدر وفرط اليقظة. أجريت هذه الدراسة على عينة من ٩٩ من المحاربين القدامى العسكريين الأمريكيين ١٠ منهم من النساء الذين أبلغوا عن مشكلات للألم وشاركوا في برنامج علاجي معرفي أو علاج لاضطراب ما بعد الصدمة استخدم الباحث مقياس أعراض اضطراب ما بعد الصدمة الخاص بالدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الإصدار الرابع (PCL-S) ومقياس تقدير ذاتي للألم لقياس مدى شدة الألم، واستبيان عن العوامل الديموغرافية وبيانات ارشيفيه عن حالات الصدمة وما إذا كان الألم لديهم يتعلق بالصدمة أم لا. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية بين شدة الألم قبل العلاج وأعراض إعادة التجربة الصادمة، وأن أعراض

إعادة التجربة تتوسط العلاقة بين الألم المرتبط بالصدمة مع أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أي علاقة غير مباشرة. بينما على العكس الألم غير المرتبط بالصدمة وإعادة أعراض التجربة وجدا أنهم غير مرتبطين.

(٤) دراسة Amanda L. Peterson عام ٢٠١٩ في فلوريدا بعنوان التمييز والإيذاء والانتحار في مجتمع الميم: دور الألم النفسي الاجتماعي المدرك والترابط المدرك. هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير التمييز المحيط / الإيذاء على التفكير الانتحاري وفحص الألم النفسي كوسيط والترابط الاجتماعي باعتباره وسيط بين مختلف أشكال التمييز والإيذاء والتفكير الانتحاري. أجريت الدراسة على عينة من ٢٠٠ مشارك تم تحديدهم من مجتمع الميم باستخدام استبيان التجارب اليومية لمتغيري النوع، (DHEQ; Balsam, Beadnell, & Molina, 2013)، والذي تم تصميمه لقياس ضغوط الأقليات والضيق الذاتي الناتج عن هذه الضغوط لأفراد مجتمع الميم، ومقياس الألم النفسي، (Holden, Mehta, Cunningham, & McLeod, 2001) والأبعاد (MSPSS; Zimet et al., 1988)، واستبيان سلوك الإيذاء الذاتي (SHBQ; Gutierrez, Osman, Barrios, & Kopper, 2001). توصلت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين عدد مرات التمييز / الإيذاء المباشر مدى الحياة والعام الماضي وتكرار التفكير الانتحاري مدى الحياة والعام الماضي على الترتيب، ووجود علاقة ارتباطية إيجابية بين التمييز المباشر / الإيذاء المباشر مدى الحياة والألم النفسي، ووجود علاقة ارتباطية بين الألم النفسي والتفكير الانتحاري سواء للعام الماضي أو مدى الحياة تشير إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الألم النفسي هو وسيط جزئي بين التمييز / الإيذاء المباشر وبين الانتحار، وأنه لا توجد علاقة تنبؤية بين التمييز / الإيذاء المباشر والألم النفسي.

(٥) دراسة Maurizio Pompili وآخرون في إيطاليا عام ٢٠٢١ بعنوان العلاقة بين الألم النفسي ومخاطر الانتحار وخبرات التجارب الصادمة في مرحلة الطفولة: نتائج دراسة متعددة المراكز. هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان الألم النفسي يمكن أن يرتبط بمحاولة انتحار حديثة، وما إذا كان يمكن أن يتوسط في العلاقة بين التجارب المؤلمة في مرحلة الطفولة وخطر الانتحار لدى المرضى النفسيين. أجريت هذه الدراسة على عينة من ٢١٣٧ من المرضى النفسيين منهم ٨٢٤ من الذكور، حيث تم جمع البيانات من عدة

مراكز أكاديمية وسريرية إيطالية تتعلق بالمرض النفسي باستخدام مجموعة من الاختبارات على المرضى لتقييم التفكير والسلوك الانتحاري والألم النفسي والاكتئاب وسوء المعاملة في الطفولة. توصلت نتائج الدراسة إلى أن ٣١٥ منهم حاول الانتحار وأن محاولات الانتحار كانت لدى من يحصل على درجة أعلى في الألم النفسي ووجود علاقة ارتباطية بين صدمات الطفولة والانتحار بشكل مباشر ووجود علاقة غير مباشرة بينهما من خلال الألم النفسي.

(٦) دراسة ماهر يوسف المجدلوي عام ٢٠٢١ في غزة بعنوان العلاقة بين الألم النفسي والتدين وجودة الحياة لدى عينة من مرضى الفشل الكلوي المزمن. هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى كل من الألم النفسي والتدين وجودة الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي، وكذلك التعرف على العلاقة بين هذه المتغيرات، وأيضا التعرف على الفروق وفقا لمتغيرات (النوع، عدد مرات غسل الكلى، العمر، الحالة الاجتماعية)، وتم تطبيق مقاييس الدراسة من إعداد ماهر يوسف على ٢٧٧ مريضا بالفشل الكلوي. أظهرت النتائج حصول الألم النفسي على مستوى مرتفع، وجودة الحياة على مستوى متوسط، والتدين على مستوى مرتفع جدا، كما بينت النتائج عدم وجود فروق في الألم النفسي والتدين جودة الحياة لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيرات (النوع، عدد مرات الغسل، العمر، الحالة الاجتماعية)، كما بينت وجود علاقة جوهريّة سالبة بين الألم النفسي وجودة الحياة، بينما لم توجد علاقة جوهريّة بين التدين والدرجة الكلية لكل من الألم النفسي وجودة الحياة ومجالاتها ماعدا مجال جودة العلاقة الأسرية والاجتماعية فكانت العلاقة إيجابية.

(٧) دراسة Hardt وآخرون في ميسوري عام ٢٠٢٢ بعنوان دور التجنب التجريبي في العلاقة بين الألم النفسي والحنين (الشوق) في الفجيرة المفاجئة والغير متوقعة. هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين التجنب التجريبي والألم النفسي والعوامل المؤثرة فيه في حالات الحنين لمن فقدوا أحبائهم فجأة إذا طالت حالة حزن الحداد عن ستة أشهر، حيث أجريت الدراسة على عينة من ٦٠٥ من شباب الجامعات ٧٧% منهم من النساء، واستخدمت في الدراسة أدوات مقياس تاريخ الأحداث الصادمة والمفاجئة من إعداد (Blevins et al., 2015)، ومقياس الشوق أو الحنين من إعداد (O'Connor & Sussman, 2014) ومقياس التجنب التجريبي إعداد (BEAQ; Gomez et al., 2014) و مقياس الحداد أو

الحزن المطول أو حزن الحداد أعداد Prigerson et al., 2000 . توصلت نتائج الدراسة إلى أن التجنب التجريبي (المقصود و المتحكم فيه) يتوسط جزئياً في العلاقة بين الضيق الناتج عن الصدمة والشوق عند التحكم في التواجد في مكان الوفاة أو الإصابة بتأثير جزئي يمثل ١١.٦% أي أن الارتباط بين الضيق الناتج عن الصدمة أو الألم النفسي والشوق قد يتم بواسطة جزئية عن طريق التجنب التجريبي عبر جميع مستويات شدة الألم.

(٨) دراسة Holden وآخرون في كندا عام ٢٠٢٢ بعنوان صدمة الطفولة وإيذاء النفس غير الانتحاري: الألم النفسي والاكنتاب كوسطاء في عينات الكلية والجامعة. هدفت الدراسة إلى فحص التأثيرات الوسيطة للألم النفسي والاكنتاب على العلاقة بين صدمة الطفولة وإيذاء النفس غير الانتحاري (NSSI). استخدم في الدراسة عينتين الأولى هي ٤٢٩ من طلاب الجامعة ومتوسط أعمارهم ١٨ عام والعينة الأخرى ٥٣٣ أمريكي متوسط أعمارهم ٣٥ عام تم مشاركتهم للاستجابة للمقاييس على الإنترنت، واستخدم الباحث مقاييس جرد إيذاء النفس المتعمد (DSHI; Gratz, 2001)، واستبيان صدمات الطفولة (Bernstein et al., 2003) ، ومقياس الألم النفسي (PAS; Holden et al., 2001) ، وجرّد بك للاكنتاب (BDI-II; Beck et al., 1996). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إيذاء النفس الغير انتحاري يرتبط بالحالات النفسية السلبية. اختلف متوسط درجات الأفراد الذين يشيرون إلى تورطهم في إيذاء النفس على مقياس NSSI إحصائياً عن المجموعات غير التابعة لـ NSSI في صدمة الطفولة العامة، والنفسية، والاكنتاب، بأحجام تأثير متوسطة إلى كبيرة. علاوة على ذلك، كان متوسط درجات الاكنتاب لمجموعتي NSSI في فئة الاكنتاب الخفيف ما بين (١٤-١٩) بينما بلغ متوسط درجات الاكنتاب لدى هذه المجموعات ٢٧ أو تجاوزها. كما أشارت هذه المجموعات من الأشخاص الذين قاموا بإيذاء النفس غير الانتحاري إلى صدمة كبيرة في مرحلة الطفولة، وكانوا مكتئبين، وكانوا يعانون من معاناة نفسية كبيرة.

(٩) دراسة نسرين اعبيزي ووثام جبار عام ٢٠٢٢ في قالمة بالجزائر بعنوان الألم النفسي وجودة الحياة عند مرضى القصور الكلوي المزمن. هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الألم النفسي وجودة الحياة لدى مرضى القصور الكلوي المزمن على مستوى مستشفى ابن زهر-قالمة - بالجزائر، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج

الوصفي، طبقت الدراسة على عينة مكونة من (٥٢) مشارك تم اختيارهم بطريقة قصدية، ولقد تم الاعتماد على أدوات هي مقياس الألم النفسي ٢١ DASS ومقياس جودة الحياة S-36. وقد أسفرت نتائج الدراسة على: - مستوى الألم النفسي مرتفع لدى مرضى القصور الكلوي المزمن. - مستوى جودة الحياة منخفض لدى مرضى القصور الكلوي المزمن. - وجود علاقة ارتباطية عكسية بين الألم النفسي وجودة الحياة لدى مرضى القصور الكلوي المزمن.

١٠) دراسة أمل أسامة عام ٢٠٢٢ في غزة بعنوان الخبرات الصادمة وعلاقتها بإدارة الألم النفسي لدى حالات البتر في محافظات غزة. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الخبرات الصادمة وإدارة الألم النفسي في حالات البتر في محافظات غزة، حيث أجريت الدراسة على عينة من ١٨٠ مشارك من المبتورين باتباع المنهج الوصفي، واستخدمت الباحثة مقاييس من إعدادها وهي مقياس الخبرات الصادمة ومقياس إدارة الألم النفسي، وتوصلت إلى أنه مستوى الخبرات الصادمة والألم النفسي لدى المبتورين متوسط، ووجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الخبرات الصادمة وإدارة الألم النفسي مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الخبرات الصادمة لدى حالات البتر تعزى للمتغيرات الحالة الاجتماعية دخل الأسرة والمستوى التعليمي، في حين تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير العمر تعزى لصالح من هم أكبر من ٢٠ عاماً فما فوق، أما عن إدارة الألم فتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إدارة الألم للمتغيرات الحالة الاجتماعية داخل الأسرة مستوى التعليمي في حين تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير العمر لصالح ل ٢٠ سنة.

تعقيب على دراسات محور الألم النفسي السابقة

جميع دراسات هذا المحور تناولت المتغير الثالث للدراسة الحالية (الألم النفسي) وبالرغم من اختلاف المتغير الأول أو الثاني في الدراسات السابقة لهذا المحور إلا أنها تتفق مع الدراسة الحالية في نقاط مشتركة وتختلف عنها في نقاط أخرى كالتالي:-

- جميع الدراسات السابقة للمحور كانت دراسات وصفية عرضية باستثناء دراسة De Quincey Alexander Lezine عام ٢٠٠٥ كانت دراسة وصفية طولية، ودراسة Holden وآخرون في عام ٢٠٢٢ استخدمت المنهج الوصفي المقارن، ودراسة

Gregory Bartoszek وآخرون عام ٢٠١٧ استخدمت المنهج التجريبي وتميزت دراسة Holm وآخرون ٢٠٠٩ بأنها دراسة تفسيرية نوعية.

• تشابه بعض دراسات المحور مع الدراسة الحالية في فحص متغيري الدراسة الحالية (الأحداث الصادمة والألم النفسي) مع اختلاف المتغير الأول لهذه الدراسات عن الدراسة الحالية. منها دراسة Gregory Bartoszek وآخرون عام ٢٠١٧، دراسة Maurizio Pompili وآخرون عام ٢٠٢١، دراسة Hardt وآخرون عام ٢٠٢٢، دراسة Holden عام ٢٠٢٢، ودراسة أمل أسامة عام ٢٠٢٢ وجميعها توصلت في نتائجها إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الأحداث الصادمة والألم النفسي وهو ما تتحقق منه الدراسة الحالية.

• جميع الدراسات السابقة للمحور استخدمت مقاييس للأحداث الصادمة، لكن ما يميز دراسة ماهر المجدلوي عام ٢٠٢١ بأنه صمم مقياس الألم النفسي بنفسه على عكس باقي دراسات المحور وهو ما يسعى إليه الباحث في الدراسة الحالية، بينما اختلفت دراسة Maurizio Pompili وآخرون عام ٢٠٢١ في استخدام اختبارات بدلا من المقاييس الذاتية.

• تشابه بعض دراسات المحور مع الدراسة الحالية في معرفة الفروق لمتغير الألم النفسي حسب النوع أو الجنس و الحالة الاجتماعية مثل دراسة ماهر المجدلوي عام ٢٠٢١ دراسة نسرينا عبيدزيو ونامبار عام ٢٠٢٢ وهو ما سيتم الاستفادة منه في عرض وتفسير و المقارنة مع نتائج الدراسة الحالية.

• في دراسة Maurizio Pompili ٢٠٢١ و التي كانت تهدف إلى معرفة ما إذا كان الألم العقلي (النفسي) يمكن أن يرتبط بمحاولة انتحار حديثة، وما إذا كان يمكن أن يتوسط في العلاقة بين التجارب المؤلمة في مرحلة الطفولة وخطر الانتحار لدى المرضى النفسيين. لم تحدد الدراسة فئة المرض النفسي فربما كان اضطراب ذهاني وعليه لا يمكن تأكيد أن محاولات الانتحار ترجع للألم النفسي.

• في دراسة Holden وآخرون ٢٠٢٢ كان الهدف هو فحص الألم النفسي والاكتئاب كوسطاء في العلاقة بين صدمة الطفولة وإيذاء النفس غير الانتحاري لذلك كان ينبغي أن تكون الدراسة طويلة مراعاة لفارق التوقيت ودراسة عوامل أخرى قد تكون مؤثرة خلال هذا الزمن.

- في دراسة ماهر يوسف المجدلاوي كان مقياس التدين للعينة مرتفع جدا بحكم أن أهل غزة ملتزمين دينيا، لكن لم يوضح الفارق بين التدين كسلوك متكرر يتعلق بشعائر العبادة والتدين كإيمان ومعنى للإنسان (المعتقد). الإيمان الديني هو استراتيجية تأقلم أساسية لأنها تساعد على الانتماء لمن هو أعظم وأكبر من البشر(الله) مما يشعرهم بالقوة ويعطي مصدر للأمل، (Keefiner, Minton, & Antonen, 2022, 1- 12) أي أن الألم النفسي في هذه الحالة يتوقف على معتقدات الفرد. بينما التدين من ناحية السلوكيات (كالانتظام في الشعائر الدينية أو الالتحاق بدور العبادة) يساعد على تقليل الألم النفسي من خلال مشاركته مع المصلين والدعاء له فهو أشبه بدعم اجتماعي، أي أن الألم النفسي في هذه الحالة لا يتوقف على معتقدات الفرد بل على نمط سلوكي متكرر يخفض من درجة الألم. كان بالأولى أن يبحث في علاقة الألم النفسي بالنمط السلوكي المتدين.
- يعيب دراسة Amanda L. Peterson أنها كانت عرضية مما يحد من القدرة على استنتاج أي آثار سلبية. أو استنتاج درجة الألم أو فرص الانتحار على المدى الطويل لأن التعرض للتمييز المباشر / المحيط / الإيذاء قد لا يسبب ألم نفسي في المستقبل.

رابعاً: تعليق على الدراسات السابقة

١- تعليق على دراسات المرونة النفسية

اتضح للباحث من خلال عرض دراسات المحور الأول ما يلي:

- (١) تنوع المراحل العمرية لعينات الدراسات السابقة بداية من المرحلة الثانوية كما في دراسة مشير عقبه ٢٠٠٢، مروراً بالمرحلة الجامعية كما في دراسة Niitsu ودراسة لانا الشبول ٢٠١٧ وجون فيشمان ٢٠٠٧، وصولاً إلى العاملين بالإصلاحات كما في دراسة مانويل فيلا ريال ٢٠١٧. لم تتنوع الدراسات السابقة لمتغير المرونة على تنوع الفئات العمرية للعينات، بل على طبيعة العمل من أطياف مختلفة فنجد مثلاً عينة من ضباط الشرطة كما في دراسة Oi Byung Park، وعينة من المرضى المصابين بالسرطان كما في دراسة Luka & Mihic-Gongora و عينة من الشباب غير المرضى كما في دراسة Dagmara Meţel وعينة من ممارسي العمل مع المصدمين في مجال الخدمات الإنسانية كما في دراسة Adam Reynolds.

(٢) اختلفت أهداف الدراسات السابقة بالرغم من وجود متغير المرونة النفسية كمتغير مشترك في جميعها. البعض منها كان متغير المرونة كوسيط مثل جون فيشمان في اختبار المرونة كوسيط بين الإجهاد المتصور ورد فعل الإجهاد، ودراسة Dagmara Meşel وهدفت إلى استكشاف دور المرونة والتحيزات المعرفية كوسيطين في العلاقة بين التعرض المبكر لأحداث الحياة الصادمة وأعراض الاكتئاب لدى الشباب، ودراسة فايز محاميد ودانا بدير وهدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين الأحداث المجهد الصادمة والرفاهة النفسية (السلامة النفسية) إلى جانب الدور الوسيط للمرونة لدى المراهقين الفلسطينيين. بينما كان الهدف في البحث عن العلاقة بين المرونة النفسية وكلا من (الدافعية للإنجاز، والقدرة على حل المشكلات، وعلاقتها بين العوامل الديموغرافية لضباط الإصلاحات عند الاستجابة أو التعامل مع الإجهاد، و تأثير الأحداث الصادمة، والضيق النفسي، واضطراب ما بعد الصدمة، و البعد الجيني) كما في دراسات مشير عقبه ولانا باسل ومانويل فيلاريال و Oi Byung Park و Luka & Mihic-Gongora و Niitsu و Bolsinger على الترتيب. بينما تفردت دراسة ADAM REYNOLDS فحص المرونة غير المباشرة.

(٣) تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة بما يتناسب مع كل دراسة مثل استبيان ضغوط الحياة الطلابية ومقياس المرونة في دراسة فيشمان، واختبار كونر- ديفيدسون لقياس المرونة في دراسة Dagmara Meşel سنة ٢٠١٩ وفي دراسة لانا الشبول، وكونر ديفيدسون المعدل لضباط الإصلاحات في دراسة مانويل فيلاريال. جميع الأدوات المستخدمة في دراسات السابقة لمتغير المرونة هي أدوات تقرير ذاتي لكن الدراسة المميزة هي دراسة Niitsu وآخرون عام 2022 حيث استخدمت الدراسة تقنية الشدق للنمط الجيني لفحص 12 جين متعلقين بالمرونة. أما إحصائيا فقد تميزت دراسات كل من Oi Byung Park و Luka & Mihic-Gongora و Ahmad Dar و Dagmara Meşel باستخدام نماذج الوسائط المتعددة والمجموعات المتعددة ضمن إطار نمذجة المعادلة الهيكلية ونماذج الانحدار الخطي الهرمي لاستكشاف وتحليلات الوساطة الموازية على الترتيب لأن هدف هذه الدراسات هو استكشاف دور المرونة كوسيط.

٤) في دراسة Luka & Mihic-Gongora أجريت الدراسة على عينة قوامها ٦٣٦ مشارك من المصابين بالسرطان واستخدمت الدراسة أدوات جميعها مقاييس تقرير ذاتي وهذا معناه انب المرضى قادرون على الإدلاء بالمقياس الذاتياً أن حالتهم المرضية ليست متردية فربما يساعد ذلك في التمتع بدرجة جيدة من المرونة و السلامة الروحية كان يجب وضع هذا في الاعتبار.

٥) لوحظ أن النصوص الأدبية وافية من وجهة نظر الباحث بشكل مقبول باستثناء دراسة مشيراً عقبة فهي قليلة إلى حد ما.

٢- تعليق على الدراسات السابقة لمتغير الأحداث الصادمة:

اتضح للباحث من خلال عرض دراسات المحور الثاني ما يلي:

١) اختلفت أهداف الدراسات السابقة بالرغم من وجود متغير الأحداث الصادمة كمتغير مشترك في جميعها، فقد هدفت دراسات كل من Anita H. Sung، نداء مازن وآخرون، وعبد الجليل غازي بعلاقات الأحداث الصادمة مع كل من (اضطراب ما بعد الصدمة، ومتغيرات الشخصية، والسلوك العدواني، الاضطرابات الانفعالية والسلوكية) على الترتيب، وإن اختلفت دراسة Anita H. Sung بالبحث في الأحداث الصادمة مدى الحياة لمعرفة تأثيرها على ميعاد الولادة. أما دراسة Ariane Olsen فقد تميزت في الهدف عن طريق فهم الصدمات الغير مباشرة وعوامل الخطر والحماية منها. أما دراسات كل من Erin Silliman، Jong-Sun Lee، Onat Yetim، Schlechter، و Pschibul فقد هدفت لفحص العلاقة بين الأحداث الصادمة و العلاقات الوسيطة لأكثر من متغير هي على الترتيب حسب دراسات الباحثين كالتالي: و معرفة تأثير الأحداث الصادمة في الطفولة على الألم في حياة طلاب الجامعة و تأثيرها على الرفاهية الجسدية والعاطفية، ومعرفة تأثير اضطراب ما بعد الصدمة الناتج من التعرض لأحداث صادمة إذا كان الإجهاد المتصور وسيط بينهما، ودراسة العلاقة بين الأحداث الصادمة و المرونة واحترام الذات والصدمات والأعراض النفسية لدى المهاجرين السوريين، وكيفية ارتباط الأحداث الصادمة و المرونة والدعم الاجتماعي والديني بالضيق النفسي، وفحص تأثير سوء المعاملة في الطفولة على السلوكيات الداخلية والخارجية ودور المرونة كوسيط بينهم.

(٢) تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة بما يتناسب مع كل دراسة، وإن كانت جميعها استخدمت مقاييس أو استبيانات للأحداث الصادمة وهو المتغير المعني في هذه الدراسات السابقة لهذا المتغير ما عدا دراسة Anita H. Sung فلم تستخدم مقاييس بالرغم من أن هدف الدراسة هو تحديد أي من الأحداث الصادمة له علاقة باضطراب ما بعد الصدمة وكان يتعين تحديد درجات هذه الأحداث، ولكنها بدلا من ذلك حددت أنواع معينة من الأحداث الصادمة والمسجلة في سجل المقابلة الدولية المصغرة للطب النفسي العصبي (MINI) مع طرح سؤال مفتوح لتحديد أي حدث صادم آخر قد يقترحه أفراد العينة من وجهة نظرهم. أما دراسات كل من Onat Yetim، Jong-Sun Lee، Erin Silliman، و Schlechter فبالإضافة إلى استبيانات الأحداث الصادمة استخدمت جميعها استبيانات للتحقق من العوامل الديموغرافية بالإضافة إلى مقاييس تتعلق بهدف كل دراسة هي على الترتيب كالتالي: القائمة المرجعية لاضطراب ما بعد الصدمة ومقياس درجة الألم، استبيان إدراك تكرار الألم الحسي والعاطفي و مقياس (PROMIS) للاكتئاب والقلق، مقياسي الإجهاد المتصور والمهني ومقياس المرونة، استبيان أعراض المرونة و مقياس تقدير الذات، تقييم الضيق النفسي ومقياس القدرة على الصمود و مقياسي الدعم الاجتماعي و الديني. بينما تفردت دراسة Pschibul باستخدام المقابلة و مقياس تقييم الصحة العقلية.

(٣) المراحل العمرية لفئات الدراسة السابقة تبدأ من المرحلة الثانوية كما في دراسة نداء مازن، مرورا بالمرحلة الجامعية وحتى الكبار نسبيا من الأطباء المعالجين والحوامل، ولم يستثني من هذه الدراسات سوى دراسة Pschibul الذي تعاملت مع الأصغر سنا وهم الأطفال الذين تعرضوا لصددمات. كما- تعليقة الأكبر من حيث عدد أفراد العينة في الدراسة هي دراسة Pschibul وبلغت حجم العينة ٩٠٠٢ فرد يليها Anita H Sung وبلغت ٢٦٥٤، وكانت أصغرهم دراسة Ariane Olsen عدد العينة ٦١ لم يكن كافيا بالدرجة المطلوبة لإثبات قوة علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصدمات الشخصية للأطباء وأعراض الصدمة غير المباشرة.

٣- تعليق على الدراسات السابقة لمتغير الألم النفسي:

اتضح للباحث من خلال عرض دراسات المحور الثالث ما يلي:

(١) اختلفت أهداف الدراسات السابقة بالرغم من وجود متغير الألم النفسي كمتغير مشترك في جميعها، فقد كان من ضمن الأهداف الكشف عن مستوى الألم النفسي لدى العينات كما في دراسة نسرين اعبيزي وأمل أسامة والتحقق من علاقة الألم النفسي بمتغيرات التمييز المحيط والتدين وجوده الحياة واضطراب الشخصية الحدية كما في دراسات Amanda L. Peterson و دراسة Holm وآخرون ٢٠٠٩ ودراسة نسرين اعبيزي وماهر يوسف على الترتيب. تميزت دراسات Lezine في دور الألم النفسي كمنبئ بالانتحار ودراسة أمل أسامة في إدارة الألم النفسي. بينما دراسات كل من Maurizio Pompili ٢٠٢١ و Holden وآخرون ٢٠٢٢ و دراسة Gregory Bartoszek هدفت إلى دراسة الألم النفسي كوسيط بين التجارب المؤلمة و الانتحار بالرغم من اختلاف العينات، كما و تميزت دراسة Hardt و آخرون ٢٠٢٢ في فحص العلاقة بين التجنب و الألم العاطفي لحزن الحداد.

(٢) تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة بما يتناسب مع كل دراسة، استخدمت في جميعها استبيانات لجمع المعلومات الديموغرافية وإن كانت جميعها استخدمت مقاييس للألم النفسي وهو المتغير المعني في هذه الدراسات السابقة لهذا المتغير وما يميز الأدوات هي أن مقياس الألم كان من إعداد الباحثين كما في دراسة أمل أسامة وماهر يوسف وتميزت دراسة Holm وآخرون ودراسة Lezine باستخدام المقابلة من ضمن الأدوات.

(٣) العينة في هذه الدراسات السابقة مقبولة العدد والتي تتراوح بين 99 و 2137 باستثناء دراسة نسرين اعبيزي فكانت صغيرة نسبية (٥٢) ربما يقبل ذلك لأن العينة قصدية وجميع العينات في الدراسات مع بالغين باستثناء دراسة Lezine كانت مع أطفال والتي أجري معهم مقابلات شخصية ويغفر له لأنها دراسات طولية استمرت حتى ٢٥ عاما. بينما تميزت دراسة Holden ٢٠٢٢ باستخدام عينتين ليس بغرض أن تكون أحدهما ضابطة و الأخرى تجريبية لكن بغرض فحص عينتين من مجتمعين مختلفين.

(٤) دراسة Lezine كانت على عينة أوروبية متجانسة عرقياً، وبالتالي من الممكن ألا يتم تعميم نتائج الدراسة على عينات أخرى.

خامساً: فروض الدراسة

افتترض الباحث مجموعة من الفروض بناء على ما جاء في الإطار النظري والدراسات السابقة، وفي ضوء مشكلة الدراسة الحالية يمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:

١ - " توجد مطابقة للنموذج المقترح للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع) لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي. ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

- د - يوجد تأثير مباشر من الأحداث الصادمة على المرونة النفسية .
- ب - يوجد تأثير مباشر من المرونة النفسية على الألم النفسي.
- ج - يوجد تأثير مباشر من الأحداث الصادمة على الألم النفسي.
- د - يوجد تأثير غير مباشر من الأحداث الصادمة على الألم النفسيين خلال المرونة النفسية.

٢ - " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير النوع "ذكور - إناث".

٣ - " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث)".

٤ - " توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث)".

٥ - توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير المهنة .

٦ - " توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير المهنة .

٧ - " توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير المهنة .

- ٨- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير المستوى التعليمي (مؤهل عالي - دراسات عليا) . "
- ٩- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي (مؤهل عالي - دراسات عليا) " .
- ١٠- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير المستوى التعليمي (مؤهل عالي - دراسات عليا) . "
- ١١- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية (غير متزوج - متزوج) . "
- ١٢- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية (غير متزوج - متزوج) . "
- ١٣- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية (غير متزوج - متزوج) . "

الفصل الرابع

الإجراءات المنهجية للدراسة

- تمهيد
- أولاً: منهج الدراسة
- ثانياً : عينة الدراسة
- ثالثاً : أدوات الدراسة
- رابعاً : خطوات الدراسة
- خامساً : الأساليب الإحصائية

الفصل الرابع منهج الدراسة وإجراءاتها

تمهيد:

تهدف الدراسة الحالية إلى بحث المرونة النفسية كمتغير وسيط بين الأحداث الصادمة والألم النفسي لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي، ويتطرق هذا الفصل إلى إجراءات الدراسة متضمناً منهج الدراسة، وعينة الدراسة وأدوات الدراسة، كما يعرض الباحث للخطوات الإجرائية التي اتبعتها في الدراسة، والأسلوب الإحصائي المستخدم لمعالجة البيانات التي تم جمعها. وفيما يلي عرض لهذه الإجراءات:-

أولاً : منهج الدراسة :

المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع البيانات عن الظاهرة المراد دراستها ، وتنظيمها وتحليلها كميًا ونوعيًا واستخراج الاستنتاجات التي تساعد على فهم ظاهرة الدراسة وتطويرها.

ثانياً : عينة الدراسة :

و قد تكونت عينة الدراسة مما يلي:

أ) عينة تحديد الخصائص لسيكومترية للمقاييس: تكونت من (١٢٢) مشاركاً من العاملين بالقطاع الطبي (٦٩ ذكور، ٥٣ إناث) بمتوسط عمري قدره ٣٥.١٧ وانحراف معياري قدره ٨.٢٥ بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة.

ب) العينة الأساسية أو التطبيقية: تكونت العينة الأساسية من (١٥٩) مشاركاً من العاملين بالقطاع الطبي، بمعدل أعمار يتراوح بين ٢٠ وحتى ٥٨ عام بمتوسط عمري قدره ٣٥ و انحراف معياري قدره ٨.٠٧ بهدف التحقق من فروض الدراسة. والجدول (١) التالي يوضح خصائص عينة الدراسة :

جدول (١) وصف عينة الدراسة الأساسية

م	المتغير	العدد	النسبة المئوية
١	النوع	ذكور	٦١
		إناث	٣٩
٢	المهنة	طبيب	٦١
		صيدلي	٥٤
		أخرى	٤٤
٣	المستوى التعليمي	مؤهل عالي	١٠٣
		دراسات عليا	٥٦
٤	الحالة الاجتماعية	غير متزوج	٦٠
		متزوج	٩٩

والشكل (٥) التالي يصف العينة من حيث عدد الأفراد و النسبة المئوية طبقا للمتغيرات الديموغرافية.

شكل (٥) وصف العينة ديموغرافيا.

ثالثاً : أدوات الدراسة

وتتمثل في :

- أ- الأداة الأولى: مقياس المرونة النفسية (إعداد: كونر و ديفيدسون إصدار ال ٢٥
فقرة ، ٢٠٠٣ ، ترجمة وتعديل الباحث).
- ب- الأداة الثانية: مقياس الأحداث الصادمة (إعداد: الباحث).
- ت- الأداة الثالثة: مقياس الألم النفسي (إعداد: الباحث).

وفيما يلي عرض لهذه الأدوات بشيء من التفصيل على النحو التالي:

أ- الأداة الأولى: مقياس المرونة النفسية (إعداد: كونر وديفيدسون إصدار ال ٢٥ فقرة، ٢٠٠٣، ترجمة وتعديل الباحث).

الهدف من المقياس: يهدف المقياس إلى قياس المرونة النفسية.

خطوات إعداد المقياس:

تمت ترجمة المقياس بواسطة الباحث و تعديل الدرجات على مقياس ليكرت لتبدأ من (١) إلى (٥) بدلاً من صفر إلى أربعة.

وصف المقياس

- تكون المقياس كما هو مبين في ملحق (٥) من (٢٥) عبارة موزعة على خمس أبعادي:
- البعد الأول: الكفاءة الشخصية والإصرار و التماسك ويتكون من (٨ عبارات).
 - البعد الثاني: مقاومة التأثيرات السلبية والثقة في غرائز المرء ويتكون من (٧ عبارات).
 - البعد الرابع: تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة، ويتكون من (٥) عبارات.
 - البعد الرابع: السيطرة ، ويتكون من (٣ عبارات).
 - البعد الخامس: الإيمان بالقدر أو البعد الروحي، ويتكون من (٢ عبارات).
- وفيما يلي جدول (٢) يوضح توزيع أبعاد و عدد عبارات مقياس المرونة النفسية:

جدول (٢) توزيع عبارات مقياس المرونة النفسية

عدد العبارات	أرقام العبارات	البعد
٨	٢٥، ٢٣، ٢٢، ١٧، ١٦، ١٢، ١١، ١٠	الكفاءة الشخصية والإصرار والتماسك
٧	٢٤، ١٩، ١٨، ١٥، ١٤، ٧، ٦	مقاومة التأثيرات السلبية و الثقة في غرائز المرء
٥	٨، ٥، ٤، ٢، ١	تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة
٣	٢١، ٢٠، ١٣	السيطرة
٢	٩، ٣	الإيمان بالقدر أو البعد الروحي
٢٥		إجمالي عدد العبارات

تصحيح المقياس:

تم وضع كل مفردة مقياس ليكرت خماسي (موافق بشدة ، موافق ، محايد ، غير موافق ، غير موافق بشدة) ، و يضع الفرد علامة (٧) في الخانة التي تتوافق معه. حيث يعطى للفرد خمس درجات إذا اختار البديل " موافق بشدة " وأربع درجات إذا اختار البديل " موافق " و ثلاث درجات إذا اختار البديل " محايد " و درجتين إذا تم اختيار البديل " غير موافق " و درجة واحدة إذا تم اختيار البديل " غير موافق بشدة " ، وبذلك تتراوح درجات المقياس بين ٢٥ - ١٢٥ ، وكل ما ارتفعت الدرجة دلت على ارتفاع المرونة النفسية لدى عينة الدراسة .

الخصائص السيكومترية لمقياس المرونة النفسية :

صدق البنية لمقياس المرونة النفسية:

تحقق الباحث من صدق البنية لمقياس المرونة النفسية خمس أبعاد وذلك باستخدام التحليل العامل التوكيدي ، والجدول التالي يوضح مؤشرات حسن المطابقة لبنية المرونة النفسية.

جدول (٣) مؤشرات حسن المطابقة لبنية مقياس المرونة النفسية

المدى المثالي للمؤشر	القيمة	مؤشرات حسن المطابقة
أن تكون غير دالة إحصائيًا	٨.٩٧ غير دالة إحصائيًا	كا ^٢
	٥	درجات الحرية
المدى المثالي من صفر إلى ٥	١.٧٩	النسبة بين كا ^٢ ودرجات حريتها
من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.	٠.٩٧	مؤشر حسن المطابقة (GFI)
من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.	٠.٩٥	مؤشر حسن المطابقة المعدل (AGFI)
من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.	٠.٩٣	مؤشر المطابقة النسبي (RFI)
من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.	٠.٩٦	مؤشر المطابقة المقارن (CFI)
من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.	٠.٩٥	مؤشر المطابقة المعياري (NFI)
من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.	٠.٩٥	مؤشر المطابقة التزايدى (IFI)
من (صفر) إلى (٠.١): القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة جيدة للنموذج.	٠.٠٨	جذر متوسط مربع التقريب (RMSEA)

يتضح من الجدول (٣) وجود مطابقة جيدة لبنية المرونة النفسية مع بيانات عينة الدراسة، حيث أن مقياس المرونة النفسية يتكون من خمس أبعاد وكانت غالبية مؤشرات حسن المطابقة في مداها المثالي، ويوضح الجدول التالي الأوزان الانحدارية المعيارية وغير المعيارية للنموذج العامل على النحو التالي:

جدول (٤) الأوزان الانحدارية المعيارية وغير المعيارية والخطأ المعياري والنسبة الحرجة ومستوى الدلالة للنموذج العاملي لبنية المرونة النفسية

الأبعاد المقاسة	الوزن الانحداري المعياري	الوزن الانحداري غير المعياري	الخطأ المعياري	النسبة الحرجة	مستوى الدلالة
الكفاءة الشخصية والإصرار والتماسك	٠.٩٧	١	-	-	-
مقاومة التأثيرات السلبية والثقة في غرائز المرء	٠.٩٢	٠.٧٥	٠.٠٣	٢٣.٨٥	دالة عند ٠.٠١
تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة	٠.٩	٠.٥	٠.٠٢	٢١.٥٤	دالة عند ٠.٠١
السيطرة	٠.٨٥	٠.٣٤	٠.٠٢	١٨.١٤	دالة عند ٠.٠١
الإيمان بالقدر أو البعد الروحي	٠.٦٥	٠.١٧	٠.٠٢	١٠.١٥	دالة عند ٠.٠١

ويتضح من الجدول السابق تحقق صدق النموذج العاملي لبنية المرونة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة، فقد كانت جميع الأوزان الانحدارية للأبعاد دالة إحصائياً (عند مستوى ٠.٠١)، وهذه النتائج تؤكد صدق المقياس و يمكن توضيح البنية العاملة لمقياس المرونة النفسية من خلال الشكل (٦) التالي:

شكل (٦) البناء العامل لمقياس المرونة النفسية

ثانياً: ثبات مقياس المرونة النفسية:

قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقتين هما : طريقة ألفا كرونباخ و طريقة التجزئة النصفية لأبعاد المقياس و المقياس ككل و الجدول (٥) التالي يوضح معاملات الثبات:

جدول (٥) معاملات الثبات لأبعاد مقياس المرونة النفسية و المقياس ككل

التجزئة النصفية (سبيرمان براون)	معامل ألفا كرونباخ	البعد
٠.٨١	٠.٨٢	الكفاءة الشخصية والإصرار و التماسك
٠.٧٤	٠.٧٧	مقاومة التأثيرات السلبية و الثقة في غرائز المرء
٠.٨٤	٠.٨٥	تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة
٠.٦٩	٠.٧٠	السيطرة
٠.٦٧	٠.٦٨	الإيمان بالقدر أو البعد الروحي
٠.٨٦	٠.٨٨	المقياس ككل

يتضح من الجدول السابق (٥) أن جميع معاملات الثبات مرتفعة والذي يؤكد ثبات مقياس المرونة النفسية وذلك من خلال أن قيم معاملات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية كانت مرتفعة، وبذلك فإن الأداة المستخدمة تتميز بالصدق والثبات ويمكن استخدامها علمياً .

الاتساق الداخلي

تم حساب الاتساق الداخلي من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات كل بعد بالدرجة الكلية لهذا البعد، والتي نتجت من تطبيق المقياس على عينة الدراسة الاستطلاعية. ويمكن توضيح النتائج من خلال الجدول (٦) التالي:

جدول (٦) الاتساق الداخلي لكل بعد على مقياس المرونة النفسية

الإيمان بالقدر أو البعد الروحي		السيطرة		تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة		مقاومة التأثيرات السلبية و الثقة في غرائز المرء		الكفاءة الشخصية والإصرار و التماسك	
معامل الارتباط	رقم الفقرة	معامل الارتباط	رقم الفقرة	معامل الارتباط	رقم الفقرة	معامل الارتباط	رقم الفقرة	معامل الارتباط	رقم الفقرة
** .٥٠	٣	** .٦٣	١٣	** .٤٢	١	** .٤٥	٦	** .٥٠	١٠
** .٥٧	٩	** .٦٩	٢٠	** .٨١	٢	** .٧٢	٧	** .٨٤	١١
		** .٤٨	٢١	** .٧٤	٤	** .٧٢	١٤	** .٧١	١٢
				** .٧٦	٥	** .٥١	١٥	** .٧٨	١٦
				** .٦٥	٨	** .٦٩	١٨	** .٧٥	١٧
						** .٦١	١٩	** .٦٩	٢٢
						** .٧٨	٢٤	** .٦٦	٢٣
								** .٧١	٢٥

** دال عند مستوى دلالة ٠.٠١

يتضح من جدول (٦) أن جميع مفردات أبعاد المقياس دالة عند مستوى ٠.٠١ ،
والذى يؤكد الاتساق الداخلي للمقياس، كما تم حساب الارتباط بين الأبعاد الفرعية و الدرجة
الكلية للمقياس و كانت النتائج كما بالجدول (٧) التالي:

جدول(٧) صدق الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس المرونة النفسية

معامل الارتباط	البعد
**٠.٧٩	الكفاءة الشخصية والإصرار و التماسك
**٠.٨٢	مقاومة التأثيرات السلبية والثقة في غرائز المرء
**٠.٨١	تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة
**٠.٧٦	السيطرة
**٠.٨٥	الإيمان بالقدر أو البعد الروحي

** دال عند مستوى دلالة ٠.٠١

يتضح من جدول (٧) أن جميع معاملات الارتباط بين كل بعد من الأبعاد الفرعية
والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوي (٠.٠١) مما يدل علي أن المقياس يتمتع بدرجة
عالية من الاتساق الداخلي.

ب - الأداة الثانية: مقياس الأحداث الصادمة لدى العاملين بالقطاع الطبي (إعداد: الباحث).

الهدف من المقياس: يهدف المقياس لقياس الأحداث الصادمة لدى العاملين بالقطاع الطبي.

خطوات إعداد المقياس:

اعتمد الباحث في بناء المقياس على العديد من المصادر الرئيسية، ولتحديد بنية هذا
المقياس قام الباحث بالاستعانة بالمصادر التالية:

١- التعريفات المختلفة للأحداث الصادمة .

٢- الدراسات السابقة - العربية والأجنبية - المتعلقة بموضوع الأحداث الصادمة.

٣- التراث النظري السابق لمفهوم الأحداث الصادمة.

٤- الاعتماد على عدد من المقاييس السابقة التي قاست الأحداث الصادمة ، فقد قام الباحث بدراسة وتحليل عدة مقاييس صممت لقياس الأحداث الصادمة وذلك للوقوف على النواحي الفنية في بناء المقياس ، مع محاولة الاستخلاص لبعض المفردات والمكونات التي اجتمعت عليها تلك المقاييس ، وكانت المقاييس التي اعتمد عليها الباحث كما في جدول (٨) كالتالي :

جدول (٨) المقاييس السابقة للأحداث الصادمة

اسم المقياس	المؤلف	سنة النشر	الأبعاد	المرجع
استبيان الأحداث المؤلمة (TEQ)	Debra L, Smith	١٩٩٦	- التكرار - كم الأحداث الصادمة	(Smith D. L., 1996)
مقياس معدل شدة الصدمات Perrien- Marsella Trauma Severity Rating Scale (PMTSRS)	Perrien- Marsella	١٩٩٤	- شدة الحدث الصادم - التكرار - القرب من الحدث (حدوث مباشر أم مشاهدته) - كم الأحداث الصادمة	(Perrien, 1994)
مقياس حدوث الصدمات Perrien- Marsella Trauma Occurrence Scale (PMTOS)	Perrien- Marsella	١٩٩٤	- العمر وقت وقوع الحدث الصادم - استمرارية الحدث الصادم - كم الأحداث الصادمة	(Perrien, 1994)
مقياس تأثير الأحداث الصادمة المعدل (IES-R)	Weiss & Mrmar	1997	- شدة الحدث الصادم - العمر وقت وقوع الحدث الصادم - استمرارية الحدث الصادم - درجة تهديد الحياة	(Perera-Diltz , 2006)
قائمة مراجعة أحداث الحياة (LEC-5) لـ DSM-5 ، النسخة الموسعة	Weathers, Blake & Schnurr	٢٠١٣	- التكرار - استمرارية الحدث الصادم - كم الأحداث الصادمة	(Weathers, Blake, Schnur, Kaloupek, Marx, & Keane, 2013)
استبيان التاريخ المؤلم: (THQ)	Bonnie L. Green	١٩٩٨	- العمر وقت وقوع الحدث الصادم - استمرارية الحدث الصادم	(Hooper, Stockton, Krupnick, & Green, 2011)
قائمة الأحداث الصادمة Events Traumatic Checklist	إسلام رمضان	٢٠١٩	- التكرار - كم الأحداث الصادمة	(إسلام رمضان، ٢٠١٩)

- وصف المقياس

تكون المقياس من (٤٠) مفردة تقيس بنية أحادية لقياس الأحداث الصادمة لدى العاملين في القطاع الطبي كما هو مبين في ملحق (٦). وقد روعي عند إعداد العبارات ما يلي:

- أن تكون العبارات واضحة وسهلة الفهم بالنسبة لأفراد العينة.
- أن تتناسب العبارات مع خصائص أفراد العينة.
- أن تراعى المستوى التعليمي والثقافي والبيئي لأفراد العينة.

تصحيح المقياس:

تم وضع أمام كل مفردة مقياس ليكرت ثلاثي الأبعاد: (لم أتعرض له إطلاقاً ، تعرضت له مرة واحدة ، تعرضت له أكثر من مرة) ، و يضع الفرد المشارك علامة (٧) في الخانة التي تتوافق معه. حيث يعطى للفرد ثلاث درجات إذا اختار البديل " تعرضت له أكثر من مرة " و درجتين إذا تم لاختار البديل " تعرضت له مرة واحدة " و درجة واحدة إذا تم لاختار البديل " لم أتعرض له إطلاقاً " وبذلك تتراوح درجات المقياس بين ٤٠ - ١٢٠ ، وكلما ارتفعت الدرجة دلت على ارتفاع عدد الأحداث الصادمة . و الملحق (٦) يوضح مفردات مقياس الأحداث الصادمة من إعداد الباحث.

الخصائص السيكومترية لمقياس الأحداث الصادمة

قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة مكونة من (١٢٢) فرد للتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس من صدق وثبات على النحو التالي :

مؤشرات صدق البنية لمقياس الأحداث الصادمة:

قام الباحث بحساب مؤشرات صدق البنية لمقياس الأحداث الصادمة باستخدام التحليل العاملي التوكيدي عن طريق برنامج AMOS20، و يوضح جدول (٩) معاملات الانحدار المعيارية وغير المعيارية وأخطاء القياس و النسبة الحرجة و مستوى الدلالة لتشبع كل مفردة على مقياس الأحداث الصادمة :

جدول (٩) تشبعت مفردات مقياس الأحداث الصادمة باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

المفردة	الوزن الاحداري المعياري	الوزن الاحداري	خطأ القياس	النسبة الحرجة	مستوى الدلالة
٤٠	٠.٦٣	٠.٩٣	٠.١١	٨.٤٩	٠.٠١
٣٩	٠.٧٦	١	٠.١	١٠.٤٧	٠.٠١
٣٨	٠.٦١	٠.٩٤	٠.١٢	٨.١٢	٠.٠١
٣٧	٠.٩٧	١.٠٥	٠.٠٧	١٤.٤٥	٠.٠١
٣٦	٠.٥٩	٠.٨٩	٠.١١	٧.٨٨	٠.٠١
٣٥	٠.٧٧	٠.٩٩	٠.٠٩	١٠.٧	٠.٠١
٣٤	٠.٧٣	٠.٩٦	٠.١	٩.٩٥	٠.٠١
٣٣	٠.٩٣	١.٠٣	٠.٠٨	١٣.٤٦	٠.٠١
٣٢	٠.٧٦	٠.٩٩	٠.٠٩	١٠.٤٦	٠.٠١
٣١	٠.٦٢	٠.٩٢	٠.١١	٨.٢٢	٠.٠١
٣٠	٠.٣١	٠.٦٢	٠.١٦	٣.٩٨	٠.٠١
٢٩	٠.٣٧	٠.٧١	٠.١٥	٤.٨	٠.٠١
٢٨	٠.٩٥	١.٠٥	٠.٠٨	١٣.٩٣	٠.٠١
٢٧	٠.٩١	١.٠٥	٠.٠٧	١٤.٩٢	٠.٠١
٢٦	٠.٩٩	١.٠٥	٠.٠٧	١٤.٧٢	٠.٠١
٢٥	٠.٩٦	١.٠٥	٠.٠٧	١٤.١٩	٠.٠١
٢٤	٠.٩٢	١.٠٤	٠.٠٨	١٣.٣٩	٠.٠١
٢٣	٠.٧١	٠.٩٧	٠.١	٩.٦٤	٠.٠١
٢٢	٠.٩	١.٠٤	٠.٠٨	١٣.٠٣	٠.٠١
٢١	٠.٩١	١.٠٣	٠.٠٨	١٣.٢٣	٠.٠١
٢٠	٠.٨٩	١.٠٤	٠.٠٨	١٢.٧٦	٠.٠١
١٩	٠.٦٨	٠.٩٤	٠.١	٩.١٦	٠.٠١
١٨	٠.٨٨	١.٠٣	٠.٠٨	١٢.٥٥	٠.٠١
١٧	٠.٥٣	٠.٨٨	٠.١٣	٦.٨٧	٠.٠١
١٦	٠.٥٢	٠.٨٧	٠.١٣	٦.٧٤	٠.٠١
١٥	٠.٤١	٠.٧٧	٠.١٤	٥.٣٤	٠.٠١
١٤	٠.٩٧	١.٠٥	٠.٠٧	١٤.٤٣	٠.٠١
١٣	٠.٧٣	١	٠.١	١٠.٠٢	٠.٠١
١٢	٠.٤٣	٠.٧٧	٠.١٤	٥.٥٢	٠.٠١
١١	٠.٩	١.٠٣	٠.٠٨	١٢.٩٥	٠.٠١
١٠	٠.٦٩	٠.٩٦	٠.١	٩.٣٥	٠.٠١
٩	٠.٨٣	١.٠١	٠.٠٩	١١.٦٢	٠.٠١
٨	٠.٩٧	١.٠٤	٠.٠٧	١٤.٣٨	٠.٠١
٧	٠.٣٧	٠.٦٦	٠.١٤	٤.٧٣	٠.٠١
٦	٠.٧	٠.٩٨	٠.١	٩.٤٧	٠.٠١
٥	٠.٧٤	٠.٩٩	٠.١	١٠.١١	٠.٠١
٤	٠.٤٤	٠.٧٨	٠.١٤	٥.٦٢	٠.٠١
٣	٠.٨٢	١.٠٢	٠.٠٩	١١.٤٥	٠.٠١
٢	٠.٦١	٠.٩٤	٠.١٢	٨.١٩	٠.٠١
١	٠.٧٧	١	-	-	-

يتضح من جدول(٩) أن جميع مفردات مقياس الأحداث الصادمة كانت دالة عند مستوى ٠.٠٠١، وقام الباحث بحساب مؤشرات صدق البنية لمقياس الأحداث الصادمة. ويوضح جدول(١٠) التالي مؤشرات صدق البنية لمقياس الأحداث الصادمة:

جدول (١٠) مؤشرات صدق البنية لمقياس الأحداث الصادمة

المؤشر	القيمة	المدى المثالي
Chi-square(CMIN)	١٦١٣.٢١	
مستوى الدلالة	دالة إحصائياً عند ٠.٠٠١	
DF	٧٤٠	
CMIN/DF	٢.١٨	أقل من ٥
GFI	٠.٩١	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب من ١ أو تساوي ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
NFI	٠.٩٤	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب من ١ أو تساوي ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
IFI	٠.٩٢	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب من ١ أو تساوي ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
CFI	٠.٩٤	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب من ١ أو تساوي ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
RMSEA	٠.٠٨	من (صفر) إلى (٠.١): القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة جيدة للنموذج.

يتضح من جدول (١٠) أن مؤشرات النموذج جيدة حيث كانت قيمة χ^2 للنموذج = ١٦١٣.٢١ بدرجات حرية = ٧٤٠ وهي دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٠١، وكانت النسبة بين قيمة χ^2 إلى درجات الحرية = ٢.١٨، ومؤشرات حسن المطابقة (GFI= 0.91، NFI=

جيدة لنموذج التحليل العامل التوكيدي لمقياس الأحداث الصادمة. ومما سبق يمكن القول أن نتائج التحليل العامل التوكيدي قدمت دليلا قويا على صدق البناء لمقياس الأحداث الصادمة. ويمكن توضيح نتائج التحليل العامل التوكيدي لبنية مقياس الأحداث الصادمة من خلال الشكل (٧) التالي:

شكل (٧) البناء العامل لمقياس الأحداث الصادمة

ثبات المقياس:

قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقتين هما: طريقة ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية للمقياس والجدول (١١) التالي يوضح معاملات الثبات:

جدول (١١) يوضح ثبات مقياس الأحداث الصادمة

التجزئة النصفية (سبيرمان - براون)	معامل ألفا كرونباخ	المقياس
٠.٨٤	٠.٨٥	الأحداث الصادمة

يتضح من الجدول السابق (١١) أن جميع معاملات الثبات مرتفعة والذي يؤكد ثبات مقياس الأحداث الصادمة و ذلك من خلال قيم الطريقتين المستخدمتين. وبذلك فإن المقياس المستخدم يتميز بالصدق والثبات ويمكن استخدامه علميا. وبعد التطبيق قد بلغ عدد الأشخاص الذين مروا بأحداث صادمة من مجموع أفراد العينة (١٥٧) فردا، وكان عدد الأفراد الذين مروا بحادث واحد صادم فقط (٨)، بينما (١٤٩) مروا بأكثر من حادث صادم، و كان متوسط عدد الأحداث الصادمة (٩.٤) لأفراد العينة على مقياس الأحداث الصادمة الذي أعده الباحث.

الاتساق الداخلي

تم حسابه عن طريق إيجاد معامل الارتباط بين العبارة والدرجة الكلية للمقياس والجدول (١٢) يوضح ذلك:

جدول (١٢) الاتساق الداخلي لعبارات مقياس الأحداث الصادمة

معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة
**٠.٥٧	٢١	**٠.٥٨	١
**٠.٦٣	٢٢	**٠.٥١	٢
**٠.٧٠	٢٣	**٠.٤٨	٣
**٠.٥٩	٢٤	**٠.٤٦	٤
**٠.٥٠	٢٥	**٠.٥٦	٥
**٠.٦٢	٢٦	**٠.٦٨	٦
**٠.٧١	٢٧	**٠.٥٠	٧
**٠.٧٨	٢٨	**٠.٤٩	٨
**٠.٥٨	٢٩	**٠.٤٥	٩
**٠.٦٦	٣٠	**٠.٦٨	١٠
**٠.٥٧	٣١	**٠.٥٧	١١
**٠.٦٧	٣٢	**٠.٦٦	١٢
**٠.٥٩	٣٣	**٠.٥١	١٣
**٠.٥٠	٣٤	**٠.٤٨	١٤
**٠.٥٢	٣٥	**٠.٤٦	١٥
**٠.٥٠	٣٦	**٠.٥٦	١٦
**٠.٤٤	٣٧	**٠.٥١	١٧
**٠.٧١	٣٨	**٠.٦٨	١٨
**٠.٧٨	٣٩	**٠.٦١	١٩
**٠.٦٥	٤٠	**٠.٥٧	٢٠

** دال عند مستوى دلالة ٠.٠١

يتضح من جدول (١٢) أن جميع مفردات المقياس دالة عند مستوى ٠.٠١، والذي يؤكد الاتساق الداخلي للمقياس.

وفيما يلي جدول (١٣) نسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي.

إجمالي العينة	غير متزوج	متزوج	مهنة أخرى	صيدلي	طبيب	مؤهل عال	دراسات عليا	ذكر	أنثى	الحدث الصادم
9.4	15.0	6.1	13.6	13.0	3.3	12.7	3.5	8.2	11.3	١ . الطلاق / الانفصال.
21.4	16.7	24.2	13.6	25.9	19.7	21.6	21.1	23.7	17.7	٢ . ضحية الابتزاز (مثل أن يجبرك شخص ما على منحه المال حتى يعطيك ما يحق لك) أو المساومة مع التهديد (يطلب شخص ما الدفع مقابل عدم الكشف عن معلومات خاصة عنك).
6.3	8.3	5.1	13.6	9.3	1.6	8.8	1.8	4.1	9.7	٣ . الخيانة الزوجية أو اكتشفت أن شريكك/ زوجك كان على علاقة غرامية خارج إطار الزواج.
42.1	36.7	45.5	13.6	37.0	49.2	39.2	47.4	36.1	51.6	٤ . إصابة خطيرة و/ أو مرض أو التعرض للتشويه لأحد الوالدين أو طفل من أطفالك أو أي شخص آخر عزيز
13.8	15.0	13.1	13.6	9.3	18.0	9.8	21.1	9.3	21.0	٥ . ذهاب أحد أفراد الأسرة إلى الحرب أو مهمة خطيرة.

تابع جدول (١٣) نسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع

الطبي.

إجمالي العينة	غير متزوج	متزوج	مهنة أخرى	صيدلي	طبيب	مؤهل عال	دراسات عليا	ذكر	أنثى	الحادث الصادم
15.1	18.3	13.1	13.6	7.4	18.0	12.7	19.3	14.4	16.1	٦. مشاهدة أحد أفراد الأسرة كضحية في جريمة عنيفة.
59.1	61.7	57.6	13.6	66.7	50.8	62.7	52.6	53.6	67.7	٧. توفي أحد الأحياء في حادث و/ أو وفاة غير متوقعة (على سبيل المثال، نوبة قلبية، حادث سيارة ولكن باستثناء القتل).
1.9	3.3	1.0	13.6	5.6	0.0	2.9	0.0	3.1	0.0	٨. قتل أحد أفراد الأسرة.
8.8	6.7	10.1	13.6	7.4	6.6	8.8	8.8	7.2	11.3	٩. التعرض لعاهة مستديمة كفقدان أحد الأطراف (بتر)، أو (شلل جزئي أو كلي)، أو فقدان استخدام أحد أعضاء الحواس (البصر، السمع، التدوق، اللمس، الشم).
18.2	23.3	15.2	13.6	14.8	21.3	15.7	22.8	14.4	24.2	١٠. حدوث ندوب في الوجه/ الجسم أو وجود تشوه جسدي نتيجة حادث.
5.0	6.7	4.0	13.6	3.7	3.3	6.9	1.8	5.2	4.8	١١. تم تشخيص إصابتك بمرض عضال (مثل السرطان والإيدز).
45.3	46.7	44.4	13.6	38.9	54.1	37.3	59.6	50.5	37.1	١٢. مشاهدة شخص يموت أو يتعرض للتشويه أو الإصابة الخطيرة وأنت غير قادر على فعل شيء.

تابع جدول (١٣) نسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي.

إجمالي العينة	غير متزوج	متزوج	مهنة أخرى	صيدلي	طبيب	مؤهل عال	دراسات عليا	ذكر	أنثى	الحدث الصادم
8.8	13.3	6.1	13.6	7.4	4.9	9.8	7.0	8.2	9.7	١٣. الحرمان من الغذاء (الطعام و/ أو السوائل) من قبل الوالدين كعقاب.
3.1	3.3	3.0	13.6	1.9	3.3	4.9	0.0	2.1	4.8	١٤. تم أخذك بعيداً عن عائلتك عندما كنت طفلاً (على سبيل المثال: تم وضعك في دار رعاية).
45.3	41.7	47.5	13.6	42.6	45.9	39.2	56.1	46.4	43.5	١٥. غير قادر على متابعة الأهداف المهنية و/ أو التعليمية (على سبيل المثال، بسبب الالتزامات خارج الأسرة، أو القيود المالية، أو محدودية الوصول إلى الموارد).
29.6	33.3	27.3	13.6	33.3	23.0	33.3	22.8	26.8	33.9	١٦. ليس لديك المال لشراء الطعام أو مستلزمات الحياة حالياً أو سابقاً.
31.4	30.0	32.3	13.6	35.2	21.3	30.4	33.3	23.7	43.5	١٧. غير قادر على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لنفسك أو لأفراد الأسرة بسبب القيود المالية أو عدم توفر المهنيين المؤهلين.
6.3	3.3	8.1	13.6	3.7	9.8	3.9	10.5	7.2	4.8	١٨. كنت مسؤول عن إصابة/ وفاة الآخرين (على سبيل المثال، حادث سيارة، نشوب حريق).

تابع جدول (١٣) نسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي.

إجمالي العينة	غير متزوج	متزوج	مهنة أخرى	صيدلي	طبيب	مؤهل عال	دراسات عليا	ذكر	أنثى	الحادث الصادم
20.1	23.3	18.2	13.6	22.2	16.4	17.6	24.6	17.5	24.2	١٩. ضحية حادث غير موجه لك تحديدا (على سبيل المثال، اصطدام بسيارة، أو حريق، أو بالقرب من حادث طائرة) في مجال العمل أو خارجه.
4.4	6.7	3.0	13.6	5.6	3.3	6.9	0.0	4.1	4.8	٢٠. ضحية حادث موجه لك تحديدا (على سبيل المثال كنت ضحية اختطاف أو احتجاز كرهينة، التعرض لمطاردة، ضحية إطلاق النار، سواء أصبت أو لا).
5.7	3.3	7.1	13.6	5.6	9.8	3.9	8.8	8.2	1.6	شاهدت قتل شخصا أثناء أداء واجبه (على سبيل المثال، عسكري أو ضابط شرطة).
3.8	1.7	5.1	13.6	3.7	3.3	3.9	3.5	3.1	4.8	٢٢. أنجبت طفلاً يعاني من مرض شديد أو معاق.
15.7	5.0	22.2	13.6	22.2	13.1	14.7	17.5	14.4	17.7	٢٣. أنت/ شريكك أجهضت أو تعرضت للإجهاض.
3.1	6.7	1.0	13.6	7.4	1.6	2.9	3.5	4.1	1.6	٢٤. الحرمان من الاحتفاظ بحضانة طفلك أو/ أطفالك.
2.5	1.7	3.0	13.6	3.7	0.0	2.9	1.8	2.1	3.2	٢٥. اكتشفت أن ابنك/ ابنتك قد اختار أسلوب حياة لا توافق عليه (مثل الدين أو التوجه الجنسي أو الهجرة أو الزواج دون رأيك).

تابع جدول (١٣) نسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي.

إجمالي العينة	غير متزوج	متزوج	مهنة أخرى	صيدلي	طبيب	مؤهل عال	دراسات عليا	ذكر	أنثى	الحادث الصادم
1.3	3.3	0.0	13.6	1.9	0.0	2.0	0.0	1.0	1.6	٢٦. كنت طفل لأبوين يتعاطون المخدرات.
0.6	1.7	0.0	13.6	1.9	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	٢٧. اكتشف أن أحد والديك أو كلاهما ليس والديك البيولوجيين كما كنت تعتقد سابقاً.
1.3	1.7	1.0	13.6	1.9	1.6	2.0	0.0	2.1	0.0	٢٨. التعرض للتعذيب أو الاحتجاز رغماً عن إرادتك لأسباب سياسية.
54.1	55.0	53.5	13.6	48.1	59.0	51.0	59.6	57.7	48.4	٢٩. الضرب الجسدي بقبضة اليد أو القدم أو الحزام أو أي شيء آخر عندما كنت صغيراً.
59.7	55.0	62.6	13.6	59.3	63.9	55.9	66.7	56.7	64.5	٣٠. التعرض للسخرية أو التمييز أو التتمر من الآخرين لكونك "مختلفاً" أثناء الطفولة بسبب الوزن أو لون البشرة أو الدين أو نوع الجنس.
27.0	21.7	30.3	13.6	20.4	27.9	20.6	38.6	22.7	33.9	٣١. كنت ضحية جرائم العنف (مثل السرقة وأعمال الشغب والاعتداء الجسدي، أو السطو المسلح).
17.6	20.0	16.2	13.6	13.0	23.0	19.6	14.0	18.6	16.1	٣٢. أن تكون متورط في علاقة مسيئة حالياً أو في وقت سابق.
5.7	8.3	4.0	13.6	7.4	6.6	5.9	5.3	8.2	1.6	٣٣. اتهامك بجريمة أو السجن "لارتكاب جريمة".
21.4	16.7	24.2	13.6	18.5	24.6	20.6	22.8	20.6	22.6	٣٤. هاجمك حيوان شرس أو زواحف قاتلة.

تابع جدول (١٣) نسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي.

إجمالي العينة	غير متزوج	متزوج	مهنة أخرى	صيدلي	طبيب	مؤهل عال	دراسات عليا	ذكر	أنثى	الحدث الصادم
13.2	16.7	11.1	13.6	13.0	8.2	16.7	7.0	16.5	8.1	٣٥. الوقوف في منطقة قاحلة (مهجورة) محاصرة بإمدادات محدأو لا لا توجد على الإطلاق.
31.4	26.7	34.3	13.6	29.6	31.1	28.4	36.8	28.9	35.5	٣٦. التعرض للهلع والخوف بسبب كارثة طبيعية (مثل الزلازل الكبرى والفيضانات والأعاصير).
3.8	3.3	4.0	13.6	5.6	1.6	3.9	3.5	2.1	6.5	٣٧. فقدان المنزل أو العمل بسبب أسباب من صنع الإنسان (مثل حادث نووي أو حريق أو قنبلة) أو قوى طبيعية (مثل الزلازل أو الفيضانات أو الرياح العاتية) أو انهيار المنزل.
23.3	23.3	23.2	13.6	22.2	23.0	25.5	19.3	12.4	40.3	٣٨. ضحية التحرش أو الاعتداء الجنسي من غريب أو المرور بأي تجارب جنسية غير مرغوب فيها تنطوي على التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو الحيلة.
15.1	11.7	17.2	13.6	14.8	18.0	15.7	14.0	9.3	24.2%	٣٩. ضحية التحرش أو الإيذاء الجنسي من شخص ذو قرابة أثناء الطفولة و/أو المراهقة.
24.5	23.3	25.3	13.6	27.8	23.0	30.4	14.0	18.6	33.9	٤٠. أي أحداث أخرى لم يتم ذكرها سابقاً أو أنك لا تستطيع أو لا تريد التحدث عنها أو تخجل من ذكرها

وفيما يلي جدول (١٤) ترتيب تنازلي لنسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي من الأعلى إلى الأقل.

النسبة المئوية من إجمالي العينة	الحدث الصادم
59.7	٣٠. التعرض للسخرية أو التمييز أو التمر من الآخرين لكونك "مختلفاً" أثناء الطفولة بسبب الوزن أو لون البشرة أو الدين أو نوع الجنس.
59.1	٧. توفي أحد الأحياء في حادث و/ أو وفاة غير متوقعة (على سبيل المثال، نوبة قلبية، حادث سيارة ولكن باستثناء القتل).
54.1	٢٩. الضرب الجسدي بقبضة اليد أو القدم أو الحزام أو أي شيء آخر عندما كنت صغيراً.
45.3	١٢. مشاهدة شخص يموت أو يتعرض للتشويه أو الإصابة الخطيرة وأنت غير قادر على فعل شيء.
45.3	١٥. غير قادر على متابعة الأهداف المهنية و/ أو التعليمية (على سبيل المثال، بسبب الالتزامات خارج الأسرة، أو القيود المالية، أو محدودية الوصول إلى الموارد).
42.1	٤. إصابة خطيرة و/ أو مرض أو التعرض للتشويه لأحد الوالدين أو طفل من أطفالك أو أي شخص آخر عزيز.
31.4	١٧. غير قادر على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لنفسك أو لأفراد الأسرة بسبب القيود المالية أو عدم توفر المهنيين المؤهلين.
31.4	٣٦. التعرض للهلع والخوف بسبب كارثة طبيعية (مثل الزلازل الكبرى والفيضانات والأعاصير).
29.6	١٦. ليس لديك المال لشراء الطعام أو مستلزمات الحياة حالياً أو سابقاً.
27.0	٣١. كنت ضحية جرائم العنف (مثل السرقة وأعمال الشغب والاعتداء الجسدي، أو السطو المسلح).
24.5	٤٠. أي أحداث أخرى لم يتم ذكرها سابقاً أو أنك لا تستطيع أو لا تريد التحدث عنها أو تخجل من ذكرها (ملاحظة: وصف الحدث حسب رغبتك).
23.3	٣٨. ضحية التحرش أو الاعتداء الجنسي من غريب أو المرور بأي تجارب جنسية غير مرغوب فيها تنطوي على التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو الحيلة.
21.4	٢. ضحية الابتزاز (مثل أن يجبرك شخص ما على منحه المال حتى يعطيك ما يحق لك) أو المساومة مع التهديد (يطلب شخص ما الدفع مقابل عدم الكشف عن معلومات خاصة عنك).
21.4	٣٤. هاجمك حيوان شرس أو زواحف قاتلة.
20.1	١٩. ضحية حادث غير موجه لك تحديداً (على سبيل المثال، اصطدام بسيارة، أو حريق، أو بالقرب من حادث طائرة) في مجال العمل أو خارجه.
18.2	١٠. حدوث ندوب في الوجه/ الجسم أو وجود تشوه جسدي نتيجة حادث.
17.6	٣٢. أن تكون متورط في علاقة مسيئة حالياً أو في وقت سابق.
15.7	٢٣. أنت/ شريكك أجهضت أو تعرضت للإجهاض.

تابع جدول (١٤) ترتيب تنازلي لنسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي من الأعلى إلى الأقل.

النسبة المئوية من إجمالي العينة	الحدث الصادم
15.1	٦. مشاهدة أحد أفراد الأسرة كضحية في جريمة عنيفة.
15.1	٣٩. ضحية التحرش أو الإيذاء الجنسي من شخص ذو قرابة أثناء الطفولة و/أو المراهقة.
13.8	٥. زهاب أحد أفراد الأسرة إلى الحرب أو مهمة خطيرة.
13.2	٣٥. الوقوف في منطقة قاحلة (مهجورة) محاصرة بإمدادات محدودة أو لا توجد إمدادات على الإطلاق.
9.4	١. الطلاق / الانفصال.
8.8	٩. التعرض لعاهة مستديمة كفقدان أحد الأطراف (بتر)، أو (شلل جزئي أو كلي)، أو فقدان استخدام أحد أعضاء الحواس (البصر، السمع، التذوق، اللمس، الشم).
8.8	١٣. الحرمان من الغذاء (الطعام و/ أو السوائل) من قبل الوالدين كعقاب.
6.3	٣. الخيانة الزوجية أو اكتشفت أن شريكك/ زوجك كان على علاقة غرامية خارج إطار الزواج.
6.3	١٨. كنت مسؤول عن إصابة/ وفاة الآخرين (على سبيل المثال، حادث سيارة، نشوب حريق).
5.7	شاهدت قتل شخصاً أثناء أداء واجبه (على سبيل المثال، عسكري أو ضابط شرطة).
5.7	٣٣. اتهامك بجريمة أو السجن "لارتكاب جريمة".
5.0	١١. تم تشخيص إصابتك بمرض عضال (مثل السرطان والإيدز).
4.4	٢٠. ضحية حادث موجه لك تحديداً (على سبيل المثال كنت ضحية اختطاف أو احتجاز كرهينة، التعرض لمطاردة، ضحية إطلاق النار، سواء أصبت أو لا).
3.8	٢٢. أنجبت طفلاً يعاني من مرض شديد أو معاق.
3.8	٣٧. فقدان المنزل أو العمل بسبب أسباب من صنع الإنسان (مثل حادث نووي أو حريق أو قنبلة) أو قوى طبيعية (مثل الزلازل أو الفيضانات أو الرياح العاتية) أو انهيار المنزل.
3.1	١٤. تم أخذك بعيداً عن عائلتك عندما كنت طفلاً (على سبيل المثال: تم وضعك في دار رعاية).
3.1	٢٤. الحرمان من الاحتفاظ بحضانة طفلك أو/ أطفالك.
2.5	٢٥. اكتشفت أن ابنك/ ابنتك قد اختار أسلوب حياة لا توافق عليه (مثل الدين أو التوجه الجنسي أو الهجرة أو الزواج دون رأيك).
1.9	٨. قتل أحد أفراد الأسرة.
1.3	٢٦. كنت طفل لأبوين يتعاطون المخدرات.
1.3	٢٨. التعرض للتعذيب أو الاحتجاز رغماً عن إرادتك لأسباب سياسية.
0.6	٢٧. اكتشاف أن أحد والديك أو كلاهما ليس والديك البيولوجيين كما كنت تعتقد سابقاً.

و الشكل التالي (٨) يوضح ترتيب تنازلي لنسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة من العاملين بالقطاع الطبي من الأعلى إلى الأقل.

شكل (٨) ترتيب تنازلي لنسب انتشار الأحداث الصادمة بين أفراد العينة.

ج - الأداة الثالثة: مقياس الألم النفسي (إعداد: الباحث).

الهدف من المقياس :

يهدف المقياس إلى قياس الألم النفسي لدى العاملين بالقطاع الطبي.

خطوات إعداد المقياس:

- اعتمد الباحث في بناء المقياس على العديد من المصادر الرئيسية، ولتحديد بنية هذا المقياس قام الباحث بالاستعانة بالمصادر التالية:
- الدراسات المختلفة للألم النفسي.
 - الدراسات السابقة - العربية والأجنبية - المتعلقة بموضوع الألم النفسي.
 - التراث النظري السابق للألم النفسي، فسعى الباحث الاستفادة من الإطار النظري الذي قام الباحث بإعداده للتعرف المكونات والأبعاد الرئيسة المحددة له، وذلك في تحديد البنية الرئيسة للمقياس.
 - الاعتماد على عدد من المقاييس السابقة التي قاست الأحداث الصادمة ، فقد قام الباحث بدراسة وتحليل عدة مقاييس صممت لقياس الألم النفسي وذلك للوقوف علي النواحي الفنية في بناء المقياس ، مع محاولة الاستخلاص لبعض المفردات والمكونات التي اجتمعت عليها تلك المقاييس ، وكانت المقاييس التي اعتمد عليها الباحث كما في جدول (١٥) كالتالي :

المقاييس السابقة للألم النفسي

المرجع	الأبعاد	سنة النشر	المؤلف	اسم المقياس
(Lewis, Good,, Tillman, & Hopwood, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - السيطرة - عوامل الخطر - درجة فيض المشاعر 	٢٠٢٠	Lewis & Good & Tillman,	مقياس الألم النفسي Psychic Pain Scale
(Guimarães, Fleming M, & Cardoso, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> - إمكانية التعافي من الألم النفسي - السيطرة - الجرح النرجسي - تدفق العاطفة - التباعد الاجتماعي - السلوك الانتحاري 	٢٠٠٣	Orbach & Mikulincer	مقياس أورباخ وميكولينسر للألم العقلي (OMMP)
(Reist, Mee, Fujimoto, Rajani, & Bunney, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - التكرار - شدة الألم النفسي في الوقت الحالي - التحمل - مقارنة الألم النفسي الحالي بالألم الجسدي - التجنب - الاحتياجات النفسية 	2011	Mee & Bunney	مقياس مي- بوني للألم النفسي (MBPPAS)
(Holden, Mehta, Cunningham, & McLeod, 2001)	<ul style="list-style-type: none"> - تكرار الألم النفسي - تحمل الألم - شدة الألم 	٢٠٠١	Holden & Mehta	ومقياس الألم النفسي psychache scale
(Shneidman E. S., Conceptual contribution: The psychological pain assessment scale, 1999)	<ul style="list-style-type: none"> - شدة الألم النفسي الحالي - إدراك الألم - التقييم الذاتي للألم 	1999	Shneidman	مقياس تقييم الألم النفسي Psychological Pain Assessment Scale (PPAS)

واستناداً إلى كل هذه المصادر، تم تصميم مقياس الألم النفسي من إعداد الباحث في

ملحق (٧).

وصف المقياس

تكون المقياس كما هو مبين في ملحق (٧) من ٢٢ عبارة موزعة على سبعة أبعاد

هي:

البعد الأول: البعد السلوكي والجسدي ويتكون من (٤ عبارات).

البعد الثاني: البعد المعرفي ويتكون من (٣ عبارات).

البعد الثالث: البعد العاطفي ويتكون من (٣ عبارات).

البعد الرابع: بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية ويتكون من (٣ عبارات).

البعد الخامس: بعد ضعف القدرة على التحمل ويتكون من (٣ عبارات).

البعد السادس: بعد التجنب ويتكون من (٣ عبارات).

البعد السابع: البعد الروحي والاجتماعي ويتكون من (٣ عبارات).

وفيما يلي جدول (١٠) توزيع عدد عبارات مقياس الألم النفسي

جدول (١٦) توزيع عبارات مقياس الألم النفسي

عدد العبارات	أرقام العبارات	البعد
٤	٢٢ ، ١٧ ، ٢ ، ١	البعد السلوكي والجسدي
٣	١٤ ، ١٠ ، ٣	البعد المعرفي
٣	١٦ ، ١٥ ، ١٣	البعد العاطفي
٣	١٨ ، ٩ ، ٤	بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية
٣	٧ ، ٦ ، ٥	بعد ضعف القدرة على التحمل
٣	١٢ ، ١١ ، ٨	بعد التجنب
٣	٢١ ، ٢٠ ، ١٩	البعد الروحي والاجتماعي
22		إجمالي عدد العبارات

وقد روعي عند إعداد العبارات ما يلي:

- أن تكون العبارات واضحة وسهلة الفهم بالنسبة لأفراد العينة.
- أن تعبر كل عبارة عن البعد الذي تقيسه.
- أن تتناسب العبارات مع خصائص أفراد العينة.
- أن تراعى المستوى التعليمي والثقافي والبيئي لأفراد العينة.

- تصحيح المقياس:

تم وضع أمام كل مفردة مقياس ليكرت خماسي (موافق بشدة ، موافق ، محايد ، غير موافق ، غير موافق بشدة) ، و يضع الفرد علامة (٧) في الخانة التي تتوافق معه. حيث يعطى للفرد خمس درجات إذا اختار البديل " موافق بشدة " وأربع درجات إذا اختار البديل " موافق " و ثلاث درجات إذا اختار البديل " محايد " و درجتين إذا تم اختيار البديل " غير موافق " و درجة واحدة إذا تم اختيار البديل " غير موافق بشدة " ، وبذلك تتراوح درجات المقياس بين ٢٢ - ١١٠ ، وكل ما ارتفعت الدرجة دلت على ارتفاع الألم النفسي لدى عينة الدراسة .

الخصائص السيكومترية لمقياس الألم النفسي :

أولاً-الصدق:

مؤشرات صدق البنية لمقياس الألم النفسي:

تحقق الباحث من صدق البنية لمقياس الألم النفسي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي ، والجدول (١٧) يوضح مؤشرات حسن المطابقة لبنية الألم النفسي.

جدول (١٧) مؤشرات حسن المطابقة لبنية مقياس الألام النفسي

مؤشرات حسن المطابقة	القيمة	المدى المثالي للمؤشر
كا ^٢	٣٢.٠٦	
درجات الحرية	١٤	
النسبة بين كا ^٢ ودرجات حريتها	٢.٢٩	المدى المثالي من صفر إلى ٥
مؤشر حسن المطابقة (GFI)	٠.٩٦	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
مؤشر حسن المطابقة المعدل (AGFI)	٠.٩٣	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
مؤشر المطابقة النسبي (RFI)	٠.٩٣	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
مؤشر المطابقة المقارن (CFI)	٠.٩٥	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
مؤشر المطابقة المعياري (NFI)	٠.٩٦	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
مؤشر المطابقة التزايدى (IFI)	٠.٩٥	من (صفر) إلى (١): القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج.
جذر متوسط مربع التقريب (RMSEA)	٠.٠٧	من (صفر) إلى (٠.١): القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة جيدة للنموذج.

يتضح من الجدول وجود مطابقة جيدة لبنية الألم النفسي مع بيانات عينة الدراسة، وكانت غالبية مؤشرات حسن المطابقة في مداها المثالي، ويوضح الجدول التالي الأوزان الانحدارية المعيارية وغير المعيارية للنموذج العاملي على النحو التالي:

جدول (١٨) الأوزان الانحدارية المعيارية وغير المعيارية والخطأ المعياري والنسبة الحرجة ومستوى الدلالة للنموذج العاملي لبنية الألم النفسي

الأبعاد المقاسة	الوزن الانحداري المعيارية	الوزن الانحداري غير المعيارية	الخطأ المعياري	النسبة الحرجة	مستوى الدلالة
البعد السلوكي والجسدي	٠.٨٤	٢.٣٨	٠.٣٧	٦.٥٣	دالة عند ٠.٠١
البعد المعرفي	٠.٨٥	١.٦١	٠.٢٥	٦.٥٦	دالة عند ٠.٠١
البعد العاطفي	٠.٨٤	١.٩٢	٠.٢٩	٦.٥٣	دالة عند ٠.٠١
بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية	٠.٩	١.٩٧	٠.٢٩	٦.٧	دالة عند ٠.٠١
بعد ضعف القدرة على التحمل	٠.٨٢	١.٧٦	٠.٢٧	٦.٤٨	دالة عند ٠.٠١
بعد التجنب	٠.٦٧	١.٣٢	٠.٢٣	٥.٨٧	دالة عند ٠.٠١
البعد روحي والاجتماعي	٠.٥	١	-	-	-

ويتضح من الجدول السابق تحقق صدق النموذج العاملي لبنية الألم النفسي لدى أفراد عينة الدراسة، فقد كانت جميع الأوزان الانحدارية للأبعاد دالة إحصائياً (عند مستوى ٠.٠٠١)، وهذه النتائج تؤكد صدق المقياس و يمكن توضيح البنية العاملة لمقياس الألم النفسي من خلال الشكل (٩) التالي :

شكل (٩) البناء العاملي لمقياس الألم النفسي

ثبات المقياس:

قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقتين هما: ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، وذلك بالنسبة لأبعاد المقياس ، وكذلك بالنسبة للمقياس الكلي، والجدول التالي يوضح معاملات الثبات.

جدول (١٩) يوضح معاملات الثبات لأبعاد المقياس والمقياس ككل

التجزئة النصفية (سبيرمان براون)	معامل ألفا كرونباخ	البعد
٠.٧٣	٠.٧٧	البعد السلوكي والجسدي
٠.٧٠	٠.٧١	البعد المعرفي
٠.٧١	٠.٧٢	البعد العاطفي
٠.٦٨	٠.٦٩	بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية
٠.٧١	٠.٧٣	بعد ضعف القدرة على التحمل
٠.٧١	٠.٧٤	بعد التجنب
٠.٧٠	٠.٧٢	البعد روحي والاجتماعي
٠.٨٦	٠.٨٨	المقياس ككل

يتضح من جدول (١٩) أن جميع معاملات الثبات مرتفعة، مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات.

الاتساق الداخلي:

تم حساب الاتساق الداخلي لمقياس الألم النفسي عن طريق إيجاد معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، ويوضح الجدول التالي الاتساق الداخلي لأبعاد وعبارات مقياس الألم النفسي.

جدول (٢٠) يوضح الاتساق الداخلي لمقياس الألم النفسي

بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية		البعد العاطفي		البعد المعرفي		البعد السلوكي والجسدي	
معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة
**٠.٦٤	٤	**٠.٦٠	١٣	**٠.٥٦	٣	**٠.٥٧	١
**٠.٦٢	٩	**٠.٥٣	١٥	**٠.٥٨	١٠	**٠.٦٧	٢
**٠.٦٨	١٨	**٠.٥٥	١٦	**٠.٤٦	١٤	**٠.٦٣	١٧
						**٠.٥١	٢٢
		البعد روحي والاجتماعي		بعد التجنب		بعد ضعف القدرة على التحمل	
		معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة
			**٠.٤٨	٠.٠ ٢٠.١٩	٨	**٠.٧١	٥
		**٠.٦١	٢٠	**٠.٥٥	١١	**٠.٦٩	٦
		**٠.٤٤	٢١	**٠.٦٣	١٢	**٠.٧٥	٧

يتضح من جدول (٢٠) أن جميع معاملات ارتباط العبارة بالبعد الذي تنتمي إليه، دالة عند مستوي ٠.٠٠١، مما يؤكد على الاتساق الداخلي لعبارات المقياس . ثم قام الباحث بحساب معاملات الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس، والجدول (٢١) التالي يوضح ذلك.

جدول (٢١) صدق الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس الألم النفسي

معامل الارتباط	البعد
**٠.٨٣	البعد السلوكي والجسدي
**٠.٨٢	البعد المعرفي
**٠.٨٤	البعد العاطفي
**٠.٧٨	بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية
**٠.٨٢	بعد ضعف القدرة على التحمل
**٠.٨٧	بعد التجنب
**٠.٨٢	البعد روحي والاجتماعي

يتضح من الجدول أن جميع معاملات الارتباط بين كل بعد من الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوي (٠.٠١) مما يدل علي أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي.

رابعاً : الأساليب الإحصائية :

اعتمد الباحث في الدراسة الحالية على بعض من الأساليب الإحصائية الملائمة لمتغيرات الدراسة، وذلك من خلال استخدام المعالجة الإحصائية لبيانات الدراسة حيث تم إدخال البيانات، عن طريق استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package For The Social Sciences) أو اختصاراً (SPSS) من أجل تحليلها والحصول على النتائج وقد استعملت الأساليب الإحصائية التالية:

- معامل ارتباط بيرسون Pearson correlation coefficient للتحقق من الاتساق الداخلي للمقاييس المستخدمة في الدراسة.
- التحليل العاملي التوكيدي (Confirmatory factor Analysis (CFA) للتحقق من صدق بنية المقاييس المستخدمة في الدراسة.

- معامل الفا - كرونباخ لحساب الثبات Cronbach's alpha للتحقق من ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة.
- معامل سبيرمان براون لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية Spearman-Brown للتحقق من ثبات المقاييس المستخدمة.
- اختبار "ت" للعينات المستقلة Independent samples t-test للتحقق من دلالة الفروق بين متغيرات الدراسة تبعا للمؤهل الدراسي و المهنة و النوع و الحالة الاجتماعية حيث أنها عينات مستقلة غير مرتبطة.
- نمذجة المعادلة البنائية Structural equation modeling للتحقق من الفرض الأول وقياس العلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل) ، والمرونة النفسية (متغير وسيط) ، والألم النفسي (متغير تابع) ، و التحقق من تأثير كل متغير على باقي متغيرات الدراسة.
- تحليل التباين الأحادي one-way analysis of variance أو ANOVA للمقارنة بين متوسطات المقاييس المستخدمة وأبعادها و الدرجة الكلية داخل المجموعات وبينها تبعا للمهنة.

خامساً : خطوات الدراسة

- بناء الإطار النظري للبحث وما يتعلق به من دراسات وبحوث عربية وأجنبية سابقة.
- صياغة فروض الدراسة بناء على الإطار النظري وما انتهت إليه الدراسات السابقة من نتائج.
- الاطلاع على المقاييس السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة.
- إعداد أدوات الدراسة والتحقق من خصائصها السيكومترية من حيث الصدق والثبات.
- اختيار عينة الدراسة من العاملين بالقطاع الطبي.
- تطبيق أدوات الدراسة بعد تقديم شرح لأفراد العينة عن المقاييس كما هو موضح في ملحق (٤) حيث يحوى مقدمة عامة للمقاييس و أداة جمع البيانات الديموغرافية.
- تفرغ و تصحيح درجات الأفراد على أدوات الدراسة.
- التحقق من العلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقلة)، والمرونة النفسية (كمتغير وسيط) ، والألم النفسي (كمتغير تابع) لدى العاملين بالقطاع الطبي.

- التحقق من الفروق في المرونة النفسية والأحداث الصادمة والألم النفسي تبعاً للنوع.
- التحقق من الفروق في المرونة النفسية والأحداث الصادمة والألم النفسي تبعاً للمهنة.
- التحقق من الفروق في المرونة النفسية والأحداث الصادمة والألم النفسي تبعاً للمستوى الدراسي.
- التحقق من الفروق في المرونة النفسية والأحداث الصادمة والألم النفسي تبعاً للحالة الاجتماعية.
- معالجة البيانات إحصائياً بالأساليب الملائمة لاستخلاص النتائج وتفسيرها.
- تقديم عدد من التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج الدراسة الحالية.

الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها

تمهيد

أولاً: نتائج فروض الدراسة ومناقشتها

ثانياً: تعقيب وملخص عام لنتائج الدراسة

ثالثاً: التوصيات والتطبيقات

رابعاً: البحوث المقترحة

الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها

تمهيد

تضمن هذا الفصل عرضاً للناتج التي توصل إليها الباحث في الدراسة وفقاً لفروض الدراسة، حيث يشمل اختبار صحة ونتائج فروض الدراسة من خلال مجموعة من الأساليب الإحصائية التي استعان بها الباحث لمعالجة البيانات، كما يشمل مناقشة النتائج وتوضيحها من خلال الجداول في ضوء الإطار النظري وأدبيات الدراسات السابقة، ثم يختتم هذا الفصل بتقديم بعض التوصيات والمقترحات من خلال ما توصل إليه الباحث، وبيان ذلك على النحو التالي:

أولاً: نتائج فروض الدراسة ومناقشتها :

١- نتائج الفرض الأول:

نص الفرض الأول على " وجود مطابقة للنموذج المقترح للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع) لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي.

ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

- يوجد تأثير مباشر من الأحداث الصادمة على المرونة النفسية .
- يوجد تأثير مباشر من المرونة النفسية على الألم النفسي.
- يوجد تأثير مباشر من الأحداث الصادمة على الألم النفسي.
- يوجد تأثير غير مباشر من الأحداث الصادمة على الألم النفسي.

وللتحقق من الفرض والفروض الفرعية تم استخدام أسلوب نمذجة المعادلة البنائية باستخدام برنامج (AMOS 20) لنمذجة المدخلات أو (المتغيرات المستقلة) وهى الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (كمتغير وسيط)، والألم النفسي (كمتغير تابع). ويمكن توضيح هذا النموذج من خلال الشكل (١٠) التالي :

شكل (١٠) النموذج المستخرج للعلاقة بين الأحداث الصادمة (ممتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والآلم النفسي (متغير تابع)

ويمكن توضيح نتائج النموذج كما يتضح في الجدول (٢٢) التالي والذي يلخص نتائج التحليل الإحصائي لهذا النموذج ومؤشرات حسن المطابقة:

جدول (٢٢) مؤشرات جودة المطابقة للنموذج

مؤشرات حسن المطابقة	القيمة	المدى المثالي للمؤشر
كا ^٢	١٢٧.٣٧	
مستوى الدلالة	دالة عند ٠.٠٠١	
درجات الحرية	٦٣	
النسبة بين كا ^٢ /درجات الحرية	٢.٠٣	أقل من ٥
GFI	٠.٩١	من (صفر) إلى (١):القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج
NFI	٠.٩٣	من (صفر) إلى (١):القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج
IFI	٠.٩٦	من (صفر) إلى (١):القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج
CFI	٠.٩٦	من (صفر) إلى (١):القيمة المرتفعة(أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج
AGFI	٠.٩١	من (صفر) إلى (١):القيمة المرتفعة (أي التي تقترب أو تساوى ١ صحيح) تشير إلى مطابقة أفضل للنموذج
RMSEA	٠.٠٦	من (صفر) إلى (٠.١):القيمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة جيدة للنموذج

يتضح من الجدول السابق تطابق النموذج المقترح مع بيانات عينة الدراسة، وكانت قيمة كا^٢=١٢٧.٣٧ بدرجات حرية =٦٣ وهى دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٠١، وكانت النسبة بين قيمة كا^٢ / درجات الحرية = ٢.٠٣ > ٥، وهذا ما أكدته مؤشرات حسن المطابقة والتي كانت في مداها المثالي، ويتضح من الجدول (٢٣) التالي معاملات الانحدار المعيارية وغير المعيارية وأخطاء القياس للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع).

جدول (٢٣) معاملات الانحدار المعيارية وغير المعيارية وأخطاء القياس للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع)

علاقات المتغيرات	الوزن الانحداري المعيارى	الوزن الانحداري	خطأ القياس	النسبة الحرجة	مستوى الدلالة
الأحداث الصادمة-->المرونة النفسية	-٠.٦٤	-٠.٦١	٠.٠٦	-٩.٩٥	٠.٠٠١
المرونة النفسية -->الألم النفسي	-٠.٤٦	-٠.٢	٠.٠٤	-٥.١٧	٠.٠٠١
الأحداث الصادمة (مباشر)-->الألم النفسي	٠.٢٦	٠.١١	٠.٠٤	٣.٠٥	٠.٠٠١
الأحداث الصادمة (غير مباشر)-->الألم النفسي	٠.٢٩	٠.١٣			٠.٠٠١

وتشير نتائج الجدول السابق إلى:

- وجود تأثير سالب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠٠١ بين الأحداث الصادمة والمرونة النفسية حيث بلغ الوزن الانحداري المعيارى -٠.٦٤ وهو دال عند مستوى ٠.٠٠١. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة Oi Byung Park وآخرون في كوريا الجنوبية عام ٢٠١٨ بعنوان عواقب الأحداث المؤلمة على المرونة النفسية بين ضباط الشرطة في كوريا الجنوبية: تحليلات الوساطة والاعتدال. وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الأحداث الصادمة تؤثر على المرونة ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضاً بشكل غير مباشر من خلال عوامل وسيطة مثل الكفاءة الذاتية والدعم الاجتماعي. و دراسة فايز محاميد ودانا بدير في نابلس عام ٢٠٢١ بعنوان أحداث الحياة الصادمة والرفاهية النفسية لدى المراهقين الفلسطينيين: الدور الوسيط للمرونة النفسية. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين أحداث الحياة الصادمة المؤلمة وكلا من المرونة والرفاهية النفسية، ووجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين المرونة والرفاهية النفسية، وأن المرونة تتوسط العلاقة بين الأحداث الصادمة والرفاهية النفسية .
- وجود تأثير مباشر سالب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠٠١ بين المرونة النفسية والألم النفسي حيث بلغ الوزن الانحداري المعيارى -٠.٤٦ وهو دال عند مستوى ٠.٠٠١.

وهذا يعنى أن المرونة النفسية لها تأثير عكسي على الألم النفسي وتتفق مع دراسة Adam Reynolds في نيويورك عام ٢٠٢٠ بعنوان استكشاف المرونة غير المباشرة بين الممارسين الذين يعملون مع العملاء الذين تعرضوا لأحداث مؤلمة، وتوصلت إلى أنه ارتبطت المرونة غير المباشرة بشكل ايجابي بآثار إيجابية للرضا وارتبطت سلباً بالارهاق والاجهاد بعد الصدمة.

٣- وجود تأثير مباشر موجب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠١ بين الأحداث الصادمة والألم النفسي حيث بلغ الوزن الانحدارى المعيارى ٠.٢٦ وهو دال عند مستوى ٠.٠١ وهو ما يعنى أن للأحداث الصدمة تأثير طردي على درجة الألم النفسي في حالة عزل تأثير المرونة النفسية إحصائياً.

٤- وجود تأثير غير مباشر موجب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠١ بين الأحداث الصادمة والألم النفسي حيث بلغ الوزن الانحدارى المعيارى ٠.٢٩ وهو دال عند مستوى ٠.٠١ وتتفق مع دراسة Passos وآخرون في البرتغال عام ٢٠٠٣ بعنوان الدور الوسيط لتحمل الألم النفسي في العلاقة بين الأنماط المختلفة للخبرات الصادمة في الطفولة والتفكير في الانتحار. هدفت هذه الدراسة إلى تقييم التأثير الوسيط لتحمل الألم النفسي على العلاقة بين صدمات الطفولة والتفكير في الانتحار، أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصدمة والتفكير في الانتحار في العينة الطلابية لكلية محل الدراسة، مثل صدمات الطفولة ، الاعتداء الجسدي، الاعتداء العاطفي، الجسدي الإهمال، والإهمال العاطفي أظهر كل منهما علاقة كبيرة ومباشرة معالتفكير في الانتحار. ومع ذلك في عينة الجامعة، كان الاعتداء الجنسي فقط يتجه ليكون مرتبطاً بشكل كبير بالتفكير في الانتحار. كما تم تأكيد الفرضية بانخفاض مستويات تحمل الألم النفسي (إدارة الألم) من شأنه أن يتوسط العلاقة بين صدمة الطفولة مع التفكير في الانتحار. وكانت هذه الفرضية أيضاً مؤكدة جزئياً في عينة المجتمع الجامعي ككل. في العينة من طلاب الجامعات، أظهرت النتائج أن انخفاض مستويات إدارة الألم و تحمل الألم يتوسط جزئياً ارتباط صدمة الطفولة العالمية، الإيذاء العاطفي، والإهمال الجسدي، والإهمال العاطفي مع التفكير في الانتحار.

مناقشة وتفسير الفرض الأول الفرعي (أ)

تم التوصل لنتيجة الفرض الأول الفرعي (أ) بأنه "يوجد تأثير مباشر من الأحداث الصادمة على المرونة النفسية " لعدة أسباب منها ما يلي:

١- التأثير السلبي من الأحداث الصادمة على العوامل المؤثرة في المرونة ومنها:

أ - تأثير الأحداث الصادمة المباشر على احترام الذات والجدوى وتحديد الهدف واليقظة الذهنية والرضا عن الحياة طبقا لما ورد في الاطار النظري، فالملاحظ أن من ضمن الآثار السلبية وأعراض الصدمة فقدان الهوية، واليقظة حيث يفقد المصدومون الإحساس الشخصي بالأهمية والكفاءة والقيمة الداخلية الفردية والجماعية وبالتالي يعاني الضحايا من فقدان شديد لأنفسهم وهويتهم. كذلك احترام الذات: لأنه قد يحتاج الفرد لمزيد من التقدير والذي لن يسدد في وقت قصير بعد الصدمة. (Aparicio & Michalopoulos, 2012) وهي عوامل داعمة للمرونة و بالتالي تتأثر سلبيا بالأحداث الصادمة.

وهو ما يتفق مع دراسة Onat Yetim في تركيا عام ٢٠٢٢ بعنوان دراسة العلاقات بين أحداث الحياة الضاغطة والمرونة واحترام الذات والصدمات والأعراض النفسية لدى المراهقين السوريين المهاجرين الذين يعيشون في تركيا. أظهرت الدراسة أن المرونة واحترام الذات يتوسطان في العلاقات بين أحداث الحياة الضاغطة والضغط النفسي والقلق والاكتئاب والتأثير الخارجي. كان للمرونة أيضًا تأثير معتدل على العلاقات بين أحداث الحياة الضاغطة - الاستجابة للضغط المؤلم، وأحداث الحياة الضاغطة - الاكتئاب. (Yetim, 2022)

ب- تأثير الأحداث الصادمة المباشر على الدعم الاجتماعي والتجنب، فإن أحد الأعراض المهمة للأحداث الصادمة هي التجنب، ولأن التجنب يفقد من تأثروا بالحدث الصادم الدعم الاجتماعي، وهو ما يعني عدم سيطرة dominate السلوك الذي يدعم صاحبه في مواجهة الآخرين والدفاع عن حقوقه الخاصة. (محمد رزق البحيري، ٢٠١٤) وبالتالي يصبح من تعرضوا لتلك الصدمات منفصلون عن الآخرين. أي فقدان الدعم الاجتماعي الذي يساهم في اعطاء قوة نفسية عاطفية وروابط اجتماعية تساهم وتعزز المعالجة المعرفية والعاطفية للأحداث الصادمة. (Carlson, Palmieri, & Field,

(2016)، ولأن التجنب الاجتماعي يبعد المصدومين عن الأنشطة التي تؤدي إلى الاتصال بالآخرين وتعكس غرضاً مثل القدرة على المشاركة في التطوع داخل بيئة معيشة الفرد أو خارجه، و بالتالي يتأثر الشعور بالهدف والجدوى سلبيا و هي جميعها من العوامل المؤثرة في المرونة. (Richardson, 2002)

و تتفق دراسة Schlechter وآخرون في ألمانيا عام ٢٠٢١ بعنوان الضيق النفسي لدى اللاجئين: دور الأحداث الصادمة، والقدرة على الصمود، والدعم الاجتماعي، والدعم بالإيمان الديني مع نتائج الفرضين الفرعيين (أ، ب). حيث توصلت الدراسة إلى أن اللاجئين عانوا من مستويات أعلى في كلا من الضيق النفسي، والتعرض للأحداث المؤلمة المحتملة، ودعم اجتماعي أقل، ومرونة أقل، ودعم أكثر من عقيدتهم مقارنة بالمقيمين الألمان. كذلك كان انخفاض الدعم الاجتماعي والقدرة على الصمود مسؤولاً جزئياً عن الاختلافات الجماعية ذات الضيق النفسي العالي لدى اللاجئين. (Schlechter, Rodriguez, & Morina, 2021)

ج- **تأثر النشاط البدني بصفته عامل خطر بعد الصدمات** يمكن أن يؤثر سلبي على المرونة، لأن النشاط البدني (الرياضة او المشي او مجهود عمل) قد يقلل جراء الصدمات. (Gerber, Kalak, & Lemola, 2012)

د- **تأثير سلبي على الصورة الذاتية**، فكل فرد له قناعات عن نفسه ، لكن مع مقابلة أحداث صادمة في حياته قد تتغير أو تتزلزل هذه القناعات حسب شدة الحدث الصادم وتشوه صورته عن نفسه وعن العالم. (Horowitz, 2015) والصورة الذاتية هي أحد العوامل الداعمة للمرونة النفسية.

هـ- **من ضمن الآثار الناتجة عن الأحداث الصادمة هو حالة التشكيك في الإيمان أو فقدانه بسبب التجارب المؤلمة** (APA, 1994) ، ولأن العقيدة الدينية عاملاً يحمي من الضائقة النفسية وواحدة من ضمن ميكانيزمات الحماية التي تدعم عمليات المرونة النفسية ومن ضمن العوامل المؤثرة فيها (Schlechter, Rodriguez, & Morina, 2021) فإن التأثير السلبي على المعتقدات الدينية وحالة التدين يقلل المرونة النفسية لدى من اهتز إيمانهم.

٢- التأثير السلبي لنتائج الأحداث الصادمة على مكونات المرونة النفسية

أ- من ردود الافعال الناتجة عن الاحداث الصادمة ردود الفعل المعرفية مثل الارتباك وصعوبة في اتخاذ القرارات أو التركيز كواحدة من ضمن نتائج الاحداث الصادمة. هذا له اثر سلبي على مكون المرونة المعرفي حيث يتأثر الادراك وطريقة تفكير الناس. (Bartone, 2006) ويؤثر ايضا على استراتيجيات التقييم لأمر حياتهم. (Ong, Bergeman, & Bisconti, 2006). هذا يتفق مع النظرية المعرفية المفسرة للأحداث الصادمة و النموذج المعرفي للمرونة حيث تفسر بأن الأحداث الصادمة تهدد افتراضات الناس العادية أو السوية بخصوص مفهومهم للأمن وما هو آمن، وعليه فإن الصدمة تؤدي إلى زعزعة بناء الشخصية حيث أن نظرة الشخص إلى الواقع وتكيفه معه يؤديان إلى تحقيق التوازن و القدرة على فهم معطيات الواقع بطريقة تسمح للشخص بالتكيف أي المرونة النفسية. (عائدة حسنين، ٢٠٠٤)

يحدث ذلك لأن المرونة هي عملية معالجة معرفية يمكن تصورها على أنها يتم تنفيذها بواسطة نظام رسم خرائط شامل للأفكار والمعلومات. هذا النظام يشمل أفكار تلقائية سلبية أو ايجابية. (Reid, 2016) هذا النظام لخرائط الأفكار يعمل على دمج المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الوضع أو الموقف الحالي، والأحداث السابقة، بالإضافة إلى عمليات أكثر وعياً وموجهة نحو الهدف (الشدائد). (Parsons, Kruijt, & Fox, 2016) فحدوث صدمات من شأنها زلزلة نظام الخرائط للأفكار و هو من مكونات المرونة النفسية.

ب- من ردود الافعال الناتجة عن الاحداث الصادمة ردود فعل عاطفية مثل اللامبالاة والتخدير العاطفي، الحزن والاكتئاب والخوف والقلق من المستقبل، الشعور بالصدمة، والشعور بالذنب، توتر، والسلوك العدائي. وبالتالي تؤثر سلبيًا على العوامل العاطفية المؤثرة، فالمشاعر تؤثر على المرونة النفسية خاصة المشاعر الايجابية التي تساعد الناس على التعامل مع التوتر اليومي والعكس صحيح. (Tugade & Fredrecks, 2004)

٣- التفسير حسب النموذج متعدد الأبعاد للمرونة

هو نموذج يتم فيه تقييم الأبعاد المؤثرة في المرونة بما في ذلك البيئة والأفكار والمشاعر والسلوكيات والأنشطة البدنية وتداخل كل هذه العوامل مع عوامل داخلية ترجع للأفراد (الدعم الاجتماعي، الممارسات الصحية التكيفية، التأقلم، التفاؤل، والذكاء العاطفي) وهذا التعدد فعال في مواجهة الشدائد. (deTerte & Stephens, 2014). أن الإدراك يلعب دوراً محورياً في ردود الفعل المرنة للتجارب، فبالإدراك يمكن إعادة تصور كل الأبعاد والعوامل المذكورة. وبالتالي يمكن إعادة تقييم مستوى المرونة و مقارنتها بمستواها قبل الصدمة (Pietrzak, Morgan, & Southwick, 2010)

مناقشة وتفسير الفرض الأول الفرعي (ب)

تم التحقق من نتيجة الفرض الأول (ب) "أن للمرونة النفسية تأثير مباشر سالب على الألم النفسي" بسبب التداخل بين العوامل المؤثرة في المرونة النفسية و الألم النفسي ويرجع ذلك للأسباب التالية:

أ - التدين كمصدر للمرونة النفسية وواحد من ميكانيزمات الحماية التي تدعم عمليات المرونة النفسية لأن التدين يساعد الأفراد على قبول الموقف واستبدال المسؤولية الملقاة على عاتقهم باستبدالها على أنها مسؤولية الله، (El-Khani, Ulph, Peters, & Calam, 2017) فإذا كان التدين يرفع درجة المرونة فإنه مع الألم يعطى شعوراً بالقوة والأمان وعدم الشعور بالوحدة وفهم الهدف والغرض من أهمهم هو ما يجعل الأفراد يشعرون بالقوة وعدم الوحدة وبالتالي قبول الألم وخفضه وتقليل احتمالية الانتحار. (Keefiner, Minton, & Antonen, 2022)

ب - عامل الدعم الاجتماعي ذلك العامل المساهم في متغير المرونة هو نفس العامل الذي يساعد الإنسان في تخفيف ألمه النفسي أثناء وبعد التجربة الصادمة. (Fehr & Gächter, 2002)

ج - تداخل عامل التحمل في المرونة النفسية والألم النفسي، فطبقاً لنموذج المناعة النفسية - المرونة النفسية (PI-PE). تظهر ثلاث مسارات توضح كيف يصل الناس إلى نواتج تكيفية مختلفة تتراوح ما بين التكيف وعدم التكيف. هذه النتائج تعتمد على آليات منها عامل التحمل وهو مدى امتناع الشخص عن الاستجابة بشكل دفاعي لضغط معين. يعتبر

التحمل آلية حاسمة في العملية الديناميكية للمرونة النفسية لأنها تفسر سبب عدم تأثر بعض الأشخاص بضغوط معينة والحفاظ على الأداء الوظيفي، بينما يتأثر الآخرون بذلك. (Van Doorn, 2016) الناس يستطيعون التحمل حتى مستوى أو عتبة معينة، إذا تم تخطى هذه العتبة يتحول تحملهم إلى عدم تحمل. (Jntema, Schaufeli, & Burger, 2021) بمعنى آخر أن التحمل العالي للألم النفسي مرتبط بمستويات أقل من الألم النفسي والاكنتاب والتفكير الانتحاري بمعنى آخر أن للتحمل دور وسيط في احتمال الألم النفسي وإدارته والسيطرة على تأثير أعراض الاكنتاب كعامل وسيط وبالتالي تقليل التفكير الانتحاري. (Passos B. , Campos, Reixa, & Holden, 2012, 1-21) ولأن عامل التحمل المتداخل بين المرونة والألم له دور في كليهما فهو يزيد المرونة و في نفس الوقت يرفع عتبة الألم النفسي threshold.

د - **تداخل البعد أو العامل العاطفي الذي يخدم وظيفة بناء المرونة** إذا كانت المشاعر ايجابية، وتعمل كمصدر نفسي يعزز مرونة الفرد. (Tugade & Fredreckson, 2004) هو نفس العامل الذي يسبب الألم ذاته ويسبب مشاعر بغیضة وتحمل المعرفة عن الحدث الصادم إذا كانت المشاعر سلبية. فالمشاعر نوعان أساسيان، النوع الأول هي المشاعر الأولية الأساسية وهي ردود أفعال الشخص الأصلية والأساسية تجاه موقف ما، مثل الحزن والخوف والغضب. أما المشاعر الثانوية هي تلك الاستجابات التي تكون ثانوية بالنسبة لعمليات داخلية أخرى أكثر ، على سبيل المثال الشعور بالغضب استجابة للشعور بالأذى، والشعور بالخوف من الشعور بالغضب، أو الشعور بالذنب حيال حدث صادم من خلال إسناد الفرد المسؤولية إلى نفسه عن الحدث. (Greenberg & Bolger, 2001)

جوهر الألم النفسي أو العاطفي هو الشعور بـ الانكسار أو تحطم الذات وهو ثانوي للمشاعر الأولية. (Bolger, 1999) و التواصل مع هذه المشاعر غير القادرة على التكيف لا يساعد - ببساطة يجب استبدالها أو تحويلها للتعافي والخروج منها. (Greenberg & Bolger, 2001) المشاعر الإيجابية التي تخدم المرونة هي نفسها التي تستبدل المشاعر الاساسية والجوهرية للألم النفسي و بالتالي التعافي منه أو خفضه. (Timulak, 2015).

هـ-تداخل العامل المعرفي و العاطفي في المرونة مع الإدراك و الشعور بالألم نتيجة عدم تسديد الاحتياجات النفسية. وفقا ل شنايدمان يعتقد أن الألم النفسي ناتج عن عدم تسديد الاحتياجات النفسية الأساسية للإنسان. (Shneidman E. S., 1985) هذه الاحتياجات النفسية مثل الطموح، الإنجاز، الشعور بالانتماء، الاستقلالية، الشعور بالاحترام، السيطرة، الشعور بالأمان، القدرة على حماية الذات، رفض ومقاومة الإيذاء، القدرة على طلب الدعم والمساعدة. (Shneidman E. S., 1985) عدم تسديد الاحتياجات النفسية يسبب الألم النفسي استجابة لشعور الفرد بأنه غير آمن أو غير مقدر أو عدم الشعور بالحب والتقدير. تلك المشاعر المؤلمة تعمل بطريقتين الأولى أنها تحمل المعرفة حول هذا الحدث الصادم والثانية أنها تقدم الألم ذاته ((Timulak, 2015)

من خلال الأدبيات المسردة في هذه الدراسة يلاحظ أن لكل إنسان احتياجات نفسية ينبغي تسديدها حتى يتحقق التوازن النفسي و بالتالي المرونة النفسية، وأيضا حتى لا يشعر بالألم النفسي، ((Flanagan, 2018) على أن الاحتياجات النفسية تتشكل وفق تأثير وسياق البيئة وتحكمه العوامل الوراثية، فهي التي تحدد الاحتياجات النفسية اللازمة لكل بيئة حتى يتحقق التوازن النفسي وبالتالي المرونة، و البعد المعرفي في تقييم أولويات الاحتياجات النفسية لكل فرد و الجدوى منها وكذلك البعد العاطفي في الشعور بها وجميعها عوامل تساهم في المرونة و تزيد من درجتها وتقلل الألم وهي نفسها العوامل البيئية التي تشكل وتظهر العوامل المفجرة البيئية (triggers) والتي بدورها تتفاعل مع الاحتياجات فينشأ الألم النفسي. وعلى هذا النحو يمكن تفسير التأثير المباشر السالب على الألم بسبب أن العوامل المتداخلة المؤثرة في المرونة النفسية و الألم النفسي لها تأثيران متناقضان الأول يزيد المرونة والثاني يخفض الألم النفسي.

مناقشة وتفسير الفرض الأول الفرعي (ج)

تم التحقق من نتيجة الفرض الأول (ج) "وجود تأثير مباشر موجب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠١ بين الأحداث الصادمة والألم النفسي" أن التأثير المباشر من الأحداث الصادمة على الألم النفسي يرجع ذلك إلى:

- ١- تداخل بعض العوامل التي تمثل أعراض للصدمات مع الألم النفسي ومنها
- أ - تداخل عامل الذكريات كعرض للصدمات وفي نفس الوقت عامل محفز للألم النفسي فمن ضمن أعراض الصدمات و سماتها التكرار الذاتي للذاكرة حيث هي فعل "الانفصال

أو الفصام العقلي" حيث لا يتمكن الضحايا من قمع الذكريات المؤلمة بشكل دائم. حيث يؤدي عدم القدرة على قمع الذاكرة المؤلمة إلى ولادة سمة أساسية ودائمة أخرى للصدمة، وهي "التكرار الذاتي" الذي يشير إلى أن التجارب المكبوتة تبدأ في مضايقة ضحايا الصدمات وتكرار نفسها في شكل من ذكريات الماضي، والكوابيس، والهلوسة وغيرها من الظواهر. (Abdullah, 2020) (بينما عامل الذكريات في حالة الألم النفسي نجد أن الذكريات كثيرة الازعاج وسهلة الاستحضار في الذهن، حيث أن الشعور بالألم يكون بسهولة أكبر وبكثافة أكبر لتجارب الألم الاجتماعي (النفسي) مقارنة بتجارب الألم الجسدي، ، لذا فإن الألم الاجتماعي يفتح بعض الجروح القديمة عند الفرد (Chen & Williams, 2011) مما يعزز الألم النفسي. هذا التفسير يتماشى مع النموذج التكامل للصدمة نظرا لأن تأثيرات الصدمة لا تنتهي بانتهاء الحدث الصادم بل تستمر لفترة اعتمادا على شخصية الضحية المصدومة والبيئة. (Freedy & Hobfoll, 2013)) و منها عامل الذكريات الذي يجدد الصدمة وألمها.

ب- **التجنب الاجتماعي كعرض من أعراض الصدمات**، حيث يتهرب الأشخاص المصابين بصدمة نفسية من المواقف والأماكن والأشخاص الذين يذكرونهم بأحداثهم المؤلمة، وبالتالي يصبحون منفصلين عن الآخرين. (Abdullah, 2020) وبالتالي يخسرون الدعم الاجتماعي الذي يساعد في تخفيض درجات الألم لأن الروابط الاجتماعية تساهم في تعزيز المعالجة المعرفية والعاطفية للأحداث الصادمة. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016) حسب نموذج الألم الاجتماعي، أو أن يكون العزل الاجتماعي هو نتيجة لأن تأثير الألم يصب على الآخرين أيضا من خلال التفاعل بين المجموعة مع الفرد المتألم تأثير سلبي، وهو ما يدفع الآخرين لاستبعاد ونبذ وتجاهل هذا الفرد نجاتا بأنفسهم حتى يحتفظوا بأفضلية المجموعة في قوتها وإيثارها على حساب الفرد المطلق، وهو ما يزيد ألم الفرد المعزول. (Fehr & Gächter, 2002) وهذا التفسير يتماشى مع نموذج الألم العاطفي **Emotional pain** والذي يستعرض أن للخصائص المكروهة للألم العاطفي وظيفة تكيفية تؤدي إلى تجنب الظروف التي قد تكون ضارة. يتسبب هذا التجنب في أن يصبح الألم العاطفي حالة مفرطة التنظيم والتي تحتاج إلى الاقتراب منها وإعادة معالجتها من أجل استيعابها في الهياكل المعرفية للفرد ونظرة الذات. (Greenberg & Bolger, 2001)

٢- تذكر الأحداث الصادمة أو ربطها مع أحداث مشابهة تلمس احتياجات الإنسان النفسية

فلكل إنسان احتياجات نفسية أساسية يجب تسديدها لتجنب الألم النفسي و تحقيق التوازن السوي نفسياً. (Shneidman E. S., 1985) من ضمن هذه الاحتياجات الشعور بالانتماء، الاستقلالية، الشعور بالاحترام، القدرة على حماية الذات، رفض ومقاومة الإيذاء، القدرة على طلب الدعم والمساعدة، احتياجات الأمن والأمان الاحتياج للحب والتواصل الاحتياج إلى الاعتراف بالقيمة. (Timulak, 2015) الأحداث الصادمة تعمل كعوامل مفجرة مضرة (triggers) وحاجات الشخص في موقف معين -3 (Greenberg L. S., 2004, 16) ، لأن الأحداث الصادمة تنعكس في الاحتياجات بعد معالجتها معرفياً فموت الزوج مثلاً يعنى انعدام الأمان، و التمر أو الإيذاء البدني يعنى الاحتياج للاحترام، و الإهمال يعنى الاحتياج للحب والتواصل، و الإهانة تعنى الاحتياج إلى الاعتراف بالقيمة. إذا الألم النفسي ينشأ نتيجة إما تذكر الأحداث المؤلمة من الماضي، أو توقع الأحداث المؤلمة في المستقبل، لأن هذا يؤدي إلى تنشيط نفس الجزء من الدوائر العصبية التي تم تنشيطها خلال التجربة الفعلية السابقة و بالتالي حدوث الألم مع الصدمات الجديدة. (Timulak, 2015) هذا التفسير يتماشى مع نموذج الوجد النفسي Psychache من نماذج الألم الذي هو نتاج الإحباط من الاحتياجات النفسية الهامة التي لم تتم تلبيتها. (Shneidman E. S., 1985)

٣ - الحالة الروحية كسلاح ذو حدين بين الصدمات و الألم النفسي

لأنه تم ربط الروحانيات بإعادة التواصل مع الذات والآخرين، وتحسين التركيز والأمل والتحول والنمو الشخصي، إذ أن الشعور بالانتماء إلى شيء أكبر (الله حسب الثقافة الشرقية) يعطى شعوراً بالقوة والأمان وعدم الشعور بالوحدة لدى من تعرض للصدمات، وفهم الهدف والغرض من أهمهم هو ما يجعل الأفراد يشعرون بالقوة وبالتالي قبول الألم وتقليل آثاره. (Keefiner, Minton, & Antonen, 2022) التدين المقصود ليس سلوكيات نمطية متكررة لكنه البحث عن معنى في الكون، أي وجهة نظر مفادها أن العالم أكبر من المرء، بغض النظر عن التمسك بعقيدة معينة. (Richardson, 2002) و بهذا يعطى الفرد للحدث الصادم حجم واقعي مع وجود افضلية للفرد علي الأحداث الصادمة بسبب ثقته في الله، كما أن الروحانيات هي استراتيجيات تأقلم أساسية للعديد ممن يعانون من صدمات نفسية، إذ يساعدهم

الإيمان على التكيف والذي يسهل التعافي العاطفي بشكل أسرع وأكثر فاعلية لأن مشاركة المحبين من الروحانيين أصحاب الإيمان في الدعاء والصلاة يعطي دعم اجتماعي وعاطفي ووسيلة للإجابة عن الأسئلة الوجودية المتعلقة بالصدمة. (Weaver, Flannelly, & Preston, 2003). لذا فمن ضمن الآثار الناتجة عن الأحداث الصادمة هو حالة التشكيك في الإيمان أو فقدانه بسبب التجارب المؤلمة لدى البعض ممن ليسوا على مستوى روحي راسخ. (APA, 1994) وعلى هذا تسبب الأحداث الصادمة خاصة إذا كانت قوية إلى حالة تشكيك و عدم اتزان معرفي يصعب معها المعالجة المعرفية لأسباب الألم وبالتالي يتفاهم. وتتوافق النتائج المتعلقة بالروحانيات مع دراسة Schlechter وآخرون في ألمانيا عام ٢٠٢١ بعنوان الضيق النفسي لدى اللاجئين: دور الأحداث الصادمة، والقدرة على الصمود، والدعم الاجتماعي، والدعم بالإيمان الديني..توصلت الدراسة إلى أن اللاجئين عانوا من مستويات أعلى في كلا من الضيق النفسي، التعرض للأحداث المؤلمة المحتملة، ودعم اجتماعي أقل، ومرونة أقل، ودعم أكثر من عقيدتهم مقارنة بالمقيمين الألمان (Schlechter, Rodriguez, & Morina, 2021) وهي نفس ما وصلت إليه دراسة ماهر يوسف المجدلوي عام ٢٠٢١ في غزة بعنوان العلاقة بين الألم النفسي والتدين وجودة الحياة لدى عينة من مرضى الفشل الكلوي المزمن. (ماهر المجدلوي، ٢٠٢١)

٤ - تداخل العامل المعرفي كعامل خطر أثناء وبعد الصدمات مع نفس العامل تجاه الألم النفسي

بالمعالجة المعرفية يتمكن الفرد من التعامل مع الحدث الصادم وطريقه الوصول الى الموارد المتاحة لمعالجة أزمته (Dieljtens, Moonens, & Van Praet, 2014) وما يتردد يترتب على ذلك من ردود أفعال معرفية سواء سلبية أو ايجابية والسلوكيات المترتبة عليها والصورة الذهنية الناتجة عن تلك المعالجة و هو ما يتفق مع دراسة Lauterbach Dean عام ١٩٩٤ في إنديانا بعنوان متغيرات الشخصية: تأثيرها على التعرض للأحداث الصادمة وتطور أعراض الإجهاد اللاحق للصدمة. حيث أظهرت هذه الدراسة أن التعرض للصدمة لم يكن عشوائياً تماماً، حيث تزيد من مستويات سمات الشخصية المعادية للمجتمع بشكل خاص للذكور. (Lauterbach, 1994) وهو المفهوم الذي تقدمه النظرية المعرفية التي تركز على الكيفية التي يدرك فيها المصدوم الحدث الصادم وكيف تظهر لديه

المعاناة ، وعليه فإن الصدمة تؤدي إلى زعزعة بناء الشخصية حيث أن نظرة الشخص إلى الواقع وتكيفه معه يرميان إلى تحقيق الحفاظ على التوازن القائم بين كفتي اللذة والألم،. (عائدة حسنين، ٢٠٠٤) لذا فالمعالجة المعرفية السلبية للأحداث الصادمة تؤدي إلى الألم النفسي و العكس صحيح.

مناقشة وتفسير الفرض الأول الفرعي (د)

تم التحقق من نتيجة الفرض الأول (د) "وجود تأثير غير مباشر موجب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠١ بين الأحداث الصادمة والألم" ويفسر ذلك لما يلي:

من خلال الفروض السابقة والإطار النظري إذا كان للأحداث الصادمة تأثير مباشر على الألم النفسي وعلى المرونة النفسية، فالأحداث الصادمة لها تأثير غير مباشر على الألم من خلال المرونة وذلك لأن ما يحدث للمرونة ليس نتيجة ثابتة جراء الأحداث الصادمة، بل إن المرونة عملية ديناميكية متغيرة الاتجاه (Graber, Pichon, & Carabine, 2015). هذه الديناميكية لها عوامل مؤثرة فيها منها بل يمكن بنائها و زيادتها (Newman, 2005) وبالتالي تحسن أداء الفرد في مواجهة الصدمات. لذا يرى الباحث أن التأثير غير المباشر من الأحداث الصادمة على الألم النفسي من خلال المرونة النفسية يرجع إلى:

١ - **التغيير الحادث في الدعم الاجتماعي** والذي يمكن الحصول عليه من الأسرة أو ممن يواجهون نفس الشدائد في حياتهم، على سبيل المثال المصابون بنفس المرض أو زملاء نفس العمل و مع مرور الوقت، فإن الأفراد يدركون الموارد الأقل والمطالب الأكبر لاستقرارهم، لذلك يعطون الأولوية للصلات العاطفية التي تستحق العناء لهم ويتخلصون من تلك التي ليست كذلك للسماح لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لأنفسهم. (Charles & Carstensen, 2007) وبالتالي تتحسن المرونة لديهم. يمكن أيضا من خلال الدعم الاجتماعي تقديم القوة النفسية العاطفية بعد حدث صادم وضغوط الحياة المستمرة والتي تساهم في تعزيز المعالجة المعرفية والعاطفية للأحداث الصادمة. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016) فالعوامل الثقافية المعرفية داخل كل مجتمع تساهم في تشكيل القدرة على استرجاع الذكريات الإيجابية بدلا من السلبية كنوع من التكيف مع الحدث الصادم. (Bryant, 2016) هذه العوامل الاجتماعية والثقافية لها خصائص محددة ومحافظة على الفرد لأنها تحميه من تجارب الحياة المؤلمة العميقة وتشمل أيضا الأفراد

الداعمين الذين يشاركون ويعكسون قيم ومعتقدات المجتمع التي يعيشها الشخص الذي تعرض للحدث الصادم. (Antai-Otong, 2002) كل ذلك يقوى المرونة و يحميها في مواجهة الأحداث الصادمة. و يؤيد ذلك ما جاء في دراسة Oi Byung Park وآخرون في كوريا الجنوبية عام ٢٠١٨ بعنوان عواقب الأحداث المؤلمة على المرونة النفسية بين ضباط الشرطة في كوريا الجنوبية: تحليلات الوساطة والاعتدال. توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الأحداث الصادمة تؤثر على المرونة ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضا بشكل غير مباشر من خلال عوامل وسيطة مثل الكفاءة الذاتية والدعم الاجتماعي، وأن المساعدة على بناء المرونة لدى ضباط الشرطة يزيد القدرة العامة للتغلب على المواقف العصيبة وتكون لستراتيجية فعالة لمنع العديد من العواقب السلبية. (Park, Im, & Na, 2018).

٢ - متغيرات العمليات المعرفية أثناء و بعد التعرض لأحداث صادمة والذي يفسر العلاقة بين التفاؤل والنتائج الأكثر تكيفا في المرونة. (Fikretoglu & McCreary, 2012)، فالبعد المعرفي يتداخل بين متغير الحدث الصادم ومتغير المرونة وفي نفس الوقت يشكلنا للألم أنماط تعبيرية متأثرة بالثقافة يستخدمها الفرد في وصف ألمه. التغيير في الإدراك من الصرامة إلى حالة أكثر مرونة تمكن الفرد من التعافي. مثل هذه المرونة ينتج عنها تخفيض اليقظة والتوتر التالي للأحداث الصادمة والعكس و بالتالي لها تأثير على الام النفسي. وهو ما يتفق مع دراسة Dagmara Mełel وآخرون في الولايات المتحدة سنة ٢٠١٩ بعنوان المرونة والتحيزات المعرفية تتوسط العلاقة بين التعرض المبكر لأحداث الحياة الصادمة وأعراض الاكتئاب لدى الشباب. توصلت هذه الدراسة إلى أنه يوجد تأثير موحد غير مباشر كبير لصددمات الطفولة على أعراض الاكتئاب من خلال التحيزات المعرفية والمرونة في العينة الاجمالية ظل التأثير المباشر الموحد لأحداث الحياة المؤلمة في مرحلة الطفولة على أعراض الاكتئاب مهما أيضا مما يعني أن الوساطة مكملة وأظهرت تحاليل الدراسة أن نتائج الرجال والنساء مماثلة. (Mełel, Arciszewska, Daren, & Pionke, 2020)

٣ - التغيير الحادث في العواطف أو العامل العاطفي الذي يخدم وظيفة بناء المرونة إذا كانت ايجابية، هو نفس العامل الذي يسبب الألم ذاته ويسبب مشاعر بغیضة وتحمل

المعرفة عن الحدث الصادم. لأنه يمكن من خلال الدعم الاجتماعي للتأثير على مشاعر الناس تحديدا المشاعر الإيجابية المرتبطة بالسعادة والطاقة والتي تسمح للأشخاص بالتكيف بسهولة أكبر مع الظروف العصيبة، كما أنها تخدم وظيفة بناء المرونة. هذا يعني أن المشاعر الإيجابية تبدو كمصدر نفسي يعزز مرونة الفرد. (Tugade & Fredrecks, 2004) وبالتالي تنمو المرونة في مواجهة الأحداث الصادمة وما يترتب عليها من ألم نفسي.

٤ - **التغيير الحادث في مستوى الروحانيات** ، فالروحانيات والتدين كمصدر للمرونة النفسية يساعد على قبول المواقف المؤلمة، وهو نفس العامل المشترك في نتائج الصدمات ودرجة الألم النفسي، (El-Khani, Ulph, Peters, & Calam, 2017) ، لأن الروحانيات ترتبط بإعادة التواصل مع الذات والآخرين، وتحسين التركيز والأمل والتحول والنمو الشخصي، بالإضافة إلى أن الإيمان الديني هو استراتيجية تأقلم أساسية للعديد ممن يعانون من صدمات نفسية، إذ يساعدهم الإيمان على التكيف والذي يسهل التعافي العاطفي بشكل أسرع وأكثر فاعلية لأنه يجد في ذلك إجابات للأسئلة المحيرة بعد الصدمة تمثل إعادة هيكلة معرفية تحقق نتائج أفضل للتعافي خاصة مع مشاركة المحبين من الروحانيين أصحاب الإيمان في الدعاء والصلاة لأن بذلك يعطي دعم اجتماعي وعاطفي ووسيلة للإجابة عن الأسئلة الوجودية المتعلقة بالصدمة. (Weaver, Flannelly, & Preston, 2003) وبالتالي زيادة المرونة أثناء و بعد الصدمة و ما يتبع ذلك من تقليل الألم النفسي. وهو ما يتفق مع دراسة Luka & Mihic-Gongora و آخرون في إسبانيا عام ٢٠٢١ بعنوان الضيق النفسي والمرونة لدى مرضى السرطان المتقدم خلال جائحة كوفي ١٩: الدور الوسيط للروحانية. وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد ٣٠% من المرضى يتمتعون بمرونة عالية وأن النساء يعانين من ضائقة نفسية أكبر من الرجال وأن الرجال الذين ليس لديهم شريك حياة سجلوا أدنى مستوى في الروحانية، كما توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية عكسية بين المرونة والسلامة الروحية، في حين ارتبطت المرونة ايجابيا بالصحة الروحية. أي أن الروحانية تتوسط جزئيا في العلاقة بين الضائقة النفسية والمرونة ودور الوسيط فيها بنسبة ١٢.١% (Mihic-Gongora, Jiménez-Fonseca, Hernandez, & Gil-Raga, 2022)

٥ - تغيير أولويات الاحتياجات النفسية الغير مسددة والمسببة للألم النفسي لأن التجربة الشخصية للصدمة يمكن أن تغير المخطط المعرفي أحد مكونات المرونة أي تغيير المخطط الذاتي للأفكار وبالتالي تخلق تغيير في الاحتياجات النفسية وأولوياتها، وحيث أن الاحتياجات النفسية تتغير بعد الصدمة عن ما قبلها،. & Aparicio (2012) Michalopoulos فإن الاحتياجات التي تسبب الألم قبل الصدمة ليس بالضرورة أن تكون ما زالت مؤلمة بعد الصدمة.

الخلاصة

نظرا لأن المرونة تتطلب تداخل العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر عليها، مثل المكونات الجينية، والتنموية، والنفسية الاجتماعية، والكيميائية العصبية، والدوائية، السمات الشخصية، والنواحي الدينية والروحية. لذا تداخل هذه العوامل و تغييرها مع الوقت و التجربة الشخصية يجعل من المرونة عملية ديناميكية متغيرة لذا فإن النتائج المترتبة عليها فيما يتعلق بالألم النفسي أيضا متغيرة و تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر.

٢ - نتائج الفرض الثاني:

ينص على أن " لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث) ."

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات مقياس المرونة النفسية لكل من الذكور والإناث، وكذلك حساب قيم " ت " وكانت النتائج كما بالجدول التالي:

جدول (٢٤) الفروق بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية تبعاً لمتغير النوع

مستوى الدلالة	قيمة ت	ع	م	ن	النوع	البعد
غير دالة	٠.٦١	٦.٦٣	٢٨.٥٨	٩٧	ذكور	الكفاءة الشخصية والإصرار والتماسك
		٦.٩٦	٢٩.٢٦	٦٢	إناث	
غير دالة	٠.٨٥	٥.٤٥	٢٣.٦٩	٩٧	ذكور	مقاومة التأثيرات السلبية والثقة في غرائز المرء
		٤.٩٨	٢٤.٤٢	٦٢	إناث	
غير دالة	٠.٩٠	٣.٩٣	١٨.٤٨	٩٧	ذكور	تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة
		٣.٧٠	١٩.٠٥	٦٢	إناث	
غير دالة	٠.٦٢	٢.٩٦	١٠.٥٣	٩٧	ذكور	السيطرة
		٢.٣٩	١٠.٨١	٦٢	إناث	
غير دالة	٠.٨٣	٢.١١	٨.٥٢	٩٧	ذكور	الإيمان بالقدر أو البعد الروحي
		١.٩٠	٨.٧٩	٦٢	إناث	
غير دالة	٠.٨٧	١٨.٣١	٨٩.٧٩	٩٧	ذكور	الدرجة الكلية
		١٧.١٩	٩٢.٣٢	٦٢	إناث	

يتضح من جدول (٢٤) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في جميع أبعاد مقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً.

المناقشة والتفسير للفرض الثاني

بالرغم من اختلاف الدراسة الحالية مع دراسة (Feder, Nestler, & Charney, 2009) التي أظهرت إلى أن الأشخاص من الذكور وكبار السن يميلون إلى إظهار مرونة نفسية أكثر من أولئك الذين هم من الإناث وأصغر سناً، إلا أنها تتفق مع دراسة كل من Dagmara Meţel وآخرون في الولايات المتحدة سنة ٢٠١٩ بعنوان المرونة والتحديات المعرفية تتوسط العلاقة بين التعرض المبكر لأحداث الحياة الصادمة وأعراض الاكتئاب لدى الشباب. وأظهرت تحاليل الدراسة أن نتائج الرجال والنساء مماثلة على مقياس المرونة.

Manuel أيضا دراسة (Mętel, Arciszewska, Daren, & Pionke, 2020) Villarreal عام ٢٠١٧ في مينيسوتا بالولايات المتحدة بعنوان المرونة النفسية في ضباط الإصلاحات: دور التركيبة الديموغرافية. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات المرونة النفسي عند ضباط الإصلاحات حسب النوع أو العرق، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المرونة النفسية حسب الحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي. (Villarreal, 2017) وكذلك دراسة لانا باسل عام ٢٠١٧ في اليرموك الأردن بعنوان المرونة النفسية وعلاقتها بالقدرة على حل المشكلات لدى طلبة جامعة اليرموك. والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس المرونة النفسية تعزى لمتغيري (النوع والتخصص). (لانا باسل، ٢٠١٧) ودراسة (برقيفة محمد على، ٢٠١٧) حيث توصلت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة الذكور والإناث في المرونة النفسية.

إذا من خلال الجدول (٢٤) و الشكل (١١) التالي الذى يوضح الفروق بين الأعداد والمتوسطات و الانحرافات المعيارية لأبعاد مقياس المرونة النفسية والدرجة الكلية تبعاً لمتغير النوع. أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في جميع أبعاد مقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً

شكل (١١) الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية لدرجات أبعاد مقياس المرونة النفسية والدرجة الكلية تبعاً لمتغير النوع.

يرجع ذلك إلى أن المرونة النفسية هي عملية تنموية ونفسية اجتماعية حيث ينمو الناس من خلال التجارب و يتغيرون وينمون طوال الحياة. لذا يتضح أن المرونة ليست نتيجة ولكنها عملية.(Graber, Pichon, & Carabine, 2015)وما يدعم تلك العملية ميكانيزمات الحماية مثل متغيرات العمليات المعرفية، و تؤثر فيها عوامل مثل التدوين والدعم الاجتماعي و طبيعة العمل أو الخطر المحيط كبيئة (DeTerte & Stephens, 2014) و جميعها عوامل لا تتوقف على النوع أو الجنس.

٣ - نتائج الفرض الثالث:

ينص على أن " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث) "

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسط والانحراف المعياري لدرجات مقياس الأحداث الصادمة لكل من الذكور والإناث، وكذلك حساب قيم " ت " وكانت النتائج كما بالجدول التالي:

جدول (٢٥) يوضح الفروق بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة تبعا لمتغير النوع

المتغير	النوع	ن	م	ع	قيمة ت	مستوى الدلالة
الأحداث الصادمة	ذكور	٩٧	٤٩.٠٦	٩.٣٨	١.٤١	غير دالة
	إناث	٦٢	٥١.١٠	٧.٨٨		

يتضح من جدول (٢٥) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث حيث كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائياً. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة نداء مازن وآخرون (٢٠٠٩) في محافظة بيت لحم فلسطين بعنوان الأحداث الصادمة الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية وعلاقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم. وتبين وجود فروق في الأحداث الصادمة للانتهاكات الإسرائيلية، لمتغير النوع وكانت الفروق لصالح الذكور، وأظهرت النتائج فروق في السلوك العدواني لطلبة المرحلة الثانوية لمتغير النوع وكانت لصالح الذكور. وكذلك دراسة عبد الجليل غازي (٢٠١٦) في القدس - فلسطين بعنوان الصدمة النفسية وعلاقتها بالاضطرابات الانفعالية والسلوكية لدى الأحداث في مراكز الإيواء الفلسطينية. أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً للذكور، (عبد الجليل

غازي، ٢٠١٦) والشكل (١٢) التالي يوضح الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية لمقياس الأحداث الصادمة تبعا لمتغير النوع طبقا لما ورد في النتائج.

شكل (١٢) الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية لمقياس الأحداث الصادمة تبعا لمتغير النوع.

مناقشة وتفسير الفرض الثالث

" لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث) "

بالرغم من اختلاف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة نداء مازن وآخرون (٢٠٠٩) وكذلك دراسة عبد الجليل غازي (٢٠١٦) إلا أن هناك ما يبرر ذلك، حيث تتعلق دراسة نداء مازن بالأحداث الصادمة للانتهاكات الإسرائيلية وليس أحداث الحياة العادية مثلما تبحت الدراسة الحالية، واختلافها مع دراسة عبد الجليل غازي في آثار الأحداث الصادمة على الاضطرابات الانفعالية والسلوكية وليس على درجات الأفراد في مقياس الأحداث الصادمة. لكن كما هو موجود في الاطار النظري يمكن أن يختلف الرجال والنساء في أنواع الأحداث التي يمرون بها (Hatch & Dohrenwend, 2007)، ولكن كلاهما يتعرض لحولث مؤلمة لها تأثير متفاوت على الناس. يظهر الاختلاف في آثار الأحداث الصدمة كما في دراسة عبد الجليل غازي و هو ما اتفقت عليه دراسة Lauterbach Dean عام ١٩٩٤ في إنديانا بعنوان متغيرات الشخصية: تأثيرها على التعرض للأحداث الصادمة وتطور أعراض الإجهاد اللاحق للصدمة. حيث أن هذه الدراسة تشير أيضاً إلى أن التعرض للصدمة يزيد من مستويات سمات الشخصية المعادية للمجتمع بشكل خاص للذكور (Lauterbach, 1994)

بينما نجد أن الجنس الأنثوي مرتبط بزيادة خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة الذي لا يمكن أن يعزى إلى زيادة التعرض لاعتداء جنسي، أي أن النوع /الجنس مرتبطاً بالمتغيرات التي تمنح المخاطر للتعرض لحدث صادم معين.(John & Saha, 2015) أي أن النوع في هذه الحالة هو من عوامل الخطر قبل الصدمة بجانب عوامل الخطر وقت الصدمة المتمثلة في طبيعة الحدث الصادم(Kerig & WENAR, 2000) وهو ما أظهرته نتائج الدراسة الحالية في الجدول (٧) و هو ما يوضحه الشكل (١٣) التالي الذي يوضح الفروق في نسبة حدوث الأحداث الصادمة بين الجنسين.

شكل (١٢) الفروق في نسبة حدوث الأحداث الصادمة بين الجنسين.

من خلال الجدول (٧) والشكل (١٣) والذي يعرض نسب أكثر الحوادث الصادمة انتشارا بين أفراد العينة في ترتيب تنازلي، فكانت على سبيل المثال: التعرض للتمتر موجود بنسبة ٦٤.٥% بين نساء العينة وكانت بنسبة ٥٦.٧% بين الذكور، حوادث الضرب الجسدي بين النساء بنسبة ٤٨.٤% بينما الذكور بنسبة ٥٧.٧% ربما يرجع ذلك لطبيعة الرجال في الثقافة المصرية وهم الأكثر احتكاكا مع الآخرين مما يولد فرصة أكبر للشجار، غير قادر على الحصول على الرعاية الصحية كانت بنسبة ٤٣.٥% بين الإناث و ٢٣.٥% بين الذكور، ضحية التحرش والاعتداء الجنسي من شخص غريب كانت بين نساء العينة بنسبة ٤٠.٣%

ونسبة الذكور ١٢.٤% ضحية التحرش والاعتداء الجنسي من شخص قريب كانت بنسبة ٢٤.٢% بينما في حالة الذكور ٩.٣% و هو ما يعكس وجود آفه يعاني منها المجتمع.

٤- نتائج الفرض الرابع:

ينص على أن " توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث) ".

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات مقياس الألم النفسي لكل الذكور والإناث، وكذلك حساب قيم " ت " وكانت النتائج كما بالجدول (٢٦) التالي:

جدول (٢٦) الفروق بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي تبعاً لمتغير النوع

البعد	النوع	ن	م	ع	قيمة ت	مستوى الدلالة
البعد السلوكي والجسدي	ذكور	٩٧	١٠.١١	٤.١٩	٣.٧٦	دالة عند مستوى ٠.٠١
	إناث	٦٢	١٢.٧٤	٤.٤٤		
البعد المعرفي	ذكور	٩٧	٦.٧٧	٢.٧٩	٤.٢٧	دالة عند مستوى ٠.٠١
	إناث	٦٢	٨.٧٤	٢.٩٠		
البعد العاطفي	ذكور	٩٧	٦.٥٦	٣.٥١	٢.٩٥	دالة عند مستوى ٠.٠١
	إناث	٦٢	٨.٢٤	٣.٥٣		
بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية	ذكور	٩٧	٦.٧٣	٣.٢٥	٤.٩٩	دالة عند مستوى ٠.٠١
	إناث	٦٢	٩.٣٤	٣.١٥		
بعد ضعف القدرة على التحمل	ذكور	٩٧	٥.٩٦	٢.٧٨	٤.٦١	دالة عند مستوى ٠.٠١
	إناث	٦٢	٨.٣٤	٣.٧٢		
بعد التجنب	ذكور	٩٧	٤.٧٧	٢.٥٢	٣.٦٢	دالة عند مستوى ٠.٠١
	إناث	٦٢	٦.٥٥	٣.٦٦		
البعد روحي والاجتماعي	ذكور	٩٧	٨.١٨	٢.٧٧	٢.٣٥	دالة عند مستوى ٠.٠١
	إناث	٦٢	٩.١٦	٢.٣٣		
الدرجة الكلية	ذكور	٩٧	٤٩.٠٨	١٧.٥٣	٤.٨٦	دالة عند مستوى ٠.٠١
	إناث	٦٢	٦٣.١١	١٨.٠٣		

يتضح من جدول (٢٦) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في جميع أبعاد مقياس الألم النفسي حيث كانت جميع قيم "ت" دالة عند مستوى ٠.٠١ لصالح الإناث لأنهم الأكثر ألماً نفسياً. فتوصلت الدراسة الحالية إلى وجود فروق دالة إحصائية فيما يخص مستويات الألم النفسي تعزي إلى متغير النوع وذلك لصالح فئة الإناث.

المناقشة والتفسير للفرض الرابع

بالرغم من اختلاف الدراسة الحالية مع دراسة ماهر يوسف المجدلوي عام ٢٠٢١ في غزة بعنوان العلاقة بين الألم النفسي والتدين وجودة الحياة لدى عينة من مرضى الفشل الكلوي المزمن. حيث بينت عدم وجود فروق في الألم النفسي والتدين وجودة الحياة لدى عينة الدراسة تعزي لمتغيرات (النوع، ، العمر)، و الذى قد يرجع إلى أن الألم النفسي بسبب الفشل الكلوي كمرض مزمن أو حدث صادم يطغى على فروق الألم لدى الجنسين لأسباب أخرى.

ومع ذلك تتفق الدراسة الحالية مع دراسة Luka & Mihic-Gongora (٢٠٢١) بعنوان الضيق النفسي والمرونة لدى مرضى السرطان المتقدم خلال جائحة كوفي ١٩: الدور الوسيط للروحانية.. حيث توصلت الدراسة إلى أن النساء يعانين من ضائقة نفسية أكبر من الرجال. و هذه الفروق تظهر في العواقب السلبية الألم النفسي كالمعاناة النفسية التي تظهر على الجسد مثل الصدفية وهو التهاب جلدي مزمن خاصة في ربط مكان الصدفية بمكان له علاقة بأحداث مؤلمة مثل الصدفية في الأعضاء التناسلية نتيجة اعتداء جنسي، أو مرض الارتكاريا المرتبط بالفشل في الحب والزواج عند الإناث. (آمال فاسى، ٢٠١٦)

لذا من خلال الجدول (٢٦) و الشكل (١٤) التالى الذى يوضح الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات أبعاد مقياس الألم النفسي والدرجة الكلية تبعا لمتغير النوع.

شكل (١٤) الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية لدرجات أبعاد مقياس الألم النفسي والدرجة الكلية تبعاً لمتغير النوع.

يتفق الباحث في التفسير المقدم من جهاد براهيمية في أن الإناث يعانين من الألم النفسي أكثر من الذكور لأن الاكتئاب والقلق والضغط لديهن أكثر من فئة الذكور. (جهاد براهيمية، ٢٠١٦) حتى لو أرجع المتخصصون ذلك حسب اعتقادهم إلى طبيعة رواية الأنثى الهستيرية بشأن القلق. (Miller, 2018) لكن القلق في هذه الحالة ليس مرضاً بحد ذاته لكنه مركزي في الألم النفسي، وليس نتيجة خلل جسدي أساسي أو نفسي آخر.

٥ - نتائج الفرض الخامس:

ينص على أن "توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير المهنة".

وللتحقق من هذا الفرض استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي، والجدول التالية

توضح النتائج:

جدول (٢٧) الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية في جميع أبعاد المرونة النفسية
والدرجة الكلية تبعاً للمهنة

ع	م	ن	المهن	البعد
٦.٥٦	٢٨.٧٥	٦١	طبيب	الكفاءة الشخصية والإصرار والتماسك
٦.٩٢	٢٩.٤١	٥٤	صيدلي	
٦.٨٩	٢٨.٢٧	٤٤	أخرى	
٥.٣٣	٢٤.٠٧	٦١	طبيب	مقاومة التأثيرات السلبية و الثقة في غرائز المرء
٥.٢٦	٢٣.٨٩	٥٤	صيدلي	
٥.٣١	٢٣.٩٥	٤٤	أخرى	
٣.٧٤	١٨.٤٩	٦١	طبيب	تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة
٣.٥٨	١٩.٠٦	٥٤	صيدلي	
٤.٣٢	١٨.٥٧	٤٤	أخرى	
٢.٨٣	١٠.٣٨	٦١	طبيب	السيطرة
٢.٨٠	١٠.٧٦	٥٤	صيدلي	
٢.٦٠	١٠.٨٤	٤٤	أخرى	
٢.٢٠	٨.٣٦	٦١	طبيب	الإيمان بالقدر أو البعد الروحي
١.٥١	٨.٩٤	٥٤	صيدلي	
٢.٣٢	٨.٥٩	٤٤	أخرى	
١٧.٨٤	٩٠.٠٥	٦١	طبيب	الدرجة الكلية
١٧.٢٨	٩٢.٠٦	٥٤	صيدلي	
١٨.٩٤	٩٠.٢٣	٤٤	أخرى	

جدول (٢٨) تحليل التباين الاحادي للمقارنة بين متوسطات أبعاد المرونة النفسية والدرجة الكلية تبعاً للمهنة

مستوى الدلالة	قيمة ف	متوسط مجموع المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	البعد
غير دالة	٠.٣٥	١٦	٢	٣١.٩٩	بين المجموعات	الكفاءة الشخصية والإصرار والتماسك
		٤٥.٩٢	١٥٦	٧١٦٣.٠٨	داخل المجموعات	
			١٥٨	٧١٩٥.٠٧	الكلية	
غير دالة	٠.٠٢	٠.٤٦	٢	٠.٩٢	بين المجموعات	مقاومة التأثيرات السلبية و الثقة في غرائز المرء
		٢٨.١١	١٥٦	٤٣٨٤.٩٨	داخل المجموعات	
			١٥٨	٤٣٨٥.٩	الكلية	
غير دالة	٠.٣٤	٥.١٢	٢	١٠.٢٣	بين المجموعات	تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة
		١٤.٨٨	١٥٦	٢٣٢٠.٨٨	داخل المجموعات	
			١٥٨	٢٣٣١.١١	الكلية	
غير دالة	٠.٤٤	٣.٣٨	٢	٦.٧٦	بين المجموعات	السيطرة
		٧.٦	١٥٦	١١٨٦.٠٩	داخل المجموعات	
			١٥٨	١١٩٢.٨٤	الكلية	
غير دالة	١.١٩	٤.٩١	٢	٩.٨٢	بين المجموعات	الإيمان بالقدر أو البعد الروحي
		٤.١١	١٥٦	٦٤١.٥٤	داخل المجموعات	
			١٥٨	٦٥١.٣٦	الكلية	
غير دالة	٠.٢١	٦٦.٩٤	٢	١٣٣.٨٨	بين المجموعات	الدرجة الكلية
		٣٢٢.٦٥	١٥٦	٥٠٣٣٣.٤١	داخل المجموعات	
			١٥٨	٥٠٤٦٧.٣	الكلية	

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن المختلفة في جميع الأبعاد و الدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ف" غير دالة إحصائياً.

المناقشة والتفسير للفرض الخامس

حيث أن المرونة النفسية هي مجموعة من الخصائص والعوامل التي يجسدها الشخص بدلاً من سمة شخصية فردية. (Baran, 2017) من هذه العوامل خبرة الحياة والعوامل الديموغرافية، فمن البديهي أنه كلما زاد سن الفرد تعرض للعديد من الصعاب يؤدي إلى زيادة تكيفه واكتساب خبرات. (برقيقة محمد على، ٢٠١٧) بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في المرونة حيث أن المرونة هي عملية ديناميكية، فإن العوامل المؤثرة فيها تختلف أهميتها ودورها في كل مرحلة عمرية بسبب تغير سياق التغيرات الشخصية والاجتماعية في كل مرحلة عمرية. (Richardson, 2002) من هذه العوامل الدعم الاجتماعي خاصة ممن يواجهون نفس الشدائد في حياتهم، على سبيل المثال دعم مرضى الإيدز لبعضهم البعض طبقاً لنظرية الانتقائية الاجتماعية والعاطفية - التي يتحسس فيها الأفراد الحفاظ على تلك العلاقات التي يجوها داعمة عاطفياً فقط. (Charles & Carstensen, 2007) حسب هذه النظرية فمع مرور الوقت، فإن الأفراد يدركون الموارد الأقل والمطالب الأكبر لاستقرارهم، لذلك يعطون الأولوية للصلات العاطفية التي تستحق العناء لهم ويتخلصون من تلك التي ليست كذلك للسماح بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لأنفسهم تطبيقاً لهذه النظرية نجد أن العاملين في القطاع الطبي يحصلون على الدعم الاجتماعي من زملاء العمل الذين يواجهون نفس الظروف و الشدائد. من ضمن العوامل المؤثرة أيضاً طبيعة العمل أو الخطر المحيط كبيئة لبعض المهن وهو ما يتفق مع نموذج الأبعاد المتعددة للمرونة السالف ذكرها. (DeTerte & Stephens, 2014)

وطبقاً لنتائج الدراسة الحالية كما ورد في الجدول (٢٧) و الجدول (٢٨) والشكل (١٥) التالي الذي يوضح الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية في جميع أبعاد المرونة النفسية و الدرجة الكلية تبعاً للمهنة.

شكل (١٥) الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية في جميع أبعاد المرونة النفسية والدرجة الكلية تبعاً للمهنة

تظهر الدراسة الحالية أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن المختلفة في جميع الأبعاد و الدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية وهذا يدل على أن العاملين في المجال الطبي بشكل عام ذات مستويات متقاربة من المرونة النفسية إلى حد ما بسبب طبيعة الوظيفة التي يشغلونها سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو ممرضاً أو مهن أخرى لها علاقة بالشأن الطبي حيث يمكن تفسير ذلك لأنه لم يتم مقارنتهم بمهن بعيدة عن المجال الطبي كالمحاسبين أو الأدباء مثلاً، كما أن السن في العينة متقارب ليس بينهم أطفال أو مراهقين و ليس من بينهم أرباب المعاشات جميعهم في سن العمل. وأيضاً مجال العمل متشابه إلى حد كبير، الجميع عاملين في القطاع الطبي و حتى الدعم الاجتماعي يحصلون عليه من العاملين في نفس مجالهم المشابهين لهم في الظروف. ولهذا لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن المختلفة في جميع الأبعاد و الدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ف" غير دالة إحصائياً.

٦ - نتائج الفرض السادس:

ينص على " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير المهنة " .

وللتحقق من الفرض استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي، والجدول التالية توضح ما توصل إليه الباحث من نتائج:

جدول (٢٩) الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية في مقياس الأحداث الصادمة تبعاً للمهنة

المتغير	المهن	ن	م	ع
الأحداث الصادمة	طبيب	٦١	٤٩.٧٥	٧.٢٤
	صيدلي	٥٤	٤٩.٥٠	١٠.٨٢
	أخرى	٤٤	٥٠.٤٣	٨.٣٦

جدول (٣٠) تحليل التباين الاحادي للمقارنة بين متوسطات مقياس الأحداث الصادمة تبعاً للمهنة

المتغير	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط مجموع المربعات	قيمة ف	مستوى الدلالة
الأحداث الصادمة	بين المجموعات	٢٢.٠٧	٢	١١.٠٣	٠.١٤	غير دالة
	داخل المجموعات	١٢٣٦٥.٦١	١٥٦	٧٩.٢٧		
	الكلى	١٢٣٨٧.٦٧	١٥٨			

يتضح من الجدول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن المختلفة في الأحداث الصادمة حيث كانت قيمة "ف" غير دالة إحصائياً.

المناقشة والتفسير للفرض السادس

بالرغم من وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير المهنة " كما ورد في الاطار النظري فحسب DeTerte & Stephens طبيعة العمل أو الخطر المحيط كبيئة لبعض المهن مثل الشرطة والعسكريين

تتسبب في أحداث مرهقة في هذه المهنة (DeTerte & Stephens, 2014) على سبيل المثال أوائل المستجيبين الذين يجمعون الرفات البشرية: مثل تعرض ضباط الشرطة لذلك بشكل متكرر. (Carlson D. , 2014)، وفي حالة عينة الدراسة الحالية نجد أن العاملين في القطاع الطبي معرضين لمشاهدة جثث وانشاء جراء الحوادث و ليس بالضرورة مقدرتهم على تقديم المساعدة، أو الاعتداء عليهم بسبب ظروف مهنتهم، أو تعرضهم للابتزاز للحصول على أدوية كما هو الحال في الصيدليات، معرضون أيضا للصدمة غير المباشرة أي نقل الصدمات لهم من خلال آخرين وهي تحول سلبي من شخص سبق له التعرض لحدث صادم نتيجة التفاعل العاطفي مع التجارب الصادمة لأشخاص آخرين (Olsen, 2022) وهو ما يسبب انتشار الإجهاد المؤلم الثانوي في العاملين والمتطوعين في مساعدة أولئك الذين يقابلون أحداث صادمة مثل المسعفين والاختصاصيين الاطباء. (Bride, 2007) . كل ما سبق هي أحداث صادمة لها فرص أكبر للحدوث مع أشخاص معينين نتيجة طبيعة عملهم وهو ما يصفه Burke بصدمة المنظمات حيث أن التسبب في الاحداث الصادمة المحتملة من قبل فرد واحد يمكن أن تؤثر هذه الأحداث على أعضاء منظمة واحدة أو أكثر في وقت واحد. (Burke, 2012)

لكن في الدراسة الحالية وفقا لما ورد في الجدول (٢٩ ، ٣٠) و الشكل التوضيحي (١٦) التالي الذي يوضح الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية في مقياس الأحداث الصادمة تبعاً للمهنة.

شكل (١٦) الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية في مقياس الأحداث الصادمة تبعاً للمهنة.

تم التوصل إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن المختلفة في الأحداث الصادمة لأنه لم تتم مقارنة أفراد العينة بمهن أخرى بعيدة عن القطاع الطبي مثل المدرسين أو المحاسبين مثلاً. لكن المهن المختلفة داخل العينة محل الدراسة لا تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في الأحداث الصادمة وهذا يدل على أن العاملين في المجال الطبي بشكل عام يتعرضون لخبرات صادمة بشكل متساوي إلى حد ما بسبب طبيعة الوظيفة التي يشغلونها سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو ممرضاً أو مهن أخرى لها علاقة بالشأن الطبي.

٧- نتائج الفرض السابع:

ينص على أن "توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأمل النفسي وفقاً لمتغير المهنة".

وللتحقق من هذا الفرض استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي، والجداول التالية توضح النتائج المتوصل إليها:

جدول (٣١) الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية في جميع أبعاد الألم النفسي ودرجة الكلية تبعاً للمهنة

ع	م	ن	المهن	البعد
٤.١٨	١٠.٥٢	٦١	طبيب	البعد السلوكي والجسدي
٤.٨٣	١١.٥٧	٥٤	صيدلي	
٤.٤٠	١١.٤٥	٤٤	أخرى	
٢.٨١	٧.٠٧	٦١	طبيب	البعد المعرفي
٢.٩٢	٧.٨٠	٥٤	صيدلي	
٣.٢٦	٧.٨٩	٤٤	أخرى	
٣.٢٤	٦.٧٤	٦١	طبيب	البعد العاطفي
٣.٩١	٧.٥٩	٥٤	صيدلي	
٣.٦٨	٧.٤١	٤٤	أخرى	
٢.٩٨	٧.٠٧	٦١	طبيب	بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية
٣.٥٥	٨.١٧	٥٤	صيدلي	
٣.٨٢	٨.١٨	٤٤	أخرى	
٣.٢٤	٦.٣٨	٦١	طبيب	بعد ضعف القدرة على التحمل
٣.١٤	٦.٨٩	٥٤	صيدلي	
٣.٧٧	٧.٥٩	٤٤	أخرى	
٣.٠٢	٥.٢٣	٦١	طبيب	بعد التجنب
٢.٧٧	٥.٢٤	٥٤	صيدلي	
٣.٦٤	٦.٠٧	٤٤	أخرى	
٢.٤١	٨.٨٢	٦١	طبيب	البعد روحي والاجتماعي
٢.٧٨	٨.٨١	٥٤	صيدلي	
٢.٧٠	٧.٨٩	٤٤	أخرى	
١٧.٠٧	٥١.٨٢	٦١	طبيب	الدرجة الكلية
١٨.٩٥	٥٦.٠٧	٥٤	صيدلي	
٢١.٣١	٥٦.٤٨	٤٤	أخرى	

جدول (٣٢) تحليل التباين الاحادي للمقارنة بين متوسطات أبعاد الألم النفسي والدرجة الكلية تبعاً للمهنة

مستوى الدلالة	قيمة ف	متوسط مجموع المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	البعد
غير دالة	٠.٩٤	١٨.٨٢	٢	٣٧.٦٣	بين المجموعات	البعد السلوكي والجسدي
		١٩.٩٦	١٥٦	٣١١٣.٣٣	داخل المجموعات	
			١٥٨	٣١٥٠.٩٦	الكلية	
غير دالة	١.٢٧	١١.٢٨	٢	٢٢.٥٦	بين المجموعات	البعد المعرفي
		٨.٨٥	١٥٦	١٣٨٠.٩٣	داخل المجموعات	
			١٥٨	١٤٠٣.٤٨	الكلية	
غير دالة	٠.٩	١١.٦٣	٢	٢٣.٢٥	بين المجموعات	البعد العاطفي
		١٢.٩٧	١٥٦	٢٠٢٣.٤٨	داخل المجموعات	
			١٥٨	٢٠٤٦.٧٣	الكلية	
غير دالة	١.٩٧	٢٣.٠٨	٢	٤٦.١٥	بين المجموعات	بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية
		١١.٧٣	١٥٦	١٨٢٩.٧٨	داخل المجموعات	
			١٥٨	١٨٧٥.٩٤	الكلية	
غير دالة	١.٦٧	١٨.٨٣	٢	٣٧.٦٧	بين المجموعات	بعد ضعف القدرة على التحمل
		١١.٢٨	١٥٦	١٧٦٠.٣٠	داخل المجموعات	
			١٥٨	١٧٩٧.٩٦	الكلية	
غير دالة	١.١٣	١١.٠٥	٢	٢٢.١١	بين المجموعات	بعد التجنب
		٩.٧٧	١٥٦	١٥٢٣.٤٥	داخل المجموعات	
			١٥٨	١٥٤٥.٥٦	الكلية	
غير دالة	٢	١٣.٧٩	٢	٢٧.٥٩	بين المجموعات	البعد روحي والاجتماعي
		٦.٨٨	١٥٦	١٠٧٣.٦٠	داخل المجموعات	
		.	١٥٨	١١٠١.١٨	الكلية	
غير دالة	١.٠٣	٣٧١.٨٠	٢	٧٤٣.٦٠	بين المجموعات	الدرجة الكلية
		٣٥٩.٢٩	١٥٦	٥٦٠٤٩.٧٠	داخل المجموعات	
			١٥٨	٥٦٧٩٣.٣٠	الكلية	

يتضح من الجداول السابق أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن المختلفة في جميع الأبعاد و الدرجة الكلية لمقياس الألم النفسي حيث كانت جميع قيم "ف" دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٠١ . وهذا يدل على أن العاملين في المجال الطبي بشكل عام يشعرون بالألم النفسي بشكل متقارب إلى حد ما بسبب طبيعة الوظيفة التي يشغلونها سواء كان طبيب أو صيدلي أو ممرض أو مهن أخرى لها علاقة بالشأن الطبي.

المناقشة والتفسير للفرض السابع

من خلال ما ورد في الجدول (٣١) و الجدول (٣٢) و الشكل (١٧) التالي الذي يوضح الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية في جميع أبعاد الألم النفسي و الدرجة الكلية تبعاً للمهنة.

شكل (١٧) الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية في جميع أبعاد الألم النفسي و الدرجة الكلية تبعاً للمهنة.

يمكن تفسير عدم وجود فروق في الألم النفسي وفقاً للمهن المختلفة في العاملين بالقطاع الطبي حسب Fehr & Gächter حيث تشير دراسته إلى أن تأثير الألم النفسي يصب على الآخرين أيضاً من خلال التفاعل بين المجموعة (زملاء العمل) مع الفرد المتألم ما لم يحدث إقصاء اجتماعي و هو ما يصعب تنفيذه في بيئة العمل (Fehr & Gächter, 2002)

٨ - نتائج الفرض الثامن

ينص على أن " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير المستوى التعليمي (مؤهل عالي - دراسات عليا) " .

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات مقياس المرونة النفسية لكل من المؤهل عالي والدراسات عليا، وكذلك حساب قيم " ت " وكانت النتائج كما بالجدول التالي:

جدول (٣٣) الفروق بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية تبعاً لمتغير المستوى التعليمي

المستوى الدلالة	قيمة ت	ع	م	ن	المستوى التعليمي	البعد
غير دالة	٠.٠٢	٦.٨٦	٢٨.٨٥	١٠٣	مؤهل عالي	الكفاءة الشخصية والإصرار والتماسك
		٦.٦١	٢٨.٨٢	٥٦	دراسات عليا	
غير دالة	٠.٤٥	٥.١٣	٢٣.٨٣	١٠٣	مؤهل عالي	مقاومة التأثيرات السلبية و الثقة في غرائز المرء
		٥.٥٥	٢٤.٢٣	٥٦	دراسات عليا	
غير دالة	١.٠١	٣.٦٣	١٨.٩٣	١٠٣	مؤهل عالي	تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة
		٤.٢٠	١٨.٢٩	٥٦	دراسات عليا	
غير دالة	٠.٠٩	٢.٦٦	١٠.٦٥	١٠٣	مؤهل عالي	السيطرة
		٢.٩٣	١٠.٦١	٥٦	دراسات عليا	
غير دالة	٠.٨٨	٢.٠٤	٨.٧٣	١٠٣	مؤهل عالي	الإيمان بالقدر أو البعد الروحي
		٢.٠٢	٨.٤٣	٥٦	دراسات عليا	
غير دالة	٠.٢١	١٧.٥٢	٩١	١٠٣	مؤهل عالي	الدرجة الكلية
		١٨.٦٦	٩٠.٣٨	٥٦	دراسات عليا	

يتضح من جدول (٣٣) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوى المؤهلات العليا و الدراسات العليا في جميع أبعاد مقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً.

والشكل (١٨) التالي يوضح الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية للمرونة النفسية تبعاً لمتغير مستوى التعليم.

شكل (١٨) الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية للمرونة النفسية تبعاً لمتغير مستوى التعليم.

المناقشة والتفسير للفرض الثامن

بالرغم من وجود دراسات سابقة تتفق و تختلف مع الدراسة الحالية بخصوص هذا الفرض على سبيل المثال دراسة لانا باسل عام ٢٠١٧ في اليرموك الأردن بعنوان المرونة النفسية وعلاقتها بالقدرة على حل المشكلات لدى طلبة جامعة اليرموك. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس المرونة النفسية تعزى للمستوى الدراسي لصالح السنة الرابعة. (لانا باسل، ٢٠١٧) بينما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة Manuel Villarreal عام ٢٠١٧ في مينيسوتا بالولايات المتحدة بعنوان المرونة النفسية في ضباط الإصلاحات: دور التركيبة الديموغرافية. وأظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المرونة النفسية حسب الحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي، (Villarreal, 2017). يمكن تفسير ذلك من خلال فهم مكونات المرونة كما تم سردها في الاطار النظري ومنها العامل المعرفي أو كيف يفكر الناس (Bartone, 2006). العامل الثاني هو استراتيجيات التقييم، التي تساهم في حماية شعور الناس بالقيمة والقدرة، مما يمنحهم الأمل في النجاح في المستقبل. (Ong, Bergeman, & Bisconti, 2006)، كذلك العوامل العاطفية حيث أن المشاعر الإيجابية تعمل كمصدر نفسي يعزز مرونة الفرد. (Tugade & Fredreksen, 2004)، والعوامل الديموغرافية وخبرة الحياة (Bonanno, Galea, & Bucciarelli, 2007).

بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في المرونة ومنها احترام الذات والدعم الاجتماعي. (محمد رزق البحيري، ٢٠١٤) والجدوى أو تحديد الهدف، (Richardson, 2002) واليقظة الذهنية والرضا عن الحياة. (Bajaj & Pande, 2016) إلا أن في جميع مصادر المرونة النفسية و العوامل المؤثرة فيها ليس من بينها مستوى التعليم بالرغم من اختلاف دراسة لانا باسل في ذلك لكن طبقا للنموذج المعرفي للمرونة النفسية والذي يفترض أن المرونة هي عملية معالجة معرفية يمكن تصورها على أنها يتم تنفيذها بواسطة نظام رسم خرائط شامل للأفكار والمعلومات. هذا النظام لخرائط الأفكار يعمل على دمج المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر. (Parsons, Kruijt, & Fox, 2016) من بينها المعرفة المتحصلة من التعليم خاصة إذا كان ذو مستوى عال، لكن ما يفسر عدم وجود فروق في العينة هو تقارب المستوى التعليمي خاصة أنها من العاملين بالقطاع الطبي خصوصا أن الثقافة المصرية ترى أن العاملين بالقطاع الطبي يمتازوا باليقظة الذهنية و الحصيلة المعرفية بحكم عملهم و هو واقع بالفعل.

٩- نتائج الفرض التاسع:

ينص على أن " لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي (مؤهل عالي - دراسات عليا) ".

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسط والانحراف المعياري لدرجات مقياس الأحداث الصادمة لكل من المؤهل عالي والدراسات عليا، وكذلك حساب قيم " ت " وكانت النتائج كما بالجدول التالي:

جدول (٣٤) الفروق بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة تبعا لمتغير المستوى

التعليمي

المتغير	المستوى التعليمي	ن	م	ع	قيمة ت	مستوى الدلالة
الأحداث الصادمة	مؤهل عالي	١٠٣	٤٩.٠٧	٧.٠٠	١.٥٢	غير دالة
	دراسات عليا	٥٦	٥١.٣٠	١١.٤٥		

والشكل (١٩) التالي يوضح الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية للأحداث الصادمة تبعا لمتغير مستوى التعليم.

شكل (١٩) الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية للأحداث الصادمة تبعا لمتغير مستوى التعليم. يتضح من جدول (٣٤) و الشكل (١٩) الموضح له أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوى المؤهلات العليا و الدراسات العليا في الأحداث الصادمة حيث كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائياً .

المناقشة والتفسير للفرض التاسع

تتباين الأحداث الصادمة من حيث الشدة وعدد مرات تعرض الفرد للحادث الصادم ومدته. بينما تختلف شدة تأثير الأحداث الصادمة تبعا لدرجة إدراك الفرد و تأثير الأعراض الناتجة (Ionio, Mascheroni, & Di Blasio, 2018), وهو ما أظهرته نتائج دراسة نداء مازن وآخرون عام ٢٠٠٩ في محافظة بيت لحم فلسطين بعنوان الأحداث الصادمة الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية وعلاقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في تأثير الأحداث الصادمة تبعا لمتغير الصف الدراسي الحالي (نداء مازن، عمر الريماوى، سيزر حكيم، ٢٠١٩)

ولأن مستوى التعليم / معدل الذكاء من بين عوامل الخطر قبل الصدمة فهما يؤثران في استجابات الأفراد للأحداث الصادمة، حيث يرتبط مستوى التعليم العالي، مثل القدرة المعرفية الأكبر، باستمرار بخطر أقل للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016). لكن في الدراسة الحالية لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي. لأن المقياس المستخدم في الدراسة لا يستهدف تأثيرات الأحداث الصادمة، ولكنه مقياس لحساب عدد الصدمات وانواعها وتكرارها و هذا ليس له علاقة بمستوى أو نوع التعليم فالأحداث الصادمة يتعرض لها كل الناس ما لم يكن لها علاقة مباشرة بنشاط التعليم كحادث انفجار معمل لدارسي

الكيمياء مثلاً، وهي في هذه الحالة صدمة لكل المؤسسة التعليمية (Noer, 2009). ولهذا لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي.

١٠- نتائج الفرض العاشر:

ينص على أن " لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير المستوى التعليمي (مؤهل عالي - دراسات عليا) ".

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات مقياس الألم النفسي لكل المؤهل عالي والدراسات عليا، وكذلك حساب قيم " ت " وكانت النتائج كما بالجدول (٣٥) التالي:

جدول (٣٥) الفروق بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي تبعاً لمتغير المستوى التعليمي

المستوى التعليمي	البعد	ن	م	ع	قيمة ت	مستوى الدلالة
مؤهل عالي	البعد السلوكي والجسدي	١٠٣	١١.١٩	٤.٥١	٠.٢١	غير دالة
		٥٦	١١.٠٤	٤.٤٢		
دراسات عليا	البعد المعرفي	١٠٣	٧.٧٥	٢.٩٥	١.١٨	غير دالة
		٥٦	٧.١٦	٣.٠٢		
مؤهل عالي	البعد العاطفي	١٠٣	٧.٤٢	٣.٧٥	٠.٩٦	غير دالة
		٥٦	٦.٨٤	٣.٣٠		
مؤهل عالي	بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية	١٠٣	٧.٨٦	٣.٥٢	٠.٥٧	غير دالة
		٥٦	٧.٥٤	٣.٣٣		
مؤهل عالي	بعد ضعف القدرة على التحمل	١٠٣	٦.٨٠	٣.٣٥	٠.٤٥	غير دالة
		٥٦	٧.٠٥	٣.٤٣		
مؤهل عالي	بعد التجنب	١٠٣	٥.٦٥	٣.٣٢	١.٠١	غير دالة
		٥٦	٥.١٣	٢.٧٤		
مؤهل عالي	البعد روحي والاجتماعي	١٠٣	٨.٣٨	٢.٧٥	١.١٧	غير دالة
		٥٦	٨.٨٩	٢.٤٢		
مؤهل عالي	الدرجة الكلية	١٠٣	٥٥.٠٥	١٩.٢٥	٠.٤٤	غير دالة
		٥٦	٥٣.٦٤	١٨.٥٤		

يتضح من جدول (٣٥) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوى المؤهلات العليا و الدراسات العليا في جميع أبعاد مقياس الألم النفسي حيث كانت جميع قيم " ت " غير دالة إحصائياً .

المناقشة والتفسير للفرض العاشر

إن الشخصية القابلة للألم لها سمات الفلق وسمات الشخصية الهيبستيرية وغير قادرة على تحمل فترات العزلة ويقيم علاقات عاطفية ضحلة مع الآخرين. (Bond & Bunce, 2000) وهناك عوامل تقلل الألم النفسي منها التدبير أو الروحانيات ذات المغزى و المعنى كعامل حماية من الألم (REED, 2010)، و تعمل القدرة على التحمل في احتمال الألم النفسي وإدارته والسيطرة على تأثير أعراض الاكتئاب. (Passos B. , Campos, Reixa, & Holden, 2012) بالإضافة إلى الدور الإيجابي للدعم الاجتماعي (بأشكاله المختلفة) في زيادة القدرة لتحمل الألم الجسدي والعاطفي. (Eisenberger, Eisenberger, & Crockett, 2007)

ليس من ضمن هذه العوامل مستوى التعليم وهو ما أظهرته دراسة أمل أسامة عام ٢٠٢٢ في غزة بعنوان الخبرات الصادمة وعلاقتها بإدارة الألم النفسي لدى حالات البتر في محافظات غزة. و أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إدارة الألم للمتغيرات الحالة الاجتماعية داخل الأسرة ومستوى التعليمي (أمل أسامة، ٢٠٢٢).

إذا من خلال الجدول (٣٥) و الشكل (٢٠) الموضح له التالي الذي يوضح الفروق بين الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعيارية للألم النفسي تبعاً لمتغير مستوى التعليم.

شكل (٢٠) الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية للألم النفسي تبعاً لمتغير مستوى التعليم.

إذا يمكن تفسير عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير المستوى التعليمي بسبب أن الوعي و المعرفة ليست هي فقط المسؤولة عن الألم لكن بسبب المشاعر السلبية والوعي بالتغيرات السلبية في الذات ووظائفها (مشاعر وإدراك) حسب النموذج العقلي أو العصبي للألم (Orbach I. , 2003) ولأن مستوى التعليم متقارب حيث لم يكن في العينة أفراد ذوي تعليم متوسط أو فوق المتوسط بحكم أن العينة من العاملين في القطاع الطبي، لذا لم تظهر فروق بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير المستوى التعليمي.

١١- نتائج الفرض العادي عشر:

ينص على أن " لا توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية (غير متزوج - متزوج) ."

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات مقياس المرونة النفسية لكل من الغير متزوج والمتزوج، وكذلك حساب قيم " ت " وكانت النتائج كما بالجدول (٣٦) التالي:

جدول (٣٦) الفروق بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية

مستوى الدلالة	قيمة ت	ع	م	ن	الحالة الاجتماعية	البعد
غير دالة	٠.٩٨	٦.٦٣	٢٩.٥٢	٦٠	غير متزوج	الكفاءة الشخصية والإصرار والتماسك
		٦.٨٢	٢٨.٤٣	٩٩	متزوج	
غير دالة	٠.١٤	٤.٩٤	٢٣.٩٠	٦٠	غير متزوج	مقاومة التأثيرات السلبية و الثقة في غرائز المرء
		٥.٤٨	٢٤.٠٢	٩٩	متزوج	
غير دالة	١.١٨	٣.٤٧	١٩.١٧	٦٠	غير متزوج	تقبل الذات الإيجابي نحو التغيير والعلاقات الاجتماعية الناجحة
		٤.٠٤	١٨.٤٢	٩٩	متزوج	
غير دالة	٠.٩٤	٢.٦٤	١٠.٩٠	٦٠	غير متزوج	السيطرة
		٢.٨١	١٠.٤٧	٩٩	متزوج	
غير دالة	٠.٧٥	٢.٣٠	٨.٤٧	٦٠	غير متزوج	الإيمان بالقدر أو البعد الروحي
		١.٨٦	٨.٧٢	٩٩	متزوج	
غير دالة	٠.٦٤	١٧.٠١	٩١.٩٥	٦٠	غير متزوج	الدرجة الكلية
		١٨.٤٢	٩٠.٠٧	٩٩	متزوج	

والشكل (٢١) التالي يوضح الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية للمرونة النفسية تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية.

شكل (٢١) الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية للمرونة النفسية تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية.

يتضح من جدول (٣٦) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين غير المتزوجين والمتزوجين في جميع أبعاد مقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً.

المناقشة والتفسير للفرض الحادي عشر

المرونة تتوقف على مجموعة خصائص و ليست سمة شخصية فردية، وعلى ضوء هذه الخصائص يتحدد مستوى المرونة النفسية (Baran, 2017). من ضمن هذه العوامل: العوامل المعرفية أو طريقة تفكير الفرد (Bartone, 2006) ، وطريقة تقييمه للأمور و تفسيره للأحداث التي يمر بها (Ong, Bergeman, & Bisconti, 2006). العوامل العاطفية أيضا تحديدا المشاعر الإيجابية التي تُعرّف عموماً على أنها تلك المرتبطة بالسعادة والطاقة لأنها تسمح للأشخاص بالتكيف بسهولة أكبر مع الظروف العصيبة وتخدم وظيفة بناء المرونة (Tugade & Fredreckson, 2004). التدين أيضا مصدر للمرونة النفسية (Schlechter, Rodriguez, & Morina, 2021) وكذلك العوامل الديموغرافية وخبرة الحياة التي تزيد مع العمر لاكتساب الخبرات (Gooding, Tarrier, Johnson, & Hurst,

(2012). كل هذه العوامل هي المكون الرئيس للمرونة النفسية ولأن المرونة عملية ديناميكية فيمكن بنائها بعدة خطوات (Newman, 2005). كما يمكن أن تتأثر ببعض العوامل الأخرى الثانوية التي تؤثر عليها كما ورد في الفصل الثاني والثالث من الدراسة الحالية، مثل احترام الذات، الجدوى أو تحديد الهدف، اليقظة الذهنية والرضا عن الحياة، طبيعة العمل أو الخطر، العامل الجيني والتنموي، والنفسية الاجتماعية والكيميائية العصبية، والدوائية، السمات الشخصية، والنواحي الدينية والروحية. البيئة الأسرية، الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومنها الزواج. إذا الزواج كوضع اجتماعي ليس من ضمن المكونات الرئيسية في المرونة بل هو أحد العوامل الثانوية المؤثرة فيه بالمشاركة مع عوامل أخرى. و تطبيقاً للنموذج التعويضي للمرونة النفسية فالمرونة هي العملية التي يتعامل بها الأفراد بشكل تكيفي مع جوانب حياتهم ومنها الجانب الاجتماعي (الزواج) سواء كان عامل حماية أو عامل خطر.

النموذج التعويضي للمرونة يعرض التأثير السلبي للضغوط على أنه يمكن تعويضه أو تحييده بالموارد. وفي الوقت نفسه التأثير السلبي للضغوط والتأثير الإيجابي من الموارد مستقلين عن بعضهما البعض ولكنهما يتفاعلان مع بعضهما البعض. فالشدائد (الزواج الفاشل في هذه الحالة) ليست كافية للتعجيل بسوء تكيف الفرد إذا كانت هناك موارد متاحة لحمايته (الموارد و المكونات الأساسية للمرونة والعوامل التي تبنى المرونة) من أحداث الحياة السلبية وخبراتها - بمعنى آخر تلعب المرونة النفسية دور الوسيط بين عوامل الإجهاد الخارجية وعوامل الدعم والموارد الداخلية والخارجية. (Song, Fu, & Wang, 2019). أي أن الحالة الاجتماعية (الزواج) ليست من ضمن العوامل المسيطرة المهمة في مستوى المرونة خاصة أنها تتشكل منذ الطفولة. وفي ضوء هذا التفسير و نتائج الدراسة الحالية تتفق مع دراسة Manuel Villarreal عام ٢٠١٧ في مينيسوتا بالولايات المتحدة بعنوان المرونة النفسية في ضباط الإصلاحات: دور التركيبة الديموغرافية. و التي كان من ضمن نتائجها وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المرونة النفسية حسب الحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي، وأوصت الدراسة إلى تطوير برامج تعمل على تحسين مرونة ضباط الإصلاحات للتقليل من احتمالية ظهور المرض النفسي، وأوصت بالتركيز على عوامل أخرى غير النوع والعرق والحالة الاجتماعية لمعرفة علاقتها بالمرونة. (Villarreal, 2017)

١٢- نتائج الفرض الثاني عشر:

ينص على أن " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية (غير متزوج - متزوج) ."

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسط والانحراف المعياري لدرجات مقياس الأحداث الصادمة لكل من غير المتزوج والمتزوج، وكذلك حساب قيم " ت " وكانت النتائج كما بالجدول (٣٧) التالي:

جدول (٣٧) الفروق بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية

المتغير	الحالة الاجتماعية	ن	م	ع	قيمة ت	مستوى الدلالة
الأحداث الصادمة	غير متزوج	٦٠	٥٠.٠٨	١١.٢٦	٠.٢٥	غير دالة
	متزوج	٩٩	٤٩.٧٢	٧.٠٧		

و الشكل (٢٢) التالي يوضح الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية للأحداث الصادمة تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية.

شكل (٢٢) الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية للأحداث الصادمة تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية.

يتضح من جدول (٣٧) و الشكل (٢٢) الموضح له أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين غير المتزوجين والمتزوجين في الأحداث الصادمة حيث كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائياً.

المناقشة والتفسير للفرض الثاني عشر

تنفق الدراسة الحالية مع دراسة أمل أسامة عام ٢٠٢٢ في غزة بعنوان الخبرات الصادمة وعلاقتها بإدارة الألم النفسي لدى حالاتالبتر في محافظات غزة. تنفق مع دراسة أمل أسامة في آثار الاحداث الصادمة، ولكن تختلف عنها في متوسط درجات الأفراد للعينتين على مقياسي الاحداث الصادمة للراستين . لذلك يرى الباحث أن ذلك الاختلاف الجزئي بين الدراستين يرجع للحالة الاجتماعية ذاتها (متزوج / غير متزوج) لأن الزواج قد يعمل كعامل اجتماعي مساعد أو أنه يعمل كعامل مضاد إذا كانت الصدمات بسبب هذا الزواج في حالة فشله أو أن العلاقة بين الزوجين ليست على ما يرام. فأيا كان سبب الأحداث الصادمة فإن تأثيراتها سواء كانت عاطفية جسدية ونفسية لا تتوقف على شدة الحدث الصادم أو درجة الضرر الذي يلحق بالإنسان بسببه فقط، بل على عوامل كثيرة منها سمات الشخصية، عدد التجارب الصادمة، الدعم الاجتماعي المتاح ومنه حالة الزواج كرابطة إنسانية تقدم الدعم أو تكون رابطة كرهية تحطم المتزوج وتحدث بسببه الصدمات. ففي الحالة الاولى تفسر النظريات المفسرة للصدمات ومنها النموذج التكاملية للصدمة Integrative Model Of Traumatic Stress الذي يدمج تأثير العوامل المؤثرة في الصدمة مثل درجة التهديد ومدته وشدة الحدث مع البعد الثاني وهو البعد الشخصي ويشمل معتقدات الفرد وقيمه مع البعد الثالث وهو الوسط البيئي الذي يمكن أن يحدد اتجاه تطور عواقب الصدمة، يشتمل الوسط البيئي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الذي يشمل الزواج موضع الفرض (Freedy & Hobfoll, 2013)

أما في الحالة الثانية (الزواج عامل مضاد أو مسبب للصدمات) فمن ضمن العوامل المؤثرة في استجابات الأفراد للأحداث الصادمة: عوامل الخطر وقت الصدمة التي تشتمل طبيعة الحدث الصادم الدعم الاجتماعي (حالة الزواج) فتشير البيانات إلى أن القوة النفسية العاطفية الكبيرة تأتي من الحفاظ على شبكة دعم اجتماعي. لأن الروابط الاجتماعية تساهم تعزز المعالجة المعرفية والعاطفية للأحداث الصادمة. (Carlson, Palmieri, & Field, 2016) ويتضح من مقياس الأحداث الصادمة في الملحق (٦) بعض من الأمثلة أو المفردات (١، ٣، ١٥، ١٦، ٢٤، ٣٢) التي قد يكون الزواج فيها عامل داعم أو هو العامل المسبب لها. لذا في حالة كان الزواج فاشل فإن ذلك يزيد الصدمات وليس العكس. وهو ما قد يفسر الاختلاف الجزئي بين الدراستين.

١٣- نتائج الفرض الثالث عشر:

ينص على أن " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية (غير متزوج - متزوج) ."

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات مقياس الألم النفسي لكل من الغير متزوج والمتزوج، وكذلك حساب قيم " ت " وكانت النتائج كما بالجدول (٣٨) التالي:

جدول (٣٨) الفروق بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية

مستوى الدلالة	قيمة ت	ع	م	ن	الحالة الاجتماعية	البعد
غير دالة	٠.٧٧	٤.٥٩	١٠.٧٨	٦٠	غير متزوج	البعد السلوكي والجسدي
		٤.٤٠	١١.٣٥	٩٩	متزوج	
غير دالة	٠.٢٨	٢.٩٢	٧.٤٥	٦٠	غير متزوج	البعد المعرفي
		٣.٠٣	٧.٦٠	٩٩	متزوج	
غير دالة	١.٠١	٣.٧٨	٧.٥٨	٦٠	غير متزوج	البعد العاطفي
		٣.٤٩	٦.٩٩	٩٩	متزوج	
غير دالة	٠.٢٨	٣.٤٦	٧.٦٥	٦٠	غير متزوج	بعد سمات الشخصية والاحتياجات النفسية
		٣.٤٥	٧.٨١	٩٩	متزوج	
غير دالة	١.٥٩	٣.٠٧	٦.٣٥	٦٠	غير متزوج	بعد ضعف القدرة على التحمل
		٣.٥٢	٧.٢١	٩٩	متزوج	
غير دالة	٠.٨٨	٣.١٤	٥.٦٨	٦٠	غير متزوج	بعد التجنب
		٣.١٣	٥.٣٣	٩٩	متزوج	
غير دالة	١.٠٩	٢.٦٨	٨.٢٧	٦٠	غير متزوج	البعد روحي والاجتماعي
		٢.٦١	٨.٧٤	٩٩	متزوج	
غير دالة	٠.٤٣	١٩.٥٨	٥٣.٧٧	٦٠	غير متزوج	الدرجة الكلية
		١٨.٦٦	٥٥.٠٣	٩٩	متزوج	

يتضح من الجدول أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين غير المتزوجين والمتزوجين في جميع أبعاد مقياس الألم النفسي حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً.

المناقشة والتفسير للفرض الثالث عشر

للألم النفسي أسباب عديدة من أهمها الصدمات، فهي تجلب خبرات مزعجة مؤلمة. (Ford, 2009) يمكن أيضاً تحفيز الألم العاطفي من خلال التماثل أو ربطه مع الألم العاطفي للمقربين أو العلاج الذاتي السلبي كمصدر لألم إضافي كتأنيب النفس بسبب أفعال الآخرين. (Timulak, 2015) ينتج الألم النفسي كذلك من عدم تسديد الاحتياجات النفسية الأساسية للإنسان مثل : الطموح، الإنجاز، الشعور بالانتماء، الاستقلالية، الشعور بالاحترام، الشعور بالأمان، القدرة على حماية الذات، رفض ومقاومة الإيذاء، القدرة على طلب الدعم والمساعدة (Shneidman E. S., 1985) كما أن ليس لكل الناس قابلية أو نفس الاستعداد للألم النفسي عند نفس الشروط، لكن توجد خصائص وسمات للشخصية القابلة للألم النفسي منها الارتباط بالقلق والشخصية الهيسثيرية (Bond & Bunce, 2000)، وهناك عوامل داعمة في الألم كالروحانيات التي تساعد على فهم وإعادة التواصل مع الذات والآخرين، وتحسين التركيز والأمل والتحول والنمو الشخصي. (Keefiner, Minton, & Antonen, 2022) .

من خلال ما سبق وما ورد في جدول (٣٨) و الشكل (٢٣) التالي الموضح له الذي يوضح الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية للألم النفسي تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية.

شكل (٢٣) الفروق بين الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعيارية للألم النفسي تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية.

و اتفاقا مع نموذج الألم الاجتماعي الذي يُعرّف الألم الاجتماعي بأنه تجربة مؤلمة تنشأ عن إدراك المسافة النفسية بين الآخرين المقربين، وعليه فإن الألم الاجتماعي يشمل الألم العاطفي بعد الرفض الاجتماعي أو الخسارة الاجتماعي (Eisenberger, Jarcho, Lieberman, & Naliboff, 2006) وهذا لا يتوقف على كون الشخص متزوج أو غير متزوج، فقد يكون متزوج لكن يدرك أن المسافة العاطفية و النفسية بينه و بين شريكه بينهما تمثل هوة كبيرة، و حتى مع غير المتزوجين (الفرادى) الذي يمكن أن يكون الشعور بالوحدة سبب لالامهم النفسية (Cacioppo & Patrick, 2008)، لكن هذا يتم حله في حالة الرغبة في الانتماء بروابط عاطفية ونفسية أخرى كالأصدقاء مثلا. و تأكيد على ذلك مع نظرية توماس سيزاسز szasz شعور الإنسان بالألم ينشأ إذا أدركت الأنا التهديد الذي يلحق بالإنسان بصورة عقلية وعاطفية. (عبد الكريم جمعه وعمار فرحان، ٢٠١٥، ٤١٤) وهذا لا يتوقف على كونه متزوج او غير متزوج، لكن يتوقف على إدراكه وهذا ما يفسر عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين غير المتزوجين والمتزوجين في جميع أبعاد مقياس الألم النفسي من وجهة نظر الباحث و هو ما يتفق مع دراسة ماهر يوسف المجدلوي عام ٢٠٢١ في غزة بعنوان العلاقة بين الألم النفسي والتدين وجودة الحياة لدى عينة من مرضى الفشل الكلوي المزمن. والتي كان من ضمن نتائجها عدم وجود فروق في الألم النفسي والتدين وجودة الحياة لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيرات (النوع، عدد مرات الغسل، العمر، الحالة الاجتماعية)

(ماهر المجدلوى، ٢٠٢١) و اتفقت أيضا مع دراسة أمل أسامة عام ٢٠٢٢ في غزة بعنوان الخبرات الصادمة وعلاقتها بإدارة الألم النفسي لدى حالات البتر في محافظات غزة. والتي من ضمن نتائجها عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إدارة الألم للمتغيرات الحالة الاجتماعية داخل الأسرة مستوى التعليمي. (أمل أسامة، ٢٠٢٢)

ثانيا: تعقيب وملخص عام لنتائج الدراسة

انطلاقا من وجود دراسات أثبتت أنه يوجد علاقة عكسية بين الأحداث الصادمة والمرونة النفسية كدراسة (Schlechter P. , Rodriguez, Morina, Knäusenberger, 2021, 114121) ، ودراسات أخرى أثبتت وجود علاقة عكسية بين المرونة النفسية والألم النفسي مثل دراسة (Mihic-Gongora, 2022, 146- 153) Jiméneez-Fonseca, Hernandez, & Gil-Raga, 2022, 146- 153) ، دراسات أثبتت وجود علاقة طردية بين الأحداث الصادمة والألم النفسي مثل دراسة (Peterson, 2019)، وأخيرا دراسات أثبتت دور المرونة النفسية كوسيط مثل دراسة (Meşel, 2020)، وأخيرا دراسات أثبتت دور المرونة النفسية كوسيط مثل دراسة (Meşel, 2020) Arciszewska, Daren, & Pionke, 2020) فقد تحققت الدراسة الحالية من فروضها الأساسية والفرعية.

ويرجع تفسير الفرض الأساسي بوجود نموذج مقترح للعلاقة بين المتغيرات يظهر العديد من التأثيرات بين المتغيرات الثلاثة إلى أن بعض أبعاد المرونة النفسية والألم النفسي والعوامل المؤثرة فيهما معا لنتائج والآثار السلبية للأحداث الصادمة جميعها تمثل شبكة مترابطة تمثل عوامل نفسية ومعرفية وعاطفية وروحية واجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض وساهمت بشكلأ و بأخر منفردة أو متجمعة في تحقيق ما أثبتته الدراسة الحالية مع النماذج والتفسيرات النفسية النظرية للتأثيرات بين المتغيرات الثلاثة مايلي:

ويرجع تفسير الفرض الأساسي بوجود نموذج للعلاقة بين المتغيرات تتضح من التأثيرات بين المتغيرات الثلاثة كما يلي:

أولا: التأثير المباشر من الأحداث الصادمة على المرونة النفسية

فقد أثبتت الدراسة الحالية أن للأحداث الصادمة تأثير مباشر سلبي على المرونة النفسية لأن الأحداث الصادمة تؤثر سلبا على احترام الذات والصورة الذاتية للفرد والهدف والرضا عن الحياة، كما أن الأحداث الصادمة تدفع الفرد للتجنب الاجتماعي وبالتالي خسارة الدعم الاجتماعي بما يقدمه هذا الدعم من قوة نفسية وعاطفية ومعالجة معرفية للأحداث

الصادمة. بالإضافة إلى التشكيك في الإيمان في حالة الصدمات القوية، كما أن الأحداث الصادمة لها أثر سلبي على الإدراك و طريقة التفكير. كل هذه العوامل المتأثرة سلبا من الأحداث الصادمة لها دور في تعزيز المرونة في الظروف العادية، وبالتالي هذه الأدوار المعززة المرونة تهتز و يخسرها الفرد الذي تعرض للصدمات وبالتالي يتأثر مستوى المرونة النفسية لديه سلبيا.

أما نظريا فوفقا للنظرية المعرفية فإن المرونة عملية معالجة معرفية، ولأن الأحداث الصادمة تهدد افتراضات الناس أو المحتوى المعرفي لديهم حول ما هو آمن، وبالتالي يؤدي التعرض لأحداث صادمة إلى اهتزاز البناء السيكولوجي للشخصية ونظرة الفرد الى واقعه بعد الصدمة مقارنة بما قبلها وهو ما يقلل مستوى المرونة لدى الفرد. (عائدة حسنين، ٢٠٠٤)

وحسب النموذج المتعدد الأبعاد للمرونة النفسية فإن إدراك الفرد يكون تصور حول تفاعل كل من بيئة الحدث الصادم والمشاعر والسلوكيات التي تتداخل مع عوامل مثل الدعم الاجتماعي والتعلم والذكاء العاطفي. هذا الإدراك له دورا محوريا في المرونة، وبالتالي هذا الإدراك يعيد تصور كل الأبعاد والعوامل التي تدعم المرونة والتي غالبا ما تكون سلبية عقب الصدمات. (Pietrzak, Morgan, & Southwick, 2010)

ثانيا: أثبتت الدراسة العالية وجود تأثير مباشر سلبي من المرونة النفسية على الألم النفسي

بسبب التداخل بين العوامل المؤثرة في المرونة النفسية والألم النفسي والأبعاد المشتركة بينهما وهي كالتالي: التدين أو الحالة الروحية الذي يساعد الناس على التكيف وقبول الصدمات وهو نفس العامل الذي يقلل الألم النفسي، لكن في وجود الصدمات قد يتشكك الإيمان وبالتالي تقل المرونة ويزداد الألم النفسي تباعا. العامل أو البعد الثاني (الدعم الاجتماعي) هو عامل يدعم المرونة ويخفف الألم النفسي وبالتالي خسارته جراء الأحداث لصادمة يخفض مستوى المرونة وتزيد الألم النفسي. العامل أو البعد الثالث (العاطفي) هو يخدم بناء المرونة إذا كانت المشاعر إيجابية وبها يقل الألم النفسي، لكن في حالة الصدمات تتحول هذه المشاعر الإيجابية إلى سلبية وبالتالي تقل المرونة ويزداد الألم النفسي. البعد الرابع (المعرفي) هو عامل أو مكون من مكونات المرونة، ذلك العامل الذي من خلاله يفهم الفرد تجربته وهدف الله منها ويدرك بها مدى احتياجاته النفسية، وبالتالي التعامل مع تجربته بواقعية محاولا إيجاد حلول لها أو تخطيها، لكن مع الصدمات يتضرر المكون المعرفي وتختل المخططات المعرفية للفرد وبالتالي تقل المرونة ويزداد الألم النفسي.

أما نظريا وفقا لنموذج المناعة النفسية-المرونة النفسية (PI-PE) فإن آلية التحمل تلعب دورا محوريا في تحديد مسارات ونواتج التكيف، فهذا العامل الذي يفسر سبب بعد متأثر بعض الأشخاص لضغوط معينة والحفاظ على الأداء الوظيفي النفسي لوقت معين أو حتى عتبة معينة threshold، ففي حالة الصدمات يؤدي ذلك لتخطي تلك العتبة وبالتالي يؤدي ذلك الى خفض مستوى المرونة النفسية وزيادة الألم النفسى. (Van Doorn, 2016)

ثالثا: أثبتت الدراسة الحالية وجود تأثير مباشر موجب من الأحداث الصادمة على الألم النفسى

بسبب تداخل عوامل مثل أعراض للأحداث الصادمة مع أبعاد الألم النفسى وهي كالتالي: الذكريات السلبية عن الأحداث الصادمة، هذه الذكريات تعملك عامل محفز أو trigger للألم النفسى، لأن الفرد يتذكر الأحداث الصادمة أو المشابهة لها أو ربطها مع أحداث مشابهة تمس احتياجاته النفسية غير المسددة وبالتالي تسبب الألم النفسى، وهذا يمثل المكون المعرفى والبعد المعرفى للألم النفسى. العامل الثانى هو التجنب الاجتماعى كعرض للصدمات، هذا التجنب يتسبب في خسارة الفرد للدعم الاجتماعى الحاصل عليه وما يقدمه هذا الدعم من تعزيز للمعالجة المعرفية والعاطفية وبالتالي زيادة الألم النفسى. العامل أو البعد الثالث (الروحى)، فالإيمان يساعد الفرد في تخطي الصدمات بسبب تأثيره في إعادة التواصل مع الذات والآخرين والاعتماد على الله وهو ما يشعر الفرد بالقوة والأمان وبالتالي يقل الألم النفسى، لكن لأن الأحداث الصادمة قد تشكل تهديد على العقيدة أو تدفع للتشكيك في الإيمان فإن ذلك من شأنه أن يشعر الفرد المصدوم بعدم الإيمان لعدم الثقة في من يتكل عليه (الله) وبالتالي يزداد الألم النفسى. العامل أو البعد الخامس (المعرفى)، فبالمعرفة يتمكن الفرد من الوصول إلى الموارد المتاحة في بيئته لمساعدته في الأحداث الصادمة التى يقابلها، وهو نفس العامل الذى يحكم معرفته حول العالم وتجربته والهدف منها ومن حياته.

أما نظريا فوفقا للنموذج التكاملى للصدمة والذى يقترح بأن تأثيرات الصدمة لا تنتهى بانتهاء الحدث الصادم بل قد تستمر لفترة، وبالتالي تتجدد الذكريات المؤلمة وتثقل كاهل الفرد بالعواطف والأفكار السلبية وبالتالي يزيد الألم النفسى لديه. (Freedy & Hobfoll, 2013)

وحسب نموذج الألم الاجتماعى، فإن المجموعات ينبذون الشخص المتألم حتى ينجوا بأنفسهم من المعاناة المشتركة مع الشخص المتألم، وبالتالي يحتفظون بأفضلية المجموعة في قوتها بدون ألم الفرد المصدوم. (Fehr & Gächter, 2002)

وحسب النظرية المعرفية والتي تقدم مفهومها حول نظرة الشخص إلى الواقع وتكيفه معه من أجل الحفاظ على التوازن بين كفتي اللذة والألم، لذا فالمعالجة المعرفية السلبية في حالة

الصدمة تؤدي للألم النفسي بسبب طبيعة الأفكار السلبية وما يتبعها من سلوكيات. (عائدة حسنين، ٢٠٠٤)

رابعاً: أثبتت الدراسة الحالية وجود تأثير غير مباشر وسالب من الأحداث الصادمة على الألم النفسي.

حيث أن الأحداث الصادمة لها تأثير مباشر على الألم النفسي، فإن لها أيضاً تأثير سلبي غير مباشر على الألم النفسي من خلال المرونة، أي أن الأحداث الصادمة تؤثر بشكل غير مباشر على الألم النفسي عن طريق الإضرار بمستوى المرونة النفسية من خلال العوامل المذكورة سابقاً وهي إجمالاً تضرر إحترام الذات أو الجدوى وتغير أولويات الاحتياجات النفسية وفقدان الدعم الاجتماعي وانخفاض النشاط البدني وتأثر الصورة الذاتية سلباً والتشكيك في الإيمان والإضرار بالبعد المعرفي والعاطفي. كل هذه العوامل تؤثر سلباً على المرونة وبالتالي تؤثر سلباً على الألم النفسي بشكل غير مباشر.

تعليق الباحث على الفرض الأساسي للدراسة

انطلاقاً من كل ما سبق وطبقاً لنتائج الفرض الأساسي في الدراسة الحالية فإن للمرونة النفسية تأثير مباشر عكسي على الألم النفسي (المرونة النفسية تقلل الألم النفسي)، وأن الأحداث الصادمة لها تأثير مباشر طردي على الألم النفسي (الأحداث الصادمة تزيد الألم النفسي)، وأن للأحداث الصادمة تأثير مباشر سلبي على المرونة النفسية (الأحداث الصادمة تخفض المرونة النفسية). لكن ما أظهرته النتائج من وجود فروق في أرقام الوزن الانحداري، الوزن الانحداري المعياري، خطأ القياس لكل من التأثير المباشر وغير مباشر للأحداث الصادمة على الألم النفسي وكانت جميعها دالة عند مستوى ٠.٠١ وهو شرط للتحقق من دور المرونة كوسيط يعمل على تخفيض مستوى الألم النفسي. إذا المرونة ومع تأثرها سلباً من الأحداث الصادمة إلا أنها تلعب دور الوسيط بين الأحداث الصادمة و الألم النفسي.

أما الفروض الثانوية المتعلقة بالفروق في المتغيرات الثلاثة حسب العوامل الديموغرافية

أولاً: الفروق حسب النوع أو الجنس

فإن عدد الأحداث الصادمة ومستوى المرونة النفسية لا يتوقف على النوع، فربما نوع الأحداث الصادمة يتعلق بالنوع على سبيل المثال تعرض الإناث للتحرش الجنسي أكثر من الذكور، لكن إجمالاً لا توجد فروق في عدد الأحداث الصادمة لدى الجنسين. كذلك الحال في مستويات المرونة لا توجد فروق في العينة لأن العوامل المؤثرة في المرونة ومكوناتها ليس

من بينها ما يتعلق بالنوع أو الجنس. لكن توجد فروق في مستوى الألم النفسي لصالح الإناث بسبب أن الاكتئاب والضغط والقلق لديهن أكثر من فئة الذكور فهي طبيعة سيكولوجية لدى المرأة.

ثانياً: الفروق في المتغيرات الثلاثة حسب المهنة

لا توجد فروق في المتغيرات الثلاثة حسب المهنة بسبب أن العينة متقاربة في المهن، فجميع أفراد العينة يعملون في القطاع الطبي وهم يقابلون نفس الأحداث الصادمة في محيط العمل، ولا توجد فروق في مستويات المرونة النفسية بحكم تقارب المستوى المعرفي والدعم النفسي الاجتماعي الذي يقدمونه بعضهم البعض والعوامل البيئية وتشارك نفس طبيعة بيئة العمل في العينة بالمثل في حالة الألم النفسي.

ثالثاً: الفروق حسب المستوى التعليمي

لا يوجد فروق في المتغيرات الثلاثة حسب المستوى التعليمي لأن المستوى التعليمي في العينة متقارب والقدرة المعرفية متقاربة في التعامل مع الأحداث الصادمة خاصة أنهما يواجهون نفس الظروف والأحداث في بيئة العمل المشتركة.

رابعاً: الفروق حسب الحالة الاجتماعية

لا يوجد فروق في المتغيرات الثلاثة حسب الحالة الاجتماعية لأنه أياً كان سبب الأحداث الصادمة فإن تأثيراتها سواء كانت عاطفية جسدية ونفسية لا تتوقف على شدة الحدث الصادم، بل على عوامل كثيرة منها سمات الشخصية، عدد التجارب الصادمة، الدعم الاجتماعي المتاح ومنه حالة الزواج كرابطة إنسانية الذي قد يكون حالة داعمة أو الزواج نفسه سبب للأحداث الصادمة، وكذلك الحال في المرونة النفسية. ونظراً لأن العينة تشمل الحالتين إذا الزواج كوضع اجتماعي ليس من ضمن المكونات الرئيسية في المرونة بل هو أحد العوامل الثانوية المؤثرة فيه بالمشاركة مع عوامل أخرى. أما في حالة الألم النفسي و اتفاقاً مع نموذج الألم الاجتماعي الذي يُعرّف الألم الاجتماعي بأنه تجربة مؤلمة تنشأ عن إدراك المسافة النفسية بين الآخرين المقربين، ومن ثم فإن الألم الاجتماعي يشمل الألم العاطفي بعد الرفض الاجتماعي أو الخسارة الاجتماعي وهذا لا يتوقف على كون الشخص متزوج أو غير متزوج، فقد يكون متزوج لكن يدرك أن المسافة العاطفية و النفسية بينه و بين شريكه

بينهما تمثل هوة كبيرة، و حتى مع غير المتزوجين (الفرادى) الذي يمكن أن يكون الشعور بالوحدة سبب لألمهم النفسي ، لذلك لا توجد فروق حسب الحالة الاجتماعية.

الخلاصة

من خلال هذه الدراسة وبعد ظهور النتائج تم التعرف على طبيعة العلاقة بين المتغيرات وعلى دور المرونة النفسية كوسيط بين متغيري الأحداث الصادمة والالم النفسي والتي توصلت إلى أن للأحداث الصادمة تأثير مباشر على الألم النفسي حيث أن تعرض الفرد لأحداث صادمة يزيد أو يتسبب في المه النفسي، وللمرونة النفسية تأثير مباشر سلبي على الألم النفسي حيث إن زيادة مستوى المرونة النفسية تقلل مستويات الألم النفسي لدى الفرد، وان للأحداث الصادمة تأثير مباشر سلبي على المرونة النفسية حيث أن الأحداث الصادمة تخفض مستويات المرونة النفسية. أما التأثير الأخير فهو تأثير غير مباشر من الأحداث الصادمة على الألم النفسي حيث أن الأحداث الصادمة تزيد مستويات الألم النفسي نتيجة تأثيرها المباشر في تخفيض مستوى المرونة النفسية المقاومة للألم النفسي.

ثالثاً: التوصيات والتطبيقات

في ختام تلك الدراسة يوصي الباحث ببعض التوصيات الواجب مراعاتها في ضوء النتائج الراهنة، وهي:

- الاهتمام بدراسة الجوانب النفسية لدى العاملين في القطاع الطبي باعتبارها من المراحل المهمة في حياة الفرد .
- الاهتمام بدراسة الألم النفسي ومعرفة ماهية المتغيرات التي يمكن أن تؤثر عليه للتدخل عند الحاجة.
- الاهتمام بتقديم البرامج التي تساعد على خفض الألم النفسي.
- الاهتمام بتقديم البرامج التي تساعد على زيادة المرونة النفسية.
- عمل حصر للحوادث الصادمة ذات نسبة الحدوث العالية لتفسيرها لعلها تساعد في الوقاية منها أو على الأقل تقديم الاسعافات الأولية النفسية حيالها.
- إكساب العاملين في القطاع الطبي المهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل مع الآخرين ومواجهة الضغوط النفسية حتى لا تؤثر في صحتهم النفسية .
- تدعيم الجوانب النفسية والاجتماعية لدى العاملين في القطاع الطبي.

رابعاً: البحوث المقترحة:

- فاعلية برنامج ارشادي لتنمية المرونة النفسية لدى العاملين في القطاع الطبي.
- فاعلية برنامج وقائي للحد من آثار الصدمات و تخفيض الألم النفسى.
- دراسة عبر ثقافية في الخبرات الصادمة للعاملين بالقطاع الطبي.
- دراسة تتبعيه لمدة ثلاث سنوات للعاملين في القطاع الطبي في المرونة النفسية.
- دراسة الشعور بالإحباط وعلاقته بالوحدة النفسية لدى العاملين في القطاع الطبي .
- دراسة نفس البحث الحالية على عينات أخرى للاستدلال على فروق متغيرات الدراسة تبعا لمهن مختلفة ومستوى تعليمي مختلف وأعمار متفاوتة.
- دراسة مشتركة بين متخصصي علم النفس و الاطباء و علماء الوراثة لاستبيان تأثير الجينات الوراثية على متغيرات الدراسة الحالية والعلاقة بينهم .
- دراسة الفروق فى الألم النفسى بين أفراد المهن المختلفة الأخرى.
- دراسة الفروق فى الألم النفسى بين الأعمار المختلفة.
- دراسة الفروق فى المرونة النفسية بين الأعمار المختلفة.

مراجع الدراسة

أولاً: المراجع العربية

ثانياً: المراجع الأجنبية

المراجع العربية

- أمل أسامة محمد. (٢٠٢٢). الخبرات الصادمة وعلاقتها بإدارة الألم النفسي لدى حالات البتر في محافظات غزة. رسالة ماجستير. كلية التربية بجامعة الأقصى، غزة.
- برريقة محمد على. (٢٠١٧). علاقة المرونة النفسية بمتغيري النوع والسن. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، الجزائر.
- جهاد براهيمية. (٢٠١٦). الرعاية الصحية وعلاقتها بالألم النفسي لدى مرضى السرطان" دراسة ميدانية ببعض مراكز مكافحة السرطان بالجزائر. مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية (٢٧)، ٣٠٩-٣١٧.
- جيهان عثمان محمود. (٢٠٢٠). الشفقة بالذات والتدين كمنبئين بالاتزان الانفعالي لدى طلبة الجامعة ذوي الاعاقة البصرية. مجلة البحث العلمي في التربية، ٢١، ١٥٦-١٩٩.
- حسن حماده، لؤلؤة عبد اللطيف. (٢٠٠٢). الصلابة النفسية والرغبة في التحكم لدى طلاب الجامعة. مجلة دراسات نفسية، مجلد ١٢ (عدد ٢)، ٢٢٩-٢٧٢.
- خالد إبراهيم الفخراني. (٢٠٢١). الفجعة والحزن والحداد... من منظور سيكولوجي. شبكة العلوم النفسية العربية، ٨، ٢-٩.
- داغمار برويكر، شتيفان مولغ، فرانس بيترمان. (٢٠٠٣). سيكو فيزيولوجية الألم. مجلة الثقافة النفسية المتخصصة، ١٤ (٥٤)، ١٢٤.
- زينب راضي. (٢٠٠٨). الصلابة النفسية لدى امهات شهداء انتفاضة الاقصى وعلاقتها ببعض المتغيرات. رسالة ماجستير. كلية التربية، الجامعة الاسلامية بغزة، غزة.
- عادل صادق. (١٩٨٦). الألم النفسي و العضوي. القاهرة: دار الصحة، ١٩-٢٢.
- عائدة حسنين. (٢٠٠٤). الخبرات الصادمة والمساندة الأسرية وعلاقتها بالصحة النفسية للطفل. الجامعة الإسلامية، غزة.
- عبد الجليل غازي أبو عواد. (٢٠١٦). الصدمة النفسية وعلاقتها بالاضطرابات الانفعالية والسلوكية لدى الأحداث في مراكز الإيواء الفلسطينية من وجهة نظرهم. رسالة ماجستير في الإرشاد النفسي. كلية العلوم التربوية/ جامعة القدس، القدس.

عبد الكريم عبيد جمعه، عمار عوض فرحان. (٢٠١٥). الأمل النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الانبار. مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية ، ٢ (٢)، ٤١٤.

عبير محمد جمعه. (٢٠١٩). أثر التفاعل بين استراتيجيتين للتحصين ضد العجز المتعلم ومستوى المرونة التكيفية في بعض نواتج التعلم المعرفية والوجدانية لدى عينة من المراهقات. معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.

لانا باسل الشبول. (٢٠١٧). المرونة النفسية وعلاقتها بالقدرة على حل المشكلات لدى طلبة جامعة اليرموك. كلية التربية قسم علم النفس الإرشادي والتربوي، الاردن.

ماهر يوسف المجدلاوي. (٢٠٢١). العلاقة بين الأمل النفسي والتدين و جودة الحياة لدى عينة من مرضى الفشل الكلوي المزمن. مجلة الإرشاد النفسي. جامعة المنيا ، ٧ (١١)، ٢٨-١.

محمد الخطيب. (٢٠٠٧). تقييم عوامل مرونة الأنا لدى الشباب الفلسطيني في مواجهة الاحداث الصادمة. مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية) ، ١٠٥١-١٠٨٨.

محمد رزق البحيري. (٢٠١٤). الصمود النفسي وعلاقته بالتوكيدية لدى عينة من الأحداث الجانحين. مجلة دراسات الطفولة ، ١٧ (٦٤)، ١١٥-١٢٠.

محمود رامز. (٢٠١٤). العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وعلاقتها بالمرونة النفسية لدى الطلاب المعلمين. المجلة المصرية للدراسات النفسية ، ٢٤ (١٥)، ٣٨١ - ٤٣٦.

مشير عقبة. (٢٠٢٢). المرونة النفسية وعلاقتها بدافعية الإنجاز. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر.

ناصر محمود إبراهيم جعفر. (٢٠١٥). العلاقة بين المساندة الاجتماعية و الخبرة الصادمة لدى أهلي البيوت المهتمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية في محافظة القدس. كلية خدمة اجتماعية /جامعة القدس المفتوحة- فرع القدس، القدس، ٣١ - ٣٢.

نداء مازن عوض، عمر طالب الريماوي، سيزر نور حكيم. (٢٠١٩). الأحداث الصادمة الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية وعلاقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم. المجلة العربية لعلم النفس، ١ (٤)، ١٨٩ - ٢٠٨.

نسرین اعبیزی، وئام جبار. (۲۰۲۲). الألم النفسي و جودة الحياة عند مرضى القصور الكلوي المزمن. رسالة ماجستير. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة ۸ مايو - قلمة، قلمة، الجزائر.

یسریة صادق، زکریا الشریبني. (۲۰۱۸). مقتطفات من علم النفس في الكوارث والصدمات والازمات. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ۵۱ - ۵۲.

نسرین اعبیزی، وئام جبار. (۲۰۲۲). الألم النفسي و جودة الحياة عند مرضى القصور الكلوي المزمن. رسالة ماجستير. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة ۸ ماي - قلمة، قلمة، الجزائر.

المراجع الأجنبية

Abdullah, M. A. (2020). *Traumatic Experience and Repressed Memory in Magical Realist Novels*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 12-13.

Ahmad Dar, A., Deb, S., & Thomas, S. (2023). Evidence and Predictors of Resilience among Young Adults Exposed to Traumatic Events of the Armed Conflict in Kashmir. *Child & Youth Services*, 44 (1), 27-47.

Alvord, M. K., & Grados, J. J. (2005). Enhancing Resilience in Children: A Proactive Approach. *Professional psychology: research and practice*, 36 (3), 238.

American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 ed.)*. Washington, DC, U.S.A: American Psychiatric Association, 685.

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5 ed.)*. Washington: American Psychiatric Association, 271.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5 ed.)*. American Psychiatric Association, 265.
- Andrew, D., Timulak, L., & Greenberg, L. S. (2018). Transforming core emotional pain in a course of emotion-focused therapy for depression: A case study. *Psychotherapy Research* , 28 (3), 406–422.
- Antai-Otong, D. (2002). Culture and traumatic events. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association* , 8 (6), 203–204.
- Aparicio, E. M., & Michalopoulos, L. M. (2012). Vicarious Trauma in Social Workers: The Role of Trauma History, Social Support, and Years of Experience. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* , 21 (6), 646–664.
- Ardeman, G. (2001). *An exploratory study examining changes in traumatic memories of a single traumatic event over the course of treatment using EMDR*. Doctoral THESIS. University of East Anglia, uk.
- Arlington, V. A. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. APA, 271.
- Asia, m. (2016). Assessing biobehavioral effects of exposure to traumatic events in Palestinian children. *Journal of the Arab American University, Jenin, california, Palestine*, 2 (2).

- Asmundson, G. J., & Wright, K. D. (2004). *Biopsychosocial Approaches to Pain*. In PAIN PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES. London: Lawrence Erlbaum associates, publishers, 40– 57.
- Averill, P. M., & Beck, G. (2000). Posttraumatic stress disorder in older adults. *Journal of Anxiety Disorders* , 14 (2), 133–156.
- Avishai-Cohen. H., & Zerach, G. (2022). Exposure to potentially traumatic events, posttraumatic stress symptoms, pain catastrophizing, and functional somatic symptoms among individuals with varied somatic symptoms: a moderated mediation model. *Journal of interpersonal violence* , 1–2, 76–103.
- Axelsson, U., Rydén, L., & Johnsson, P. (2018). A multicenter study investigating the molecular fingerprint of psychological resilience in breast cancer patients: study protocol of the SCAN-B resilience study. *BMC cancer* , 18 (1), 1– 7.
- Bajaj, B., & Pande, N. (2016). Mediating role of resilience in the impact of mindfulness on life satisfaction and affect as indices of subjective well-being. *Personality and individual differences* , 93, 63– 67.
- Baran, B. (2017). *Psychological resilience*. The SAGE encyclopedia of industrial and organizational psychology, 1281 – 1284.
- Bartone, Paul. (2006). *Resilience Under Military Operational Stress: Can Leaders Influence Hardiness?*. *Military psychology*, 131–148.

- Bartoszek, G., Hannan, S. M., Kamm, J., Pamp, B., & Maieritsch, K. P. (2017). Trauma-Related Pain, Reexperiencing Symptoms, and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: A Longitudinal Study of Veterans. *Journal of Traumatic Stress, 30* (3), 288–294.
- Baul, J. A. (2009). *The Role of Traumatic Life Events in the Onset and Content of Auditory Hallucinations: A Qualitative Case Study Approach*. School of Psychology Bangor University, Wales, U.K.
- Bernstein, J., Graczyk, A., & Strunin, L. (2011). Determinants of Drinking Trajectories Among Minority Youth and Young Adults: The Interaction of Risk and Resilience. *Youth & Society, 43* (4), 1199–1219.
- Bisson, J. I., & Lewis, C. (2009). *Systematic Review of Psychological First Aid*. Commissioned by the World Health Organization, 2.
- Blomen, E., Vloeberghs, E., & Smits, C. (2006). *Psychological and psychiatric aspects of recounting traumatic events by asylum seekers*. Pharos: Amnesty International, Dutch Council for Refugees, 55.
- Bloom, S. L. (2019). *Trauma theory*. In *Humanising Mental Health Care in Australia*. London: Routledge, 3–30.
- Bolger, E. (1999). Grounded theory analysis of emotional pain. *Psychotherapy Research, 99*, 342–362.
- Bolsinger, Julia, Seifritz, Erich, Kleim, Birgit & Manoliu, Andrei. (2018). Neuroimaging Correlates of Resilience to Traumatic Events—A Comprehensive Review. *Frontiers in psychiatry, 9*, 693.
- Bonanno, G. A. (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience. *American Psychologist, 59* (1), 20–28.

- Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive. *American Psychologist, 59* (1), 8–20.
- Bonanno, G. A. (2008). Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? *APA PsycArticles, 1*, 101–113.
- Bonanno, G. A., Galea, S., & Bucciarelli, A. (2007). What predicts psychological resilience after disaster? The role of demographics, resources, and life stress. *clinical psychology, 75* (5), 671.
- Bonanno, G. A., Romero, S. A., & Klein, S. I. (2015). The Temporal Elements of Psychological Resilience: An Integrative Framework for the Study of Individuals, *Families, and Communities. Psychological Inquiry, 26* (2), 139–169.
- Bond, f. w., & Bunce, D. (2000). Mediators of change in emotion-focused and problem-focused worksite stress management interventions. *Journal of occupational health psychology, 5* (1), 156.
- Borja, K., & Ostrosky, F. (2013). Early Traumatic Events in Psychopaths. *Journal of forensic sciences, 58* (4), 927–931.
- Böttche, M., Kuwert, P., & Knaevelsrud, C. (2012). Posttraumatic stress disorder in older adults: an overview of characteristics and treatment approaches. *International journal of geriatric psychiatry, 27* (3), 230–239.
- Brewin, C. R., & Holmes, E. A. (2003). Psychological theories of posttraumatic stress disorder. *Clinical psychology review, 23* (3), 339–376.

- Bride, B. E. (2007). Prevalence of Secondary Traumatic Stress among Social Workers. *Social work*, 52 (1), 63–70.
- Bruehl, S., & Chung, O. Y. (2004). *Psychological interventions for acute pain*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 245–269.
- Bryant, R. A. (2016). *Acute stress disorder: What it is and how to treat it*. New York: Guilford Publications, 79– 83.
- Bryant, R. A., & Nickerson, A. (2014). *Acute intervention*. In L. A. Zoellner & N. C. Feeny (Eds.), *Facilitating resilience and recovery following trauma*. 15–40.
- Bui, E. (2017). *Clinical Handbook of Bereavement and Grief Reactions*. London: Springer International Publishing, 13– 20.
- Burke, R. J. (2012). *International Handbook of Workplace Trauma Support*. (R. Hughes, A. Kinder, & C. L. Cooper, Eds.) West Sussex, UK: Wiley–Blackwell, 72.
- Cacioppo, J. T., & Patrick, W. (2008). Loneliness: Human nature and the need for social connection. *American Journal of Psychiatry*, 166(3), 375–376
- Campos, R. C., Holden, R. R., & Lambert, C. E. (2019). Avoidance of psychological pain and suicidal ideation in community samples: Replication across two countries and two languages. *Journal of clinical psychology*, 75 (12), 2160–2168.
- Carlson, D. (2014). *Stressful Life Events* In: Michalos, A.C. (eds) *Encyclopedia of Quality of Life and Well–Being Research*. 6362–6364.

- Carlson, E. B., Palmieri, P. A., & Field, N. P. (2016). Contributions of risk and protective factors to prediction of psychological symptoms after traumatic experiences. *Comprehensive psychiatry*, *69*, 106–115.
- Caruth, C. (1996). *UNCLAIMED EXPERIENCE Trauma, Narrative, and History*. London: the Johns Hopkins University Press, 3– 5.
- Cavusoglu, C., Ileri, I., Dogru, R. T., Ozsurekc, C., & Caliskan, H. (2020). Relationship between psychological pain and death anxiety with comprehensive geriatric assessment in older adults. *Geriatrics & Gerontology International*, *20* (11), 1056–1060.
- Çerkez, Y. (2017). Psychological Resilience in Adolescents: The Effect of Perfectionism. *International Journal of Educational Sciences*, *19* (2–3), 96–103.
- Charles, S. T., & Carstensen, L. L. (2007). *Handbook of Emotion Regulation*. New York: Guilford, 307– 327.
- Charlier, P., Duverge, P. r., & Bou Abdallah, F. (2018). Memory recall of traumatic events in refugees. *The Lancet*, *392* (10160), 2170.
- Chen, Z. (2008). *Psychological impact of social pain: The pain that doesn't heal*. Doctoral dissertation. Purdue University, France, 62– 65.
- Chen, Z., & Williams, K. (2011). *Social pain is easily relived and pre-lived, but physical pain is not* In G. MacDonald & L. A. Jensen–Campbell (Eds.), *Social pain: Neuropsychological and health implications of loss and exclusion*,. Washington, DC: American Psychological Association, 161– 177.

- Cherry, K. E., & Gibson, A. (2021). *The Intersection of Trauma and Disaster Behavioral Health*. Cham, Switzerland: Springer Nature, 33– 35.
- Conway, M. (1995). *Flashbulb Memories*. BRISTOL: Psychology Press.
- Copeland, W. E., Keeler, G., Angold, A., & Costello, J. (2007). Traumatic Events and Posttraumatic Stress. *Archives of general psychiatry*, *64* (5), 577–584.
- Dajani, K. G. (2002), *Psychological resilience: A theoretical contribution*. philosophy thesis. School of psychology, UNITED STATES.
- Davis, K. C., & Anderson, J. L. (2021). Psychological pain: A moderating factor between personality psychopathology and self-harm. *Journal of American college health*, 1–9.
- De Bellis, M., & Keshavan, M. s. (2003). Sex differences in brain maturation in. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* , *27* (1–2), 103–117.
- Dermirkol, M. E., Namli, Z., & Tamam, L. (2020). psychological pain. *Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar*, *11* (2), 206– 209.
- DeTerte, I., & Stephens, C. (2014). Psychological resilience of workers in high-risk occupations. *Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress* , *30* (5), 353–355.
- Devantoy, S. R., Bertrand, J. A., Béziat, S., Jausse, I., & Cazals, A. (2021). Psychological pain and depression: it’s hard to speak when it hurts. *Journal of Psychiatry in Clinical Practice* , *25* (2), 180–186.

- DeWall, C. N., Pond, R. S., & Deckman, T. (2011). *Acetaminophen dulls psychological pain* In G. MacDonald & L. A. Jensen-Campbell (Eds.), *Social pain: Neuropsychological and health implications of loss and exclusion*. Washington DC: American Psychological Association, 123–140.
- Dianne, H. (2013). *An Invitation to Health: Build Your Future*. Gale eBooks, 107–109.
- Dianne, H. (2013). *Traumatic Life Events and Stress." An Invitation to Health: Build Your Future* (15 ed.). Wadsworth, USA: Cengage Learning, 107–109.
- Dijtjens, T., Moonens, I., & Van Praet, K. (2014). A Systematic Literature Search on Psychological First Aid: Lack of Evidence to Develop Guidelines. *PloS one* , *9* (12), e114714.
- Dohrenwend, B. P. (2010). Toward a typology of high-risk major stressful events and situations in posttraumatic stress disorder and related psychopathology. *Psychological Injury and Law* , *3*, 89–99.
- Droždek, B., & Wilson, J. p. (2007). *Voices of Trauma: Treating Psychological Trauma Across Cultures*. New York: Springer.
- Ducasse, D., Holden, R. R., Boyer, L., & Artéro, S. (2017). Psychological Pain in Suicidality: A Meta-Analysis. *The Journal of Clinical Psychiatry* , *79* (3), 16108.
- Eisenberger, M., Eisenberger, N., & Crockett, M. j. (2007). Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science* , *18*, 421–428.

- Eisenberger, N. (2011). *The neural basis of social pain: Findings and implication. Washington, U S A*: In G. MacDonald & L. A. Jensen-Campbell (Eds.), 53– 70
- Eisenberger, N. (2011). *The neural basis of social pain: Findings and implications* In G. MacDonald & L. A. Jensen-Campbell (Eds.), Social pain: Neuropsychological and health implications of loss and exclusion. Washington, DC: American Psychological Association, 53– 70.
- Eisenberger, N. (2012, May 3). The pain of social disconnection: examining the shared neural underpinnings of physical and social pain. *Nat Rev Neurosc*, 6, 13.
- Eisenberger, N. I., Jarcho, J. M., Lieberman, M. D., & Naliboff, B. D. (2006). An experimental study of shared sensitivity to physical pain and social rejection. *Pain*, 126 (1–3), 132–138.
- El-Khani, A., Ulph, F., Peters, S., & Calam, R. (2017). Syria: coping mechanisms utilised by displaced refugee parents caring for their children in pre-resettlement contexts. *Intervention*, 15 (1), 34– 50.
- Ewert, A., & Tessneer, S. (2019). Psychological Resilience and Posttraumatic Growth: An Exploratory Analysis. *Journal of Experiential Education*, 42 (3), 280–296.
- Eysenck, M. W., Derakshan, N., & Santos, R. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. *Emotion*, 7 (2), 336.

- Fava, G. A., Tomba, E., Brakemeier, E.-L., & Leonardi, T. (2019). Mental Pain as a Transdiagnostic Patient-Reported Outcome Measure. *psychotherapy and Psychosomatics*, *88* (6), 341–349.
- Feder, A., Nestler, E. J., & Charney, D. S. (2009). Psychobiology and molecular genetics of resilience. *Nature Reviews Neuroscience*, *10* (6), 446–457.
- Fehr, Ernst & Gächter, Simon. (2002). Altruistic punishment in humans. *Nature*, *415*(6868), 137–140.
- Fernández-Calvo, B., Lima, T. R., & DE SILVA- Sauer, L. (2014). *psychological resilience moderates the effect of perceived stress on late-life depression in community-dwelling older adults*. Trends in psychology, 1– 14.
- Fikretoglu, D., & McCreary, D. R. (2012). *Psychological Resilience*. Toronto: Defence R&D Canada, 7– 12.
- Fisher, D. M., Ragsdale, J. M., & Fisher, E. C. (2019). The Importance of Definitional and Temporal Issues in the Study of Resilience. *Applied psychology*, *68* (4), 583–620.
- Fisher, J. (2017). *Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors*. London: Routledge, 19– 28.
- Fishma, J. S. (2012) *Psychological Resilience, Perceived Stress, and Stress Reaction*. Doctor of Philosophy. college of social and behavioral sciences, walden university, minnesota, U.S.A.
- Flanagan, C. M. (2018). *Psychological Needs* (Vol. 1). (Vols. 1–5). , Inc.,: SAGE Publications, 5.

- Floyd, M., Rice, J., & Black, S. R. (2002). Recurrence of Posttraumatic Stress Disorder in Late Life: A Cognitive Aging Perspective. *Journal of Clinical Geropsychology*, *8* (4), 303–311.
- Folkman, S. (2020). *Stress, Appraisal, and Coping* In Encyclopedia of behavioral medicine. New York, U S A: Springer Publishing Company, 2177– 2179.
- Ford, J. D. (2009). *Neurobiological and developmental research.: Clinical implications*. In C. A. Courtois & J. D. Ford, J. D. (Eds.). *Treating complex traumatic stress disorders:An evidence–based guide*. New York: Guilford Press, 31– 58.
- Fowler, J. W. (2001). *Weaving the New Creation: Stages of Faith and the Public Church*. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 145– 153.
- Freedly, J. R., & Hobfoll, S. E. (2013). *Traumatic Stress: From Theory to Practice*. New York: Springer Science & Business Media, 310– 340.
- Frumkin, M. R., Robinaugh, D. J., LeBlanc, N. J., Ahmad, Z., & Nock, M. K. (2021). The pain of grief: Exploring the concept of psychological pain and its relation to complicated grief, depression, and risk for suicide in bereaved adults. *Journal of clinical psychology*, *77* (1), 254– 267.
- Frumkina, M. R., Haroutounian, S., & Rodebaugh, T. L. (2020). Examining emotional pain among individuals with chronic physical pain:Nomothetic and idiographic approaches. *Journal of psychosomatic research*, *136*, 110172.

- Gazzaniga, M. S. (2015). *Tales from both sides of the brain: A life in neuroscience*. LONDON: Ecco/HarperCollins Publishers, 152.
- Gerber, M., Kalak, N., & Lemola, S. (2012). Adolescents' exercise and physical activity are associated with mental toughness. *Mental health and physical activity*, 5 (1), 35–42.
- Gooding, P. A., Tarrrier, N., Johnson, J. A., & Hurst, A. E. (2012). Psychological resilience in young and older adults. *International journal of geriatric psychiatry*, 27 (3), 262–270.
- Graber, R., Pichon, F., & Carabine, E. (2015). *Psychological resilience* State of knowledge and future research agendas, 6.
- Greenberg, L. S. (2004). Emotion–focused therapy. *Clinical Psychology & Psychotherapy. An International Journal of Theory & Practice*, 11 (1), 3–16.
- Greenberg, L. S., & Bolger, E. (2001). An Emotion–Focused Approach to the Overregulation of Emotion and Emotional Pain. *Journal of Clinical Psychology*, 57 (2), 197–211.
- Greenberg. (2007). "Emotion–focused therapy: The transforming power of affect. *Journal of Contemporary Psychotherapy*, 37.1, 25–31.
- Guimarães, R., Fleming M, M., & Cardoso, M. (2014). *Validation of the Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP) on a drug addicted population*. *Social psychiatry and psychiatric epidemiology*. 405–415.
- Hardt, Madeleine. Williams, Joah L. & Jobe–Shields, Lisa. (2022). the role of experiential avoidance in the relationship between traumatic distress and yearning in sudden and unexpected bereavement. *Journal of Clinical Psychology*, 78(4), 559– 569.

- Hare, R. D. (2003). *Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised*. Toronto: Multi-Health Systems, 101– 122.
- Hatch, S. L., & Dohrenwend, B. P. (2007). Distribution of Traumatic and Other Stressful Life Events by Race/Ethnicity, Gender, SES and Age: A Review of the Research. *American journal of community psychology*, *40* (3–4), 313– 332.
- Höfler, M. (2014). Psychological Resilience Building in Disaster Risk Reduction: Contributions from Adult Education. *International Journal of Disaster Risk Science*, *5*, 33– 40.
- Holden, R. R., Mehta, K., Cunningham, J. E., & McLeod, L. D. (2001). Development and preliminary validation of a scale of psychache. *Canadian Journal of Behavioural Science*, *4*, p. 224.
- Holden, R., Patterson, A., & Fekken, C. (2022). Childhood trauma and non-suicidal self-injury: Mental pain and depression as mediators in university and community samples? *personality and individual differences*, *187*, 111414.
- Holm, A. L., Bégat, I., & Severinsson, E. (2009). Emotional pain: surviving mental health problems related to childhood experiences. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, *16*, 636–645.
- Hooley, J. M., Franklin, J. C., & Nock, M. K. (2014). *Chronic Pain and Suicide: Understanding the Association*. Current pain and headache reports, *18*, 1–6.
- Hooper, L., Stockton, P., Krupnick, J., & Green, B. (2011). Development, use, and psychometric properties of the Trauma History Questionnaire. *Journal of Loss and Trauma*, *16*, 258–283.

- Horowitz, M. J. (2015). Effects of Trauma on Sense of Self. *Journal of loss and trauma* , 20 (2), 189–193.
- IJntema, R. C., Schaufeli, W. B., & Burger, Y. D. (2021). Resilience mechanisms at work: The psychological immunity–psychological elasticity (PI–PE) model of psychological resilience. *Current Psychology*, 1– 13.
- Ionio, C., Mascheroni, E., & Di Blasio, P. (2018). The Centrality of Events Scale for Italian Adolescents: Integrating Traumatic Experience Into One's Identity and Its Relation to Posttraumatic Stress Disorder Symptomatology. *Europe's journal of psychology* , 14 (2), 359–372.
- Jang, k. I., Dick, D. M., Wolf, H., Livesley, W. J., & Paris, J. (2005). Psychosocial adversity and emotional instability: An application of gene–environment interaction models. *European. Journal of Personality* , 9 (14), 359–372.
- John, M. J., & Saha, S. (2015). Psychotic experiences in the general population: a cross–national analysis based on 31 261 respondents from 18 countries. *AMA psychiatry* , 72 (7), 697–705.
- Johnson J, G. P. (2010). *Resilience as positive coping appraisals: Testing the schematic appraisals model of suicide.* 48 (3), 86 – 179.
- Jones, N., Burdett, H., Green, K., & Greenberg, N. (2017). Trauma risk management (TRIM): promoting help seeking for mental health problems among Combat–Exposed UK military personnel. *Psychiatry* , 80 (3), 236–251.

- Joseph, S., & Linley, P. A. (2005). Positive Adjustment to Threatening Events: An Organismic Valuing Theory of Growth through Adversity. *Review of general psychology, 9* (3), 262– 280.
- Kalisch, R., Baker, D. G., & Boks, M. P. (2017). The resilience framework as a strategy to combat stress-related disorders: Current challenges and future perspectives. *Nature Human Behaviour, 1* (11), 784–790.
- Keefiner, T., Minton, M., & Antonen, K. (2022). Embracing Emotional Pain: A Case Study of Adolescent Suicidality and Spirituality. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 1*–12.
- Kerig, P., & WENAR, C. (2000). *Developmental Psychopathology From Infancy through Adolescence* (4 ed.). New York: Mc Graw– hill, Inc, 185– 188.
- Kessler, R. C. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Arch Gen Psychiatry, 62* (6), 593–602.
- Kisiel, C., Summersett-Ringgold, F., Weil, L. E., & McClelland, G. (2017). Understanding Strengths in Relation to Complex Trauma and Mental Health Symptoms within Child Welfare. *Journal of child and family studies, 26*, 437–451.
- Kosuke, N., Michael, R., & Cecilia, B. (2019). A Systematic Review of Genetic Influence. *Biological Research for Nursing, Vol. 21*(1) 61–71, 61 – 71.
- Lee, Jong-Sun. Ahn, Yeon-Soon. Jeong, Kyoung-Sook. & Cho, Kyeong-Sook i. (2014). Resilience buffers the impact of traumatic events on the development of PTSD symptoms in firefighters. *Journal of affective disorders, 162*, 128–133.

- Lewis, K. c., Good,, E. W., Tillman, J. G., & Hopwood, C. J. (2021). Assessment of Psychological Pain in Clinical and Non-Clinical Samples: A Preliminary Investigation Using the Psychic Pain Scale. *Archives of Suicide Research, 3*, 552 – 569.
- Lezine, D. A. (2005) *Psychological Pain as a Predictor of Suicidality: A Longitudinal, Prospective Study*. A Doctora dissertation. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Los Angeles, CALIFORNIA.
- Li, H., Fu, R., Zou, Y., & Cui, Y. (2017). Predictive Roles of Three-Dimensional Psychological Pain, Psychache, and Depression in Suicidal Ideation among Chinese College Students. *Frontiers in psychology, 8*, 1550.
- Li, H., Xie, W., Luo, X., Fu, R., & Shi, C. (2014). Clarifying the Role of Psychological Pain in the Risks of Suicidal Ideation and Suicidal Acts among Patients with Major Depressive Episodes. *Suicide and Life-Threatening Behavior, 44 (1)*, 80.
- Longo, P., & Bertorello, A. (2019). Traumatic events and post-traumatic symptoms in anorexia nervosa. *European Journal of Psychotraumatology, 10 (1)*, 1682930.
- Lucas, R. E., & Donnellan, B. M. (2021). *GREAT MYTHS OF PERSONALITY*. NJ: Wiley-Blackwell, 127– 131.
- MacDonald, G. (2009). *Social pain and hurt feelings*. Cambridge handbook of personality psychology , 541– 555.
- MacDonald, G., & Leary, M. R. (2005). Why does social exclusion hurt? The relationship between social and physical pain. *Psychological Bulletin , 131*, 202–223.

- Mahamid, F., Bdier, D., & Chou, P. (2021). Traumatic Life Events and Psychological Well-being Among Palestinian Adolescents: The Mediating Role of Resilience. *Journal of Concurrent Disorders* , 3 (3), 105.
- Maltby, J., Day, L., Piotrowski, J., & Baran, T. (2016). An ecological systems model of trait resilience: Cross-cultural and clinical relevance. *Personality and Individual Differences* , 98, 96–101.
- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic. Resilience processes in development. *American Psychologist* , 56 (3), 227–238.
- Mattila, A. K., Kronholm, E., Jula, ,. A., & Salminen, J. (2008). Alexithymia and somatization in general population. *Psychosomatic medicine* , 70 (6), 716–722.
- Mckenzie, C. D., & Wright, L. S. (2009). *Delayed Posttraumatic Stress Disorders from Infancy: The Two Trauma Mechanism* (Vols. 98–113). California: Xlibris Corporation, 98– 113.
- McNeil, D. W., Weinstein, B. J., & Brandon, N. K. (2009). Interaction of intensity and order regarding painful events. *Journal of Behavioral Medicine* , 32, 360–370.
- Meerwijk, E. L., CHESLA, C. A., & WEISSa, S. J. (2014). Psychological pain and reduced resting-state heart rate variability in adults with a history of depression. *psychophysiology* , 51 (3), 247–256.
- Meerwijk, E. L., Mikulincer, M., & Weiss, S. J. (2019). Psychometric evaluation of the Tolerance for Mental Pain Scale in United States adults. *Psychiatry research* , 273, 746–752.

- Melzack, R., & Katz, J. (2004). *The Gate Control Theory: Reaching for the Brain*. In T. Hadjistavropoulos, & K. D. Craig, Pain psychological perspectives . London: lawrence erlbaum associates, publishers, 13– 21.
- Mętel, Dagmara. Arciszewska,Aleksandra. Daren ,Artur. & Pionke, Renata. (2020). Mediating role of cognitive biases, resilience and depressive symptoms in the relationship between childhood trauma and psychotic-like experiences in young adults. *Early intervention in psychiatry,14 (1)* ,87–96.
- Mihic–Gongora, L., Jiménez–Fonseca, P., Hernandez, R., & Gil–Raga, M. (2022). Psychological distress and resilience in patients with advanced cancer during the Covid–19 pandemic: the mediating role of spirituality. *BMC Palliative Care , 21 (1)*, 146– 153.
- Miller, A. J. (2018). *GENDER DISPARITIES IN DIAGNOSIS AND PAIN MANAGEMENT*. MASTER thesis. the Temple University Graduate Board, Philadelphia.
- Mitchell, S., & Everly, G. S. (1995). *."debriefing stress incident Critical)*., Ellicott city: chevron publishing, 267– 280.
- Monir, Z. A.–s. (2018). testimony and memory narrative of traumatic events as a way to survive in amy tant's the joy luck club. *Journal of the Faculty of Arts (18)*, 855–883.
- Morany, R. *The efects of War–Related Traumatic events on locus of control as a moderating variable of anxiety among palaestinian children in Gaza strip*. faculty of graduate studies, Amman, Jordan.

- Moskowitz, A., Perry, B. D., & Read, J. (2001). The Contribution of Early Traumatic Events to Schizophrenia in Some Patients: A Traumagenic Neurodevelopmental Model. *Psychiatry* , 64 (4), 319–345.
- Moura Cal, S. F., Glustak, M. E., & Barreto, S. M. (2015). *Psychological Resilience and Immunity*. Curitiba, Brazil: Rheumatology Ambulatory Clinic of the Bahian School of Medicine and Public Health, 16.
- Newman, R. (2005). APA's resilience initiative. *Professional Psychology: Research and Practice* , 36 (3), 227– 229.
- Niitsu, K., Houfek, J., Rice, M., & Stoltenberg, S. (2022). Genetic associations with resilience to potentially traumatic events and vantage sensitivity to social support. *Archives of Psychiatric Nursing* , 40, 147–157.
- Niitsu, K., Rice, M. J., Houfek, J. F., & Stoltenberg, S. F. (2019). A Systematic Review of Genetic Influence on Psychological Resilience. *Biological research for nursing* , 21 (1), 61–71.
- Noer, D. (2009). *Healing the wounds: Overcoming the trauma of layoffs and revitalizing downsized organizations*. San Francisco: John Wiley & Sons.
- Norris, F. H., Friedman, M. J., & Watson, P. J. (2002). 60,000 disaster victims speak: Part II. Summary and implications of the disaster mental health research. *Psychiatry: Interpersonal and biological processes* , 65 (3), 240–260.
- Okan, N., & EKŞİ, H. (2017). Spirituality in Logotherapy. *SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING* , 2 (2), 143–164.

- Olié, E., Blasco-Fontecilla, H., & Courtet, P. (2014). *Pain in Suicidal Ideations and Behaviors*. In *Mental Health and Pain*. Paris, France: Springer-Verlag, 183–190.
- Olié, E., Guillaume, S., Jausset, I., Courtet, P., & Jollant, F. (2010). Higher psychological pain during a major depressive episode may be a factor of vulnerability to suicidal ideation and act. *Journal of affective disorders*, *120*(1–3), 226–230.
- Olsen, A. (2022) *UNDERSTANDING VICARIOUS TRAUMA: THE EFFECTS OF RISK FACTORS, PROTECTIVE FACTORS, AND TRAUMA-INFORMED CARE IMPLEMENTATION ON VICARIOUS TRAUMA SYMPTOMS*. Doctoral dissertation. Palo Alto University, California.
- Ong, A. D., Bergeman, C. S., & Bisconti, T. L. (2006). Psychological resilience, positive emotions, and successful adaptation to stress in later life. *Journal of personality and social psychology* , *91* (4), 730.
- Orbach, I. (2003). Mental pain and suicide. *Israeli Journal of Psychiatry Related Science* , *40*, 191–201.
- Orbach, I., Gilboa-Schechtman, E., Johan, M., & Mikulincer, M. (2004). *Tolerance for mental pain scale*. Ramat-Gan: Department of Psychology, Bar-Ilan University .
- Papini, M. R., Wood, M., Daniel, A. M., & Norris, J. N. (2006). Reward Loss as Psychological Pain. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, *6* (2), 189.

- Park, Oi Byung.Im,Hyuk. & Na, Chongmin. (2018). The consequences of traumatic events on resilience among South Korean police officers: Mediation and moderation analyses. *International Journal, 41 (1)*,144–158.
- Parsons, S., Kruijt, A.–W., & Fox, E. (2016). A Cognitive Model of Psychological Resilience. *Journal of Experimental Psychopathology, 7 (3)*, 296–310.
- Passos, B., Campos, R. C., Reixa, C., & Holden, R. R. (2012). The Mediating Role of Tolerance for Psychological Pain in the Relationship Between Different Types of Childhood Traumatic Experiences and Suicidal Ideation. *OMEGA–Journal of Death and Dying, Vol. 0(0)*, 1–21.
- Passos, B., Campos, R., Reixa, C., & Holden, R. (2023). The Mediating Role of Tolerance for Psychological Pain in the Relationship Between Different Types of Childhood Traumatic Experiences and Suicidal Ideation. *OMEGA–Journal of Death and Dying* .
- Perera–Diltz , D. *An Investigation of the Psychometric Properties of the Sinhala Version of the Impact of Event*. Doctor of Philosophy in Counselor Education. The University of Toledo , Toledo , U.S.A.
- Perfect, T., Carlson, J. S., & Yohanna, J. (2016). *School Related Outcomes of Traumatic Event Exposure and Traumatic Stress Symptoms* in. *School Mental Health* , 8, 7–34.
- Perrien, M. E. (2016). *DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CORRELATES OF THE FREQUENCY AND SEVERITY RATINGS OF TRAUMATIC AND NEAR–TRAUMATIC LIFE EVENTS*. MASTER THESIS. (University of Hawaii, Manoa.

- Peterson, A. L. (2019). *Discrimination, Victimization, and Suicidality in the LGBTQ Population: The Role of Psychological Pain and Perceived Connectedness*. A thesis Master of Arts. Department of Psychology College of Arts & Sciences University of South Florida, Florida.
- Pietrzak, R. H., Morgan, C. A., & Southwick, S. M. (2010). Sleep quality in treatment-seeking veterans of Operations Enduring Freedom and Iraqi Freedom: The role of cognitive coping strategies and unit cohesion. *Journal of Psychosomatic Research, 69* (5), 441–448.
- Pompili, Maurizio.Erbuto,Denise & Innamorati, Marco. (2022). the Relationship Between Mental Pain, Suicide Risk, and Childhood Traumatic Experiences: Results From a Multicenter Study. *The Journal of clinical psychiatry, 83* (4) ,41432.
- Pschibul, R. (2019). *The Impact of Maltreatment on Children and Youth: Exploring the Potential Mediating Effects of Resilience to Traumatic Life Events*. Doctoral dissertation. The University of Western Ontario, Ontario, CANADA.
- Rainville, P. (2002). Brain mechanisms of pain affect and pain modulation. *Current opinion in neurobiology, 12* (2), 195–204.
- Reed, P. G. (2010). *Pamela Reed's theory of self-transcendence. Nursing theories and nursing practice*. F.A. Davis Company. , 4 TH, 411– 419.
- Reich, J. W. (2006). Three psychological principles of resilience in natural disasters. *Disaster Prevention and Management: An International Journal, 15* (5), 793–798.

- Reid, R. (2016). Psychological Resilience. *Medico-Legal Journal* , 84 (4), 172– 184.
- Reist, C., Mee, S., Fujimoto, K., Rajani, V., & Bunney, W. E. (2017, PloS one). *Assessment of psychological pain in suicidal veterans*. Assessment of psychological pain in suicidal veterans , 5 ,p. e017797.
- Resnick, B., Gwyther, L. P., & Roberto, K. A. (2018). *Resilience in Aging* (2ND ed.). Cham,, Switzerland: Springer Nature, 83.
- Reynolds, Adam. (2020). *Exploring Vicarious Resilience among Practitioners Working with Clients Who Have Experienced Traumatic Events*. Doctoral dissertation. City University of New York ,New York.
- Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. *Journal of Clinical Psychology* , 58, 307–321.
- Roberto, M., & Koob, G. F. (2009). First congress of “Alcoholism and stress: A framework for future treatment strategies”: Introduction to the proceeding. *Alcohol* , 43 (7), 489–490.
- Roberts, A. L., Rosario, M., & Corliss, H. L. (2012). Elevated Risk of Posttraumatic Stress in Sexual Minority Youths: Mediation by Childhood Abuse and Gender Nonconformity. *American journal of public health* , 102 (8), 1587–1593.
- Roy, M. (2015). *Cerebral and Spinal Modulation of Pain by Emotions and Attention*. In G. Pickering, & S. Gibson (Eds.), *Pain, Emotion and Cognition* (27). Cham, Switzerland: Springer, 27.

- Rubin, D. C., & Feeling, N. (2013). Measuring the severity of negative and traumatic events. *Clinical Psychological Science* , 1 (4), 375–389.
- Russ, N. (2002). *The road to resilience*. American Psychological Association , 33 (9), 62.
- Russell, P. L. (2006). Trauma, Repetition, and Affect. *Contemporary Psychoanalysis* , 42 (4), 601–620.
- Rysewyk, S. V. (2016). *Is Pain Unreal?* In S. v. Rysewyk, & S. W. Derbyshire, *Meanings of Pain* (p. 83). Cham, Switzerland: Springer Nature, 81.
- Salgado, A. C. (2014). Review of Empirical Studies on Impact of Religion, Religiosity and Spirituality as Protective Factors. *Journal of Educational Psychology–Propositos Representaciones* , 2 (1), 141–159.
- Schlechter, P., Rodriguez, I. M., & Morina, N. (2021). Psychological distress in refugees: The role of traumatic events, resilience, social support, and support by religious faith. *Psychiatry Research* , 304, 114121.
- Schlechter, P., Rodriguez, I. M., Morina, N., Knausenberger, J., Wilkinson, P., & Hellmann, J. (2021). Psychological distress in refugees: The role of traumatic events, resilience, social support, and support by religious faith. *Psychiatry Research* , 304, 114121.
- Schmidt, Carsten & Baumeister, Sebastian. (2007). Simple patterns behind complex spatial pain reporting? Assessing a classification of multisite pain reporting in the general population. *PAIN®.133* (1–3). 174–182.

- Shiromani, P. J., & Keane, T. M. (2009). *Post-Traumatic Stress Disorder Basic Science and Clinical Practice*. New York: Humana Press, 79– 80.
- Shneidman, E. S. (1985). *Definition of suicide*. NEW YORK: Rowman and Littlefield Publisher , INC, 126.
- Shneidman, E. S. (1996). *The suicidal mind*. Oxford University Press, 13.
- Shneidman, E. S. (1999). Conceptual Contribution: The Psychological Pain Assessment Scale. *Suicide and life-threatening behavior* , 29 (4), 287.
- Silliman, Erin. (2021). *The influence of childhood traumatic events on young adult pain, emotional functioning, and college adjustment*. Doctoral dissertation. Boston University ,Boston.
- Smith, D. L. (1996). *Anniversary phenomena as a function of traumatic events, post- traumatic stress reactions, unresolved grief, and psychological distress*. Central Michigan University, Michigan, USA.
- Song, C., Fu, Z., & Wang, J. (2019). Social Support and Academic Stress in the Development of Psychological Adjustment in Chinese Migrant Children: Examination of Compensatory Model of Psychological Resilience. *Child Indicators Research* , 12, 1275–1286.
- Southwick, S. M., Vythilingam, M., & Charney, D. S. (2005). The psychobiology of depression and resilience to stress: implications for prevention and treatment. *Ann Rev Clin Psychol* , 1, 255–291.

- Sun, F., Li, H., Song, W., Bao, J., & Zhen, Z. (2022). Patterns of psychological pain and self-harm behaviors in adolescents. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, *52* (5), 1012–1023.
- Sung, A. H. (2013). *Traumatic Events, Post-traumatic Stress Disorder, and Preterm Birth*. Faculty of the Graduate School of Yale University, New Haven, CT, U S A.
- Thabet, A. E., & ElRabbaiy, A. (2018). Posttraumatic Stress and Growth among War-Exposed Orphans in the Gaza Strip. *Arab Journal of Psychiatry*, *29* (2), 131–144.
- Thabet, A., & Vostanis, P. (2000). Post traumatic stress disorder reactions in children of war: a longitudinal study. *Child abuse & neglect*, *24* (2), 291–298.
- Timulak, L. (2015). *Transforming Emotional Pain in Psychotherapy An emotion-focused approach*. London: Routledge, 3– 66.
- Torres de Carvalho, F., Araujo de Morais, N., & Koller, S. H. (2007). Protective factors and resilience in people living with HIV/AIDS. *Cadernos de saude publica*, *23*, 2023 – 2033.
- Tugade, M. M., & Fredrecksen, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. *Journal of Personality and Social Psychology*, *86*, 320–353.
- Van der kolk, B. A. (2003). *psychological trauma*. london: american psychiatric publishing, inc, 3– 4.
- Van Doorn, M. (2016). *Accepting the disliked. The practice and promotion of tolerance*. DOCTORAL DISSERTATION. Netherland: Free University, Amsterdam.

- Verhagen, M., van der, M., & van, D. (2010). Meta-analysis of the BDNF Val66Met polymorphism in major. *Molecular Psychiatry*, *15*, 260–271.
- Villarreal, M. C. (2017). *Psychological Resilience in Correctional Officers: The Role of Demographics*. College of Social and Behavioral Sciences, Walden University, Minnesota, U.S.A.
- Waugh, J. R. (2013). *School of Public Service Leadership*, Capella University, Minnesota, usa.
- Weathers, F. W., Blake, D. D., Schnur, P. P., Kaloupek, D. G., Marx, B. P., & Keane, T. M. (2013). *The Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5) –Standard*. [Measurement instrument]. . National Center for PTSD.
- Weaver, A. J., Flannelly, L. T., & Preston, J. D. (2003). *Counseling survivors of traumatic events*. Nashville, U.S.A: Abingdon Press, 18– 21.
- Weinstein, B. (2011). *Development of an Emotional Pain Interview*. Doctoral Dissertation. College of Arts and Sciences ,West Virginia University, Morgantown, pennsylvania, 8– 9.
- Wilks, S. E., Choat, S. E., Brown, S. C., Du, X., & Curry, T. M. (2021). *The Intersection of Trauma and Disaster Behavioral Health*. (K. E. Cherry, & A. Gibson, Eds.) Cham, Switzerland, 20.
- Wilson, T. D. (2011). *Redirect: The surprising new science of psychological change* (26 ed.). Penguin UK: Back Bay Books, 161– 179.

- Wirth, J. H., LeRoy, A. S., & Bernstein, M. J. (2020). "You're such a pain!": Investigating how psychological pain influences the ostracism of a burdensome group member. *Group Processes & Intergroup Relations* , 23 (4), 519–545.
- Yetim, Onat. (2022). Examining the relationships between stressful life event, resilience, self-esteem, trauma, and psychiatric symptoms in Syrian migrant adolescents living in Turkey. *International Journal of Adolescence and Youth*, 27 (1) , 221–234.
- Zautra, A. (2003). Dimensions of affect relationships: Models and their integrative implications. *Review of general psychology* , 7 (1), 66–83.
- Zheng, P. 2015 , *Culture variations in traumatic event exposure, resilience capacity, and symptoms of posttraumatic stress disorder*. doctor of philosophy thesis. University of Wyoming, Laramie, Wyoming.

ملاحق الدراسة

- ملحق (١) الصورة الأولية لمقياس المرونة النفسية إعداد كونر وديفيدسون - تعديل و ترجمة الباحث.
- ملحق (٢) الصورة الأولية لمقياس الأحداث الصادمة إعداد - الباحث.
- ملحق (٣) الصورة الأولية لمقياس الألم النفسي -إعداد الباحث.
- ملحق (٤) مقدمة لكل مقياس الدراسة وجمع العوامل الديموغرافية.
- ملحق (٥) مقياس المرونة النفسية إعداد كونر وديفيدسون - تعديل و ترجمة الباحث (الصورة النهائية).
- ملحق (٦) مقياس الأحداث الصادمة إعداد - الباحث (الصورة النهائية).
- ملحق (٧) مقياس الألم النفسي -إعداد الباحث (الصورة النهائية).

ملحق (١)

الصورة الأولى لمقياس المرونة النفسية إعداد كونر و ديفيدسون (٢٠٠٣ م)

CONNOR-DAVIDSON RESILIENCE SCALE 25 (CD-RISC 25)

تعديل و ترجمة الباحث

التعليمات: الرجاء قراءة العبارات التالية، ثم تحديد مدى انطباقها على شخصيتك عن طريق وضع علامة على اختيارك في الجدول التالي. إذا لم يحدث موقف معين مؤخراً، أجب وفقاً لما كنت ستشعر به امام الاختيار الذي يناسبك، علماً بأن إجابتك ستحظى السرية ولن تستخدم إلا لغرض البحث العلمي ولا توجد اجابة صحيحة أو اجابة خاطئة فالإجابة الصحيحة هي التي تنطبق عليك.

م	العبارات	لا تنطبق أبداً	تنطبق قليلاً	تنطبق بدرجة متوسطة	تنطبق كثيراً	تنطبق تماماً
١	لدي القدرة على التكيف مع التغييرات					
٢	لدي علاقات مقربة وآمنة					
٣	أؤمن بأن قدر الله مصدر معين لي					
٤	أستطيع التصرف مهما حصل					
٥	أن نجاحاتي السابقة تمنحني الثقة لمواجهة تحديات جديدة					
٦	أستطيع رؤية الجانب الفكاهي في الأمور					
٧	الاضطرار إلى التعامل مع الضغوط يمكن أن يجعلني أقوى					
٨	لدي القدرة على الوقوف مجدداً بعد اصابتي بمرض أو بمروري بتجربة صعبة					
٩	كل الأمور تحدث لحكمه ما					
١٠	أبذل قصارى جهدي بغض النظر عن الموقف					

م	العبارات	لا تنطبق أبدا	تنطبق قليلا	تنطبق بدرجة متوسطة	تنطبق كثيرا	تنطبق تماما
١١	لدي القدرة على تحقيق أهدافي					
١٢	لا أشعر بالإحباط حينما تبدو الأمور من حولي بلا أمل فيها					
١٣	أعرف عادة أين اتجه عند حاجتي للمساعدة					
١٤	لدي القدرة على التركيز والتفكير بوضوح أثناء الضغوط					
١٥	أفضل أن آخذ دورا قياديا في حل المشكلات					
١٦	أنا لست سريع الإحباط عند الفشل					
١٧	اعد نفسي شخصا قويا					
١٨	لدي القدرة على اتخاذ قرارات صعبة وغير مرضية					
١٩	أستطيع التحكم بمشاعري السيئة					
٢٠	لدي إيمان قوي بالهدف					
٢١	أشعر كأنني مسيطر على زمام الأمور في حياتي					
٢٢	أحب التحدي					
٢٣	أعمل جهدي لتحقيق أهدافي					
٢٤	أتصرف بما يمليه على حدسي					
٢٥	ما أقوم به له معنى					
	مجموع كل اختيار					
	المجموع الكلي					

ملحق (٢)

الصورة الأولية لقياس الأحداث الصادمة إعداد – الباحث

يتكون هذا المقياس من مجموعة متنوعة من الأحداث المؤلمة التي قد تكون مررت بها. بالنسبة لكل سؤال من الأسئلة "المرقمة" التالية، وضح ما إذا كنت لم تمر بالحدث، أو قد مررت بالحدث مرة واحدة، أو تعرضت له أكثر من مرة.

رقم المفردة	المفردة	لم أتعرض له إطلاقاً	تعرضت له مرة واحدة	تعرضت له أكثر من مرة
١	الطلاق / الانفصال.			
٢	ضحية الابتزاز (مثل أن يجبرك شخص ما على منحه المال حتى يعطيك ما يحق لك) أو المساومة مع التهديد (يطلب شخص ما الدفع مقابل عدم الكشف عن معلومات خاصة عنك).			
٣	الخيانة الزوجية أو اكتشفت أن شريكك/ زوجك كان على علاقة غرامية خارج إطار الزواج.			
٤	إصابة خطيرة و/ أو التعرض للتشويه لأحد الوالدين أو طفل من أطفالك أو أي شخص آخر عزيز .			
٥	ذهاب أحد أفراد الأسرة إلى الحرب أو مهمة خطيرة.			
٦	مشاهدة أحد أفراد الأسرة كضحية في جريمة عنيفة.			
٧	توفي أحد الأحياء في حادث و/ أو وفاة غير متوقعة (على سبيل المثال، نوبة قلبية، حادث سيارة ولكن باستثناء القتل).			
٨	قتل أحد أفراد الأسرة.			
٩	التعرض لعاهة مستديمة كفقدان أحد الأطراف (بتر)، أو (شلل جزئي أو كلي)، أو فقدان استخدام أحد أعضاء الحواس (البصر، السمع، الذوق، اللمس، الشم).			
١٠	حدوث ندوب في الوجه/ الجسم أو وجود تشوه جسدي نتيجة حادث.			

رقم المفردة	المفردة	لم أتعرض له إطلاقاً	تعرضت له مرة واحدة	تعرضت له أكثر من مرة
١١	تم تشخيص إصابتك بمرض عضال (مثل السرطان والإيدز).			
١٢	مشاهدة شخص يموت أو يتعرض للتشويه أو الإصابة الخطيرة وأنت غير قادر على فعل شيء.			
١٣	الحرمان من الغذاء (الطعام و/ أو السوائل) من قبل الوالدين كعقاب.			
١٤	تم أخذك بعيداً عن عائلتك عندما كنت طفلاً (على سبيل المثال: تم وضعك في دار رعاية).			
١٥	غير قادر على متابعة الأهداف المهنية و/ أو التعليمية (على سبيل المثال، بسبب الالتزامات خارج الأسرة، أو القيود المالية، أو محدودية الوصول إلى الموارد).			
١٦	ليس لديك المال لشراء الطعام أو مستلزمات الحياة حالياً أو سابقاً.			
١٧	غير قادر على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لنفسك أو لأفراد الأسرة بسبب القيود المالية أو عدم توفر المهنيين المؤهلين.			
١٨	كنت مسؤول عن إصابة/ وفاة الآخرين (على سبيل المثال، حادث سيارة، نشوب حريق).			
١٩	ضحية حادث غير موجه لك تحديداً (على سبيل المثال، اصطدام بسيارة، أو حريق، أو بالقرب من حادث طائرة) في مجال العمل أو خارجه.			
٢٠	ضحية حادث موجه لك تحديداً (على سبيل المثال كنت ضحية اختطاف أو احتجاز كرهينة ، التعرض لمطاردة، ضحية إطلاق النار، سواء أصبت أو لا).			
٢١	شاهدت قتل شخصاً أثناء أداء واجبه (على سبيل المثال، عسكري أو ضابط شرطة).			

رقم المفردة	المفردة	لم أتعرض له إطلاقاً	تعرضت له مرة واحدة	تعرضت له أكثر من مرة
٢٢	أنجبت طفلاً يعاني من مرض شديد أو معاق.			
٢٣	أنت/ شريكك أجهضت أو تعرضت للإجهاض.			
٢٤	الحرمان من الاحتفاظ بحضانة طفلك أو/ أطفالك.			
٢٥	اكتشفت أن ابنك/ ابنتك قد اختار أسلوب حياة لا توافق عليه (مثل الدين أو التوجه الجنسي أو الهجرة أو الزواج دون رأيك).			
٢٦	كنت طفل لأبوين يتعاطون المخدرات.			
٢٧	اكتشاف أن أحد والديك أو كلاهما ليس والديك البيولوجيين كما كنت تعتقد سابقاً.			
٢٨	التعرض للتعذيب أو الاحتجاز رغماً عن إرادتك لأسباب سياسية.			
٢٩	الضرب الجسدي بقبضة اليد أو القدم أو الحزام أو أي شيء آخر عندما كنت صغيراً.			
٣٠	التعرض للسخرية أو التمييز أو التنمر من الآخرين لكونك "مختلفاً" أثناء الطفولة بسبب الوزن أو لون البشرة أو الدين أو نوع الجنس.			
٣١	كنت ضحية جرائم العنف (مثل السرقة وأعمال الشغب والاعتداء الجسدي، أو السطو المسلح).			
٣٢	أن تكون متورط في علاقة مسيئة حالياً أو في وقت سابق.			
٣٣	اتهامك بجريمة أو السجن "لارتكاب جريمة".			
٣٤	هاجمك حيوان شرس أو زواحف قاتلة.			
٣٥	الوقوف في منطقة قاحلة (مهجورة) محاصرة بإمدادات محدودة أو لا توجد إمدادات على الإطلاق.			
٣٦	التعرض للهلع والخوف بسبب كارثة طبيعية (مثل الزلازل الكبرى والفيضانات والأعاصير).			

رقم المفردة	المفردة	لم أتعرض له إطلاقاً	تعرضت له مرة واحدة	تعرضت له أكثر من مرة
٣٧	فقدان المنزل أو العمل بسبب أسباب من صنع الإنسان (مثل حادث نووي أو حريق أو قنبلة) أو قوى طبيعية (مثل الزلازل أو الفيضانات أو الرياح العاتية) أو انهيار المنزل.			
٣٨	ضحية التحرش أو الاعتداء الجنسي من شخص غريب أو المرور بأي تجارب جنسية غير مرغوب فيها تنطوي على التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو الحيلة.			
٣٩	ضحية التحرش أو الايذاء الجنسي من شخص ذو قرابة أثناء الطفولة و/أو المراهقة.			
٤٠	أي أحداث أخرى لم يتم ذكرها سابقاً أو أنك لا تستطيع أو لا تريد التحدث عنها أو تخجل من ذكرها (ملاحظة: ليس عليك وصف الحدث).			
	مجموع كل اختيار			
	المجموع الكلي			
٤١	إذا كنت قد أجبت بنعم على واحد أو أكثر من سؤال أعلاه، فضع رقم السؤال الذي يصف أكثر حدث صادم بالنسب لك	،،	
٤٢	إذا أجبت بـ "لا" على جميع الأسئلة، فضع رقم السؤال الذي يصف أكثر حدث صادم بالنسب لك،،	

ملحق (٣)

الصورة الأولى لقياس الألم النفسي - إعداد الباحث

الألم النفسي هو شعور يتم تجربته على شكل عذاب لا يطاق أو تجربة غير سارة مرتبطة بضرر فعلي أو محتمل لإحساس المرء بالعلاقات أو القيم الاجتماعية أو الخسارة المادية أو المعنوية. غالبًا ما تظهر في شكل ضيق عام، وقد يصاحبها توتر فسيولوجي ومزيج من المشاعر و الأفكار المزعجة. يظهر الألم النفسي أيضًا في شكل أعراض القلق والاكتئاب أو الهواجس، أو يمكن أن يشعروا باليأس والعجز الذي يبعدهم عن الآخرين ويوقف سعادتهم في الحياة. يمكن أن يحدث ذلك أثناء اضطراب نفسي أو خسارة مأساوية مثل وفاة طفل أو طلاق أو حادثة. في ضوء ما تعرضت له من ألم بسبب تجارب وأحداث صادمة تعرضت لها أجب عن الأسئلة التالية:

م	العبارات	لا أوافق تمامًا	لا أوافق	إلى حد ما	أوافق	أوافق تمامًا
١	بسبب ألمك النفسي عانيت من الأرق و اضطراب في النوم أو اضطراب في الشهية.					
٢	تظهر عليك وقت الألم أعراض جسدية غريبة مثل اضطراب في ضربات القلب أو الجهاز الهضمي أو ألم جسدي (العضلات) أو اضطرابات جلدية أو حالة من اليقظة.					
٣	تطراً على ذاكرتك المشاعر والذكريات المؤلمة أو قد تتذكرها بسبب حادثة مؤلمة مشابهة أو بسبب تجارب الآخرين.					
٤	في كل مرة تتذكر الألم النفسية تجدها جميعها مؤلمة جداً.					
٥	استمرار ألمك النفسي لمدة شهر صعب جداً و يزيد من قلقك.					
٦	ألمك النفسي الحالي لا يمكنك تحمله.					

م	العبارات	لا أوافق تماما	لا أوافق	إلى حد ما	أوافق	أوافق تماما
٧	أنت لا تستطيع تحمل أي ألم يذكر حتى يصل ألمك النفسي الحالي إلى مستوى لا يطاق.					
٨	كثيرا ما تفكر في القيام بشيء من أجل وقف ألمك النفسي مهما كانت العواقب أو المخاطر.					
٩	في كل مرات ألمك النفسي يكون ألمك أقصى من أي ألم جسدي مررت به.					
١٠	ألمك النفسي أشد بكثير من أسوأ ألم جسدي يمكن تخيله.					
١١	يوما ما أثناء ألمك النفسي قادك تفكيرك إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف الألم النفسي هو الموت.					
١٢	فكرت أو حاولت الانتحار حتى ترتاح من الألم النفسي المستمر.					
١٣	بسبب ألمك النفسي حياتك تبدو كئيبة ومظلمة وبلا معنى.					
١٤	لا تجد سبب أو معنى لألمك النفسي.					
١٥	ألمك النفسي يزيد مشاعر الانكسار، أو الشعور بالوحدة، أو الخجل، أو انعدام القيمة					
١٦	ألمك النفسي يمنعك من التعبير بشكل علني عن مشاعر الخوف و الوحدة أو أي مشاعر مؤرقة.					
١٧	ألمك النفسي يؤثر على كل ما تفعله و يعوقك عن ممارسة أنشطتك الطبيعية أو تتخلى عن المهام الموكلة لك.					
١٨	احتياجاتك النفسية التي تنقصك من البيئة التي عشت فيها كالشعور بالأمن والأمان والحب والتواصل والقيمة هي التي فجرت ألمك النفسي وتريده.					

م	العبارات	لا أوافق تماماً	إلى حد ما	أوافق	أوافق تماماً
١٩	دعم المحيطين بك وقت الألم لا يخفف ألمك النفسي بدرجة مقبولة.				
٢٠	الالتزام بالذهاب لدور العبادة وممارسة الطقوس الدينية ساعدك في تخفيف الألم النفسي بسبب مساندة الآخرين و الدعاء من أجلك.				
٢١	الجوانب الروحية (كالا اعتماد على الله و القبول و التسليم بوجود مصدر ألم في حياتك أو الغفران بصدق لمن تسبب في إيذائك لم يساهم بشكل مقبول في تخفيف الألم.				
٢٢	عدم استطاعتك قبول الألم يقاطع روتين حياتك اليومية				
	مجموع كل اختيار				
	المجموع الكلي				

ملحق (٤)

مقدمة لكل مقاييس الدراسة جمع العوامل الديموغرافية

مقدمة لكل مقاييس الدراسة

من الشائع جدا أن لا تمر حياة إنسان دون أن يتعرض لحادث صادم واحد على الأقل في حياته، مما يسبب له ألم نفسي يزيد من مشقته حتى في وجود عوامل داعمة سواء من داخله أو من خارجه. فالحدث الصادم يحدث "يقع خارج النطاق المعتاد للإنسان" وهي تجربة مؤلمة بشكل ملحوظ لأي إنسان. "سواء حدث بالفعل بشكل مباشر أو تمت مشاهدته بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء حدث لشخص ما أو لأحد المقربين لديه. في هذه المقاييس مجموعة متنوعة من الأحداث الصادمة المؤلمة التي قد تكون مررت بها أو لم تمر، وأسئلة حول وصف الألم النفسي الذي عانيت منه أثناء الأحداث الصادمة التي تعرضت لها، وأسئلة حول مرونتك النفسية والتي تساعد في تكيفك وتخطى محنتك، فضلا عن دائرة حول اجابتك في كل عنصر وانتقل إلى العنصر الذي يليه. علما بأن عليك اختيار اجابة واحدة وأن هذه الأسئلة لغرض البحث العلمي فقط وبياناتك و إجاباتك غير قابلة للنشر.

استبيان للعوامل الديموغرافية

النوع : ذكر / أنثى
السن:

مستوى التعليم: دراسات عليا/ مؤهل عال
المهنة:

الحالة الاجتماعية: متزوج / غير متزوج

ملحق (٥)

مقياس المرونة النفسية إعداد كونر و ديفيدسون (٢٠٠٣ م)

CONNOR-DAVIDSON RESILIENCE SCALE 25 (CD-RISC 25)

تعديل و ترجمة الباحث (صورة نهائية)

التعليمات: الرجاء قراءة العبارات التالية، ثم تحديد مدى انطباقها على شخصيتك عن طريق وضع علامة على اختيارك في الجدول التالي. إذا لم يحدث موقف معين مؤخرًا، أجب وفقاً لما كنت ستشعر به امام الاختيار الذي يناسبك، علماً بأن إجابتك ستحظى السرية ولن تستخدم إلا لغرض البحث العلمي ولا توجد اجابة صحيحة أو اجابة خاطئة فالإجابة الصحيحة هي التي تنطبق عليك.

م	العبارات	تنطبق تماماً	تنطبق كثيراً	تنطبق بدرجة متوسطة	تنطبق قليلاً	لا تنطبق أبداً
١	لدي القدرة على التكيف مع التغييرات					
٢	لدي علاقات مقربة وآمنة					
٣	أؤمن بأن قدر الله مصدر معين لي					
٤	أستطيع التصرف مهما حصل					
٥	أن نجاحاتي السابقة تمنحني الثقة لمواجهة تحديات جديدة					
٦	أستطيع رؤية الجانب الفكاهي في الأمور					
٧	الاضطرار إلى التعامل مع الضغوط يمكن أن يجعلني أقوى					
٨	لدي القدرة على الوقوف مجدداً بعد اصابتي بمرض أو بمروري بتجربة صعبة					
٩	كل الأمور تحدث لحكمه ما					
١٠	أبذل قصارى جهدي بغض النظر عن الموقف					
١١	لدي القدرة على تحقيق أهدافي					

م	العبارات	تنطبق تماما	تنطبق كثيرا	تنطبق بدرجة متوسطة	تنطبق قليلا	لا تنطبق أبدا
١٢	لا أشعر بالإحباط حينما تبدو الأمور من حولي بلا أمل فيها					
١٣	أعرف عادة أين اتجه عند حاجتي للمساعدة					
١٤	لدي القدرة على التركيز والتفكير بوضوح أثناء الضغوط					
١٥	أفضل أن آخذ دورا قياديا في حل المشكلات					
١٦	أنا لست سريع الإحباط عند الفشل					
١٧	اعد نفسي شخصا قويا					
١٨	لدي القدرة على اتخاذ قرارات صعبة وغير مرضية					
١٩	أستطيع التحكم بمشاعري السيئة					
٢٠	لدي إيمان قوي بالهدف					
٢١	أشعر كأنني مسيطر على زمام الأمور في حياتي					
٢٢	أحب التحدي					
٢٣	أعمل جهدي لتحقيق أهدافي					
٢٤	أتصرف بما يمليه على حدسي					
٢٥	ما أقوم به له معنى					
	مجموع كل اختيار					
	المجموع الكلي					

ملحق (٦)

مقياس الأحداث الصادمة إعداد – الباحث (صورة نهائية)

يتكون هذا المقياس من مجموعة متنوعة من الأحداث المؤلمة التي قد تكون مرتت بها. بالنسبة لكل سؤال من الأسئلة "المرقمة" التالية، وضح ما إذا كنت لم تمر بالحدث، أو قد مرت بالحدث مرة واحدة، أو تعرضت له أكثر من مرة. مع العلم أن المشاركين سيحصلون على أمثلة توضيحية للأحداث الصادمة أثناء التطبيق.

رقم المفردة	المفردة	لم أتعرض له إطلاقاً	تعرضت له مرة واحدة	تعرضت له أكثر من مرة
١	الطلاق / الانفصال.			
٢	ضحية الابتزاز أو المساومة مع التهديد			
٣	الخيانة الزوجية أو اكتشفت أن شريكك/ زوجك كان على علاقة غرامية خارج إطار الزواج.			
٤	إصابة خطيرة و/ أو التعرض للتشويه لأحد الوالدين أو طفل من أطفالك أو أي شخص آخر عزيز .			
٥	ذهاب أحد أفراد الأسرة إلى الحرب أو مهمة خطيرة.			
٦	مشاهدة أحد أفراد الأسرة كضحية في جريمة عنيفة.			
٧	توفي أحد الأحباء في حادث و/ أو وفاة غير متوقعة ولكن باستثناء القتل.			
٨	قتل أحد أفراد الأسرة.			
٩	التعرض لعاهة مستديمة، أو فقدان استخدام أحد الحواس .			
١٠	حدوث ندوب في الوجه/ الجسم أو وجود تشوه جسدي نتيجة حادث.			

رقم المفردة	المفردة	لم أتعرض له إطلاقاً	تعرضت له مرة واحدة	تعرضت له أكثر من مرة
١١	تم تشخيص إصابتك بمرض عضال.			
١٢	مشاهدة شخص يموت أو يتعرض للتنشويه أو الإصابة الخطيرة وأنت غير قادر على فعل شيء.			
١٣	الحرمان من الغذاء من قبل الوالدين كعقاب.			
١٤	تم أخذك بعيداً عن عائلتك عندما كنت طفلاً.			
١٥	غير قادر على متابعة الأهداف المهنية و/ أو التعليمية.			
١٦	ليس لديك المال لشراء الطعام أو مستلزمات الحياة حالياً أو سابقاً.			
١٧	غير قادر على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لنفسك أو لأفراد الأسرة بسبب القيود المالية أو عدم توفر المهنيين المؤهلين.			
١٨	كنت مسؤول عن إصابة/ وفاة الآخرين.			
١٩	ضحية حادث غير موجه لك تحديداً (على سبيل المثال، اصطدام بسيارة، أو حريق، أو بالقرب من حادث طائرة) في مجال العمل أو خارجه.			
٢٠	ضحية حادث موجه لك تحديداً سواء أصبت أو لا.			
٢١	شاهدت قتل شخصاً أثناء أداء واجبه.			
٢٢	أنجبت طفلاً يعاني من مرض شديد أو معاق.			
٢٣	أنت/ شريكك أجهضت أو تعرضت للإجهاض.			
٢٤	الحرمان من الاحتفاظ بحضانة طفلك أو/ أطفالك.			
٢٥	اكتشفت أن ابنك/ ابنتك قد اختار أسلوب حياة لا توافق عليه.			
٢٦	كنت طفل لأبوين يتعاطون المخدرات.			
٢٧	اكتشاف أن أحد والديك أو كلاهما ليس والديك البيولوجيين كما كنت تعتقد سابقاً.			

رقم المفردة	المفردة	لم أتعرض له اطلاقاً	تعرضت له مرة واحدة	تعرضت له أكثر من مرة
٢٨	التعرض للتعذيب أو الاحتجاز رغماً عن إرادتك لأسباب سياسية.			
٢٩	الضرب الجسدي عندما كنت صغيراً.			
٣٠	التعرض للسخرية أو التمييز أو التتمر من الآخرين لكونك "مختلفاً" أثناء الطفولة.			
٣١	كنت ضحية جرائم العنف (مثل السرقة وأعمال الشغب والاعتداء الجسدي، أو السطو المسلح).			
٣٢	أن تكون متورط في علاقة مسيئة حالياً أو في وقت سابق.			
٣٣	اتهامك بجريمة أو السجن "لارتكاب جريمة.			
٣٤	هاجمك حيوان شرس أو زواحف قاتلة.			
٣٥	الوقوف في منطقة قاحلة (مهجورة) محاصرة بإمدادات محدودة أو لا توجد إمدادات على الإطلاق.			
٣٦	التعرض للهلح والخوف بسبب كارثة طبيعية.			
٣٧	فقدان المنزل أو العمل بسبب أسباب من صنع الإنسان أو قوى طبيعية أو انهيار المنزل.			
٣٨	ضحية التحرش أو الاعتداء الجنسي من شخص غريب أو المرور بأي تجارب جنسية غير مرغوب فيها تنطوي على التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو الحيلة.			
٣٩	ضحية التحرش أو الايذاء الجنسي من شخص ذو قرابة أثناء الطفولة و/أو المراهقة.			
٤٠	أي أحداث أخرى لم يتم ذكرها سابقاً أو أنك لا تستطيع أو لا تريد التحدث عنها أو تخجل من ذكرها (ملاحظة: ليس عليك وصف الحدث).			
	مجموع كل اختيار			
	المجموع الكلي			

ملحق (٧)

مقياس الألم النفسي - إعداد الباحث (صورة نهائية)

الألم النفسي هو شعور يتم تجربته على شكل عذاب لا يطاق أو تجربة غير سارة مرتبطة بضرر فعلي أو محتمل لإحساس المرء بالعلاقات أو القيم الاجتماعية أو الخسارة المادية أو المعنوية. غالبًا ما تظهر في شكل ضيق عام، وقد يصاحبها توتر فسيولوجي ومزيج من المشاعر و الأفكار المزعجة. يظهر الألم النفسي أيضًا في شكل أعراض القلق والاكتئاب أو الهواجس، أو يمكن أن يشعروا باليأس والعجز الذي يبعدهم عن الآخرين ويوقف سعادتهم في الحياة. يمكن أن يحدث ذلك أثناء اضطراب نفسي أو خسارة مأساوية مثل وفاة طفل أو طلاق أو حادثة. في ضوء ما تعرضت له من ألم بسبب تجارب وأحداث صادمة تعرضت لها أجب عن الأسئلة التالية:

م	العبارات	أوافق تمامًا	أوافق	إلى حد ما	لا أوافق	لا أوافق تمامًا
١	بسبب ألمي النفسي عانيت من الأرق و اضطراب في النوم أو اضطراب في الشهية.					
٢	تظهر علي وقت الألم أعراض جسدية غريبة مثل اضطراب في ضربات القلب أو الجهاز الهضمي أو ألم جسدي (العضلات) أو اضطرابات جلدية أو حالة من اليقظة.					
٣	تطراً على ذاكرتي المشاعر والذكريات المؤلمة أو قد أتذكرها بسبب حادثة مؤلمة مشابه أو بسبب تجارب الآخرين.					
٤	في كل مرة أتذكر الأمل النفسية أجدّها جميعها مؤلمة جداً.					
٥	استمرار ألمي النفسي لمدة شهر صعب جداً ويزيد من قلقي.					
٦	ألمى النفسي الحالي لا يمكنك تحمله.					
٧	أنا لا أستطيع تحمل أي ألم يذكر حتى يصل ألمى النفسي الحالي إلى مستوى لا يطاق.					

م	العبارات	أوافق تماماً	أوافق	إلى حد ما	لا أوافق	لا أوافق تماماً
٨	كثيراً ما أفكر في القيام بشيء من أجل وقف ألمي النفسي مهما كانت العواقب أو المخاطر.					
٩	في كل مرات ألمي النفسي يكون ألمي أقصى من أي ألم جسدي مررت به.					
١٠	ألمي النفسي أشد بكثير من أسوأ ألم جسدي يمكن تخيله.					
١١	يوماً ما أثناء ألمي النفسي قادني تفكيري إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف الألم النفسي هو الموت.					
١٢	فكرت أو حاولت الانتحار حتى أرتاح من الألم النفسي المستمر.					
١٣	بسبب ألمي النفسي حياتي تبدو كئيبة ومظلمة وبلا معنى.					
١٤	لا أجد سبب أو معنى لألمي النفسي.					
١٥	ألمك النفسي يزيد مشاعر الانكسار، أو الشعور بالوحدة، أو الخجل، أو انعدام القيمة					
١٦	ألمي النفسي يمنعني من التعبير بشكل علني عن مشاعر الخوف و الوحدة أو أي مشاعر مؤرقة.					
١٧	ألمي النفسي يؤثر على كل ما أفعله و يعوقني عن ممارسة أنشطتي الطبيعية أو أتخلي عن المهام الموكلة لي.					
١٨	احتياجاتي النفسية التي تنقصني من البيئة التي عشت فيها كالشعور بالأمن والأمان والحب والتواصل والقيمة هي التي فجرت ألمي النفسي وتزيده.					
١٩	دعم المحيطين بي وقت الألم لا يخفف ألمي النفسي بدرجة مقبولة.					

م	العبارات	أوافق تماماً	أوافق	إلى حد ما	لا أوافق	لا أوافق تماماً
٢٠	الالتزام بالذهاب لدور العبادة وممارسة الطقوس الدينية ساعدنى في تخفيف الألم النفسي بسبب مساندة الآخرين و الدعاء من أجلي.					
٢١	الجوانب الروحية (كالاتماد على الله و القبول و التسليم بوجود مصدر ألم في حياتى أو الغفران بصدق لمن تسبب في إيذائى لم يساهم بشكل مقبول في تخفيف الألم.					
٢٢	عدم استطاعتى قبول الألم يقاطع روتين حياتى اليومية					
	محموع كل اختيار					
	المجموع الكلى					

المختصات

ملخص باللغة العربية

ملخص باللغة الإنجليزية

جمهورية مصر العربية

معهد البحوث والدراسات العربية

قسم بحوث ودراسات التربية

المرونة النفسية كمتغير وسيط بين الأحداث الصادمة و الألم النفسي لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي

رسالة مقرومة من الباحث

جرجس مكرم لبيب

لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير فى التربية

"تخصص صحة نفسية"

إشراف

أ.د/ إيمان فوزي شاهين

أستاذ الصحة النفسية والارشاد النفسي

كلية التربية جامعة عين شمس

٢٠٢٤

ملخص الدراسة

مقدمة

منذ بداية الخليقة على الأرض كان الإنسان ومازال يتعرض لأحداث صادمة في حياته خلال مراحل مختلفة من عمره. تتباين هذه الأحداث من حيث الشدة وعدد مرات تعرض الفرد للحدث الصادم ومدته، كما تختلف شدة تأثير الأحداث الصادمة حسب إدراكه وتأثير الأعراض الناتجة ومقدار الألم النفسي الناتج عنها، فكل فرد قد يتعرض لأحداث صادمة في حياته مرة واحدة على الأقل مما يُعرض مثل هؤلاء إلى معاناة اجتماعية ونفسية (ألم نفسي) استجابة لشعوره بأنه غير آمن أو غير مقدر أو عدم الشعور بالحب والتقدير أو نتيجة خسارته المادية والمعنوية. تلك المشاعر المؤلمة تعمل بطريقتين الأولى أنها تحمل المعرفة حول هذا الحدث الصادم والثانية أنها تقدم الألم ذاته. أما اختلاف شدة هذه الأحداث الصادمة والشدائد والآثار المترتبة عليها يتوقف على الوظائف المعرفية لكل فرد وطريقة تعامله معها.

أمام الصدمات يجد الإنسان نفسه إما الرضوخ لمشاعر الألم أو الهروب منها أو أن يترك الزمن يمر لعله يداوي آلامه أو أن يتجاوزها بألية وقائية تعرف ب المرونة النفسية، وهي تعنى التكيف في مواجهة الأحداث الصادمة والتي تعتمد على عدة عوامل. هذه العوامل تساعد إلى الارتداد إلى الحالة التي كانت قبل التعرض للأحداث الصادمة.

غالباً ما تكون أعراض الألم النفسي هي ثانوية لمشاعر أكثر أولية مثل الشعور بالوحدة والخسارة والعار والإدانة والظلم وهي المشاعر الأولية الناتجة عن الأحداث الصادمة. لذا من المهم أن نعرف ونفهم حول أنفسنا وعن الآخرين عن ألمنا وإياهم و ما العوامل التي تقلل من هذا الألم النفسي (المرونة في الدراسة الحالية)، لأنه قد تأتي نقطة تكون فيها المشاعر الناتجة عن الصدمة مؤلمة بقدر يصعب احتمالها عندها تتوقف وظيفة إعطاء المعنى وتصبح خطر على الوجود السيكولوجي النفسي.

مشكلة الدراسة

قابل المصريون العديد من الأحداث الصادمة التي تتسبب في الألم النفسي، والذي قد يكون محتملاً عند فرد لكنه يفوق تحمل فرد آخر حيث يسىطر كليا عليه فيجعله لا يشعر بأي طعم للحياة و الإحساس بالقيمة والإحساس بالرفض وتصبح العلاقات غير متزنة مع الآخرين و فقدان المعنى العميق للحياة والإحساس بالهدف. كما شكلت الأحداث الصادمة في

وجدان وعقل المصريين نمط شخصية مميز عن غيرهم من الشعوب والتي بدورها تشكل المرونة الخاصة بهم حيث أظهرت الدراسات السابقة وجود علاقة بين العامل الجيني للشعوب و المرونة (Kosuke, Michael, & Cecilia, 2019, pp. 61– 71).

أظهرت دراسات سابقة وجود علاقة قوية بين الأحداث الصادمة و المرونة النفسية و بدرجات متفاوتة لدى الشعوب المختلفة مثل دراسة (Zheng, 2015). ولما كان التعرض للأحداث الصادمة يسبب ألم نفسي أو عاطفي أو اجتماعي حسب نوع الصدمة ومصدرها، و لما كانت المرونة النفسية هي العامل المساعد على تخطي الأحداث وهو ما تم إثباته في دراسات تناولت فحص متغيري الدراسة الحالية الأحداث الصادمة والألم النفسي مثل دراسة Gregory Bartoszek وآخرون عام ٢٠١٧، و دراسات تناولت فحص متغيري الأحداث الصادمة و المرونة النفسية ومنها دراسة Bolsinger وآخرون عام ٢٠١٨، ودراسات تناولت فحص الدور الوسيط المرونة منها دراسة Onat Yetim في تركيا عام ٢٠٢٢

من هنا يرى الباحث إشكالية الدراسة في اختبار العلاقة بين المتغيرات و فحص ما إذا كان للمرونة النفسية لها دور الوسيط بين تلك الأحداث الصادمة ودرجة الألم النفسي، ومما سبق سعت الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس التالي:

ما طبيعة العلاقة بين كلا من الألم النفسي و المرونة النفسية لدى الأشخاص الذين تعرضوا لأحداث صادمة؟

أهداف الدراسة

نظرا لوجود علاقة مفترضة بين متغيرات الدراسة فهدفت الدراسة في :

- التحقق من العلاقة بين الألم النفسي والمرونة النفسية لدى الأشخاص الذين تعرضوا لأحداث صادمة.
- التحقق من الفروق في مستويات المرونة النفسية لدى العينة تبعا للمتغيرات الديموجرافية التالية : النوع، مستوى التعليم، المهنة، الحالة الاجتماعية.
- التحقق من الفروق في الأحداث الصادمة لدى العينة تبعا للمتغيرات الديموجرافية التالية : النوع، مستوى التعليم، المهنة، الحالة الاجتماعية.

- التحقق من الفروق في مستويات الألم النفسي لدى العينة تبعا للمتغيرات الديموجرافية التالية : النوع، مستوى التعليم، المهنة، الحالة الاجتماعية.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في طبيعة متغيراتها، والمتمثلة في الألم النفسي والمرونة النفسية والأحداث. كما تساهم هذه الدراسة في تغطية النقص الموجود في الدراسات المحلية حسب علم الباحث حول الألم النفسي وعليه سعى الباحث للأهداف المتمثلة في:

أولا الأهمية النظرية

إضافة للمجتمع العربي حول هذه الدراسة نظرا لقلتها باللغة العربية حسب مجهود الباحث خاصة فيما يتعلق بالألم النفسي.

رصد الأحداث الصادمة الأكثر شيوعا في المجتمع المصري من خلال المقياس المستخدم في الدراسة لعل من الممكن اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الباحثين في أبحاث مستقبلية.

توجيه الأنظار إلى فئة تعاني من ألم يصعب التعبير عنه على عكس من يعانون من الألم الجسدي.

ثانيا الأهمية التطبيقية

تقديم مقاييس باللغة العربية لأحداث الصادمة والألم النفسي التي تفتقدها أدبيات البحث باللغة العربية حسب علم الباحث بعد الاطلاع على العديد من المقاييس الاجنبية.

تقديم هذه الدراسة للعاملين في مجال المشورة والإرشاد النفسي والصحة النفسية عسى أن يخففوا عن ذوى الألم النفسي من معاناتهم.

إضافة للمختصين في مجال الإرشاد النفسي العمل على تقليل أثر الألم النفسي عن طريق تنمية المرونة النفسية طبقا لتوقع الفرضيات.

معرفة سمات الشخصية المرنة نفسيا و الاستفادة منها في عملية الإرشاد النفسي وإعداد برامج إرشادية تهدف إلى تنمية المرونة النفسية لتكون أكثر فاعلية في تقليل الألم النفسي الناجم عن الأحداث الصادمة.

فروض الدراسة

- ١- " توجد مطابقة لنموذج المقترح للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع) لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي. ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:
 - أ - يوجد تأثير مباشر من الأحداث الصادمة على المرونة النفسية .
 - ب- يوجد تأثير مباشر من المرونة النفسية على الألم النفسي.
 - ج- يوجد تأثير مباشر من الأحداث الصادمة على الألم النفسي.
 - د - يوجد تأثير غير مباشر من الأحداث الصادمة على الألم النفسي من خلال المرونة النفسية.
- ٢- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث)".
- ٣- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث)".
- ٤- " توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير النوع (ذكور - إناث)".
- ٥- " توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير المهنة".
- ٦- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير المهنة".
- ٧- " توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير المهنة".
- ٨- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير المستوى التعليمي (مؤهل عالي - دراسات عليا)".
- ٩- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي (مؤهل عالي - دراسات عليا)"

١٠- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير المستوى التعليمي (مؤهل عالي - دراسات عليا) ."

١١- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس المرونة النفسية وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية (غير متزوج - متزوج) ."

١٢- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الأحداث الصادمة وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية (غير متزوج - متزوج) ."

١٣- " لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الألم النفسي وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعية (غير متزوج - متزوج) ."

حدود الدراسة

في هذه الدراسة التزم الباحث بالحدود الموضوعية و المكانية و الزمانية و البشرية على النحو التالي :

أ - الحدود الموضوعية : وهي المتغيرات التي عمل عليها الباحث وهي الأحداث الصادمة والألم النفسي والمرونة النفسية.

ب - الحدود البشرية: عينة مكونة من (١٥٩) فرد من العاملين بالقطاع الطبي (٩٩) من الذكور و (٦٠) من الإناث.

ج - الحدود المكانية : أي الجغرافية هي محافظة القاهرة داخل جمهورية مصر العربية .

د - الحدود الزمانية : ٢٠٢٤

هـ - الأدوات:

١- مقياس المرونة النفسية من إعداد كونر و ديفيدسون (٢٠٠٣ م) (إصدار الـ

٢٥ فقرة ، ٢٠٠٣ ، ترجمة وتعديل الباحث) (CONNOR-DAVIDSON

(RESILIENCE SCALE 25 (CD-RISC 25

٢- مقياس الأحداث الصادمة من إعداد الباحث.

٣- مقياس الألم النفسي من إعداد الباحث.

و- الأساليب والمقاييس الإحصائية المستخدمة

- ١- معامل الارتباط بيرسون
- ٢- التحليل العاملي التوكيدي
- ٣- معامل ألفا - كرونباخ لحساب الثبات
- ٤- معامل سبيرمان براون لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية
- ٥- اختبار "ت" للعينات المستقلة
- ٦- نمذجة المعادلة البنائية
- ٧- تحليل التباين الأحادي

ز- منهج الدراسة

تمثل في المنهج الوصفي لملائمته لطبيعة الدراسة.

نتائج الدراسة

١- نتائج الفرض الأول:

١- " توجد مطابقة للنموذج المقترح للعلاقة بين الأحداث الصادمة (كمتغير مستقل)، والمرونة النفسية (متغير وسيط)، والألم النفسي (متغير تابع) لدى عينة من العاملين بالقطاع الطبي.

ويتفرع منه النتائج الفرعية التالية

أ- وجود تأثير سالب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠١ بين الأحداث الصادمة والمرونة النفسية حيث بلغ الوزن الانحداري المعياري -٠.٦٤ وهو دال عند مستوى ٠.٠١

ب- وجود تأثير مباشر سالب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠١ بين المرونة النفسية والألم النفسي حيث بلغ الوزن الانحداري المعياري -٠.٤٦ وهو دال عند مستوى ٠.٠١

ج- وجود تأثير مباشر موجب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠١ بين الأحداث الصادمة والألم النفسي حيث بلغ الوزن الانحداري المعياري ٠.٢٦ وهو دال عند مستوى ٠.٠١

د - وجود تأثير غير مباشر موجب ودال إحصائياً عند مستوى ٠.٠١ بين الأحداث الصادمة والألم النفسي حيث بلغ الوزن الانحداري المعياري ٠.٢٩ وهو دال عند مستوى ٠.٠١

- ٢- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في جميع أبعاد مقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً.
- ٣- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في مقياس الأحداث الصادمة حيث كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائياً.
- ٤- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في جميع أبعاد مقياس الألم النفسي حيث كانت جميع قيم "ت" دالة عند مستوى ٠.٠٠١ لصالح الإناث.
- ٥- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن المختلفة في جميع الأبعاد و الدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ف" غير دالة إحصائياً.
- ٦- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن المختلفة في الأحداث الصادمة حيث كانت قيمة "ف" غير دالة إحصائياً.
- ٧- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المهن المختلفة في جميع الأبعاد و الدرجة الكلية لمقياس الألم النفسي حيث كانت جميع قيم "ف" دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٠١ .
- ٨- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ذوى المؤهلات العليا و الدراسات العليا في جميع أبعاد مقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً.
- ٩- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ذوى المؤهلات العليا و الدراسات العليا في الأحداث الصادمة حيث كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائياً .
- ١٠- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ذوى المؤهلات العليا و الدراسات العليا في جميع أبعاد مقياس الألم النفسي حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً .
- ١١- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين غير المتزوجين والمتزوجين في جميع أبعاد مقياس المرونة النفسية حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً.
- ١٢- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين غير المتزوجين والمتزوجين في الأحداث الصادمة حيث كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائياً.
- ١٣- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين غير المتزوجين والمتزوجين في جميع أبعاد مقياس الألم النفسي حيث كانت جميع قيم "ت" غير دالة إحصائياً.

Arab Republic of Egypt
Institute of Arab Research and Studies
Department of Educational Research and Studies

**Psychological resilience as a mediating
variable between traumatic events and
Psychological pain among A sample of
workers in the Medical sector.**

A thesis Submitted by
Gergess Makram Labeeb

*For Fulfillment of Master Degree in "Mental Health
Specialization".*

Supervised by

Prof. Dr. Iman Fawzy Shaheen

**Professor of Mental Health and Psychological Counseling,
Faculty of Education, Ain Shams University**

2024

Summary

Introduction

Since the beginning of creation on Earth, humans have been and continue to be exposed to traumatic events throughout different stages of their lives. These events vary in intensity, the frequency with which an individual experiences the traumatic event, and its duration. The severity of the impact of traumatic events also differs based on the individual's perception, the effects of the resulting symptoms, and the amount of psychological pain they experience. Each individual may encounter traumatic events at least once in their lives, which exposes them to social and psychological suffering (psychological pain) in response to feelings of insecurity, lack of appreciation, or feelings of being unloved and unvalued, or as a result of material and moral losses. These painful emotions operate in two ways: first, they carry knowledge about the traumatic event, and second, they present the pain itself. The variation in the severity of these traumatic events, adversities, and their consequences depends on the cognitive functions of each individual and how they cope with them.

In the face of trauma, People find themselves either yielding to the feelings of pain, fleeing from them, allowing time to pass in hopes it will heal their wounds, or overcoming them through a protective mechanism known as psychological resilience. This resilience refers to the ability to adapt when facing traumatic events, and it relies on several factors. These factors help the individual return to their pre-trauma state.

Psychological pain symptoms are often secondary to more primary emotions such as feelings of loneliness, loss, shame, guilt, and injustice, which are the primary emotions resulting from traumatic events.

Therefore, it is important to understand both ourselves and others, as well as our pain and theirs, and to recognize the factors that reduce this psychological pain (resilience in the current research). This is because there may come a point when the emotions resulting from the trauma are so painful that they become unbearable, at which point the function of finding meaning ceases, and it becomes a threat to psychological existence.

Problem of the Study

The Egyptians have encountered numerous traumatic events that result in psychological pain, which may be bearable for one individual but overwhelming for another. For some, it completely dominates their life, making them feel that life has lost its meaning, leading to a sense of worthlessness, rejection, and imbalance in relationships with others. It causes a loss of the deeper meaning of life and a lack of purpose. Moreover, traumatic events have shaped a distinctive personality pattern in the minds and hearts of Egyptians, setting them apart from other nations, and in turn, influencing their resilience. Previous studies have shown a correlation between the genetic factors of populations and their resilience. (Kosuke, Michael, & Cecilia, 2019, pp. 61- 71).

Previous studies have shown a strong correlation between traumatic events and psychological resilience, with varying degrees across different populations, such as the study by (Zheng, 2015). Since exposure to traumatic events causes psychological, emotional, or social pain depending on the type and source of the trauma, and since psychological resilience is the factor that helps individuals overcome such events—this has been proven in studies examining the two variables of the current study, traumatic events and psychological pain, such as the

study by Gregory Bartoszek et al. in 2017. There have also been studies that examined the relationship between traumatic events and psychological resilience, including the study by Bolsinger et al. in 2018. Additionally, there have been studies that examined the mediating role of resilience, such as the study by Onat Yetim in Turkey in 2022.

From here, the researcher sees the problem of the study as testing the relationship between the variables and examining whether psychological resilience plays a mediating role between traumatic events and the degree of psychological pain. Based on the previous context, the study seeks to answer the following main research question:

“ What is the nature of the relationship between psychological pain and psychological resilience among individuals who have experienced traumatic events?”.

Objectives of the Study

Given the assumed relationship between the study variables, the study aims to:

- Identify the nature of the relationship between psychological pain and psychological resilience among individuals who have experienced traumatic events.
- Explore differences in levels of psychological resilience among the sample based on the following demographic variables: gender, education level, profession, and marital status.
- Explore differences in traumatic events among the sample based on the following demographic variables: gender, education level, profession, and marital status.

- Explore differences in levels of psychological pain among the sample based on the following demographic variables: gender, education level, profession, and marital status.

Importance of the Study

The importance of the study lies in the nature of its variables, which include psychological pain, psychological resilience, and traumatic events. This study also contributes to addressing the existing gap in local studies, according to the researcher's knowledge, regarding psychological pain. Based on this, the researcher has aimed to achieve the following objectives:

First: Theoretical Importance

- Contributing to the Arab community with this study, given its scarcity in the Arabic language, particularly regarding psychological pain, based on the researcher's efforts.
- Identifying the most common traumatic events in Egyptian society through the questionnaire used in the study, which may help researchers take necessary measures in future studies.
- Drawing attention to a group that suffers from pain that is difficult to express, unlike those who experience physical pain.

Second: Practical Importance

- Providing Arabic-language scales for traumatic events and psychological pain, which are lacking in Arabic research literature, based on the researcher's knowledge after reviewing numerous foreign scales.
- Offering this study to professionals in the fields of counseling, psychological guidance, and mental health, with the hope that it

will alleviate the suffering of those experiencing psychological pain.

- Contributing to specialists in the field of psychological counseling by working to reduce the impact of psychological pain through the development of psychological resilience, according to the expected hypotheses.
- Identifying the characteristics of psychologically resilient personalities and utilizing them in the counseling process, as well as developing guidance programs aimed at enhancing psychological resilience to be more effective in reducing the psychological pain resulting from traumatic events.

Hypotheses of the Study

- 1- "There is a fit for the proposed model of the relationship between traumatic events (as the independent variable), psychological resilience (as the mediating variable), and psychological pain (as the dependent variable) among a sample of medical sector employees." This hypothesis branches into the following sub-hypotheses:
 - A. "There is a direct effect of traumatic events on psychological resilience".
 - B. "There is a direct effect of psychological resilience on psychological pain".
 - C. "There is a direct effect of traumatic events on psychological pain".
 - D. "There is an indirect effect of traumatic events on psychological pain through psychological resilience".

- 2- "There are no statistically significant differences between the mean scores of the psychological resilience scale based on gender (Male – Female)".
- 3- "There are no statistically significant differences between the mean scores of the traumatic events scale based on gender (Male – Female.)".
- 4- "There are statistically significant differences between the mean scores of the psychological pain scale based on gender (Male - Female".
- 5- "There are statistically significant differences between the mean scores of the psychological resilience scale based on profession".
- 6- "There are no statistically significant differences between the mean scores of the traumatic events scale based on profession".
- 7- "There are statistically significant differences between the mean scores of the psychological pain scale based on profession".
- 8- "There are no statistically significant differences between the mean scores of the psychological resilience scale based on educational level (Higher Education - Postgraduate Studies)".
- 9- "There are no statistically significant differences between the mean scores of the traumatic events scale based on educational level (Higher Education - Postgraduate Studies)".
- 10- "There are no statistically significant differences between the mean scores of the psychological pain scale based on educational level (Higher Education - Postgraduate Studies)".
- 11- "There are no statistically significant differences between the mean scores of the psychological resilience scale based on marital status (Single – Married)."

12- "There are no statistically significant differences between the mean scores of the traumatic events scale based on marital status (Single - Married").

13- "There are no statistically significant differences between the mean scores of the psychological pain scale based on marital status (Single – Married).”

Determinants of the Study

In this research, the researcher adhered to the following objective, spatial, temporal, and human limitations:

A. **Objective Determinant:** These are the variables addressed in the study, which include traumatic events, psychological pain, and psychological resilience.

B. **Human Determinant:** The sample consists of 159 individuals working in the medical sector in Egypt, including 99 males and 60 females.

C. **Spatial Determinant:** The geographical scope is Greater Cairo, within the Arab Republic of Egypt.

D. **Time limits:** The study was conducted in the year 2024.

E. **Tools:**

1 - The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC 25), developed by Connor and Davidson (2003), which was translated and modified by the researcher.

2 - A questionnaire on traumatic events, prepared by the researcher.

3 - A psychological pain scale, prepared by the researcher.

Statistical Methods and Measures Used

- 1 - Pearson Correlation Coefficient.
- 2 - Confirmatory Factor Analysis.
- 3 - Cronbach's Alpha for reliability calculation.
- 4 - Spearman-Brown Coefficient for reliability calculation using the split-half method.
- 5 - Independent Samples t-test.
- 6 - Structural Equation Modeling (SEM).
- 7 - One-Way Analysis of Variance (ANOVA).

Study Methodology

The study adopted a descriptive methodology, as it is suitable for the nature of the study.

Study results

1- Results of the first hypothesis:

There is a fit to the proposed model of the relationship between traumatic events (as an independent variable), psychological resilience (a mediating variable), and psychological pain (a dependent variable) in a sample of health workers.

The following sub-results branch out from it:

- A- There is a negative and statistically significant effect at the 0.01 level between traumatic events and psychological resilience, as the regression weight reached Standard -0.64 which is significant at the 0.01 level

- B- There is a direct negative and statistically significant effect at the 0.01 level between psychological RESILIENCE and psychological pain, as the regression weight reached Standard-0.46 which is significant at the 0.01 level
 - C- There is a direct, positive and statistically significant effect at the 0.01 level between traumatic events and psychological pain, as the regression weight reached Standard 0.26 which is significant at the 0.01 level
 - D - There is a positive and statistically significant indirect effect at the 0.01 level between traumatic events and psychological pain, as the regression weight reached Standard 0.29 which is significant at the 0.01 level
- 2- There are no statistically significant differences between males and females in all dimensions of the psychological resilience scale, as all “t” values were not statistically significant. It states: That "no “There are significant differences.
 - 3- There are no statistically significant differences between the mean scores of the traumatic events scale based on gender (Male – Female) , as the “t” value was not statistically significant.
 - 4- There are statistically significant differences between males and females in all dimensions of the psychological pain scale, as all of them were Values of the function "tat the 0.01 level in favor of females
 - 5- There are no statistically significant differences between the different professions in all dimensions and the total score of the psychological RESILIENCE, as all “F” values were not statistically significant.

- 6- There are no statistically significant differences between different professions in traumatic events, as the “F” value was not statistically significant.
- 7- There are no statistically significant differences between the different professions in all dimensions and the total score of the psychological pain scale, as all “F” values were statistically significant at the 0.01 level.
- 8- There are no statistically significant differences between those with higher qualifications and postgraduate studies in all dimensions of the psychological RESILIENCE scale, as all “t” values were not statistically significant.
- 9- There are no statistically significant differences between those with higher qualifications and postgraduate studies in traumatic events, as the “t” value was not statistically significant.
- 10- There are no statistically significant differences between those with higher qualifications and postgraduate studies in all dimensions of the psychological pain scale, as all “t” values were not statistically significant.
- 11- There are no statistically significant differences between unmarried and married people in all dimensions of the psychological resilience scale, as all of them were-values Not statistically significant.
- 12- There are no statistically significant differences between unmarried and married people in traumatic events, as the “t” value was not statistically significant.
- 13- There are no statistically significant differences between unmarried and married people in all dimensions of the psychological pain scale, as all of them were T values are not statistically significant.